

**FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE
«DUKHOV AUTOMATICS RESEARCH INSTITUTE»
(FSUE "VNIIA")**

Author

Basov Mikhail Victorovich

**CIRCUIT SOLUTIONS FOR SENSITIVITY INCREASING OF
PIEZORESISTIVE PRESSURE SENSORS**

Speciality № 05.13.05 – «Elements and devices of computer technology and control
systems»

Dissertation in support
of candidate of engineering sciences degree
(PhD, in russian)

Research supervisor:
PhD Vatopedskiy A.N.

Moscow 2022

The thesis was carried out at the Federal State Unitary Enterprise “Dukhov Automatics Research Institute” (FSUE VNIIA).

Scientific leader:

PhD,

Deputy Head of the Research Department - Head of the Research Laboratory at FSUE VNIIA

Vatopedsky Alexander Nikolaevich

Official opponents:

DSc,

First Deputy General Director for Research - Chief Designer of JSC SNIIP

Chebyshev Sergey Borisovich

DSc,

Deputy Chief designer of the branch - Head of the Research department of the FSUE "RFNC-VNIIEF" "NIIS named by Yu.E. Sedakova"

Trufanov Alexey Nikolaevich

PhD,

Associate Professor of the Department of Micro- and Nanoelectronics, National Research Nuclear University MEPhI

Samotaev Nikolai Nikolaevich

The protection will take place on September 29, 2022 at 15:00 at a meeting of the MEPhI.05.03 Decertation order at the National Research Nuclear University MEPhI at the address: 115409, Moscow, Kashirskoye shosse, 31.

Abstract sent out: July 12, 2022

The thesis can be found in the MEPhI library and on the website ds.mephi.ru

Scientific Secretary of
Decertation order,
PhD,

Veselov Denis Sergeevich

Table of contents

INTRODUCTION.....	4
CHAPTER I. OVERVIEW OF SILICON PRESSURE AND MECHANICAL SENSORS.....	15
1.1. Methods for converting mechanical stresses in silicon.....	15
1.2. Features of pressure sensors for low pressure ranges.....	19
1.2.1. Pressure sensors based on piezoresistive bridge electrical circuit.....	19
1.2.2. General analysis of pressure sensors based on piezoresistive bridge electrical circuit.....	30
1.3. Features of pressure sensors based on piezosensitive bipolar transistors.....	32
1.3.1. Developed pressure sensors at MEPHI.....	33
1.3.2. Developed pressure sensors at TU Delft.....	35
1.3.3. General analysis of pressure sensors based on piezosensitive bipolar transistors.....	38
1.4. Features of pressure sensors based on piezosensitive metal-oxide-semiconductor transistors.....	41
1.4.1. Developed pressure sensors at TU Chemnitz and TU Nanyang.....	41
1.4.2. General analysis of pressure sensors based on piezosensitive metal-oxide-semiconductor transistors.....	47
1.5. Conclusions on Chapter I.....	49
CHAPTER II. THEORETICAL ANALYSIS FOR THE APPLICATION OF NEW CIRCUIT SOLUTIONS FOR PRESSURE SENSORS.....	52
2.1. Effect of Mechanical Deformation on the I–V Characteristics of Silicon Bipolar Junction Transistors.....	52
2.2. The principle of operation of the pressure sensor PDA with the electrical circuit of the differential amplifier.....	59
2.2.1. Experimental confirmation of the piezojunction effect on a bipolar transistor.....	60

2.2.2. Simulation and experimental confirmation of operation for pressure sensor with piezoresistive Wheatstone bridge electrical circuit.....	62
2.2.3. Simulation of operation for pressure sensor PDA with the electrical circuit of differential amplifier.....	69
2.2.4. Comparative analysis based on the results of models for pressure sensor PDA with electrical circuit of differential amplifier and analogues.....	73
2.3. The principle of operation for pressure PDA-NFL with electrical circuit of differential amplifier with negative feedback loop.....	75
2.3.1. Modeling the operation of pressure PDA-NFL with electrical circuit of differential amplifier with negative feedback loop.....	79
2.3.2. Comparative analysis based on the results of models for pressure sensor PDA-NFL with electrical circuit of differential stage with negative feedback and analogues.....	92
2.4. Conclusions on Chapter II.....	95
CHAPTER III. RESEARCH OF HIGHLY SENSITIVE PRESSURE SENSORS BASED ON ORIGINAL CIRCUIT SOLUTIONS.....	98
3.1. Pressure sensor PDA with electrical circuit of the differential amplifier.....	98
3.1.1. Topologies and technological route of pressure sensor PDA.....	98
3.1.2. Output characteristics of pressure sensor PDA.....	101
3.2. Pressure sensor PDA-NFL with electrical circuit of differential amplifier with negative feedback loop.....	106
3.2.1. Development of topologies and technological route for pressure sensor PDA-NFL.....	106
3.2.2. Experimental confirmation of the operability for topologies of pressure sensor PDA-NFL....	112

3.2.3. General technological characteristics of pressure sensor PDA-NFL.....	116
3.2.4. Sensitivity of pressure sensor PDA-NFL.....	118
3.2.4. Noise of output signal of pressure sensor PDA-NFL.....	122
3.2.5. Temperature characteristics of pressure sensor PDA-NFL.....	124
3.2.7. Nonlinearity, strength, compression and long-term stability of pressure sensor PDA-NFL	131
3.3. Conclusions on Chapter III.....	134
CHAPTER IV. DEVELOPMENT OF LOW PRESSURE SENSOR FOR 10 KPA WITH PDA-NFL CHIP FOR PRESSURE SENSOR TZHIU406-M100.....	136
4.1. Modeling the design of ultra-highly sensitive small-sized pressure sensor PDA-NFL for 10 kPa.....	137
4.2. Output characteristics of ultra-highly sensitive small-sized pressure sensor PDA-NFL for 10 kPa as part of pressure sensor TZHIU406-M100.....	143
4.2.1. General technological data.....	143
4.2.2. Zero output signal, sensitivity and nonlinearity.....	147
4.2.3. Noise componet of output singnal.....	150
4.2.4. Temperature characteristics.....	151
4.2.5. Mechanical strength and long-term stability.....	153
4.3. Proof of the relevance for using of ultra-highly sensitive small-sized pressure sensor PDA-NFL as part of pressure sensor TZHIU406-M100.....	155
4.4. Conclusions on Chapter IV.....	157
CONCLUSION.....	159
LIST OF ABBREVIATIONS.....	161
REFERENCES.....	162
Appendix A. Technological route of the pressure transducer TDK with OOS.....	173

INTRODUCTION

Relevance of the research. The development of microelectromechanical systems (MEMS) is one of the progressive directions in microelectronics, which will determine the development trends of modern elements and devices. A pressure sensor (PS) is a device, which can convert pressure in an electrical signal. More than 70% of all measurements, which performed by electronic control and information processing systems (in nuclear production, oil and gas industry, car and machine tool building, rocket technology, aviation, transport, medicine, biophysics, thermo- and aerodynamics, acoustics, hydromechanics, geophysics, agriculture and other scientific areas and industry), are associated with measurements of pressure, flow, quantity and level of various liquid and gaseous substances. The main element of PS is a PS chip. The physical parameters of the PS chip are changed depending on the pressure value and type. The accuracy, operational and metrological reliability of an automated process control and management system is largely determined by the quality of sensors, among which the most common are PS with an electrical (analogue or digital) output signal. Strict requirements are imposed on such sensors: high accuracy, miniaturization, sensitivity, mechanical strength, the ability to interface with microelectronic signal converters, long-term stability, low error in temperature characteristics and nonlinearity, as well as a different array of output parameters. The requirements for the PS parameters are fundamentally determined by the possibilities of achieving a precision output signal by PS chip. It obtained by methods known in the literature and, in particular, using the piezoresistive effect on the elements with electrical circuit in the form of Wheatstone bridge (WB). There is a little publication data about the creation of a PS chip with a different electrical circuit, where both piezoresistors (PR) and bipolar junction transistors (BjT) can be used in the composition, which, in turn, can be either deformable BjT (dBjT), and non-deformable BjT. The use of BjT in the electrical circuit of a PS chip can lead to a significant transformation of chip, opening up new possibilities of application in various fields of industry and sciences. Thus, a certain ratio between high sensitivity, reduced chip dimensions and ratio of PS errors allows developing and adapting elements for original equipment manufacturers in the fields of medicine (CPV and spirometry), industrial ventilation systems (variable air flow systems, heating and air conditioning), consumer (drones and smart devices), automotive (exhaust gas circulation and airbag deployment) and other industries (energy and aerospace). Today one of the actual directions in the development of PS is the chip creation for low ranges (below 10 kPa). The applicability of the proposed development is extensive, each of which has certain requirements for sensitive elements in the form of MEMS. Practical significance of thesis in FSUE VNIIA is developing of ultra-highly sensitive small-sized PS chips for 10 kPa range of differential pressure. All samples of the thesis topic were produced on the technological line of FSUE VNIIA and are available for a visual demonstration of the development.

The goal of this project is the development of technical principles for the creation of piezoresistive PS based on a circuit solution to increase sensitivity and minimize overall dimensions while maintaining input conditions (the geometry of the chip mechanical structure or membrane, supply voltage and low errors of measurement).

It is necessary to consistently solve the following tasks:

1. Substantiate, experimentally confirm and disseminate the application of the piezojunction effect for the creation of piezoresistive PS.
2. Developing of a theoretical model for the operation of PS with an electrical circuit in the form of a piezoresistive differential amplifier (PDA) and piezoresistive differential amplifier with negative feedback loop (PDA-NFL), taking into account the reasonable use of piezoresistive and piezojunction effects. Substantiate proposals for increasing sensitivity and reducing errors in terms of temperature and noise dependence of the output signal.
3. Developing of a series of PS chip topologies and technological routes for a number of modifications of PS chips with proposed circuit solutions.
4. Research the output characteristics of PDA and PDA-NFL PS chip in a comparative analysis relative to analogues with a WB circuit for 60, 160 and 600 kPa pressure ranges of differential pressure.
5. Modernize the design of the ultra-highly sensitive small-sized PDA-NFL PS chip with the most efficient design and circuitry solution for 10 kPa range of differential pressure.

Scientific provisions and results submitted for protection:

1. A circuit solution of piezoresistive PS chip by PDA-NFL circuit, which is distinguished by the use of amplifiers in the two circuit branches and the use of eight PRs in the base, emitter, collector parts of amplifier, which provides a sensitivity increase by 3.5 times relative to the use of WB circuit.
2. A design and technological solution for PS chip with PDA-NFL circuit, characterized in that a topological structure is technologically implemented, in accordance with patent No. RU 195159, where areas of compression and tension mechanical stresses contain eight PRs of p-type conductivity and two non-deformable BJT with a vertical structure of npn-type conductivity, which ensures a reduction in overall dimensions of at least 2.4 times while maintaining sensitivity relative to a PS chip with WB circuit.

Scientific novelty of the thesis:

1. The piezojunction effect of a deformable BJT as part of electrical circuits of silicon PS chip has been experimentally confirmed and disseminated.
2. The theoretical design PS chip has been proposed due to the use of original PDA-NFL circuit solutions, which allows sensitivity increase by 3.9 times relative WB circuit and by 2.9 times relative to PDA circuit.

3. The experimental design and technological solutions were proposed for creating PS chip with PDA-NFL circuit, among which the most effective solution is the use of a non-deformable BJT with a vertical structure of npn-type conductivity, which makes it possible to increase the sensitivity relative to analogues with WB circuit by 3.5 times or reduce area of PS chip by 2.4 times, as well as increase the sensitivity relative to analogs with PDA circuit by 2.8 times, reduce errors of temperature characteristic by more than an order and reduce the noise of the output signal by 20 times.

The practical significance of the thesis:

1. PS chips with PDA circuit and dBjt have been created. The sensitivity of PS chips with PDA circuit is 2.2 times higher relative to the analogue (TMU18) with WB circuit.

2. PS chips with PDA-NFL circuit and BJT with a vertical structure of the npn-type (V-NPN) or BJT with a lateral structure of the pnp-type (L-PNP) have been created. The sensitivity of PS chips are 3.5 times or 2.2 times higher, respectively, relative to the analogue (IPD60) with WB circuit. An analysis of the output characteristics of PDA-NFL chip (V-NPN) proved the possibility of reducing the overall dimensions by 2.4 times relative to its analogue (IPD52) with WB circuit, while maintaining the sensitivity.

3. PS chips with PDA-NFL circuit (V-NPN) for the practical significance of thesis in FSUE VNIIA has been created. The development for measurement of differential range to 10 kPa is applicable to the nuclear and oil-gas industries. The study of batch confirmed the possibility of simultaneously increasing the sensitivity by 5.8 times and reducing the chip area by 2.4 times relative to the analogue (IPD52) with WB circuit. The supply voltage, the measured pressure ranges up to 10 kPa and low errors are maintained.

As a result of the research, 5 samples of PS chips with PDA-NFL circuit (V-NPN) in cases were transferred for use as sensitive elements in full construction of pressure sensors. Patents No. RU 195159 U1 dated June 13, 2019 and No. RU 195160 U1 dated June 13, 2019 were obtained for results protection. The use of patents is documented by the "Act on the implementation of the result of intellectual activity No. T0522-05/028-2022 dated June 24, 2022 and No. T0522-05/029-2022 dated June 24, 2022 at FSUE VNIIA.

Personal contribution of the author. The author made the choice of research objects, set goals and objectives, chose methods; obtained, processed and analyzed the results of experiments. The study was conducted personally by the author. All experimental results, their processing and analysis presented in the thesis and were obtained by the author personally.

List of publications with topic of the thesis

Articles:

1. M. Basov, "High-sensitivity MEMS pressure sensor utilizing bipolar junction transistor with temperature compensation," *Sensors and Actuators A: Physical*, vol. 303, 111705, 2020.
2. M. Basov, "Ultra-High Sensitivity MEMS Pressure Sensor Utilizing Bipolar Junction Transistor for Pressures Ranging from -1 to 1 kPa," *IEEE Sensors Journal*, vol. 21, no. 4, pp. 4357 – 4364, 2021.
3. M. Basov, "Development of High-Sensitivity Pressure Sensor with On-chip Differential Transistor Amplifier," *J. Micromech. Microeng.*, vol. 30, no. 6, 065001, 2020.
4. M. Basov, "High sensitive, linear and thermostable pressure sensor utilizing bipolar junction transistor for 5 kPa," *Physica scripta*, vol. 96, no. 6, 065705, 2021.
5. M. Basov, D. Prigodskiy, "Development of High-Sensitivity Piezoresistive Pressure Sensors for -0.5...+0.5 kPa," *Journal of Micromechanics and Microengineering*, vol. 30, no. 10, 105006, 2020.
6. M. Basov, D. Prigodskiy, "Investigation of High Sensitivity Piezoresistive Pressure Sensors at Ultra-Low Differential Pressures," *IEEE Sensors Journal*, vol. 20, no. 14, pp. 7646-7652, 2020.
7. M.V. Basov, D.M. Prigodskiy, D.A. Holodkov, "Modeling of Sensitive Element for Pressure Sensor Based on Bipolar Piezotransistor," *Sensors and Systems*, vol. 6, pp. 17-24, 2017.
8. M.V. Basov, D.M. Prigodskiy, "Investigation of a Sensitive Element for the Pressure Sensor Based on a Bipolar Piezotransistor," *Nano- and Microsystem Technology*, vol. 19, no. 11, pp. 685-693, 2017.

Patents:

1. M.V. Basov, B.I. Khimushkin, "High-sensitive pressure sensor based on vertical bipolar transistor", Patent, RU 195159 U1, 2020.
2. M.V. Basov, B.I. Khimushkin, "The pressure sensor based on vertical bipolar transistor with thermal compensation", Patent, RU 195160 U1, 2020.
3. M.V. Basov, B.I. Khimushkin, "Integrated high-sensitivity element based on bipolar transistor", Patent, RU 187760 U1, 2019.
4. M.V. Basov, B.I. Khimushkin, "Integrated sensitivity element based on a bipolar transistor with thermal compensation", Patent, RU187746 U1, 2019.
5. M.V. Basov, B.I. Khimushkin, D.A. Kholodkov, "Integrated sensitive element of pressure sensor based on bipolar piezotransistor", Patent, RU 174159 U1, 2017.

Conferences:

1. M. Basov, "Pressure Sensor with New Electrical Circuit Utilizing Bipolar Junction Transistor", *IEEE Sensors*, Sydney, Australia, 2021

2. M. Basov, "Pressure sensor chip utilizing electrical circuit of piezosensitive differential amplifier with negative feedback loop (PDA-NFL) for 5 kPa", XII International Scientific and Technical Conference «Micro-, and Nanotechnology in Electronics», Elbrus, Russia, 2021
3. M. Basov, "Highly sensitive and temperature compensated chip based on a BJT with a horizontal p-n-p structure", XIV Russian conference of physical semiconductor, Novosibirsk, Russia, 2019
4. M. Basov, "Development of pressure sensing element based on bipolar transistor", V All-Russian scientific youth conference «Actual problems of nano- and microelectronics», Ufa, Russia, 2018
5. M. Basov, "Development of pressure sensors based on bipolar transistor", XIII Russian conference of physical semiconductor, Yekaterinburg, Russia, 2018
6. Basov M.V. Study of the phenomenon of the tensor effect on a bipolar transistor // VIII Scientific and technical conference of young scientists "VNIIA-2014".
7. Basov M.V. The sensitive element of the pressure sensor based on a bipolar transistor // XI Scientific and technical conference "VNIIA-2017".
8. Basov M.V. Modeling of a highly sensitive pressure sensor element based on a bipolar strain - transistor // XII Scientific and Technical Conference "VNIIA-2018".
9. Basov M.V. Ultra-highly sensitive pressure sensor crystal with increased mechanical strength // XIII Scientific and Technical Conference "VNIIA-2019".

The structure and scope of the thesis.

The thesis consists of an Introduction, 4 Chapters, Conclusions, References with 230 titles, 1 Appendix. The thesis is presented on 174 pages with 88 Figures, 33 Tables and 52 Equations.

ГЛАВА 1. ОБЗОР ПО КРЕМНИЕВЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ ДАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ

1.1. Методы преобразования механических напряжений в кремнии

Впервые значимым изучением влияния деформации в кремнии занималась группа исследователей (Холл, Бардин и Пирсон) в 1951 году [13]. В 1960-х годах появились первые публикации, где описывается резкая зависимость изменения ВАХ для анизотропных материалов при нажатии иглой на структуру. Однако, существенная проблема данного исследования заключалась в повреждении структур при подобной деформации. В 1973 году Монтейт и Вортман впервые использовали конструкцию закрепленной балки или кантилевер для анализа воздействия сжимающих и растягивающих воздействий на р-п переход [14]. Недостатком был невозможность воспроизведения больших деформации на подобию воздействия от иглы, которые были в 5-10 раз ниже по параметрам напряжения. В 1982 году Мейджеру удалось усовершенствовать конструкцию балки, чтобы увеличить воздействие деформации [15]. Направление, связанное с изменением геометрии пьезочувствительной конструкции, является актуальным и в настоящий момент. Суммируя результаты работ [16-18], которые ранее были представлены по тематике изменения энергетических зон в кремнии и параметров, зависящих от зонной структуры, при деформации, можно разделить эффекты на несколько составляющих:

1. Пьезопереходный эффект. Рассматривается влияние МД на ток насыщения в р-п переходе и на БТ. Существенное отличие пьезопереходного эффекта в БТ от общеизвестного тензорезистивного эффекта заключено в изменении неосновных носителей. В тензорезистивном эффекте основное влияние оказывает изменение основных носителей заряда в легируемой области.

2. Тензорезистивный эффект. Является основным эффектом, благодаря которому в настоящий момент создаются МЭМС типа ДД, акселерометра, гироскопа и иных устройств. Тензорезистивный эффект рассматривает влияние МД на удельное сопротивление легируемой области. Впервые в 1954 году Смит сообщил о первых результатах экспериментов, в результате которых было обнаружено более чем стократное увеличение чувствительности в кремниевых и германиевых полупроводниковых резисторах в противовес ранее используемых металлических аналогов [19]. Большинство устройств, работающих на данном эффекте, используют ТР в виде диффузионных областей [20], объединенные в электрическую смеху резистивного моста Уитстона (целиковую, полу- или четверть мостовую).

3. Пьезоэффект на транзисторе металл-оксид-полупроводник. Первое упоминание относится к 1969 году в работе Дорей и Маддерн [21]. Эффект рассматривает воздействие МД,

которые варьируют ток стока МОПТТ благодаря изменению подвижности основных носителей. Известны МЭМС для трехосевых акселерометров и ДД с электрической мостовой схемой [22], но во многом пьезоэффект интересен исследователям для определения негативных составляющих работы металл-оксид-полупроводник транзисторов, полученных при сборке или термической обработке кристалла.

4. Емкостной метод. Емкостный метод основан на зависимости изменения электрической емкости между обкладками конденсатора и измерительной мембраны от подаваемого давления. Основным преимуществом ёмкостного метода является защита от перегрузок, что схоже с применением защиты от деформации в кристалле ДД с тензорезистивным методом [23-26].

5. Резонансный метод. Структура кристаллов ДД, которая основана на резонансном методе, позволят производить измерение резонансной частоты колеблющегося упругого элемента при его деформировании. Данный метод широко используется в серийном производстве компанией Yokogawa Electric Corporation. Благодаря использованию колебания резонирующих балок структуры выходной сигнал зависит только от упругих свойств кремния, которые при определенных методиках корпусирования кристалла ДД могут оставаться стабильными в течение нескольких лет. Сотрудники компании Yokogawa Electric Corporation доказали, что погрешность стабильности выходного сигнала не превышает 0,02% за 15 лет, что в настоящее время практически недостижимо для тензорезистивного метода (лучшие показатели 0,2% за 1 год [27]). Недостатком резонансного метода является крайне сложный технологический процесс.

6. Пьезоэлектрический метод. В основе пьезоэлектрического метода лежит прямой эффект, при котором пьезоэлемент генерирует электрический сигнал (возникает поляризация между поверхностями деформируемого тела), пропорциональный действующей на него силе или давлению. Пьезоэлектрические датчики используются для измерения быстроменяющихся акустических и импульсных давлений, обладают широкими динамическими и частотными диапазонами. Недостатком – это измерение только динамического давления.

7. Индуктивный метод. Основан на регистрации вихревых токов Фуко. Чувствительный элемент состоит из двух катушек, изолированных между собой металлическим экраном. Преобразователь измеряет смещение мембраны при отсутствии механического контакта. В катушках генерируется электрический сигнал переменного тока таким образом, что заряд и разряд катушек происходит через одинаковые промежутки времени. При отклонении мембраны создается ток в основной катушке, что приводит к изменению индуктивности системы.

8. Оптоэлектронный метод. ДД состоит из нескольких слоев, через которые проходит свет. Один слой меняет свойства от величины давления среды. Таким образом варьируются 2 параметра: величина преломления и размер слоя. При изменении свойств слоев происходит изменение характеристика света, проходящего через слой.

9. Пьезотуннельный эффект. Данный эффект был обнаружен в работах Фрейдриха 1990-х годов [28, 29]. Ключевым элементом датчика, работающего на пьезотуннельном эффекте, является сильно легированный боковой мелкий p-n переход. Обратный ток, протекающий через боковой переход, существенно изменяется при МД. Недостаток данного метода состоит в 4-х кратном уменьшении чувствительности, по сравнению с тензорезистивным эффектом, преимущество – в низкой термочувствительности устройства.

10. Пьезо-Холл эффект. Данный эффект рассматривается в магнитных датчиках и описывает влияние паразитной МД в структуре. По методике он схож с физикой тензорезистивного эффекта, то есть раскрывает механизм дополнительного влияния на поверхностное сопротивление легируемой области.

11. Ионизационный метод. В основе лежит принцип регистрации потока ионизированных частиц. Аналогом являются ламповые диоды. Лампа оснащена двумя электродами: катодом, анодом и нагревателем. Преимуществом таких ламп является возможность регистрировать низкое давление вплоть до глубокого вакуума с высокой точностью. Выходной сигнал существенно не линеен, то есть имеет близкую к логарифмической функции зависимость.

В диссертационной работе будут рассмотрены тензорезистивный эффект, так как аналоги кристаллов ДД (серийно выпускаемые во ФГУП «ВНИИА») для экспериментального сравнения функционируют на данном эффекте, и пьезопереходный эффект, как одна из основ в представляемой разработке (дополнительно будет продемонстрирован схожий эффект на МОПТТ). Все остальные методы преобразования МН в электрический сигнал имеют свои преимущества и недостатки относительно тензорезистивного метода и даны ознакомительно. Анализ разрабатываемого кристалла ДД на основе БТ (тензорезистивный и пьезопереходный эффект) в сравнении со всеми иными (выше представленными) методами не является актуальным по причине существенного различия протекающих физических процессов, ограниченной области исследования данных методов и отсутствия технологической базы для воспроизведения экспериментальных образцов подобного типа.

Отдельно, до начала рассмотрения известных разработок с применением электрической схемы резистивного моста или иных схем с биполярными транзисторами, стоит рассмотреть ранние работы [218-230], выполняемые в период 1990-х по 2000-ые года в НПК «Технологический центр». Группа исследователей внесли неоценимый вклад в разработку тензорезистивных преобразователей давления в России. На основе их разработок продолжают развиваться множество иных направлений по модернизации преобразователей. В первую очередь, в диссертационной работе автор использует наработки исследователей по применению геометрии механической части преобразователей в виде мембраны с одним или тремя жесткими

центрами (ЖЦ). Известны также методы использования транзисторов в составе преобразователей давления при производстве НПК «Технологический центр». В работах исследователей представлены результаты по разработке, исследованиям и запуску в серийное производство преобразователей давления с транзисторной схемой термокомпенсации чувствительности. Транзисторная схема термокомпенсации чувствительности сокращает погрешность по температурному коэффициенту чувствительности (ТКЧ) фактически на порядок, но при этом не оказывает влияния на рост чувствительности. Сами данные о применении биполярных транзисторов в составе интегральных преобразователей давления, а также разработка топологического рисунка и технологического маршрута для его реализации были бы актуальны для исследований диссертационной работы, но в данной работе поставлена иная цель. Целью настоящей диссертационной работы является реализация схемотехнического решения (и как следствие конструкторско-технологического решения) для повышения чувствительности при этом все остальные параметры преобразователей должны оставаться с прежними низкими значениями погрешностей. Для разработки сохраняется ряд входных условий по напряжению питания и геометрии мембраны (глава 3) или по напряжению питания и диапазону измеряемого давления (глава 4) относительно рассматриваемых аналогов. Показатели ТКЧ для преобразователей давления с различными видами электрических схем анализируются без учета использования транзисторной схемой термокомпенсации чувствительности. Как будет представлено далее, предлагаемое автором решение позволяет объединить большее количество деформируемых ТР на единой структуре преобразователя давления с помощью БТ, а не просто увеличить сигнал за счет усиления БТ. Данное решение также не является схожим с применением схемы из двух параллельно включенных тензорезистивных мостов, так как по сути в данном соединении схемы чувствительность имеет идентичные значения, что на структурах с одним резистивным мостом. Корректное сочетание параметров рабочих точек двух БТ и разных номиналов сопротивления восьми ТР позволяет более эффективно перераспределить потенциалы в схеме при подаче давления. Для данного решения будет продемонстрировано достижение результата по получению низких показателей погрешностей, в том числе по временной стабильности в течение 9 часов (до 0,1%) и температурному гистерезису (до 0,3%), которые не могут быть скомпенсированы внешней схемой обработки сигнала. Разработка и реализация структур тензорезистивных преобразователей давления полностью произведена самостоятельно автором и при частичном участии коллег при производстве на технологической линейке производства во ФГУП «ВНИИА». В настоящий момент, безусловно, трудоемкость создания нового вида разработки является существенно выше, чем при производстве интегральных преобразователей давления со схемой резистивного моста. Образцы разработки имеются в наличии для демонстрации реализации разработки на момент написания диссертации.

1.2. Особенности преобразователей давления для низких диапазонов давления

При создании новых структур чувствительных элементов МН и, в частности, кристаллов ДД необходимо актуализировать современные тенденции и конструктивно-технологические возможности на данный момент. В мировой научной литературе и в диссертационной работе в частности наибольший интерес представляют принципы создания кристаллов ДД для низких диапазонов давления порядка от 0,1 до 10,0 кПа, где требуется достижение высоких показателей чувствительности выше чем $S > 1,0$ мВ/В/кПа. Чувствительность для любых кристаллов ДД рассчитывается по формуле:

$$S = \frac{\Delta U_{\text{вых}}}{U_{\text{пит}} \cdot \Delta P}, \quad (1.1)$$

где $\Delta U_{\text{вых}}$ – изменение выходного сигнала (напряжение) при подаче давления, $U_{\text{пит}}$ – напряжение питание на электрическую схему, ΔP – номинал подаваемого давления. Все предлагаемые к рассмотрению аналоги имеют электрическую схему ТМ с четырьмя ТР, а также создаются из кремния по планарной технологии для лицевой стороны кристалла ДД и используют различные методы для формирования механической части кристалла ДД в виде мембраны с обратной и лицевой стороны.

1.2.1. Преобразователи давления на основе электрической схемы резистивного моста

Первая рассматриваемая высокочувствительная разработка кристалла ДД на тензорезистивном эффекте исследуется на диапазоне давления до 1 psi или $\approx 6,895$ кПа, если рассматривать в системе СИ. Результаты по дизайну нового вида мембраны и его оптимизации были представлены исследователями из Мадридского Политехнического Университета в 2018 году в журнале MDPI Sensors [30]. Перед производством и исследованиями кристаллов ДД была создана математическая модель распределения МН (поиска номинала и площади областей с максимальными показателями МН) и изгиб кремниевой утоненной части мембраны. Математическая модель мембранной структуры создается методом конечных элементов в ПО COMSOL Multiphysics для кристалла ДД из 4-дюймовой пластины КНИ n-типа (100) с удельным сопротивлением 10 Ом·см и с рабочим слоем 30 мкм, прослойкой изолятора SiO₂ в 2 мкм и подложкой 300 мкм. ТР p-типа располагаются вдоль направления [110]. Геометрия мембранной структуры имеет новую конструкцию, представленную на рисунке 1.1, где механический рельеф создается с помощью сухого плазменного травления кремния с обратной до разделительного слоя SiO₂ и частично на лицевой стороны. С обратной стороны кристалла ДД создается тонкая лучевая структура в виде креста и с лицевой стороны – канавка по периметру утоненной части мембраны.

Рисунок 1.1 – Схематичное изображение кристалла ДД для диапазона до 1 psi: а) объемный вид и детальное представление около ТР, б) вид сверху и вид сбоку структуры проектируемой мембраны с указанием параметров [30]

Основные геометрические размеры мембраны, которые варьировались в математической модели, представлены на рисунке 1.1б. Площадь стороны квадратной мембраны L рассматривалась в диапазоне от 3000 до 4000 мкм, толщина мембраны H – от 20 до 40 мкм, толщина луча h – от 20 до 50 мкм, ширина луча a – от 160 до 240 мкм, ширина канавки b – от 40 до 120 мкм и глубина канавки g – от 0 до 20 мкм. Основным критерием по выбору входных параметров является достижение максимальной чувствительности S при изгибе мембраны не более 20% от ее толщины H при давлении $P = 1$ psi. Наиболее оптимальные параметры по заявленным условиям получились следующими: $L = 3600$ мкм, $H = 30$ мкм, $h = 35$ мкм, $a = 200$ мкм, $b = 60$ мкм, $g = 10$ мкм. Для 1/4 мембранной структуры с финальными параметрами представлены карты распределения МН на рисунке 1.2. По результатам математической модели был произведен запуск партии пластин с разрабатываемым кристаллом ДД. Основные нюансы технологического маршрута заключены в создании поверхностных защитных слоев из SiO_2 (0,3 мкм) и Si_3N_4 (неизвестно), достижении поверхностного сопротивления для ТР $R_S = 210 \text{ Ом/см}^2$ (высоколегированные области между металлизацией и телом ТР не были использованы), напылении металлизации из Cr/Au (50 нм/200 нм) и плазменное травление кремния сначала с лицевой стороны ($g = 10$ мкм) и затем с обратной стороны кристалла ДД в 2 фазы.

Рисунок 1.2 – Карты распределения МН при $P = 1$ psi [30]

На конечном этапе пластина с разрабатываемым кристаллом ДД соединяется с со стеклянной пластиной ВF33 с помощью процесса анодного соединения в качестве основания для будущей сборки в корпус (рисунок 1.3). Испытания представлены по 3 среднестатистическим образца. Напряжение питания электрической схемы 5 В, диапазон температур для исследований от $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$, диапазон измерений давления от 0 до 1 psi с шагом 0.1 psi. Средние показатели чувствительности достигли значения $S = 4,48\text{ мВ/В/кПа}$ при нелинейности $2K_{NL} = 0,21\%$, что на 8,4% отличаются от значений теоретического расчета (рисунок 1.4а). На рисунке 1.4б продемонстрировано изменение выходного сигнала от подаваемого давления при различных температурах измерений.

Рисунок 1.3 – Фотографии разработанного ДД для диапазона до 1 psi: а) пластина, соединенная со стеклянным основанием ВF33 и разделенная на кристаллы, б) схематичное изображение и финальный вид сборки датчика [30]

Рисунок 1.4 – Выходные характеристики кристалла ДД в виде зависимости выходного сигнала от давления: а) теория и эксперимент при $T = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, б) эксперимент при изменении температуры [30]

Анализируя температурные зависимости, авторы утверждают, что на образцах достигает температурный коэффициент нулевого выходного сигнала равный $\text{ТКН} = 1,8\text{ }^{\circ}\text{C}$ и температурный коэффициент чувствительности $\text{ТКЧ} = -0,15\text{ }^{\circ}\text{C}$. Оставшиеся механические выходные характеристики имеют гораздо более привлекательные показатели среди имеющихся на данный момент достижений в данной области (в отличие от ранее упомянутых температурных характеристик): механическая повторяемость $R = 0,17\%$ и механический гистерезис $H = 0,12\%$.

В заключении авторы резюмируют достижения относительно более ранних тензорезистивных аналогов для групп диапазонов от 5 до 10 кПа, где отмечают преимущества либо по одному или нескольким механическим параметрам кристалла ДД.

Рассмотрим иную структуру преобразователя давления на низкие диапазоны. В 2017 году группа исследователей из Южно Китайского Технологического Университета представили разработку в журнале IEEE Transactions on Industrial Electronics [31], в которой были обсуждены методы проектирования, процессы создания и массив исследований для нового вида мембранной структуры для кристалла ДД для диапазона до 5 кПа с электрической схемой ТМ, которая получила название СВМР (cross-beam membrane and peninsula). Геометрия СВМР позволяет найти большой баланс среди основных трех параметров: чувствительность, нелинейность и габаритные размеры кристалла ДД. Начальная разработка геометрии мембраны базируется на математической модели, главной частью которой является исследование механических свойств кремниевой структуры в ПО COMSOL Multiphysics. Основываясь на показателях МН и перемещения средней точки мембраны различных площадей в момент изгиба от давления, исследователи рассчитывают показатели чувствительности и нелинейности. На рисунке 1.6 представлено схематичное изображение геометрии кристалла ДД с обозначением массива параметров, которые оптимизировались в ходе моделирования, а также карта распределения МН от давления.

Рисунок 1.5 – Кристалла ДД с мембраной СВМР: а) схематичное изображение, б) карта распределения МН на мембране [31]

Как видно из рисунка 1.5 структура мембраны СВМР создается с двух сторон кристалла: с обратной стороны кристалла используется жидкостное анизотропное травление и с лицевой стороны плазменное травление. В качестве материала для кристалла ДД выбрана стандартная кремниевая пластина n-типа проводимости, ориентации (100) и с толщиной подложки 380 мкм. Структура мембраны СВМР на рисунке 1.5а имеет следующие параметры: L – длина стороны квадратной мембраны, D – толщина мембраны, H – высота луча, сформированного плазменным травлением с лица, W – ширина луча, R – радиус кромки, P – расстояния до элемента

«пенинсулы», T – длина «пенинсулы», B – ширина «пенинсулы». Начальные условия, которые стояли перед исследователями, это достичь чувствительности $S > 20$ мВ/кПа и нелинейности $2K_{NL} < 1\%$ при сопротивлении $TR \approx 4,5$ кОм. Результаты симуляции параметров кристалла ДД от череды геометрических показателей мембраны были сведены наглядно на графиках (рисунок 1.6). Первым параметром определена толщина мембраны $D = 18$ мкм по причине достижения требуемой чувствительности S (рисунок 1.6а). Затем ограничен диапазон площади мембраны L от 2700 до 3100 мкм по причине баланса между требуемой чувствительностью S и нелинейностью. Следующим условием авторы ставят достижение изгиба мембраны u от давления P не более чем 20% от толщины мембраны D , то есть до 3,6 мкм. Границу изгиба прочерчивают на рисунке 1.7г и выбирают длину стороны мембраны $L = 2900$ мкм.

Рисунок 1.6 – Моделирование работы кристалла ДД с мембраной СВМР, зависимости: а) чувствительности S от толщины D и площади L мембраны, б) выходного сигнала V_{out} от давления P и площади мембраны L , в) нелинейности $2K_{NL}$ от стороны площади мембраны L , г) изгиба мембраны u от давления P и площади мембраны L , д) чувствительности S и изгиба мембраны u от высоты луча H , е) чувствительности S от ширины луча W , длина «пенинсулы» T и ширины «пенинсулы» B [31]

Такую же границу для изгиба указывают на рисунке 1.6д и делают вывод, что при высоте луча $H = 12$ мкм достигается оптимум между чувствительностью S и изгибом u . Последний из серии графиков на рисунке 1.6е позволят найти балансное соотношение для оставшихся геометрических параметров, которые определяет чувствительность S : ширина луча $W = 180$ мкм, длина «пенинсулы» $T = 450$ мкм и ширины «пенинсулы» $B = 550$ мкм. После определения геометрии мембраны СВМР происходит переход к вопросам расположения фигур TR для увеличения и уменьшения номинала сопротивлений от давления. Рассматривается расположение

ТР от края мембраны на рисунке 1.7а, где номинал допуска фиксируется на 4 мкм от края, и габаритные размеры ТР на рисунке 1.7б для достижения максимума между изменением сопротивления от давления $\Delta R/R$ при полном его номинале $R = 4,5$ кОм, где фиксируется суммарная длина ТР в виде меандра 200 мкм при ширине ТР 12 мкм.

Рисунок 1.7 – Зависимости для расположения ТР от края мембраны (а) и его габаритов (б) [31]

На последнем этапе рассматривается 3 варианта конфигурации меандра ТР в 2, 3 и 4 плеча (рисунок 1.8а). Из соотношения между чувствительностью и нелинейностью был выбран вариант с 3 плечами (рисунок 1.8б,в).

Рисунок 1.8 – Конфигурации фигуры ТР: а) виды с 2, 3 и 4 плечами, б) зависимость чувствительности S от давления для трёх видов конфигураций, в) зависимость нелинейности $2K_{NL}$ от давления для трёх видов конфигураций [31]

После моделирования структуры мембраны СВМР авторы демонстрируют результаты техпроцесса создания кристалла ДД (рисунок 1.9а), а затем и способы его корпусирования (рисунок 1.9б). Основные моменты при производстве кристалла ДД заключены в:

1. классическом использовании акцепторной примеси для легирования областей ТР, так как пьезорезистивный коэффициент у р-типа выше. Поверхностное сопротивление $R_S = 252$ Ом/см² с концентрацией $N_p = 3,5 \cdot 10^{18}$ см⁻³;

2. создании высоколегированной проводниковой части между металлизацией и областями ТР для устранения металлизации на поверхности утоненной части мембраны, так как металл из алюминия ($W_{Al} = 1$ мкм) и кремний имеют существенно разные температурные коэффициенты линейного расширения (ТКЛР);

Рисунок 1.9 – Процесс производства: а) кристалл ДД с мембраной СВМР, б) сборка [31]

3. создании изоляционного слоя на поверхностях кристалла ДД из SiO_2 $W_{\text{SiO}_2} = 0,6$ мкм и Si_3N_4 $W_{\text{Si}_3\text{N}_4} = 0,1$ мкм для минимизации остаточных МН на поверхности кремния;
4. плазменном травлении лицевой стороны кристалла ДД на 12 мкм и затем анизотропное травление обратной стороны кристалла ДД до финальной толщины мембраны в 18 мкм;
5. использовании стеклянного основания Pyrex 7740 для процесса анодной посадки.

Пример образцов, собранных в коваровый корпус тензомодуля и затем в конструкцию датчика для измерения дифференциального давления, полностью отображается на рисунке 1.9б. В дальнейшем экспериментальные исследования проводились при условии подачи давления от 0 до 5 кПа с лицевой стороны кристалла ДД, при напряжении питания электрической схемы ТМ $U_{\text{sup}} = 5$ В и при комнатной температуре $T = 25$ °С. На рисунке 1.10 представлены теоретические и экспериментальные показатели разработки по чувствительности и нелинейности, которые близки между собой по показателям: $S_{\text{эксп}} = 25,7$ мВ/кПа и $S_{\text{теор}} = 25,0$ мВ/кПа, $2K_{\text{NL эксп}} = -0,27$ % и $2K_{\text{NL теор}} = -0,23$ %. Также было указано, что начальный выходной сигнал разработки равен $U_0 = 7.9$ мВ, механический гистерезис $H = 0,26$ % и механическая повторяемость $R = 0,53$ %.

Рисунок 1.10 – Выходные характеристики кристалла ДД: а) зависимость чувствительности S от давления P , б) зависимость нелинейности $2K_{\text{NL}}$ от давления P [31]

Таким образом группой исследователей было продемонстрировано прекрасное сочетание разработанной математической модели для нового вида структуры мембраны СВМР и экспериментальных данных. Соотношение между тремя основными параметрами (в особенности по чувствительности) имеет наилучшие показатели из известных ранее для тензорезистивных аналогов диапазона давления до 5 кПа.

Рассмотрим еще один из видов разработки. Наибольший интерес разработчиков на данный момент направлен на исследование как можно более мелких диапазонов давления, так как подобные разработки раскрывают новые возможности для различных сфер применения. В 2016 году журнал MDPI Sensors опубликовал статью [32] исследователей из Сианьского Университета Цзяотун, которые работали над проектом создания кристалла ДД для мониторинга микровоздействий на устройства авиационной промышленности. Требования, которые необходимо было выполнить для данной области, заключались в достижении высокой чувствительности $S > 15$ мВ/В/кПа в диапазоне до 0,5 кПа, что, к примеру, в 17 раз выше, чем в первом аналоге, и в 3 раза выше, чем во втором аналоге; и стойкости к механическим перегрузкам выше чем 1 атмосфера (100 кПа), то есть более чем в 200 раз выше диапазона измерений. В отличие от выше представленных исследований основной акцент разработки сводится к существенному увеличению чувствительности, поэтому на данном примере мы можем наглядно наблюдать как «рушатся» остальные два параметра (нелинейность и габаритные размеры кристалла ДД) даже в условиях детальной модернизации механической структуры кристалла ДД. Также крайне важным фактором в данной работе является достижение низких погрешностей по температурным характеристикам, так как в случае создания большой площади утоненной части мембраны с толщиной порядка десятка микрон на неё оказывают существенные влияния остаточных МН от несимметричности в самом кристалле ДД (например, разные толщины слоев изоляции из SiO_2 и Si_3N_4 или дефекты в кремнии после формирования мембраны) и несбалансированного соединения корпуса с элементом. Дополнительно возникают вопросы о расположении кристалла ДД в пространстве, так как на него существенно оказывает влияние инерциальная масса от концентраторов МН на мембране, и его временная стабильность в целом. Новый дизайн для механической части кристалла ДД представлен в виде конструкции BMDI (beams-membrane-dual-island) с лучом и двумя «островками», на подобии рассматриваемых в дальнейших главах концентраторов МН в ЖЦ (рисунок 1.11а). Структура мембраны создается с помощью сухого плазменного травления кремния с двух сторон. Для защиты мембранной структуры от излома во время перегрузки (давление подается с лицевой стороны кристалла ДД) происходит остановка изгиба мембраны с ЖЦ (при давлении свыше 0,5 кПа) на плоскости стеклянной подложки (Purtech 7740), используемой также в качестве основания (рисунок 1.11б).

Рисунок 1.11 – Схематическое изображение мембраны BMDI для кристалла ДД: а) объемный вид с двух сторон, б) лицевая сторона и боковой разрез (со стеклянным основанием) с указанием параметров геометрии [32]

Геометрия мембраны BMDI состоит из следующих параметров, которые варьируются в пределах следующих значений: сторона площади мембраны L от 5400 до 5700 мкм, ширина ЖЦ I от 1500 до 1600 мкм, расстояние между двумя ЖЦ D , расстояние между ЖЦ и краем мембраны t от 500 до 1000 мкм, ширина луча W от 200 до 500 мкм, толщина мембраны H от 20 до 30 мкм и толщина луча B от 20 до 50 мкм. Авторы накладывают условия на изгиб мембраны w , который должен быть меньше, чем 20% от толщины мембраны H , а также соприкосновение ЖЦ со стеклянным основанием должно происходить при МН меньших чем $\sigma_{\text{разр}}/n$, где $\sigma_{\text{разр}}$ – номинал МН разрушения кремния, равный 7 ГПа, и n – фактор сохранности, равный 11. При варьировании геометрических показателей структуры мембраны BMDI были получены следующие зависимости при давлении 0,5 кПа для максимально создаваемых МН в ПО ANSYS (рисунок 1.12).

Рисунок 1.12 – Графики зависимости максимально создаваемых МН (по фон Мизесу) от: а) толщины мембраны H и толщины луча B , б) ширины луча W , в) варьирования геометрии ЖЦ, то есть ширины ЖЦ I и расстояниями между ними D и границей утоненной части t [32]

Наблюдается естественная резкая (близкая к квадратичной характеристике) зависимость МН от номиналов толщины мембраны H (рисунок 1.12а). Далее в меньшей степени чувствительность имеет зависимость от ширины W (рисунок 1.12б) и толщины B луча (рисунок 1.12а). Также рассматриваются закономерности по варьированию ширины ЖЦ и соответственно лучей между ними (рисунок 1.12в). Отталкиваясь от полученных зависимостей,

высококочувствительный кристалл ДД с мембраной BMDI имеет следующие параметры: габаритные размеры кристалла ДД $7 \times 7 \text{ мм}^2$, толщина мембраны $H = 20 \text{ мкм}$, ширина стороны ЖЦ $I = 1500 \text{ мкм}$, толщина луча $B = 25 \text{ мкм}$, длина луча между ЖЦ и гранью утоненной части $t = 980 \text{ мкм}$ и между двумя ЖЦ $D = 750 \text{ мкм}$. При подаче давления с лицевой стороны кристалла ДД ТР, увеличивающие номинал расположены на луче между двумя ЖЦ на границах луч-ЖЦ, и ТР, уменьшающие номинал расположены на луче рядом с гранью утоненной части мембраны. По сформированной структуре из математической модели анализа МН, были произведены экспериментальные образцы на кремниевых пластинах с использованием классической подложки n-типа проводимости с ориентацией (100) и толщиной 380 мкм . Детали производства кристалла ДД с мембраной BMDI и его финальный вид представлены на рисунке 1.13. Существенных особенностей при производстве кристалла ДД не наблюдается, за исключением создания поверхностного сопротивления для ТР $R_S = 100 \text{ Ом/см}^2$ и высоколегированных областей p^+ для соединения ТР с металлизацией из Al в электрическую схему ТМ. Сборочная конструкция из кристалла с основанием помещается в металлический корпус для проведения дальнейших испытаний (рисунок 1.14).

Рисунок 1.13 – Кристалл ДД с мембраной BMDI: а) краткая последовательность технологического маршрута, б) фото образца [32]

Рисунок 1.14 – ДД с кристаллом ДД с мембраной BMDI: а) сборочная конструкция, б) устройства измерения и вид подключения [32]

Ожидаемые высокие показатели чувствительности подтвердились на практике $S = 17,34$ мВ/В/кПа (рисунок 1.15а). Погрешность по нелинейности выходного сигнала, так же, как и габаритные размеры кристалла ДД (7×7 мм²), не выглядят привлекательной из-за высоких значений $2K_{NL} = 2,56$ %. На рисунке 1.15б представлена линейная зависимость нулевого выходного сигнала от ускорения до 15g с довольно высокой чувствительностью $S_g = 0,45$ мВ/г/В, которая может как негативно, так и позитивно сказаться на характеристиках датчика в зависимости от области его применения. На рисунке 1.15в,г приведены результаты временной стабильности в течение 1 часа и температурная зависимость для нулевого выходного сигнала. Стабильность и температурный коэффициент получились довольно высокими (0,8%/час и 1,2%/°С, соответственно), что указывает на основные «слабые места» для подобных разработок. Проверка прочности мембранной структуры от механической перегрузки в 100 кПа также проводилась и испытания прошли успешно.

Рисунок 1.15 – Выходные характеристики кристалла ДД с мембраной VMDI, зависимости выходного нулевого сигнала от: а) давления, б) ускорения, в) времени, г) температуры [32]

Различие теоретических и экспериментальных показателей по чувствительности составило 5,9%. Дополнительно проводились исследования на погрешности по механическому гистерезису $H = 0,514$ % и механической повторяемости $R = 0,759$ %. Суммируя все исследования, можно констатировать факт возможности многократного увеличения выходной чувствительности для кристаллов ДД с электрической схемой в виде ТМ и оптимальной

геометрией мембраны для определенных низких диапазонов измерения, но только за счет потерь в габаритных размерах кристалла ДД и его погрешностях от множества факторов (температура, время, ускорение и иные).

1.2.2. Общий анализ преобразователей давления на основе электрической схемы резистивного моста

Были рассмотрены наиболее актуальные и опубликованные в известных международных журналах о датчиках разработки кристаллов ДД на тензорезистивном эффекте с использованием электрической схемы в виде ТМ, где все 4 пассивных элемента являются деформируемыми. Тенденции развития подобных аналогов в настоящее время говорят о стремлении повысить основополагающий параметр ДД чувствительность. Если рассматривать прямолинейную задачу в увеличении чувствительности, то это позволяет открыть множество применений для подобных разработок, где необходимо измерение низких показателей давления или иных механических воздействий (колебания, ускорения и прочее), например, в атомной и нефтегазовой промышленности (в системах обнаружения утечек трубопроводов), в медицине (катетеры для метода фракционного резерва кровотока, катетеров для ангиопластики) и иных сферах и научных исследованиях. С другой стороны, рост чувствительности можно использовать в дальнейшем как «цену» за потребность в сокращении габаритных размеров кристалла (и, как следствие, увеличение количества кристаллов ДД на пластинах и сокращения их себестоимости) или погрешностей (нелинейность, температурные характеристики, механическая прочность и прочие). Поэтому релевантным направлением для кристаллов ДД сейчас является рассмотрение различных новых геометрий механической части кристалла ДД в виде мембраны, которая может формироваться не только с обратной стороны кристалла, но и с лицевой стороны, где формируется полупроводниковая структура электрической схемы, благодаря технологии сухого плазменного травления.

Три различных вида геометрии механической части кристалла ДД было продемонстрировано тремя отдельными группами исследователей для трех разных диапазонов низкого давления в 1 psi, 5 кПа и 0,5 кПа. Каждая из структур представляла собственный изобретательский потенциал в возможностях увеличения максимальных показателей МН и сокращение изгиба середины мембраны. Были заданы диапазоны для варьирования геометрии по множеству параметров. Объем измеряемых параметров геометрии для кремниевых мембран был рассмотрен благодаря ПО COMSOL Multiphysics и ANSYS. В результате обработка массива зависимостей МН и изгиба мембран от входных параметров с составлением карт распределения и актуализацией расположения ТР были найдены определенные финальные значения геометрии для кристаллов ДД под их собственные диапазоны измерений. Как и в случае с выбором

электрической схемы для измерения давления в виде ТМ, так и технологический процесс построения кристаллов ДД не демонстрирует существенных скачков развития, за некоторым исключением: использование сухого плазменного травления с обеих сторон чувствительного элемента. Однако, если рассматривать данный процесс для массового производства кристаллов ДД можно отметить неоговоренные авторами нюансы: 1) себестоимость. Использование сухого плазменного травления требует дорогостоящего оборудования, энергозатрат и применим только для одновременной обработки 1-3 пластин за цикл в отличие от классического метода жидкостного анизотропного травления, 2) разрушение поверхностных слоев на лицевой части кристалла приводит как к росту дефектности на поверхности кристалла, так и проблемам изоляции самой кремниевой подложки в открытых областях. Это приводит к утечке заряда, в результате которого резко возрастает погрешность по временной стабильности, температурным характеристикам и иным параметрам. В конечном итоге, исследователи экспериментально доказывают возможность достижения: 1) повышенной чувствительности при балансе между низкими показателями погрешности по нелинейности и малыми габаритными размерами мембраны, как было продемонстрировано в первых двух разработках, 2) многократного роста чувствительности для ультранизкого диапазона давления до 0,5 кПа при высокой погрешности по нелинейности и с относительно большой площадью кристалла. Однако, во всех рассматриваемых разработках на тензорезистивном эффекте с электрической схемой ТМ:

1. Виден предел по дальнейшим предложениям в области модернизации механической части. Существенных изменений, которые бы позволили, к примеру, увеличить чувствительность при сохранении габаритов кристалла ДД и погрешностей, на данном методе не предвидится;

2. Нет информации о возможностях массового производства или хотя бы повторяемости процессов и работы механической структуры для исследовательского применения. Если авторы различных статей говорят о статистике по образцам, то их количество менее 5;

3. Отсутствует подробная информация о температурных характеристиках, который вносят основной вклад в погрешность кристаллов ДД. Если данные представляются в материале, то это всего 1 или 2 параметра из 8 основных, которые имеют показатели на 1-2 порядка выше, чем требуется, к примеру для ДД с классом точности 0,5%. А также вовсе не подняты вопросы о подготовительных процессах в виде термо- и бароциклирования перед измерениями и актуальности выбора сборочной конструкции;

4. Не рассматривается статистика по иным воздействиям, вызывающим определенные компенсируемые и некомпенсируемые погрешности: изменение нулевого сигнала и чувствительности при механической перегрузке, разбаланс выходного сигнала, разбаланс чувствительности и нелинейности при подаче давления с разных сторон кристаллов ДД (которые

должны быть максимально симметричны), временная стабильность чувствительности. В целом, количество вопросов по разным направлениям исследований подобных разработок для ультранизких диапазонов давления не могут быть объяти в одной публикации – множество иных параметрических зависимостей упомянуты в иных работах, а также будут подробно рассмотрены в диссертационной работе.

Главный недостаток в рассмотренных публикациях и каких-либо иных подобных о кристалле ДД с электрической схемой в виде ТМ – это отсутствие (хотя бы во вступительном обзоре) баласного соотношения между выходной чувствительностью, габаритными размерами и показателями погрешностей, которые могут быть достижимы при применении иной электрической схемы или иных схемотехнических решений. Возможность применения новых видов электрических схем для кристалла ДД, а также доказательство существенных преимуществ кардинально новой разработки в области МЭМС (на примере кристалла ДД) будут детально рассмотрены в диссертационной работе.

1.3. Особенности преобразователей на основе тензочувствительных биполярных транзисторов

Проанализируем ранние разработки чувствительных элементов МН, чтобы понять актуальность и степень разработанности выбранного направления для диссертационной работы. В отличие от распространённых аналогов кристаллов ДД с электрической схемой ТМ, в основу разработки кристаллов ДД с БТ положено сочетание теории тензорезистивного и пьезопереходного эффекта, а также схемотехнические особенности новой электрической схемы. Суть теорий тензорезистивного и пьезопереходного эффекта состоит в описании реакции электрических параметров пассивных и активных полупроводниковых элементов на создаваемые МН в структуре. Для двух видов разрабатываемых кристаллов ДД, работающих только на принципе тензорезистивного эффекта и функционирующего при наличии двух эффектов, используются одинаковая геометрия мембранной части (в пределах технологических погрешностей) и кристалла в целом относительно аналогов ТМ. Важнейшей задачей в данной диссертационной работе является проведение сравнительного анализа двух видов кристаллов ДД при одинаковой геометрии. Аналитический обзор известных в публикациях кристаллов ДД на основе различных структур активных элементов проводится соответственно при своих определенно используемых условиях геометрий структур и технологических возможностей [33-80], предложенных авторами. Значимым фактором работы является отсутствие в технической литературе рассмотрение создания кристалла ДД, в которых БТ не является чувствительным к МН, но используется как связующее звено в электрической схеме. В диссертационной работе

режим функционирования данной схемы будет раскрыт и проведен анализ по эффективности использования тензочувствительного или нетензочувствительного активного элемента в составе выбранной электрической схемы.

1.3.1. Преобразователь давления, разрабатываемый в МИФИ

Экспериментальные данные, полученные в проектах данной группы исследователей, послужили основой идеи для диссертационной работы. Подход к реализации разработки с использованием электрической схемы ТДК должен быть подробно рассмотрен с оценкой преимуществ и недостатком, а также неисследованных ранее областей. В 60-70-х годах множество отечественных и зарубежных исследователей проводили изучение влияния МН на БТ, вызванных в основном нажатием иглой различной формы. Во времена первых попыток анализа тензоэффекта на активный элемент само требование создания кристалла ДД на основе БТТ не являлось еще актуальной целью для микроэлектронной промышленности [16, 81-90] либо проводилось с использованием не технологичных в настоящем процессов формирования образцов [91-94]. Созданием первых отечественных образцов кристалла ДД на тензорезистивном эффекте в 1970-1980-е годы на собственной технологической базе занимались сотрудники научно-исследовательский отдела по разработке датчиков и сигнализаторов давления кафедры № 27 «Микроэлектроника» в Московском Инженерно-Физическом Институте (МИФИ) под руководством Ваганова Владимира Ивановича [33-35, 51, 52]. Первые существенные результаты по проведенной работе с БТТ были открыто опубликованы в 1978 году в сборнике статей «Электронная измерительная техника», выпускаемых в МИФИ [50]. Первая публикация в целом посвящена исследованию интегральных планарных БТТ n-p-n – типа с вертикальной структурой (V-NPN), p-p-n – типа и p-n-p – типа с горизонтальной структурой (L-NPN и L-PNP), раскрывающая возможность использования БТТ в качестве элементов структуры кристалла ДД. На основе вышеописанных исследований авторы продолжили работу по созданию кристалла ДД с БТТ, используя в качестве электрической схемы соединение в виде ТДК. Данные о проведенных работах отображены в монографии Ваганова В.И. «Интегральные тензопреобразователи» [51] и в серии Авторское свидетельство [63-66]. На рисунке 1.16 показан вид кристалла ДД с электрической схемой ТДК, где чувствительными к давлению являются все элементы схемы и БТТ имеет структуру V-NPN. Кристалл имеет квадратную форму с геометрией 3x3 мм и толщиной подложки 300 мкм. Мембрана также имеет квадратную форму с геометрией 1x1 мм и низкое значение толщины около 10 мкм. Мембрана получена с помощью анизотропного травления в растворе КОН. Исследования проводились при условии принятия положительного значения при подаче давления со стороны мембраны кристалла. ТР выполнены в виде легированных областей p-типа проводимости.

Рисунок 1.16 – Кристалл ДД с БТТ и электрической схемой ТДК: а) кристалл: 1- площадки для контактов, 2- ТР, 3 – БТТ, 4 – мембрана, 5 – утолщенная часть кристалла (рамка) [51]; б) схема

Знаки чувствительностей БТТ и ТР выбраны определенным образом для максимально эффективного изменения выходного сигнала при подаче давления, а именно: БТТ, имеющий положительную чувствительность, расположен в тангенциальном направлении на периферии кристалла, коллекторная область которого соединена с ТР, имеющего положительную чувствительность и расположенного в тангенциальном направлении на периферии кристалла, и базовая область которого соединена с ТР, имеющего отрицательную чувствительность и расположенного в радиальном направлении на периферии кристалла, и БТТ, имеющий отрицательную чувствительность, расположен в центре кристалла, коллекторная область которого соединена с ТР, имеющего отрицательную чувствительность и расположенного в радиальном направлении на периферии кристалла, и базовая область которого соединена с ТР, имеющего положительную чувствительность и расположенного в тангенциальном направлении на периферии кристалла. Рассмотрим ветвь ТДК, на которой при подаче давления происходит рост потенциала выходного сигнала. Противоположная ветвь ТДК функционирует по схожему принципу, но с противоположными знаками. При подаче давления на БТТ ток коллектора увеличивается, сопротивление ТР, соединенного с коллекторной областью БТТ, увеличивается и сопротивление ТР, соединенного с базовой областью БТТ, уменьшается. Выходная чувствительность данного вида кристалла с БТТ достигает значения в $S = 2,0$ мВ/В/кПа. Стоит отметить, что в данной работе отсутствует информация о температурных характеристиках и шумовой составляющей выходного сигнала, являющихся проблематичным фактором при использовании БТТ. По результатам проведенной работы Ваганов В.И. делает вывод, что «таким образом решается задача либо повышения чувствительности преобразователей при сохранении размеров, либо уменьшения размеров при сохранении чувствительности. Кроме того, можно: а) повысить мощность выходного сигнала за счет большей распределенности компонентов по поверхности упругого элемента; б) улучшить температурную стабильность преобразователя, в) улучшить пороговую чувствительность».

На основании представленного материала в главе 2 будет рассмотрен кристалл ДД с БТТ, сформированный также с электрической схемой ТДК, но с иными механическими особенностями расположения БТТ и ТР относительно более эффективной геометрии механической части кристалла. Кристалл ТДК с БТТ будем иметь собственную топологическую структуру и технологический процесс создания, которые способны дополнительно усовершенствовать рассмотренный механизм у прототипа. Дополнительно будет проведён анализ иных метрологических параметров, включающих в себя температурные характеристики, исследования шума выходного сигнала, нелинейность и иные параметры, которые не были представлены в рассмотренном прототипе. Рассматривая потенциально возможную реализацию данных кристаллов в качестве сверхвысокочувствительных малогабаритных кристаллов ДД и с видоизмененной электрической схемой, базирующейся на соединении в преобразователе давления ТДК, стоит отметить, что достижение финального выбора структуры разрабатываемого элемента в диссертационной работе на основе БТ продемонстрирует существенные преимущества как по чувствительности, так и относительно меньших габаритных размеров, нелинейности выходного сигнала и повышенной механической прочности относительно аналога, производимого во ФГУП «ВНИИА», с электрической схемой ТМ для диапазона до 10 кПа, а также представленного в данном разделе прототипе.

1.3.2. Преобразователь механических напряжений, разрабатываемый в TU Delft

Актуальным для рассмотрения проектом является чувствительный элемент МН с использованием новой для подобных датчиков электрической схемы в виде токового зеркала из четырех БТ L-PNP. Разработка проводилась группой исследователей, результаты которых по теоретическому обоснованию пьезопереходного эффекта были рассмотрены далее. Обзор исследований покажет наглядный пример использования теоретических основ в экспериментальных образцах. В 2000-х годах исследователи из Делфтского технологического института (TU Delft) занимались проблемой, связанной с оценкой паразитной механической составляющей выходного сигнала датчика температуры от корпусировки. В качестве одного из элементов кристалла датчика температуры использовался БТ. Группа исследователей, в состав которой входили Fruett F., Meijer G. и Creemer J.F., отмечают, что основной вклад паразитной механической составляющей в датчике температуры заключен в дополнительном изменении ВАХ БТ от остаточных МН. В результате исследований были усовершенствованы ранние теоретические выводы [81-85, 87-89, 96-103], относящиеся к реакции воздействия МД на p-n переходы в кремнии. Данная теория получила название пьезопереходного эффекта (термин был использован в ранних работах иных исследователей, но наиболее подробный анализ был представлен группой из TU Delft). Пьезопереходный эффект – это закономерность, дающая

представление о поляризации или анизотропии движения неосновных носителей зарядов и, как следствие, изменяющая ВАХ р-n перехода или структур на основе р-n перехода при воздействии деформации. Пьезопереходные коэффициенты описывают изменение подвижности неосновных носителей заряда и, как следствие, теплового тока на р-n переходе (χ_{ijkm}) или теплового тока для БТ (ξ_{ijkm}) при воздействии сравнительно малых МД ($\sigma < 1$ ГПа). Проведенное исследование авторы отобразили в работах [36-49, 95], в которых одним из направлений был обзор о возможно создания чувствительного элемента МН, состоящего из четырех БТТ с L-PNP структурой. Чувствительный элемент МН располагался на кантилере (балке), один из концов которой жестко закреплен. МН создавались на незакрепленном конце деформируемой структуры кантилера, которые перераспределялись по всему объему конструкции. Электрическая схема соединения четырех БТТ с L-PNP структурой представлена в виде токового зеркала (рисунок 1.17а), используемая ранее для создания датчика температуры. Опорный ток задан равным $I_{REF} = 2,5$ мкА.

Рисунок 1.17 – Электрическая схема чувствительного элемента МН, состоящего из четырёх БТТ с L-PNP структурой (а), расположение четырех БТ с L-PNP структурой относительно КГН (б), схематичный вид расположения БТТ (в) [95]

Четыре БТТ расположены ортогонально относительно друг друга в КГП (100) (рисунок 1.17б,в). Транзисторы $Q_{-\pi/4}$ и $Q_{3\pi/4}$, а также $Q_{-3\pi/4}$ и $Q_{\pi/4}$ имеют между собой схожий вариант расположения, то есть подвергнуты одинаковому МН. В БТТ L-PNP заряд может проходить вдоль или поперек создаваемого МН в зависимости от расположения элемента. Выбранное расположение оказывает влияние на знак и номинал чувствительности от давления. Данное расположение и схемотехническое решение позволяет не только отобразить максимально возможное влияние МН, то есть чувствительность, но и стабилизировать схему при температурном влиянии. Кроме того, известная температурная чувствительность напряжения базы-эмиттера может быть использована для компенсации температурного коэффициента.

Уровень легирования коллекторной и эмиттерной области (акцепторами, бором) составляет порядка $N_B = 3 \cdot 10^{17}$ см⁻³. В эпитаксиальной структуре (n – эпитаксиальный слой, p – подложка) кремниевых пластин под областями базы и эмиттера был сформирован скрытый p⁺ –

слой для снижения объемного сопротивления коллекторной области транзистора и, что является наиболее важным фактом, для минимизирования паразитного тока в подложку транзистора эмиттер (р – тип) – эпитаксиальный слой (n – тип) – подложка (р – тип) (рисунок 1.18). В структуре транзистора предусмотрен контакт к подложке, на который подается наименьший потенциал, чтобы закрыть р-п переход подложка-эпитаксиальный слой.

Рисунок 1.18 – Схематичное представление р-п структуры используемого БТТ L-PNP [95]

В описании отсутствует информация о габаритных размерах кристалла, выполненного в виде кантилевера, но известны размеры занимаемой площади для четырех БТ – 80x80 мкм (рисунок 1.19). Малая область расположения БТТ говорит о возможности значительного сокращения площади потенциально разрабатываемых кристаллов ДД на основе БТТ, что фактически не реализуемо при условии использования ТР, так как для получения требуемого стандартного номинала сопротивления порядка нескольких кОм необходимо достаточно обширное пространство на кристалле в сотни микрометров. Испытания проведены при различных температурах от -10 °С до +110 °С, и для диапазона МН от -150 МПа до + 150 МПа.

Рисунок 1.19 – Фотография топологии области расположения БТТ с L-PNP структурой чувствительного элемента МН [95]

Результаты испытаний приведены в виде зависимости калибровочного множителя m токового зеркала от МН и температуры (рисунок 1.20), где калибровочный множитель рассчитывается как:

$$m = \frac{I_{OUT}}{I_{REF}}, \quad (1.2)$$

где I_{OUT} – ток выходного сигнала с электрической схемы, I_{REF} – ток опорного сигнала или ток питания электрической схемы. Таким образом чувствительность от МН равна $S' = 0,9$ мА/МПа/А. Для того чтобы провести оценку чувствительности данного кристалла и соотнести ее с чувствительностью на кристалле ДД мембранного типа необходимо провести перевод тензоров МН в значение подаваемого давления. Если сделать теоретическое предположение, что номинал полученного МН достигнут, например, на мембранной структуре, которая в дальнейшем будет использована в диссертационной разработке для наиболее низкого диапазона давления [104, 105], то оценочная чувствительность составляет порядка $S = 0,85$ мВ/В/кПа в общепринятых единицах измерения.

Рисунок 1.20 – Зависимость коэффициента токового зеркала от МН и температуры [95]

Результатом проведенной работы является выявление существенной зависимости ВАХ БТТ, которые могут быть использованы в качестве чувствительных элементов на кристалле ДД. Значительное преимущество данного чувствительного элемента МН заключается в существенном сокращении требуемой площади для кристалла. Более подробное исследование изменения ВАХ БТТ со структурой V-NPN и L-PNP, также раскрытие теории пьезопереходного эффекта будет представлено в следующей главе. Рассматривая потенциально возможную реализацию данных кристаллов в качестве высокочувствительных элементов давления, стоит отметить, что выбор структуры разрабатываемого кристалла ДД в диссертационной работе на основе БТ в проектируемой схеме имеет чувствительность значительно выше, а также помимо рассмотрения основополагающего параметра чувствительности будет представлен подробный детальный анализ по входным данным (конструкция и технология) и выходным значениям погрешностей.

1.3.3. Общий анализ преобразователей на основе тензочувствительных биполярных транзисторов

В пунктах 1.3.1 и 1.3.2 были представлены две наиболее близкие к диссертационной работе разработки кремниевого кристалла ДД с использованием БТТ различных видов конструкций и полярности (V-NPN и L-PNP). Чувствительный элемент МН в виде кристалла ДД

с мембранной структурой, разрабатываемый в МИФИ, в пункте 1.3.1 был представлен по причине актуальности выбора электрической схемы ТДК, где чувствительными к давлению являются одновременно 2 активных элемента в виде БТ V-NPN и 4 пассивных элемента в виде ТР р-типа проводимости. Однако в момент разработки и исследования данного кристалла ДД с БТТ (1980-ые годы), авторы не использовали более детальные наработки теории пьезопереходного эффекта (от 2000-х годов) и основывались на собственных данных при изучении функционирования различных структур БТ от МН. Суммируя информацию от всех опубликованных авторами материалов, наблюдается далеко не полностью раскрытие методов реализации схожих кристаллов ДД с БТТ, так как отсутствует подробная информация о конструктивно-технологическом процессе, то есть не указан:

- уровень легирования и глубины р-п переходов для ТР и областей БТТ (не полностью);
- габаритные размеры полупроводниковых структур электрических схем (не полностью);
- наличие микроцикла производства для разделения активных элементов между собой (не полностью);
- номиналы электрической схемы, то есть сопротивлений для базовой и коллекторной области, а также рабочей точки БТ;
- информации о чистоте процесса, хотя бы о наличии подвижного заряда в окисле кремния, большое количество которого ($Q > 10^{14}$ Кл/см²) может привести не только к высоким показателям погрешностей по температурным характеристикам, но первоначальному несимметричному разбалансу выходного сигнала и чувствительности для кристалла ДД;
- количество пластин, количество кристаллов на пластине и количество исследованных в сборочной конструкции кристаллов ДД;
- вид сборочной конструкции для кристалла ДД;
- актуальность использования именно данной конструкции для БТТ;
- математическая модель, указывающая на актуальность использования данной электрической схемы и номиналов ее элементов;
- режим питания для всей электрической схемы и диапазон его вариации.

Подобная череда нераскрытой информации относится и к выходным характеристикам, то есть отсутствуют данные по:

- температурным характеристикам и анализ диапазона возможного исследования;
- шумовой составляющей выходного сигнала;
- разбросу выходной чувствительности и иных параметров;
- нелинейности выходного сигнала в зависимости от выбора диапазона измерения;

- диапазону измерения;
- временной стабильности;
- первоначальному разбросу выходного сигнала;
- ВАХ активных элементов от различных режимов питания;
- механические перегрузочные способности элемента.

В диссертационной работе соединения данной электрической схемы ТДК будет взято за основу. В главе 2 кристалл ДД будет также построен на электрической схеме ТДК, но с использованием вариации модернизированного соединения, с собственной топологической конструкцией и технологическим маршрутом (как следствие, выходными технологическими параметрами структуры). Все, нераскрытые выше пункты по входным и выходным реализации кристаллов ДД с БТТ, будут детально представлены. Главный результат, о котором утверждали авторы, будет также достигнут, но в отличие от данного прототипа будет наглядно продемонстрировано преимущество использования новой электрической схемы ТДК относительно ТМ при использовании единой механической мембранной структуры для кристалла ДД.

Чувствительный элемент МН с использованием БТ L-PNP в специфической электрической схеме токового зеркала (ранее применяемой для интегральных датчиков температуры) и механической структуры в виде катилевера был разработан и исследован авторами из Делфтского технологического института в 2000-х годах, которые в предыдущих работах раскрыли теорию пьезопереходного эффекта, экспериментально подтвердив ее. Существенное преимущество, которое было использовано в последующих главах диссертационной работы – это построение чувствительного элемента МН на основе математической модели о пьезопереходном эффекте в БТТ, который также дополнительно будет экспериментально доказан на собственном примере. В отличие от кристалла ДД с БТТ, разрабатываемого в МИФИ, авторы данной разработки стремились показать, что использование пьезопереходного эффекта в малых по габаритам структурах БТ (внешний контур для соединения четырех БТ L-PNP составляет 80×80 мкм², что более чем на порядок ниже стандартных габаритов для пассивных элементов) достижимы приемлемые показатели пороговой чувствительности (по МН $S' = 0,9$ мА/МПа/А). В работе также имеются данные о реакции электрической схемы на температуру. Однако, данная электрическая схема была выбрана по причине изучения свойств БТ от паразитных МН и не является актуальной для достижения высокого выходного сигнала от давления. Электрическая схема в виде ТДК, используемая как в разработке в главе 2, так и в прототипе из пункта 1.3.1, позволяет более эффективно распределить электрические параметры от МД, регистрируя более мощный сигнал от

давления. Также, как и в случае, предыдущего вида кристалла ДД с БТТ, можно отметить весь прежний массив недостатков данного чувствительного элемента, за исключением наличия:

- математической модели;
- более детальных данных о конструктивно-технологических аспектах и их результатах;
- температурных характеристик, но далеко не полный спектр.

Важно отметить, что ни один из рассматриваемых чувствительных элементов не использует и не упоминает о возможности применения ООС и связей для термокомпенсации для двух видов схем, в особенности для низких диапазонов давления. Детальное построение математической модели и параметрические исследования для кристалла ДД с электрической схемой ТДК с ООС продемонстрированы автором в следующих главах. Обзор и анализ особенностей данных чувствительных элементов МН с БТТ послужит дальнейшим базисом для разработки различных вариаций схематехнических решений для кристаллов ДД с использованием БТ.

1.4. Особенности преобразователей на основе тензочувствительных металл-оксид-полупроводник транзисторов

1.4.1. Преобразователи на основе тензочувствительных металл-оксид-полупроводник транзисторов, разрабатываемые в TU Chemnitz и в TU Nanyang

Одним из активно развивающихся направлений в разработке МЭМС давления, является создание чувствительных элементов МН и, в частности, кристалла ДД, где в качестве тензочувствительных элементов используется не БТТ, а металл-оксид-полупроводниковый тензочувствительный транзистор (МОПТТ), где изменяющимся параметром от давления является сопротивление канала МОПТТ. Разработанный кристалл ДД на основе МОПТТ с мембранной структурой в Хемницком институте (TU Chemnitz, отделении микро- и нанотехнологий; Германия) был представлен в публикации [67]. Авторы утверждают, что разработка кристалла ДД на основе МОПТТ является актуальной по причине существенно сокращения размеров используемой площади кристалла и возможности одновременной реализации всех элементов МЭМС, включающих схему обработки, а также датчиков температуры и химических датчиков-сигнализаторов газа, на единой кремниевой подложке с помощью комплементарной металл-оксид-полупроводник технологии. Дополнительным преимуществом является возможность фактически точечного расположения МОПТТ в области максимальных МН на мембране, что не реализуемо при использовании ТР. Кристалл сформирован на кремниевой подложке в КПП (100) р-типа проводимости по маршруту

комплементарной металл-оксид-полупроводник (технология ХС10) с использованием минимального размера до 1 мкм (рисунок 1.21а). Мембрана квадратной формы без ЖЦ получена с помощью плазменного травления кремния с толщиной 15 мкм. С помощью ПО ANSYS было определено, что область максимальных МН с 10% погрешностью, в которой будет сформирован МОПТТ, расположена в диапазоне ± 15 мкм от границы утолщенной и утоненной части мембраны (рисунок 1.21б).

Рисунок 1.21 – Структура кристалла ДД на основе МОПТТ в разрезе (а) и моделирование по распределению МН в мембране кристалла ДД на основе МОПТТ в ПО ANSYS (б) [67]

Проведен математический расчет для МН с различными габаритными размерами мембраны четырех видов с длинами сторон равными 250, 500, 750 и 1000 мкм (рисунок 1.22а). Основываясь на теории тензоэффекта на МОПТТ, определены расположения в КГН и областях МН сжатия и растяжения для схематичного позиционирования активных элементов, имеющих разные знаки чувствительности. Исследованы МОПТТ с различной геометрией длины каналов от 1 до 100 мкм и постоянной шириной канала 8 мкм. Рассмотрены каналы с р- и п-типом проводимости. Все структуры МОПТТ имеют одинаковую геометрию для областей стока и истока. На рисунке 1.22б продемонстрирован внешний вид кристалла ДД на основе МОПТТ. Каналы р-типа проводимости имеют более высокую чувствительность к давлению, что также согласуется с теорией тензорезистивного эффекта, в мостовых схемах соединения, используемых в данных кристаллах ДД (рисунок 1.23а). Два из четырех транзисторов с каналом р-типа проводимости расположены в областях максимальных МН, а два оставшихся активных элемента с каналом п-типа проводимости сформированы на утоненной части мембраны в области меньших МН (рисунок 1.23б). Измерения выходных сигналов электрической схемы и активных элементов в отдельности проводились в диапазоне давлений от 0 до 100 кПа с шагом 10 кПа и в диапазоне температур от 0 до 75 °С с шагом 25 °С.

Рисунок 1.22 – Графики зависимости МН от давления для четырех видов квадратных мембран с длинами сторон 250, 500, 750 и 1000 мкм (а) и внешний вид кристалла ДД с комбинацией различных МОПТТ и геометрией мембраны (б) [67]

Рисунок 1.23 – Кристалла ДД на основе МОПТТ: а) электрическая схема; б) расположение МОПТТ с каналами р- и n-типа проводимости относительно края мембраны [67]

Используются следующие рабочие точки для: МОПТТ с каналом р-типа проводимости при напряжении затвор-исток $V_{GS} = 5$ В и напряжении сток-исток $V_{DS} = 5$ В; МОПТТ с каналом n-типа проводимости при напряжении затвор-исток $V_{GS} = -5$ В и напряжении сток-исток $V_{DS} = -5$ В. Рассматривая мостовые электрические схемы, авторы исследовали два варианта режимов работы: полумостовая, когда два МОПТТ с р-типом проводимости канала расположены в областях максимальных МН, и четвертьмостовая, когда один МОПТТ с р-типом проводимости канала расположен в области максимальных МН. На рисунке 1.24 показаны зависимости выходного сигнала с полумостовой и четвертьмостовой электрической схемы от подаваемого давления на мембране с длиной стороны 1000 мкм, а также соотношения ширины и длины канала р- и n-типа проводимости и температуры. Из рисунка 1.24 видно, что полумостовая схема имеет наиболее высокое значение чувствительности выходного сигнала от давления, при этом на четверть мостовой схеме была получена максимально низкая зависимость выходного сигнала от температуры. Балансное соотношение между максимальной тензочувствительностью и

термостабильность достигнуто на образце с МОПТТ р-типа проводимости канала, где длина канала 20 мкм и ширина канала 8 мкм, и МОПТТ п-типа проводимости канала, где длина канала 20 мкм и ширина канала 2 мкм (рисунок 1.24б). Таким образом, чем ниже ширина канала п-типа проводимости у МОПТТ, тем выше термокомпенсация на полумостовой схеме. Преобразуя выходную чувствительность выбранной структуры кристалла на основе МОПТТ к единому общепринятому параметру, получаем $S = 0,18$ мВ/В/кПа. Авторы провели дополнительный сравнительный анализ при использовании на одинаковой геометрии мембраны аналогов на ТМ с идентичным расположением ТР (рисунок 1.24в). Анализируя зависимости выходного сигнала двух видов кристалла можно сказать, что в случае использования ТР чувствительность от давления повышается на 28% относительно кристалла на основе МОПТТ, при этом температурный коэффициент на кристалле ТМ существенно выше $K_T = 1950$ ppm/°C, чем на кристалле с МОПТТ $K_T = 130$ ppm/°C.

Рисунок 1.24 – Зависимости выходного сигнала с четвертьмостовой (а) и полумостовой (б) электрической схемы с МОПТТ от подаваемого давления, а также соотношения ширины и длины канала р- и п-типа проводимости и температуры, и зависимости выходного сигнала полумостовой электрической схемы с МОПТТ и аналога ТМ (в) от давления и температуры [67]

Второй пример, это разработанный чувствительный элемент МН на основе МОПТТ со структурой кантилевера в Сингапурском институте микроэлектроники TU Nanyang был представлен в публикации [68]. Авторы отмечают, что необходимость рассмотрения механической структуры в виде кантилевера заключается в возможности, связанной с высокой эффективностью сокращения площади чувствительного элемента МН. Цель разработки чувствительного элемента МН со структурой кантилевера заключается в создании датчика измерения адсорбции, вызванного биомолекулярным связыванием, воздействие которого вызывает МД. Как и в случае кристаллом ДД [67], авторы статьи [68] считают, что основополагающая цель заключается в определении наиболее эффективной геометрии МОПТТ относительно выбранной механической структуры. В качестве параметра, отвечающего за показатель чувствительности выбрано относительное изменение тока стока $\Delta I_D/I_{D0}$.

Продемонстрирована взаимосвязь достигаемых МН от выбранной конструкции кантилевера (рисунок 1.25), чтобы показать различие между номиналами МН мембранной структуры от геометрии:

$$\sigma(y) = \frac{3Et}{2a^3} \delta(a - y), \quad (1.3)$$

где E – модуль Юнга, равный 169 ГПа для кремния; t – толщина балочной части кантилевера; δ – расстояние перемещения незакрепленного конца балочной части кантилевера; a – длина балочной части кантилевера; y – расстояние от закрепленного конца балочной части кантилевера вдоль оси Y .

Рисунок 1.25 – Схематичное изображение структуры кантилевера с МОПТТ [68]

Рассмотрим МН, создаваемые в области формирования канала МОПТТ:

$$\sigma_{ch} = \frac{1}{W} \int_0^W \sigma(y) dy = \frac{3Et}{2a^3} \delta \left(a - \frac{W}{2} \right), \quad (1.4)$$

где W – ширина канала n-типа проводимости МОПТТ. Соответственно, чувствительность S МОПТТ в структуре кантилевера можно представить, как:

$$S = \frac{\Delta I_D / I_{D0}}{\sigma_{ch}}. \quad (1.5)$$

Чувствительный элемент МН создан на КНИ подложке с 5 мкм приборным слоем в КГП (100) и с расположением МОПТТ в КГН [110]. Рассмотрено 6 видов образцов с различной геометрией каналов МОПТТ и геометрией балочной части кантилевера (таблица 1.1).

Таблица 1.1 – Параметры геометрии каналов МОПТТ и геометрии балочной части кантилевера

Тип элемента	Геометр. кантилевера, мкм	Ширина канала, мкм	Длина канала, мкм
A	200 x 500	60	20
B	200 x 500	200	20
C	200 x 500	300	30
D	200 x 250	60	30
E	200 x 300	90	30
F	200 x 300	90	20

Во всех видах образцов используется толщина балочной части кантилевера равная 5 мкм и ширина – 200 мкм. МОПТТ расположен на границе закрепленного конца балочной части

кантилевера в области максимальных значений МН (рисунок 1.26). Создания МН на незакрепленном конце кантилевера производится с помощью циркониево-титановом стилусом, перемещающегося за счет управления системы шагом позиционирования в 100 нм (рисунок 1.27).

Рисунок 1.26 – Фотографии образцов кантилеверов на основе МОПТТ с n-типа проводимости каналом, длиной канала 20 мкм и шириной канала: а) 60 мкм, б) 200 мкм [68]

Рисунок 1.27 – Система подачи МН: а) фотография системы с шагом позиционирования в 100 нм, б) схематическое изображения подачи МН стилусом [68]

Исследование МОПТТ проводятся при напряжении между затвором и истоком $U_{GS} = 3$ В и напряжением между стоком и истоком $U_{GS} = 5$ В. На рисунке 1.28 показаны зависимости абсолютного изменения тока стока ΔI_D от МН для 6 видов геометрии МОПТТ. Из ряда зависимостей видно, что: а) изменение тока стока возрастает по мере уменьшения ширины канала; б) при стремлении к уменьшению ширины канала значительную роль играет параметр длины канала – чем больше длина канала, тем выше чувствительность. То есть, чем меньше соотношение ширины к длине n-типа проводимости канала МОПТТ при минимальной ширине канала, тем выше чувствительность. Наиболее высокая чувствительность по МН получена на образце А равная $S' = 0,19$ мА/МПа/А.

Рисунок 1.28 – Зависимости абсолютного изменения в МОПТТ с n-типом проводимости канала тока стока ΔI_D от МН для 6 видов образцов кантилеверов [68]

1.4.2. Общий анализ преобразователей на основе тензочувствительных металл-оксид-полупроводник транзисторов

Чувствительные элементы МН с использованием МОПТТ для кристалла ДД с электрической схемой в виде моста и с мембранной структурой, а также для кантилевера с единичным активным элементом, как датчика измерения адсорбции, вызванного биомолекулярным связыванием, представлены в пункте 1.4.1. Рассмотрение создание кристалла ДД на МОПТТ представлено только в качестве литературного обзора схожих конфигураций на активных элементах, так как самих идей использования иных схематехнических решений для МОПТТ отсутствуют. Близкие к тематике разработки диссертационной работы чувствительные элементы МН с использованием МОПТТ были проанализированы, чтобы показать единую главную цель – возможность существенного сокращения площади кристаллов. Второстепенной целью, но немаловажной для области разработок различных микроэлектронных датчиков, является

возможность одновременной реализации всех элементов МЭМС, включающих схему обработки, а также датчиков температуры и химических датчиков-сигнализаторов газа, на единой кремниевой подложке с помощью комплементарной металл-оксид-полупроводник технологии. Существенным преимуществом данных двух современных работ относительно разработок, представленных в пункте 1.3, является более детальный, но не полный анализ, как по входным условиям (математическая модель на основе аналитического расчета и ПО, особенности комбинирования технологических процессов и вариации топологического построения), так и по выходным характеристикам (чувствительность, нелинейность, температурные характеристики, отсутствуют параметры по временной стабильности, влиянию перегрузки и разбросу нулевого сигнала).

Кристалл ДД, разрабатываемый в Хемницком институте, был основан на исследовании МОПТТ с n- и p-типом канала в классической электрической мостовой схеме, где основным изменяющимся параметром при тензоэффекте является сопротивление канала и чувствительными к давлению являются только один или два элемента из четырех. Как и упоминалось ранее, в публикации достаточно подробно описан технологический процесс, режимы работы МОПТТ и вариация конструктивных особенностей как самих каналов МОПТТ, так и механической составляющей кристаллов ДД, с представлением математической модели. Представлены выходные характеристики по чувствительности в зависимости от конструкции МОПТТ, а также нелинейности сигнала и для наиболее оптимального решения с деформируемым p-типом канала МОПТТ указаны температурные зависимости в диапазоне от 0 до 75 °С, которые проанализированы относительно аналога с тензорезистивным мостом (с идентичной механической структурой). Авторы доказывают, что применение МОПТТ в ветвях мостовой схемы вместо ТР в большей мере термостабилизирует весь ДД. Если преобразовать выходную чувствительность выбранной структуры кристалла на основе МОПТТ к единому общепринятому параметру, то получаем $S = 0,18$ мВ/В/кПа на кристалле с габаритными размерами мембраны 1×1 мм² и толщиной 15 мкм (без концентраторов напряжений в виде ЖЦ). Так как сам МОПТТ имеет наиболее большой габаритный размер в 125 мкм, то он вполне может найти применение при расположении в механической структуре кристалла с меньшими габаритами. Однако, данная схема не является оптимальной для кристаллов ДД с точки зрения диссертационной разработки, то есть для существенного повышения чувствительности и сокращения площади кристалла ДД, преимущества которой будут объяснены и доказаны. Также в работе не представлены данные по погрешностям от механических перегрузок, временной стабильности, нелинейности, а также виды сборки кристаллов ДД в корпус датчика. Потенциальным развитием кристаллов ДД с разрабатываемыми электрическими схемами может быть замена БТ на металл-оксид-полупроводниковые транзисторы для поиска наиболее актуальной рабочей точки активного элемента и более эффективного баланса между чувствительностью и термокомпенсацией схем.

Чувствительный элемент МН на основе МОПТТ – это прямое доказательство возможности сокращения габаритных размеров кристалла, так как на его основе был построен кантилевер, как датчик измерения адсорбции, с габаритными размерами балочной части от 200×250 мкм² до 200×500 мкм² (габаритные размеры полной структуры кристалла, где также размещены контактные металлизированные площадки для разварки выводов не указаны). В данной разработке меньший акцент направлен как на конструктивно-технологическую часть, так и на выходные характеристики, кроме реакции ВАХ от МН. Наибольшая чувствительность по МН получена на образце с наиболее длинной балочной частью (500 мкм) и с наименьшей шириной канала (60 мкм), равная $S' = 0,21$ мА/МПа/А (или $S = 0,20$ мВ/В/кПа в общепринятых единицах измерения для оценочного перерасчета для мембранной структуры кристалла ДД). Однако, рассмотренный аналог, как и предыдущие работы, не упоминает возможность трехполюсного соединения активного элемента с ТР или использования электрических схем в виде ТДК или ТДК с ООС. Также в диссертационной работе будет отведен большой акцент для раскрытия электрофизических свойств полупроводниковых элементов и математическая модель функционирования чувствительных элементов в целом, что в целом отсутствует в чувствительном элементе МН на основе МОПТТ. Помимо исследование выходной чувствительности, в работе отсутствует анализ выходного сигнала от всех сторонних показателей (температурные зависимости, временная стабильность, нелинейность и иные).

Современные технологические приемы расчета и реализации для чувствительных элементов МН с использованием МОПТТ были представлены в целом в пункте 1.4 с итоговым доказательством поставленной цели, но в диссертационной работе используется иная структура транзистора в виде БТ, иная более эффективная электрическая схема и раскрыт более широкий спектр по анализу выходных характеристик МЭМС.

1.5. Выводы по Главе 1

1. Анализ литературных данных по наиболее актуальным методам и решениям создания преобразователей механических напряжений и преобразователей давления на тензорезистивном эффекте продемонстрировал алгоритм по развитию подобных МЭМС с определенными схемотехническими и конструктивно-технологическими решениями, позволяющие достигать балансное соотношения между чувствительностью, габаритными размерами и низкими показателями погрешностей:

а. Из исследований наиболее широко потребляемых в разных сферах промышленности преобразователей давления на основе тензорезистивного эффекта с использованием электрической схемы в виде ТМ для низких диапазонов давления можно сделать вывод, что получение высоких показателей чувствительности и приемлемых показателей

погрешности достигается только при балансировании геометрических параметров различных видов конструкций механической части (мембраны) преобразователя давления. Однако, можно констатировать, что преобразователи давления с электрической схемой в виде ТМ фактически достигли лимита по балансному соотношению показателей выходных параметров в зависимости от внешнего предела номинала давления в диапазоне. В представленных в обзоре исследованиях трёх наиболее актуальных для рассмотрения решений по созданию преобразователей давления автором наглядно продемонстрированы недостатки, связанные с существенным ростом погрешностей, габаритными размерами и усложнением технологических процессов при потребности в увеличении чувствительности для преобразователей давления низких диапазонов;

b. На основании теории тензоэффекта на БТ, разработанной группой исследователей из Делфтского технологического университета (TU Delft), был создан чувствительный элемент механических напряжений с четырьмя деформируемыми БТ L-PNP в электрической схеме токового зеркала. Исследования продемонстрировали возможность измерения механических напряжений на активных элементах по предварительно обоснованной теории тензоэффекта на БТ и доказан факт преимущества по существенному сокращению габаритных размеров преобразователей. Однако, представленная разработка имеет недостатки, связанные с достижением низкой чувствительности и отсутствием информации о погрешностях измерений относительно преобразователя давления по предлагаемому схемотехническому решению;

c. На основании теории тензоэффекта на МОПТТ было рассмотрено использование деформируемого единичного активного элемента в составе преобразователя механических напряжений (TU Nanyang), а также мостовой схемы из четырех деформируемых транзисторов в составе преобразователя давления (TU Chemnitz). Преимущества заключаются в возможности реализации малогабаритных преобразователей. Однако, представленные разработки имеют недостатки, связанные с достижением низкой чувствительности и отсутствием информации о погрешностях измерений относительно преобразователя давления по предложенному схемотехническому решению в диссертационной работе;

2. Во всей литературе о преобразователях давления на тензоэффекте отсутствует идея о методе повышения чувствительности и достижении балансного соотношения между малыми габаритными размерами преобразователя и низкими погрешностями благодаря применению схемотехнического решения, где в составе электрической схемы преобразователя в виде дифференциального каскада с отрицательной обратной связью и термокомпенсацией используются различные виды соединения между ТР и БТ. Единственным исключением логически близким к предлагаемому решению является краткое поверхностное упоминание подобной разработки с алгоритмом применения иной электрической схемой в виде дифференциального каскада в монографии Ваганова В.И. «Интегральные тензопреобразователи»

(1983 год). Автором утверждается: «таким образом решается задача либо повышения чувствительности преобразователей при сохранении размеров, либо уменьшения размеров при сохранении чувствительности». Для применения схемотехнического решения в диссертационной работе установлены следующие основные задачи:

а. Представить теоретическое и экспериментальное обоснование теории тензоэффекта на активных и пассивных элементах;

б. Рассмотреть вариацию новых видов электрических схем для преобразователей давления с применением деформируемых и недеформируемых БТ с вертикальной структурой n-p-n-типа проводимости и горизонтальной структурой p-n-p-типа проводимости с различными показателями для рабочих точек, а также различными номиналами сопротивлений для ТР;

в. Разработать многофакторную математическую модель работы преобразователя давления, включающую аналитический и программный расчет в NI Multisim функционирования электрических схем при воздействии давления и температуры, которая основана на детальном построении каждого из элемента и анализе вольт-амперных характеристик (ВАХ) в Synopsys TCAD и картах распределения механических напряжений на мембранах в программном обеспечении ANSYS для структур аналогов преобразователей давления с электрической схемой резистивного моста для дальнейшего проведения сравнительного анализа со схожими условиями по входным данным;

г. Спроектировать условия для последующей реализации серии топологических рисунков и технологических маршрутов для различных видов предлагаемых электрических схем, структур активных элементов и их расположения на мембране в сочетании с расположением пассивных элементов;

д. Доказать преимущества по выходным характеристикам в сравнительном анализе с аналогами при условии сохранения ряда входных параметров (диапазон давления, габаритные размеры, структура мембраны, наличие чувствительного активного элемента и иные).

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОВЫХ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ

2.1. Влияние механической деформации на ВАХ кремниевых биполярных транзисторов

В разрабатываемом кристалле ДД одними из элементов на р-п переходе в электрической схеме являются БТ, поэтому в данном пункте и последующем будет представлена теория пьезопереходного эффекта для двух структур БТ: V-NPN и L-PNP. Для анализа статических режимов работы двух видов структур БТ V-NPN и L-PNP (в целом) применима модель Эберса-Молла при условии работы в активном режиме:

$$I_K = \alpha_N I_{0Э} \left(\exp \frac{U_{БЭ}}{\varphi_T} - 1 \right) - I_{0К} \left(\exp \frac{U_{КЭ}}{\varphi_T} - 1 \right), \quad (2.1)$$

$$I_Э = I_{0Э} \left(\exp \frac{U_{БЭ}}{\varphi_T} - 1 \right) - \alpha_I I_{0К} \left(\exp \frac{U_{КЭ}}{\varphi_T} - 1 \right), \quad (2.2)$$

$$I_Б = (1 - \alpha_N) I_{0Э} \left(\exp \frac{U_{БЭ}}{\varphi_T} - 1 \right) - (1 - \alpha_I) I_{0К} \left(\exp \frac{U_{КЭ}}{\varphi_T} - 1 \right), \quad (2.3)$$

где I_K , $I_Э$, $I_Б$ – токи коллектора, эмиттера и базы БТ, соответственно, $I_{0К}$, $I_{0Э}$ – тепловые токи р-п перехода база-коллектор и база-эмиттер БТ, соответственно, $U_{БЭ}$, $U_{КЭ}$ – напряжения, подаваемые на р-п перехода база-коллектор и база-эмиттер БТ, соответственно, α_I , α_N – коэффициенты передачи коллекторного и эмиттерного тока, соответственно. Коэффициенты передачи тока характеризуют протекание тока в соседний р-п переход. Данные коэффициенты сравнительно ниже 1, поскольку часть инжектируемых носителей рекомбинируют в базе. Для данной модели применимы приближения в виде соотношения:

$$\alpha_N I_{0Э} \approx \alpha_I I_{0К}. \quad (2.4)$$

Одними из преимуществ V-NPN транзистора по отношению к L-PNP транзистору является усиление тока, которое происходит на большей глубине и, следовательно, заряд не подвержен поверхностным дефектам. Таким образом по сравнению с L-PNP транзисторов вертикальная структура V-NPN транзистора имеет более прецизионную экспоненциальную зависимость между током коллектора и напряжением база-эмиттер по модели Эберса-Молла в упрощенном представлении [119]:

$$I_K = I_{0К} \exp \left(\frac{U_{БЭ}}{\varphi_T} \right) = S_Э \mu_p^n n_p kT \exp \left(\frac{U_{БЭ}}{\varphi_T} \right), \quad (2.5)$$

где $S_Э$ – площадь эмиттера, μ_p^n – подвижность неосновных носителей (электронов) в базе БТ, n_p – концентрация неосновных носителей (электронов) в базе БТ. Смещение энергетических зон,

и как следствие ширины запрещенной зоны, приводит к изменению подвижности неосновных носителей тока в базовой области БТ при воздействии малых МД $\Delta E(\sigma) \ll kT$. Физические свойства изменения подвижности неосновных носителей актуально рассматривать именно в активной базовой области транзистора, так как именно в ней происходят основные процессы усиления тока [120]. Формулу зависимости отношения теплового тока коллекторного перехода БТ V-NPN $I_{0K}^n(\sigma)$ при подаче МД и $I_{0K}^{0n}(\sigma)$ без МД можно представить как:

$$\frac{I_{0K}^n(\sigma)}{I_{0K}^{0n}} = \frac{\mu_p^n(\sigma)}{\mu_p^{0n}}, \quad (2.6)$$

где $I_{0K}^n(\sigma)$ – тепловой ток коллекторного перехода БТ V-NPN при воздействии МД, I_{0K}^{0n} – тепловой ток коллекторного перехода БТ V-NPN в момент отсутствия МД, $\mu_p^n(\sigma)$ – подвижность неосновных носителей (электронов) в базе БТ при воздействии МД, μ_p^{0n} – подвижность неосновных носителей (электронов) в базе БТ в момент отсутствия МД. Известна формула для представления теплового тока коллекторного перехода БТ V-NPN $I_{0K}^n(\sigma)$ в зависимости от сдвига энергетических уровней зоны проводимости:

$$I_{0K}^n(\sigma) = I_{0K}^{0n} \cdot \frac{1}{1 + 2K} \cdot \frac{1 + 2K \cdot \exp\left(\frac{\Delta E_1(\sigma) - \Delta E_2(\sigma)}{kT}\right)}{2 \left[1 + 2 \exp\left(\frac{\Delta E_1(\sigma) - \Delta E_2(\sigma)}{kT}\right)\right]}. \quad (2.7)$$

В работах [16, 86, 91, 121] было предложено громоздкие выражения относительного изменения подвижности неосновных носителей зарядов в формуле (2.7) заменить пьезопереходными эффектами в тензорном виде для БТ V-NPN с учетом множителя, отвечающего за МН:

$$I_{0K}^n(\sigma) = I_{0K}^{0n} \frac{\mu_p^n}{\mu_p^{n0}} = I_{0K}^{0n} \Sigma(\xi'^{V-NPN}_{ijkm} \sigma'_{km}), \quad (2.8)$$

где ξ'^{V-NPN}_{ijkm} – пьезопереходные коэффициенты БТ V-NPN в координатах движения заряда, σ'_{km} – МН в координатах движения заряда. Вывод значений пьезопереходных коэффициентов для БТ V-NPN, расположенного в КГП (100), проводился с помощью серий экспериментов (10 образцов с 2 пластин) в работах [49, 95]. Так как базовая область имеет собственное сопротивление, то в далее представленном выводе значения главных пьезопереходных коэффициентов ξ_{jj}^{V-NPN} являются суммарным показателем, составной частью которого служит значение от тензорезистивного эффекта для р-типа сопротивления [50]. Геометрия транзистора имеет ячейковый вид, которая сформирована относительно начально выбранного габаритного размера площади эмиттера 16×2 мкм. Уровень легирования базовой области (акцепторами, бором) составляет порядка $N_B = 1 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$. В эпитаксиальной структуре (n – эпитаксиальный слой, p – подложка) кремниевых пластин под областями базы и эмиттера был сформирован скрытый p^+

– слой для снижения объемного сопротивления коллекторной области транзистора (рисунок 2.1а). В структуре транзистора предусмотрен контакт к подложке, на который подается наименьший потенциал, чтобы закрыть р-п переход подложка-эпитаксиальный слой.

Рисунок 2.1 – Разрез структуры (а) и ВАХ (б) БТ V-NPN, используемого в работе по определению пьезорезистивных коэффициентов [95]

Зависимости тока базы I_B , тока коллектора I_K и, соответственно, коэффициента усиления β от напряжения база-эмиттер $U_{БЭ}$ представлены на рисунке 2.1б. Характеристики БТ V-NPN при воздействии МД и температуры рассматривались при постоянном значении тока коллектора $I_K = 80$ мкА. Тепловой ток коллекторного перехода был получен равным $I_{K0} = 3 \cdot 10^{-17}$ А. Среднее значение коэффициента усиления при комнатной температуре составляло $\beta = 82$ при толщине активной базовой области порядка $W_{акт.б.} = 0,7$ мкм. МН создавались на незакрепленном конце деформируемой структуры кантилевера, которые перераспределялись по всему объему конструкции (рисунок 2.2). Для данной структуры однородной балки существует формула расчета МН по поверхности кантилевера:

$$\sigma = \frac{3yYd(x-L)}{2L^3}, \quad (2.9)$$

где y – расстояние перемещения конца кантилевера при МН, x – расстояние от закрепленного конца кантилевера, d – толщина кантилевера, L – длина кантилевера, Y – модуль Юнга. Диапазон измеряемых МН составил от -180 МПа (сжатие) до $+180$ МПа (растяжение). Температурный диапазон исследования для БТ V-NPN выбран от -10 °С до $+110$ °С, что ограничивалось фактором конструкции кантилевера.

Рисунок 2.2 – Структура деформируемого кантилевера [95]

В результате исследования ВАХ БТ V-NPN были получены зависимости относительного изменения коэффициента усиления $\Delta\beta/\beta$ от создаваемого МН при различных температурах T (рисунок 2.3а) и коэффициента усиления β от изменения температуры T (рисунок 2.6б), где приведенные погрешности связаны с создаваемым МН.

Рисунок 2.3 – Зависимости коэффициента усиления β БТ V-NPN от: а) МН, б) температуры [95]

При создаваемых МН относительное изменение коэффициента усиления $\Delta\beta/\beta$ варьировалось от -3% до +10%. На рисунке 2.4 представлен график зависимости изменения напряжения база-эмиттер $\Delta U_{БЭ}$ от создаваемых МН при постоянном токе коллектора I_K и различных температурах T.

Рисунок 2.4 – Зависимости изменения напряжения $\Delta U_{БЭ}$ БТ V-NPN от МН [95]

По полученным целочисленным значениям изменения по напряжению база-эмиттер $\Delta U_{БЭ}$, представлены экспериментальные значения главных пьезопереходных коэффициентов ξ_{ij} для БТ, расположенных в КГП (100), по результатам двух схожих работ [95, 122] (таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Главные пьезопереходные коэффициенты в кремнии для БТ V-NPN [95]

Главные пьезопереходные коэффициенты первого порядка ξ_{ij}^{V-NPN}	V-NPN	
	Фруэт и Мэйджер	Кримэр
	10^{-10} Па^{-1}	
$\xi_{11} = \xi_{22} = \xi_{33}$	-	-2,84
$\xi_{12} = \xi_{21} = \xi_{13} = \xi_{31} = \xi_{23} = \xi_{32}$	4,55	4,34
$\xi_{44} = \xi_{55} = \xi_{66}$	-	1,31

Определение индексов множества главных пьезопереходных коэффициентов ξ_{ij}^{V-NPN} принято считать аналогично выбору индексов для главных тензорезистивных коэффициентов π_{ij} . Как было упомянуто ранее, кристалл ДД будет реализован на кремниевой подложке с КГП (100). Дополнительно был произведен анализ линейно аппроксимированной зависимости главных пьезопереходных коэффициентов ξ_{ij} от температуры T :

$$\frac{\Delta \xi_{ij}^{V-NPN}(T)}{\xi_{ij}^{V-NPN}} = -4,5 \cdot 10^{-3} \cdot \Delta T. \quad (2.10)$$

Таким образом в данной параграфе были даны определения и значения главных пьезопереходных коэффициентов для БТ V-NPN, с помощью которых в дальнейшем возможно производить расчет изменения ВАХ при МД.

Таблица 2.2 – Главные пьезопереходные коэффициенты для V-NPN и L-PNP БТ для КГП (100) [95]

КГН создаваемого МН	КГН движения заряда	Главные пьезопереходные коэффициенты
[110]	[100]	ξ_{12}
[110]	[-110]	ξ_{12}
[100]	[110]	$\xi_{44}/2$
[100]	[100]	$(\xi_{11} + \xi_{12})/2$
[110]	[110]	$(\xi_{11} + \xi_{12} + \xi_{44})/2$
[110]	[-110]	$(\xi_{11} + \xi_{12} - \xi_{44})/2$

Рассмотрим пьезопереходный эффект, наблюдаемый на структурах БТ L-PNP, которые также, как и БТ V-NPN будут реализованы в диссертационной работе. Формульная зависимость между током коллектора и напряжением база-эмиттер по модели Эберса-Молла для БТ L-PNP в упрощенном представлении схожа с зависимостью для БТ V-NPN [119]:

$$I_K = I_{0K} \exp\left(\frac{U_{БЭ}}{\varphi_T}\right) = S_{\Delta} \mu_n^p p_n kT \exp\left(\frac{U_{БЭ}}{\varphi_T}\right), \quad (2.11)$$

где S_{Δ} – площадь эмиттера, μ_n^p – подвижность неосновных носителей (дырок) в базе БТ, p_n – концентрация неосновных носителей (дырок) в базе БТ. Также, как и в случае с БТ V-NPN, в БТ L-PNP смещение энергетических зон, и как следствие ширины запрещенной зоны, приводит к изменению подвижности неосновных носителей тока в активной базовой области БТ при воздействии малых МД $\Delta E(\sigma) \ll kT$ [120]. Формула отношения теплового тока коллекторного перехода БТ L-PNP $I_{0K}^p(\sigma)$ при подаче МД и $I_{0K}^{0p}(\sigma)$ без МД представлена следующим образом:

$$\frac{I_{0K}^p(\sigma)}{I_{0K}^{0p}} = \frac{\mu_n^p(\sigma)}{\mu_n^{0p}}, \quad (2.12)$$

где $I_{0K}^p(\sigma)$ – тепловой ток коллекторного перехода БТ L-PNP при воздействии МД, I_{0K}^{0p} – тепловой ток коллекторного перехода БТ L-PNP в момент отсутствия МД, $\mu_n^p(\sigma)$ – подвижность неосновных носителей (дырок) в базе БТ при воздействии МД, μ_n^{0p} – подвижность неосновных

носителей (дырок) в базе БТ в момент отсутствия МД. Известна формула для представления теплового тока коллекторного перехода БТ L-PNP $I_{0K}^p(\sigma)$ в зависимости от сдвига уровней валетной зоны:

$$I_{0K}^p(\sigma) = I_{0K}^{0p} \cdot \frac{m_L^{\frac{1}{2}}}{m_L^{\frac{1}{2}} + m_T^{\frac{1}{2}}} \cdot \frac{1 + \left(\frac{m_T}{m_L}\right)^{\frac{1}{2}} K'^{\frac{3}{2}} \exp\left(\frac{\Delta E_{v1}(\sigma) - \Delta E_{v2}(\sigma)}{kT}\right)}{1 + K'^{\frac{3}{2}} \exp\left(\frac{\Delta E_{v1}(\sigma) - \Delta E_{v2}(\sigma)}{kT}\right)}. \quad (2.13)$$

Громоздкие выражения относительного изменения подвижности неосновных носителей зарядов в формуле (2.13) были заменены параметрами пьезопереходного эффекта в тензорном виде для БТ L-PNP с учетом множителя, отвечающего за МН [16, 86, 91, 121]:

$$I_{0K}^p(\sigma) = I_{0K}^{0p} \frac{\mu_n^p(\sigma)}{\mu_n^{0p}} = I_{0K}^{0p} \Sigma(\xi'^{L-PNP}_{ijkm} \sigma'_{km}), \quad (2.14)$$

где ξ'^{L-PNP}_{ijkm} – пьезопереходные коэффициенты БТ L-PNP в координатах движения заряда, σ'_{km} – МН в координатах движения заряда. Пьезопереходные коэффициенты для БТ L-PNP, расположенного в КГП (100), получены с помощью серий экспериментов (10 образцов с 2 пластин) в работах [19, 95]. Так как базовая область имеет собственное сопротивление, то в далее представленном выводе значения главных пьезопереходных коэффициентов ξ_{ij}^{L-PNP} являются суммарным показателем, составной частью которого служит значение от тензорезистивного эффекта для n-типа сопротивления [50]. Топология активного элемента имеет ячейковый вид, которая сформирована относительно начально выбранного габаритного размера площади эмиттера 86x6 мкм. Уровень легирования коллекторной и эмиттерной области (акцепторами, бором) составляет порядка $N_B = 3 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$. В эпитаксиальной структуре (n – эпитаксиальный слой, p – подложка) кремниевых пластин под областями базы и эмиттера был сформирован скрытый n^+ – слой для снижения объемного сопротивления коллекторной области транзистора и, что является наиболее важным фактом, для минимизирования паразитного тока в подложку транзистора эмиттер (p – тип) – эпитаксиальный слой (n – тип) – подложка (p – тип) (рисунок 2.5а). В структуре транзистора предусмотрен контакт к подложке, на который подается наименьший потенциал, чтобы закрыть p-n переход подложка-эпитаксиальный слой.

Рисунок 2.5 – Разрез структуры (а) и расположение (б) БТ L-PNP [95]

Значимое отличие L-PNP от БТ V-NPN заключается в направлении переноса заряда. В горизонтальном транзисторе заряд может проходить вдоль создаваемого или поперек МН в зависимости от расположения элемента. Для определения главных пьезопереходных коэффициентов ξ_{ij} рассмотрены 4 транзистора с ортогональным расположением относительно друг друга. Транзисторы $Q_{-\pi/4}$ и $Q_{3\pi/4}$, а также $Q_{-3\pi/4}$ и $Q_{\pi/4}$ имеют между собой схожий вариант расположения, то есть подвергнуты одинаковому МН (рисунок 2.5б). Тепловой ток коллекторного перехода был получен равным $I_{K0} = 6 \cdot 10^{-16}$ А. МН создавались на незакрепленном конце деформируемой структуры кантилевера, которые перераспределялись по всему объему конструкции. Диапазон измеряемых МН составил от -120 МПа (сжатие) до +120 МПа (растяжение). В результате анализа ВАХ БТ L-PNP $Q_{\pi/4}$ ($Q_{-3\pi/4}$) и $Q_{3\pi/4}$ ($Q_{-\pi/4}$) были получены зависимости изменения напряжения база-эмиттер $\Delta U_{БЭ}$ от создаваемых МН при постоянном токе коллектора I_K и различных температурах T . При создаваемых МН изменение напряжения база-эмиттер $\Delta U_{БЭ}$ варьировалось от -3 мВ до +2 мВ (рисунок 2.6а).

Рисунок 2.6 – Зависимости изменения напряжения $\Delta U_{БЭ}$ БТ L-PNP от МН (а), расположение БТ L-PNP в КГП (б) и варьирование главных пьезопереходных коэффициентов ξ_{ij}^{L-PNP} от КГП в КГП (100) (в) [95]

Определение индексов множества главных пьезопереходных коэффициентов ξ_{ij}^{L-PNP} БТ L-PNP происходит в соответствии таблицей 2.2. Используя полученные целочисленные значения изменения напряжения база-эмиттер $\Delta U_{БЭ}$, представлены экспериментально полученные значения главных пьезопереходных коэффициентов при условиях малой МД для БТ, расположенных в КГП (100), по результатам двух схожих работ [95, 122] (таблица 2.3).

Таблица 2.3 – Главные пьезопереходные коэффициенты в кремнии для БТ L-PNP [95]

Главные пьезопереходные коэффициенты первого порядка ξ_{ij}^{L-PNP}	L-PNP	
	Фруэт и Мэйджер	Кримэр
	10^{-10} Pa^{-1}	
$\xi_{11} = \xi_{22} = \xi_{33}$	0,89	3,08
$\xi_{12} = \xi_{21} = \xi_{13} = \xi_{31} = \xi_{23} = \xi_{32}$	1,43	1,38
$\xi_{44} = \xi_{55} = \xi_{66}$	10,35	11,98

На рисунке 2.6б,в представлен график зависимости главных пьезопереходных коэффициентов ξ_{ij}^{L-PNP} БТ L-PNP в зависимости от тангенциального (вдоль МН) или радиального (поперек МН) расположения структуры при постоянном значении напряжения. Стоит отметить, что в случае использования в БТ базовой области сформированной из n-типа примеси, то есть структура L-PNP транзистора, наблюдается более высокая анизотропия подвижности неосновных носителей (р-тип). Данный факт высокой анизотропии схож с выбором ТР р-типа в кристаллах ДД, реализуемых на тензорезистивном эффекте.

Таким образом в данной параграфе были даны определения и значения главных пьезопереходных коэффициентов для БТ L-PNP, с помощью которых в дальнейшем возможно производить расчет изменения ВАХ при МД.

2.2. Принцип работы преобразователя давления ТДК с электрической схемой дифференциального каскада

Перейдем к рассмотрению создания и исследования кремниевого интегрального преобразователя давления, выполненного в виде кремниевого кристалла ДД с активным элементом, основываясь на теоретических результатах ранних исследований. Кристалл ДД будет реализован с использованием тензочувствительного БТТ, то есть топологический рисунок кристалла будет предусматривать расположение БТТ в области максимальных МН на утоненной части мембраны совместно с ТР. В качестве электрической схемы кристалла ДД используется соединение в виде ТДК, где выходной сигнал ΔU равен разности потенциалов на коллекторах БТ. Две симметрично выполненные ветви электрической схемы ТДК содержат четыре пассивных элемента в виде ТР, сформированных из диффузионно легированных областей р-типа проводимости, и два активных элемента в виде БТТ с вертикальной структурой n-p-n-типа проводимости (V-NPN). Все элементы являются чувствительными к подаче МД. На рисунке 2.7 представлена идеализированная электрическая схема кристалла ТДК. В качестве механической части кристалла ТДК используется мембранная структура, сформированная с помощью жидкостного анизотропного травления кремния, с одним концентратором МН в виде ЖЦ.

Рисунок 2.7 – Идеализированный вариант электрической схемы кристалла ТДК

2.2.1. Экспериментальное подтверждение тензoeffекта на биполярном транзисторе

Для реализации математической модели кристалла ТДК первостепенным является подтверждение теории пьезопереходного эффекта. Для подтверждения ранее полученных пьезопереходных коэффициентов в работах групп исследователей (Ваганов [33-35, 50-62] и Fruett F., Meijer G., Creemer J.F. [36-48, 122]) автором был поставлен эксперимент, в котором структура одиночного БТТ V-NPN была прецизионно расположена поверх мембраны кристалла-подложки толщиной 30 мкм. Сборочная конструкция с кристаллом-подложкой была необходима для контролируемого определения МН при подаче давления со стороны мембраны. Подвергаемый деформации БТТ V-NPN был ранее создан на одном из видов кристаллов (по типу ТМ) в качестве тестовой технологической ячейки. Толщина кристалла с БТТ V-NPN была утонена до 40 мкм и сам тестовый активный элемент был прецизионно расположен в области растяжения мембраны кристалла-подложки ТМ (рисунок 2.8). Соединение кристалла-подложки и кристалла с БТТ V-NPN создано с помощью легкоплавкого стекла С65-1 толщиной порядка 10 мкм. Исследование всех видов кристаллов ДД в дальнейшем будет производиться только в сборке с кремниевыми деталями в корпусированном варианте представления тензомодуля типа КЮЯЛ.431433.023, выпускаемого АО «Завод «Марс» [123].

Рисунок 2.8 – Расположение кристалла с БТТ V-NPN: а) условное обозначение областей МН сжатия и растяжения, б) вид экспериментальных образцов

Работа БТТ V-NPN рассматривалась при токе базы $I_B = 100$ мкА и напряжении коллектор-эмиттер $U_{кэ} > 1,5$ В, что позволяло использовать активный элемент в открытом режиме со средним значением коэффициента усиления по току $\beta = 110$. При дальнейшем увеличении напряжения коллектор-эмиттер коэффициент усиления БТТ V-NPN остается фактически постоянным. В данном эксперименте разбор топологических и технологических основ создания БТТ будет опущен, так как в данной первой экспериментальной попытке определения пьезопереходного эффекта рассматриваемые образцы являлись по сути первой отправной точкой в исследованиях. Мембранная структура кристалла-подложки показана на рисунке 2.9 и для нее была построена математическая модель в ПО ANSYS для анализа МН при подаче давления.

Толщина мембраны учитывает все соединения до БТТ V-NPN и составляет $W_{\text{мемб}} = 80$ мкм (30 мкм толщина мембраны кристалла-подложки, 10 мкм толщина соединения стеклом C65-1 и 40 мкм толщина кристалла с образцом БТТ). Значения МН по фон Мизесу в области растяжения мембраны (область расположения БТТ V-NPN) при подаче $\Delta P = 100$ кПа составило в среднем $\sigma_{\text{БТТ}} = 86,15$ МПа. В эксперименте оценки изменения тока коллектора БТТ V-NPN (при постоянстве входных параметров I_B и $U_{KЭ}$) от подаваемого давления $\Delta I_K(\Delta P)$ участвовало 7 образцов. Среднее значение изменения тока коллектора при подаче давления $\Delta P = 100$ кПа составило $\Delta I_K(\Delta P) = 83$ мкА, что соответствует относительному изменению при среднем показателе тока коллектора $I_K = 11,1$ мА около $\delta I_K(\Delta P) = 0,77$ %/100 кПа (рисунок 2.10). Для расчета пьезопереходного коэффициента воспользуемся формулой, выведенной группой исследователей из Делфтского технологического института (TU Delft) и, подобно описанию тензорезистивного эффекта, являющейся основополагающей зависимостью для пьезопереходного эффекта. Пьезопереходный коэффициент ξ^{V-NPN}_{ijkm} в целочисленных значениях для БТТ V-NPN расположенного на КГП (100) в КГН [110] по базовому срезу можно представить как:

$$\xi^{V-NPN}_{ijkm} = \frac{\delta I_K(\sigma)}{\sigma_{\text{БТТ}}} = \frac{7,7 \cdot 10^{-3}}{86,15 \cdot 10^6} = 0,89 \cdot 10^{-10} \text{ (Па}^{-1}\text{)}, \quad (2.15)$$

где $\delta I_K(\sigma)$ – относительное изменение тока коллектора БТТ V-NPN при подаче давления ($\delta I_K(\sigma) = \delta I_K(\Delta P)$), ξ^{V-NPN}_{ijkm} – пьезопереходные коэффициенты БТТ V-NPN в координатах движения заряда, $\sigma_{\text{БТТ}}$ – МН в координатах движения заряда на БТТ V-NPN. Таким образом экспериментально полученный пьезопереходный коэффициент для БТТ V-NPN составляет $\xi^{V-NPN}_{ijkm} = 0,89 \cdot 10^{-10} \text{ Па}^{-1}$, что довольно качественно согласуется с экспериментальными значениями группы исследователей из TU Delft, значение которого составляет $\xi^{V-NPN}_{ijkm} = (\xi^{V-NPN}_{11} + \xi^{V-NPN}_{12})/2 = 0,80 \cdot 10^{-10} \text{ Па}^{-1}$ для данной КГП (100) расположения БТТ V-NPN (воздействию МН также в КГП (100)) и КГН движения заряда.

Рисунок 2.9 – Мембранная структура кристалла для создания МН на БТТ V-NPN: а) геометрия мембраны, б) карта анализа МН по фон Мизесу на мембране.

$Z_{\text{крист}}$ – длина стороны кристалла (кристалл имеет квадратную форму), $Z_{\text{крист}} = 6,15$ мм,
 $W_{\text{мемб}}$ – толщина мембраны, $W_{\text{мемб}} = 80$ мкм,
 $H_{\text{крист}}$ – толщина кристалла, $H_{\text{крист}} = 510$ мкм,
 $X_{\text{мемб}}$ – длина стороны мембраны (мембрана имеет квадратную форму), $X_{\text{мемб}} = 4,20$ мм,
 $D_{\text{зазор}}$ – ширина канавки между ЖЦ или ЖЦ и рамкой, $D_{\text{зазор}} = 38$ мкм,
 $L_{\text{ребро}}$ – длина ребра жесткого центра, $L_{\text{ребро}} = 630$ мкм.

Разногласия между номинальными значениями пьезопереходных коэффициентов $\xi_{ijkm}^{\text{V-NPN}}$ возможно заключаются в различии топологической структуры и технологических процессов реализации, которые также повлияли на выходную ВАХ БТТ. Эксперимент также подтверждает тот факт, что при расположении БТТ V-NPN в области растяжения при воздействии МН номинальное значение тока коллектора $\delta I_{\text{К}}(\sigma)$ снижается и, соответственно, в области сжатия значение тока коллектора $\delta I_{\text{К}}(\sigma)$ – увеличивается.

Рисунок 2.10 – График зависимости изменения тока коллектора БТТ V-NPN от подаваемого давления $\Delta I_{\text{К}}(\Delta P)$

2.2.2. Моделирование и экспериментальное подтверждение работы преобразователя давления с электрической схемой резистивного моста

Для разрабатываемого кристалла ДД на основе БТ в составе различных видов электрических схем основной аспект работы сводится к проведению сравнительного анализа по чувствительности относительно серийно выпускаемого во ФГУП «ВНИИА» кристаллов ДД модификации ИПД60 и ИПД52 со схемами ТМ. Модификации ИПД60 и ИПД52 используется для следующих ВПИ, включая возможность функционирования тензомодулей ДД в более низких

поддиапазонах давлений, поэтому расчет параметрических характеристик образцов рассматривается как функция от чувствительности для следующих поддиапазонов для:

1. ТЖИУ.408854.026-01 – 1,6, 2,5, 4,0, 6,0, 10, 16 и 25 кПа;
2. ТЖИУ.408854.026-02 – 10, 16, 25, 40 и 60 кПа;
3. ТЖИУ.408854.026-03 – 25, 40, 60, 100 и 160 кПа;
4. ТЖИУ.408854.026-04 – 100, 160, 250, 400 и 600 кПа.

Расчет отбраковочных параметров для серийной продукции происходит относительно наименьшего из поддиапазонов модификаций, за исключением погрешности по нелинейности и обжатию. Помимо основополагающего параметра чувствительности необходимо исследовать серию параметров погрешностей кристалла ДД: температурные характеристики, нелинейность преобразования выходного сигнала, перегрузочной способностью и временной стабильностью. Граничные условия погрешностей для тензомодулей ДД с кристаллом модификации ИПД60 и ИПД52 выбраны согласно документации «Дополнение к техническим требованиям сборочного чертежа ТЖИУ.408854.026Д67», используемой во ФГУП «ВНИИА» для проведения отбраковочных испытаний (таблица 2.4). Погрешности актуально рассматривать в сравнении с тензомодулями ДД серийно выпускаемыми во ФГУП «ВНИИА», так как:

- разрабатываемый кристалл ДД на основе БТ имеет идентичную геометрию кремниевой структуры относительно модификации ИПД60 и ИПД52;
- разрабатываемый кристалл ДД на основе БТ имеет идентичную сборку с кремниевыми деталями и корпусом тензомодуля относительно модификации ИПД60 и ИПД52;
- разрабатываемый кристалл ДД на основе БТ выполнен на единой технологической базе производства относительно модификации ИПД60 и ИПД52.

Методики проведения отбраковочных операций для тензомодулей ДД также проводятся согласно испытательной инструкции «ТЖИУ.408854.026Д67». Дополнительно в проведении сравнительного анализа используется кристалл ТМУ18 с электрической схемой ТМ, имеющий иную геометрическую структуру механической части, которая будет совпадать с геометрией мембраны кристалла ТДК. Данный вид кристалла ТМУ18 используется для ВПИ до 60 кПа и должен удовлетворять всем значениям, схожим, как и в случае с рассмотрением модификации ТЖИУ.408854.026-02. Для достоверного составления математической модели по расчету тензочувствительности кристаллов ДД с БТТ (и дальнейших вариаций) рассмотрим изначально классический вариант использования кристалла ТМ, созданный на основе работы только пассивных элементов в виде ТР.

Таблица 2.4 – Показатели погрешностей при испытаниях тензомодулей ТЖИУ.408854.026

Наименование параметра	Единица измерения	Обозначение	Значение	
			не менее	не более
1. Выходное напряжение при избыточном давлении $\Delta P = 0$ кПа при включении напряжении питания 5 В	мВ	U_0	-15	15
2. Выходное напряжение при избыточном давлении $\Delta P = 100$ кПа при включении напряжении питания 5 В	мВ	dU_0	-	
ТЖИУ.408854.026-01			750	–
ТЖИУ.408854.026-02			230	–
ТЖИУ.408854.026-03			108	–
ТЖИУ.408854.026-04			38	–
3. Нелинейность преобразовательной (выходной) характеристики для тензомодулей	%	$2K_{NL}$	-0,5	0,5
4. Температурный коэффициент нуля U_0	%/10 °С	ТКН (ТКН)	-0,3	0,3
5. Температурный коэффициент чувствительности S	%/10 °С	ТКС (ТКЧ)	-3,5	3,5
6. Температурный гистерезис нуля U_0	%	HTZ (ГТН)	-0,3	0,3
7. Температурный гистерезис чувствительности S	%	HTS (ГТЧ)	-0,3	0,3
8. Изменение нуля в течение 7 ч работы	%	δU_0^S	-0,1	0,1
9. Изменение чувствительности в течение 7 ч работы в нормальных климатических условиях	%	δdU_0^S	-0,1	0,1
10. Изменение нуля U_0 при перегрузке давлением	%	δU_0^M	-0,1	0,1
11. Изменение начального выходного напряжения U_0 при всестороннем обжатии давлением 25 МПа	%	δU_0^{ST}	-0,15	0,15

Кристалл ИПД60 является серийно производимым элементом во ФГУП «ВНИИА» в составе сборочной конструкции тензомодулей давления. Кристалл ИПД60 имеет мостовую электрическую схему, все четыре ТР р-типа проводимости которого расположены в областях максимальны МН на мембране (рисунке 2.11).

Рисунок 2.11 – Кристалл ИПД60: а) электрическая схема, б) лицевая/планарная сторона кристалла

Для составления сравнительного анализа по тензочувствительности между предлагаемой моделью и практическими значениями были использованы данные от более 1200 образцов кристалла ИПД60 для трёх видов диапазонов дифференциального давления. Расчет изменения сопротивления при подаче давления со стороны мембраны проводился с использованием МН, формирующихся на поверхности мембраны в областях расположения ТР. Это связано с тем, что основной заряд в ТР проходит рядом с поверхностью. В рассматриваемом случае ТР имеет форму прямоугольника с шириной 20 мкм и длиной 400 мкм по ФЛ, поэтому в расчетах использовались усредненные значения напряжений по площади ТР. МН в кремнии рассматриваются при подаче давления $\Delta P = 100$ кПа со стороны мембраны кристалла для трех видов тонкой части упругого элемента (рисунок 2.12 и таблица 2.5) с варьируемым значением толщины мембраны W для дальнейшего сравнительного анализа относительно серийных образцов ($W = 33, 42, 63$ мкм с показателями разброса $\Delta W = \pm 1,5$ мкм). Два ТР электрической схемы моста Уитстона расположены в зоне максимального МН сжатия, то есть между утолщенной областью мембраны (рамкой) и ЖЦ, и их сопротивление увеличивается при подаче давления, два других ТР расположены в зоне максимального МН растяжения, то есть между двумя ЖЦ, и их сопротивление уменьшается при подаче давления. Изменение выходного сигнала кристалла ТМ при подаче давления зависит от изменения сопротивления ТР следующим образом:

$$\Delta U = U_{\text{пит}} \frac{(R_1 + \Delta R_1) \cdot (R_3 + \Delta R_3) - (R_2 + \Delta R_2) \cdot (R_4 + \Delta R_4)}{((R_1 + \Delta R_1) + (R_4 + \Delta R_4)) \cdot ((R_2 + \Delta R_2) + (R_3 + \Delta R_3))}, \quad (2.16)$$

где ΔU – изменение выходного сигнала тензосхемы при подаче давления, мВ; $U_{\text{пит}}$ – напряжение питания тензосхемы, В; $R_{1,3}$ и $R_{2,4}$ – сопротивления ТР, расположенных, соответственно, в зоне сжатия и растяжения мембраны при подаче давления со стороны мембраны, Ом; $\Delta R_{1,2,3,4}$ – абсолютное изменение сопротивлений ТР, Ом.

Рисунок 2.12 – Геометрическая структура мембранной части кристалла ИПД60

L – длина стороны кристалла (кристалл имеет квадратную форму),

W – толщина мембраны,

H – толщина кристалла,

A – длина стороны мембраны (мембрана имеет квадратную форму),

D – ширина канавки между ЖЦ или ЖЦ и рамкой,

Z – длина ребра ЖЦ.

Таблица 2.5 – Основные геометрические параметры кристалла (средние значения)

Диапазон давлений до P, кПа	60	160	600
Параметр мембраны	Размер, мкм		
L	4000		
W	32	41	63
H	420		
A	2280		
D	41		
Z	490		

Формулу относительного изменения сопротивления ТР можно записать, как:

$$\delta R = \frac{\Delta R}{R} = \pi_l \sigma_l + \pi_t \sigma_t + \pi_s \sigma_s, \quad (2.17)$$

где π_l, π_t, π_s – продольный, поперечный и сдвиговый пьезорезистивные коэффициенты кремния, соответственно, Па⁻¹; $\sigma_l, \sigma_t, \sigma_s$ – продольное, поперечное и сдвиговое МН в области ТР, соответственно, Па. Кристалл ИПД60 сформирован в КГП (100) и ТР направлены вдоль КГН [110]. В данном случае сдвиговый пьезорезистивный коэффициент π_s равен нулю [51, 124]. В работах [19, 106-109, 125] представлены способы определения значений для π_l и π_t (рисунок 2.13а). При расчете необходимо учитывать технологические аспекты создания ТР – метод легирования и значение поверхностной концентрации примеси N_s (рисунок 2.13б).

Рисунок 2.13 – Зависимость пьезорезистивных коэффициентов для р-типа кремния: а) в КГП (100) при комнатной температуре от КГН, б) от концентрации и температуры

В рассматриваемом случае используется метод ионного легирования с концентрацией $N_S = 3,5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Также имеется зависимость пьезорезистивных коэффициентов от температуры, но в данной работе ограничимся анализом случая только при комнатной температуре ($T = 25 \text{ }^\circ\text{C}$). В итоге получены следующие значения для коэффициентов $\pi_l = -\pi_t = 6,12 \cdot 10^{-9} \text{ (Па}^{-1}\text{)}$. Значения σ_l продольного и σ_t поперечного МН, определены с помощью компьютерного моделирования и представлены в таблице 2.6. Моделирование проводилось методом конечных элементов (КЭ) в программном пакете ANSYS. Оптимизация задействованных компьютерных ресурсов и точности конечного решения осуществлялась выбором параметров разбиения геометрической модели кристалла на сетку КЭ. Использовались прямоугольные КЭ размером 50 мкм с локальным уменьшением до 15 мкм в местах расположения ТР. При данной геометрии мембраны МН, получаемые на ТР в зонах МН сжатия и растяжения, фактически равны по абсолютному значению и противоположны по знаку. (рисунок 2.14).

Рисунок 2.14 – Распределение МН в кристалле с толщиной мембраны $W = 33 \text{ мкм}$ при подаче $\Delta P = 100 \text{ кПа}$ (со стороны мембраны): а) в поперечном направлении относительно расположения ТР, б) в продольном направлении относительно расположения ТР

Расчет выходной тензочувствительности S кристалла ТМ проводился по формуле:

$$S = \frac{\Delta U(\Delta P)}{E_{\text{пит}} \Delta P}, \quad (2.18)$$

где ΔP – значение подаваемого давления, кПа. Значения выходной тензочувствительности представлены в таблице 2.6. На рисунке 2.15 показаны графики зависимости выходной тензочувствительности S от толщины мембраны W . Результаты моделирования достаточно точно прогнозируют работу кристалла ТМ, то есть относительное изменение номиналов тензоэлементов при подаче давления и, как следствие, выходную тензочувствительность.

Рисунок 2.15 – Сравнение экспериментальных и расчетных данных зависимости тензочувствительности S от толщины мембраны W

Таблица 2.6 – Моделируемые параметры тензоэффекта ТМ

Параметр		Значение						Размерность
Область применения по давлению до P , кПа		60	160	600	60	160	600	
Области деформации		Растяжение			Сжатие			
Пьезорезистивный коэффициент	π_l	$6,12 \cdot 10^{-10}$						1/Па
	π_t	$-6,12 \cdot 10^{-10}$						
Механическое напряжение	σ_l	111	66	27	-111	-65	-26	МПа
	σ_t	34	21	8	-30	-18	-7	
	σ	89	53	23	91	55	23	
Область применения по давлению до P		60		160		600		кПа
Тензочувствительность кристалла ТМ (модель)	S	0,487		0,283		0,113		мВ/В/кПа
Тензочувствительность кристалла ТМ (практика)		0,511		0,305		0,124		

Расхождение средних значений чувствительности серийных образцов с расчетными данными составляет 5-9%. Чувствительность кристалла ТМ зависит от геометрии мембраны, а также от концентрации носителей заряда и распределения примеси по глубине легированного слоя, являющегося ТР. Вероятно такое расхождение связано с проблемой точного выбора этих параметров, используемых в моделировании. Тем не менее, полученный уровень расхождения позволяет с высокой степенью достоверности проводить расчет чувствительности для кристаллов ТМ, что послужит платформой модели для расчета функционирования кристалла ТДК и дальнейших вариаций элементов.

В данном пункте дополнительно рассмотрим зависимости чувствительности, нелинейности и механической прочности от геометрии выбранной структуры мембраны, так как данная теория применима как для кристаллов ТМ, так и для разрабатываемых кристаллов с применением БТ. Из теории сопротивления материалов [106, 126] для разных видов мембранных структур существуют определенные численные зависимости изменения выходных параметров от площади и толщины мембраны, а также наличия ЖЦ и способов ее получения (жидкостное

анизотропное травление или сухое плазменное травление). В общей теории для любой геометрической структуры без ЖЦ (для структур с ЖЦ она приближенна) справедливо несколько идеализированные соотношения для чувствительности, нелинейности и изгиба мембраны, которые достаточно близки к показателям МН в экспериментальных образцах:

$$S \sim \Delta U \sim \Delta P \cdot \left(\frac{A}{W}\right)^2, \quad (2.19)$$

$$2K_{NL} \sim \Delta P \cdot \left(\frac{A}{W}\right)^4, \quad (2.20)$$

$$\Delta z \sim \Delta P \cdot \left(\frac{A^4}{W^3}\right), \quad (2.21)$$

где $2K_{NL}$ – параметр нелинейности выходной характеристики кристалла, z – изгиб середины мембраны кристалла. В первом приближении (без учета наличия сглаживаемого химического изотропного травления в финальном технологическом процессе формирования мембраны после анизотропного травления) механическая прочность структуры кристалла прямо пропорциональна изгибу середины утоненной части мембраны или ее ходу при определенном давлении. Таким образом из формулы (2.19) видно, что если, к примеру, стоит задача по увеличению чувствительности для более низкого диапазона давления до определенного порогового значения, то наиболее актуальным путем при разработке является сокращение толщины утоненной части мембраны W , так как 1) увеличение площади утоненной части мембраны и, следовательно кристалла, приведет к изменению топологического рисунка элемента (не логичный и более трудоемкий метод) и 2) само увеличение площади кристалла противоречит первичной задаче микроэлектроники по сокращению габаритных размеров элементов и увеличению их количества образцов на пластинах. Из формул (2.20) и (2.21) следует, что сокращение толщины мембраны приведет к более резкому росту нелинейности и вероятности разрушения кристалла.

2.2.3. Моделирование работы преобразователя давления ТДК с электрической схемой дифференциального каскада

Вышеописанная математическая модель для кристалла ТМ может быть использована при проектировании работы кристалла ТДК для ВПИ до 60 кПа. Для дополнения модели, которая будет описывать базовый вариант исполнения кристалла с данной электрической схемой, необходимо использовать ранее представленную теорию пьезопереходного эффекта, описанную в пункте 1.2 и частично подтвержденную в пункте 2.2.1. Стоит отметить, что в работах, раскрывающих теорию пьезопереходного эффекта [36-44, 49, 95, 122] рассмотрен только среднестатистический частный случай построения структур активных элементов с определенным технологическим процессом и частной топологической структурой активных элементов. В настоящем в литературе отсутствует

идеологически схожая работа для БТТ на подобии той, что в 80х годах была проведена Kanda Y. [108]. Суть данной работы заключается в исследовании зависимости пьезопереходных коэффициентов для БТТ от поверхностных концентраций легируемых примесей для слоев эмиттера, базы и коллектора в различных структурах (горизонтальная или вертикальная, n-p-n или p-n-p-типа проводимости). В данной части математической модели, описывающий пьезопереходный эффект для БТ V-NPN, будут использованы ранее экспериментально выведенные значения пьезопереходных коэффициентов, которые, в свою очередь, имеют зависимость от выбора КГН (рассмотрена единая ориентация КГП (100)). Также стоит отметить, что структура кристалла ТДК по только лишь по базовым принципам во многом совпадает с разработками Ваганова В.И. (пункт 1.3.1): по электрической схеме, но не номинальным значениям элементов; по использованию мембранной структуры для кристалла, но в данной разработке с более модернизированной геометрией с одним ЖЦ; по использованию вертикальной структуры n-p-n-типа проводимости БТТ V-NPN с тангенциальным расположением, но с иной рабочей точкой для активных элементов и способами соединения областей БТТ с ТР; а также по многим другим факторам.

В данной модели (как и в предыдущих расчетах) анализ тензочувствительности будет проводится в условиях постоянства температуры – при комнатной температуре. На первоначальных этапах разработки номинальные значения ТР и рабочие точки БТТ были обусловлены только лишь потребностью оценить работу кристалла ТДК при наибольшем токе в электрической цепи единого порядка с током в электрической схеме ТМ (при $U_{пит} = 5$ В и $R_{моста} \approx 5,4$ кОм: $I_{моста} \approx 1,11$ мА), а также использованием одного из номинала ТР в цепи близкого к номиналу ТР электрической схемы кристалла ТМ. Таким образом был выбрана рабочая точка для БТТ V-NPN с коэффициент усиления по току $\beta_1 = \beta_2 = 110$ при $I_{Б1} = I_{Б2} \approx 10...20$ мкА и, соответственно, $I_{К1} = I_{К2} \approx 1,1...2,2$ мА, а также номиналами ТР к базовой области БТТ V-NPN $R_{Б1} = R_{Б2} = 5,4$ кОм, который будет соединится последовательно с большим номиналом $R_{внеш} = 100$ кОм для достижения тока базы БТТ заявленного диапазона, и к коллекторной области БТТ V-NPN – $R_{К1} = R_{К2} = 0,5$ кОм (рисунок 2.16) при едином контакте для подачи питания и земли в цепочке. Формирование с помощью диффузионных процессов при стандартной технологии, когда для p-области поверхностное сопротивление составляет порядка 200 Ом/см², $R_{Б1,2}$ около 105 кОм в ограниченной площади с максимальными МН – является фактически невыполнимой задачей. Поэтому чувствительным к давлению номиналом ТР к базовой области БТТ является только часть резистора электрической цепи. Дополнительно, необходимо уточнить что, так как реализация подобного кристалла ТДК являлась «первым шагом» при разработке, от которого в последствии можно было оттолкнуться, то выбранные номинальные значения для элементов оказались не идеальными по эффективности.

Рисунок 2.16 – Фактический вариант электрической схемы кристалла ТДК

Перейдем к фактическому рассмотрению тензорезистивного и пьезопереходного эффекта для данного кристалла ТДК. По теории пьезопереходного эффекта формула для расчета изменения теплового тока коллекторного перехода $I_{0K}^n(\sigma)$ в зависимости от МН для БТТ V-NPN в тензорном виде можно представить в виде:

$$I_{0K}^n(\sigma) = I_{0K}^{0n} \frac{\mu_p^n}{\mu_p^{n0}} = I_{0K}^{0n} \Sigma(\xi^{V-NPN}_{ijkm} \sigma'_{km}), \quad (2.22)$$

где I_{0K}^{0n} – тепловой ток коллекторного перехода БТТ V-NPN в момент отсутствия МД, ξ^{V-NPN}_{ijkm} – пьезопереходные коэффициенты БТТ V-NPN в координатах движения заряда, σ'_{km} – МН в координатах движения заряда. Воспользуемся данными из таблицы 2.1 и таблицы 2.3 по целочисленным значениям главных пьезопереходных коэффициентов ξ_{ij} при условиях малой МД и сопоставим данные с условиями выбора КГН [100] для среднестатистической траектории протекания заряда и КГН [100] создаваемых МН в мембранной структуре будущего кристалла и данными, полученными в пункте 2.2.1, по исследованию пьезопереходного эффекта. Таким образом среднее значение главного пьезопереходного коэффициента для БТТ V-NPN составляет $\xi^{V-NPN}_{ijkm} = 0,84 \cdot 10^{-10} \text{ Па}^{-1}$. В ходе моделирования будет рассмотрен кристалл с единой геометрической структурой мембраны с одним ЖЦ (рисунок 2.17) как для кристалла ТДК, так и для кристалла ТМ (модификация ТМУ18), средние номинальные значения размеров которой указаны в примечании рисунка.

Рисунок 2.17 – Геометрическая структура мембранной части кристалла ИПД60

L' – длина стороны кристалла (кристалл имеет квадратную форму), $L' = 4,00$ мм,

W' – толщина мембраны, $W' = 33$ мкм,

H' – толщина кристалла, $H' = 400$ мкм,

A' – длина стороны мембраны (мембрана имеет квадратную форму), $A' = 2,49$ мм,

D' – ширина канавки между ЖЦ или ЖЦ и рамкой, $D' = 380$ мкм,

Z' – длина ребра ЖЦ, $Z' = 680$ мкм.

Подобно расчетной цепочке, представленной в предыдущем пункте 2.2.1, определим средние значения МН для областей (сжатия и растяжения) расположения тензочувствительных элементов схемы (ТР и БТТ). Для дальнейшей простоты определения относительного изменения номинала ТР и возможности сопоставления относительно главного пьезопереходного коэффициента БТТ воспользуемся формулой для расчета через МН по фон Мизесу. На рисунке 2.18 представлена карта распределения МН (по направлениям и фон Мизесу) в кристалле с данной геометрией при подаче давления $\Delta P = 60$ кПа со стороны мембраны с указанием расположения тензочувствительных элементов схемы (R_{ij} – ТР, β_j – БТТ). Средние значения (относительно распределения по площади элементов) МН по фон Мизесу в области сжатия мембраны (расположение R_{K1} , R_{B2} и β_1) составляют $\sigma_{сж. ТДК} = 54,94$ МПа и в области растяжения мембраны (расположение R_{K2} , R_{B1} и β_2) составляют $\sigma_{сж. ТДК} = 55,38$ МПа. Главные пьезорезистивные коэффициенты для ТР (p^- - области кристалла ТДК) рассчитаны относительно реализации по единому технологическому микроциклу, как и в случае реализации кристалла ТМ (ТМУ18), и составляют $\pi_{44} = 1,26 \cdot 10^{-9}$ (Па $^{-1}$) при $N_{Sp-} = 6 \cdot 10^{18}$ см $^{-3}$. Перейдем к рассмотрению работы всей электрической схемы кристалла ТДК в целом. Воспользуемся ПО NI Multisim для анализа изменения выходного сигнала $\Delta U(\Delta P)$ при воздействии данных МН. Используя формулы (2.17) для ТР и (2.22) для БТТ рассчитаем относительное изменение номинала сопротивления ТР и тока коллектора БТТ (таблица 2.7).

Рисунок 2.18 – Распределение МН в кристалле ТДК при подаче $\Delta P = 60$ кПа (со стороны мембраны) по фон Мизесу с указанием расположения тензочувствительных элементов схемы

Таблица 2.7 – Моделируемые параметры тензоэффекта ТМ

Элементы	Область сжатия		Область растяжения	
	I_{K1}	R_{K1}, R_{B2}	I_{K2}	R_{K2}, R_{B1}
$\delta, \%$	+4,50	+3,46	-4,54	-3,49

Рисунок 2.19 – Расчет изменения выходного сигнала для электрической схемы кристалла ТДК в ПО NI Multisim при подаче давления $\Delta P = 60$ кПа

Внесем в модель электрической схемы кристалла ТДК (ПО NI Multisim) измененные значения номиналов элементов (рисунок 2.19). Изменение выходного сигнала составило $\Delta U(\Delta P) = 205,51$ мВ при питании $U_{пит} = 5$ В ($I_{B1} \approx I_{B2} \approx 20$ мкА) и давлении $\Delta P = 60$ кПа, что соответствует чувствительности, рассчитанной по формуле (2.18), $S_{теор\ ТДК} = 0,69$ мВ/В/кПа. Представленная математическая модель позволяет использовать раскрытый метод для систематического расчета работы кристалла ДД с электрической схемой ТДК и иных возможных комбинаций элементов схемы и механической части кристалла.

2.2.4. Сравнительный анализ по результатам моделей для преобразователей давления ТДК с электрической схемой дифференциального каскада и аналогов

Для актуализации представленных данных по разработке кристалла ТДК подведем итог с кратким сравнительным анализом относительно преобразователя давления, предложенного Вагановым В.И. и коллегами (таблица 2.8). Анализ будет проведен только относительно математической модели, так как из идеи, предложенной Вагановым В.И. и коллегами, используется только вид электрической схемы и имеется крайне мало общих входных данных. У авторов идеи отсутствует данные множества важных параметров в виде номиналов тензорезисторов и рабочих точек БТ, питание схемы, технологии производства, используемого материала и многое другое. В качестве результатов сравнительного анализа можно отметить целый ряд преимуществ предлагаемой в диссертационной работе разработки кристалла ТДК: теоретическое обоснование тензоэффекта на единичной структуре БТ и экспериментальное

доказательство для теоретических зависимостей в последующих моделях; разработка математической модели и проектирование вариантов топологий; использование более оптимальной механической структуры.

Таблица 2.8 – Сравнительный анализ моделей функционирования кристалла ТДК и преобразователя давления, предложенный Вагановым В.И. и коллегами

Вид преобразователя давления	Единицы измерения	ТДК (Диссертационная работа)		Ваганов В.И. (Интегральный преобразователь давления на основе биполярных тензотранзисторов)	
Одинаковые входные условия					
Вид электрической схемы	-	Дифференциальный усилитель			
Вид биполярного транзистора	-	Вертикальная структура pnp-типа проводимости (V-NPN)		Вертикальная структура pnp-типа проводимости (V-NPN)	
Наличие деформируемого активного элемента	-	ДА			
Площадь преобразователя давления, L	мм ²	4,00×4,00			
Площадь мембраны, A	мм ²	1,95×1,95			
Толщина мембраны, W	мкм	35			
Разные входные условия					
Диапазон давлений, ΔP	кПа	60		НЕ ИЗВЕСТНО	
Наличия концентратора напряжений	-	Один жесткий центр		Без жестких центров	
Напряжение питания, U _{пит}	В	5		НЕ ИЗВЕСТНО	
Коэффициент усиления по току, β	-	110		НЕ ИЗВЕСТНО	
Ток базы, I _Б	мкА	14		НЕ ИЗВЕСТНО	
Напряжение коллектор-эмиттер, U _{КЭ}	В	1,1		НЕ ИЗВЕСТНО	
Сопротивление резистора к базе, R _Б	кОм	5,4		НЕ ИЗВЕСТНО	
Сопротивление резистора к коллектору, R _К	кОм	0,5		НЕ ИЗВЕСТНО	
Выходные характеристики (теория)					
Чувствительность, S _{теор}	мВ/В/кПа	0,687		0,663...0,994	
Температурный коэффициент, ТКН _{теор}	%/10°С	3,4		НЕ ИЗВЕСТНЫ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ	

Также в диссертационной работе кристалл ТДК имеет детально сформированный технологический маршрут и анализ статистических данных из массива образцов разработки относительно преобразователя давления ТМУ18 с электрической схемой ТМ, имеющего идентичную геометрию механической части (мембраны) для наглядной демонстрации достижений по росту чувствительности (таблица 2.9). Теоретическая модель работы кристалла ТДК с электрической схемой дифференциального каскада продемонстрировала преимущества относительно преобразователя давления ТМУ18 с электрической схемой ТМ в увеличении чувствительности S в 2,2 раза при сохранении идентичной геометрии механической части, напряжения питания и диапазона измеряемого давления. Недостаток будет очевиден – это высокая температурная зависимость выходного сигнала ($TKN_{доп теор} \approx 3,4 \text{ \%}/10 \text{ }^\circ\text{C}$).

Таблица 2.9 – Сравнение моделей работы кристалла ТДК и ТМ (ТМУ18)

Вид преобразователя давления	Единицы измерения	ТДК (Диссертационная работа)		ТМУ18	
Одинаковые входные условия					
Диапазон давлений	кПа	60			
Напряжение питания, $U_{пит}$	В	5			
Площадь преобразователя давления, L	мм ²	4,00×4,00			
Площадь мембраны, A	мм ²	1,95×1,95			
Толщина мембраны, W	мкм	35			
Наличия концентратора напряжений	-	Один жесткий центр			
Концентрация в низколег. областях резисторов, N_s	см ⁻³	6·10 ¹⁸			
Разные входные условия					
Вид электрической схемы	-	Дифференциальный усилитель		Тензорезистивный мост (ТМ)	
Наличие деформируемого активного элемента	-	ДА		НЕТ	
Выходные характеристики (теория)					
Чувствительность, $S_{теор}$	мВ/В/кПа				
Температурный коэффициент, $TKN_{теор}$	%/10°С			-	

2.3. Принцип работы преобразователя давления ТДК с ООС с электрической схемой дифференциального каскада с отрицательной обратной связью

При использовании БТ в любых полупроводниковых устройствах возникают два основных вопроса о паразитных эффектах в электрических схемах – это высокая реакция на изменение температуры и шумовая составляющая сигнала:

- По температурным характеристикам выходного сигнала – это высокая реакция базового потенциала на изменение температуры, которая при несущественной разнице изменения между двумя потенциально схожими сбалансированными плечами схемы приводит к резкому отсутствию стабилизации выходного сигнала [131, 134].
- По шуму выходного сигнала – это наличие составляющей от Фликкер шума, связанного с эффектами генерации и рекомбинации носителей в активной базовой области БТТ, которые по сравнению с тепловым шумом резисторов имеет более высокие значения [127-129, 135-138].

Для устранения вышеописанных недостатков, а также еще большего увеличения основополагающего выходного параметра кристаллов ДД, предложено модернизировать

соединения в электрической схеме ТДК и, соответственно, кардинально изменить как топологическую структуру, так и производственный технологический маршрут для разработки. Для термокомпенсации выходного сигнала кристалла ТДК известен метод стабилизации базового потенциала транзистора от температуры за счет преобразования соединения – дополнением ООС для БТ [139-141]. Модернизированный вид кристалла ДД на основе БТ будет представлен далее, как кристалл ТДК с ООС. В ходе исследований будет рассмотрено два варианта для принципиального расположения БТ на деформируемой и недеформируемой области мембраны кристалла, а также два вида БТ с вертикальной структурой n-p-n-типа (V-NPN) и с горизонтальной структурой p-n-p-типа (L-PNP) (рисунок 2.20).

Рисунок 2.20 – Электрическая схема кристалла ТДК с ООС с: а) V-NPN деформируемый, б) V-NPN недеформируемый, в) L-PNP деформируемый, г) L-PNP недеформируемый

Выходной сигнал в данных схемах также, как и в случае кристалла ТДК, рассматривается как разница двух потенциалов коллекторных областей БТ противоположных ветвей. В случае использования в качестве активных элементов БТ L-PNP полярность для напряжения питания и земли электрической схемы меняются местами (в отличие от применения БТ V-NPN). Для снижения шумовой составляющей выходного сигнала в дальнейшем будут использованы методы, которые повлияют на топологический рисунок БТ и режимы технологических операций формирования БТ. Преимущества новой электрической схемы кристалла ТДК с ООС заключены в следующем:

- Благодаря наличию двух дополнительных ТР ($R_{Б11}$ и $R_{Б12}$, $R_{Б21}$ и $R_{Б22}$, $R'_{Б11}$ и $R'_{Б12}$, $R'_{Б21}$ и $R'_{Б22}$) в качестве базового делителя и ТР ($R_{Э1}$, $R_{Э2}$, $R'_{Э1}$, $R'_{Э2}$) к эмиттерной области БТ в каждой из ветвей каскада происходит стабилизация базового потенциала на БТ в отличие от структуры функционирования схемы кристалла ТДК [142, 143]. Соотношения между всеми 8 ТР каждой электрической схемы будут рассчитаны аналитически и проанализированы в ПО NI Multisim для достижения не только высоких показателей по термокомпенсации, но и чувствительности. Данный расчет необходим по двум причинам: 1) температурные характеристики, представляемые через параметры ТКН, ТКЧ, ТГН и ТГЧ, являются величиной погрешности, рассмотренной по отношению к достигаемой чувствительности в пределах ВПИ давления и поддиапазонов модификации, 2) показания чувствительности должны доказывать наглядное преимущество разработки относительно классической электрической схемы ТМ или схемы прототипа ТДК.

- Выбранный вариант электрической схемы ТДК с ООС позволяет произвести соединения более 4 тензочувствительных элементов при сохранении единого значения по напряжению питания относительно электрической схемы ТМ или ТДК схемы за счет наличия трёх областей БТ. Это позволяет оказывать большее влияние на перераспределение потенциалов в узлах соединения элементов электрической схемы, в целом, и на изменение выходного сигнала от давления, в частности. Если БТ являются деформируемые, то количество элементов в электрической цепи, влияющих на перераспределение потенциалов и токов схем, достигает значения 10, если БТ являются недеформируемыми, то элементов 8. Тензочувствительный элемент для датчика — это условная единица, позволяющая повысить основной выходной параметр, но у каждой единицы в зависимости от того является ли она пассивным или активным элементом существует свои коэффициенты реакции на МН, раскрытые ранее в теориях тензорезистивного и пьезопереходного эффектов. Корректное расположение элементов электрической схемы в местах максимальных МН сжатия или растяжения для увеличения или понижения их номиналов дает возможность получать высокие результат по реакции на поступающее давление. Корректное расположение каждого из элементов указано на рисунке 2.20, где при подаче давления со стороны мембраны красная стрелка вверх говорит о росте номинала (сопротивления или тока коллектора), а синяя стрелка вниз – об уменьшении номинала.

- Электрическую схему кристалла ТДК с ООС можно рассматривать на подобии схемы резистивного моста Уитстона, где плечами из четырех ТР являются резисторы базового делителя ($R_{Б11}$ и $R_{Б12}$, $R_{Б21}$ и $R_{Б22}$, $R'_{Б11}$ и $R'_{Б12}$, $R'_{Б21}$ и $R'_{Б22}$), а внутренняя часть из оставшихся элементов — это схема усиления сигнала. Данный факт позволяет использовать кристалл ТДК с ООС как согласуемую схему для дальнейшего использования внешней схемы обработки сигнала ДД различных конструкций в виде дискретных составляющих на текстолитовой плате или

интегральной микросхемы специального назначения ASIC. Таким образом корреляция погрешностей ДД, дополнительное усиление сигнала и перевод его из аналогового в цифровую форму может быть осуществлены за счет идентичной подстройки резисторов базового делителя (R_{B11} и R_{B12} , R_{B21} и R_{B22} , R'_{B11} и R'_{B12} , R'_{B21} и R'_{B22}).

- Существуют варианты интеграции двух технологических баз на основе комплементарной структуры металл-оксид-полупроводник и МЭМС технологий. В настоящее время данное направление, когда на кристалле ДД формируется интегральная микросхема обработки ASIC, является высокотехнологичным процессом и требующим множества согласований между операциями, например:

- бездефектная защита планарной (лицевой) стороны кристалла при конечных операциях химического или плазмохимического травления мембраны (последний вариант процесса сам по себе является трудозатратным и дорогостоящим при массовом производстве);

- согласованное проведение микроциклов формирования интегральных микросхем, с участием процессов лазерной подстройки или путем пережигания компонентов для достижения требуемых номиналов, относительно базовых процессов формирования легированных областей самой тензорезистивной схемы с разными уровнями легирования;

- возможности производственной технологической базы проводить процессы с высокой разрешающей способностью по ФЛ (от 0,5 мкм и менее) и прецизионными диффузионными процессами, операциями плазменного осаждения диэлектриков и напыления металлов.

Эти и иные факторы приводят к необходимости перестроения всей линейки производства (приобретение нового или модификация существующего оборудования), что может оказаться непрактичным при нынешнем размере рынка для ДД. Дополнительно решение вышеуказанной проблемы требует сотрудничества МЭМС разработчиков и специалистов в области аналоговых и цифровых схем, поскольку мостовая резистивная схема очень проста, а проектирование новых микросхем ДД требует более глубокого понимания путей решения.

Указанные особенности корректирования электрической схемы ТДК с применением дополнительных ТР для базового делителя, образующие ООС, представили возможности как для роста рассматриваемых преимуществ, так для минимизации ранее обозначенных недостатков кристалла ДД с использованием БТ. Подтверждение эффективности разрабатываемого кристалла ТДК с ООС будет теоретически представлено в данной главе в сравнительном анализе выходной чувствительности относительно трёх видов модификаций, серийно выпускаемых во ФГУП «ВНИИА», кристаллов ИПД60 с электрической схемой ТМ для трёх видов модификаций ВПИ до 60 кПа, 160 кПа и 600 кПа.

2.3.1. Моделирование работы преобразователя давления ТДК с ООС с электрической схемой дифференциального каскада с отрицательной обратной связью

Моделирование работы кристалла ТДК с ООС необходимо для детального описания режимов функционирования кристалла ТДК с ООС и основано на сочетании теоретического анализа влияния МН, создаваемых кремниевой мембранной структурой кристалла, и температурных изменений окружающей среды. Математическая модель первоначально учитывает возможности технологического процесса, детальный маршрут которого с результирующим исследованием ВАХ элементов будет отображен при создании структуры в ПО Synopsys TCAD. Особенности топологического проектирования кристалла ТДК с ООС в данном пункте будут проанализированы сначала со стороны единичных элементов электрической схемы и далее будет представлено более детальное построение всей структуры электрической схемы. Для разработки математической модели режимов функционирования электрической схемы кристалла ТДК с ООС был использован расчетный аналитический метод с применением ПО, который в дальнейшем был проанализирован ПО NI Multisim. Рассмотрены два варианта электрических схем с деформируемыми структурами БТТ V-NPN и L-PNP, работающих в активном режиме (рисунок 2.21; с указанием направления тока в цепи), и три варианта для диапазонов давления аналогично серийно выпускаемым во ФГУП «ВНИИА» кристаллам ИПД60 с электрической схемой ТМ. Для упрощения анализа в идеальной системе симметрии рассмотрим одну из половин схемы ТДК с ООС; на второй половине схемы параметры изменяются диаметрально противоположно при анализе реакции на МН и температурные изменения – разница между напряжениями $\Delta U_{K1}(\Delta P, \Delta T)$ и $\Delta U_{K2}(\Delta P, \Delta T)$ есть выходной сигнал схемы $\Delta U(\Delta P, \Delta T)$.

Рисунок 2.21 – Электрические схемы кристалла ТДК с ООС с: а) V-NPN, б) L-PNP

Ниже представлены основные формулы расчета параметров схемы с условными обозначениями для БТТ V-NPN (в дальнейшем для БТТ L-PNP к индексу добавляется апостроф «'») [127-129]:

$$I_{K1} = \beta_1 \cdot I_{B1}, \quad (2.23)$$

$$I_{Э1} = (\beta_1 + 1) \cdot I_{B1}, \quad (2.24)$$

$$\theta = (R_{B11} + R_{B12})/R_{B12}, \quad (2.25)$$

$$I_{B1} = [U_{пит} - \theta \cdot (U_{B1} - U_{Э1})]/[R_{B11} + \theta \cdot (1 + \beta_1) \cdot R_{Э1}], \quad (2.26)$$

$$I_{B11} = [U_{пит} + I_{B1} \cdot R_{B12}]/[R_{B11} + R_{B12}], \quad (2.27)$$

$$I_{B12} = [U_{пит} - I_{B1} \cdot R_{B11}]/[R_{B11} + R_{B12}], \quad (2.28)$$

$$U_{пит} = I_{B11} \cdot R_{B11} + I_{B12} \cdot R_{B12}, \quad (2.29)$$

$$U_{B1} = (I_{B11} - I_{B1}) \cdot R_{B12}, \quad (2.30)$$

$$U_{K1} = U_{пит} - \beta \cdot I_{B1} \cdot R_{K1}, \quad (2.31)$$

$$U_{Э1} = [U_{пит} - \theta \cdot (U_{B1} - U_{Э1})]/[\theta + R_{B11}/((\beta_1 + 1) \cdot R_{Э1})], \quad (2.32)$$

где $I_{B1, K1, Э1}$ – ток в базе, коллекторе и эмиттере БТТ V-NPN, соответственно, $I_{B11, B12}$ – токи в базовом делителе для БТТ V-NPN, $U_{пит}$ – напряжение питания, равное распространённому стандартизированному номиналу 5 В, $U_{B1, K1, Э1}$ – напряжение на базе, коллекторе и эмиттере БТТ V-NPN относительно «земли», соответственно, β_1 – коэффициент усиления по току БТТ V-NPN, $R_{B11, B12}$ – сопротивление резисторов в базовом делителе в случае использования БТТ V-NPN, R_{K1} – сопротивление резистора к коллектору БТТ V-NPN, $R_{Э1}$ – сопротивление резистора к эмиттеру БТТ V-NPN, θ – параметр отношения суммы двух сопротивлений базового делителя R_{B11} и R_{B12} к сопротивлению R_{B12} . В формулах используется допущение, в котором сопротивление базы БТТ существенно ниже сопротивления резисторов базового делителя схемы. Для составления подобных расчетных формул для БТТ L-PNP необходимо учитывать существенное влияние паразитного тока в подложку вертикального транзистора со структурой «эмиттер-эпитакс-подложка». Формирование схемы кристалла планируется производить в эпитаксиальной структуре кремния с n-проводимостью для эпитаксиального слоя и p⁺-проводимостью для подложки, необходимое для изоляции транзисторных структур друг от друга разделительными областями p⁺-проводимости до подложки. Стоит отметить, что существует вариант формирования БТТ L-PNP в монокристаллической структуре пластин p⁺-проводимости с предварительным легированием для областей активных элементов в виде «карманов» примесью n-проводимости или вариант применения пластин с КНИ структурами. Проведем оценку паразитной составляющей тока из эмиттера БТТ в подложку, проанализировав данное в ПО Synopsys TCAD (рисунок 2.22).

Рисунок 2.22 – Результаты анализа L-PNP БТ, сформированного в TCAD: а) структура элемента с картой уровней легирования примесей, б) ВАХ элемента для анализа процентной составляющей паразитного тока из эмиттера в подложку

В качестве кремниевых пластин планируется использовать эпитаксиальные структуры $76 \frac{11\text{КЭФ}1,5}{380\text{КДБ}10} (100)$. Чтобы более детально описать составляющую паразитного тока вертикального транзистора со структурой «эмиттер-эпитакс-подложка», представлены данные по уровням легирования примесей при формировании БТТ L-PNP с одной коллекторной областью (и, как следствие, ТР), полученные в результате процессов ионного легирования и диффузии, которые являются результатом сформированного технологического маршрута относительно требуемых номиналов элементов (рисунок 2.22а). Из рисунка 2.22б видно, что в диапазоне базового тока от 0,05 мА до 1,0 мА, составляющая паразитного тока из эмиттера в подложку k вертикального транзистора со структурой «эмиттер-эпитакс-подложка» растет с уменьшением номинала базового тока и варьируется от 50% до 68% от полного тока эмиттера БТТ L-PNP. Таким образом в формулах (2.23-2.32) для БТТ L-PNP необходимо учитывать дополнительную составляющую для тока и, как следствие, напряжения на эмиттере транзистора:

$$I'_{\text{Э1}} = I'_{\text{Э1И}} + I'_{\text{подл}}, \quad (2.33)$$

$$U'_{\text{Э1}} = (I'_{\text{Э1И}} + I'_{\text{подл}}) \cdot R'_{\text{Э1}}, \quad (2.34)$$

где $I'_{\text{Э1}}$ – полный ток в эмиттере БТТ L-PNP с учетом паразитного тока, $I'_{\text{Э1И}}$ – идеализировано возможный ток в эмиттере БТТ L-PNP без учета паразитного тока, $I'_{\text{подл}}$ – паразитный ток в подложку от эмиттера БТТ L-PNP, $U'_{\text{Э1}}$ – напряжение на эмиттере БТТ L-PNP относительно «земли», $R'_{\text{Э1}}$ – сопротивление резистора к эмиттеру БТТ L-PNP. Возможным вариантом решения для устранения паразитного тока в подложку является создание толщины мембраны кристалла равной или несколько меньшей толщины эпитаксиального слоя или использование в качестве кремниевых пластин КНИ структуры.

Рассмотрим расчет чувствительности кристалла ТДК с ООС. Все элементы электрической схемы (8 ТР и 2 БТТ) будут расположены в местах максимально возможных МН на мембране кристалла. Стоит отметить, что в расчете не учитываются топологические нюансы взаимного расположения элементов, препятствующие позиционированию в областях максимальных МН. Теория тензорезистивного и пьезопереходного эффекта устанавливает взаимосвязь между изменением сопротивления полупроводникового резистора и изменением тока коллектора БТТ с МН в кремниевой структуре при деформации. Первоначально рассмотрим теоретически достижимые МН в выбранной структуре кристалла. Геометрия кристалла и параметрические значения представлены на рисунке 2.12 и в таблице 2.6 для трёх видов модификаций кристаллов. Расчетные значения МН были получены методом конечных элементов в ПО ANSYS (рисунок 2.14). Использовались прямоугольные конечные элементы размером 50 мкм с локальным уменьшением до 15 мкм в местах расположения элементов схемы. В таблице 2.10 указаны параметры для тензорезистивного и пьезопереходного эффекта. Для определения тензорезистивного коэффициента (π_{44}) при температуре $T = 27 \text{ }^\circ\text{C}$ для данной КГП (100) и КГН [110] требуется задание уровня легирования резисторов р-проводимости, которое в данной расчетной модели составляет $N_s = 3 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ (поверхностное сопротивление $R_s = 200 \text{ Ом/см}^2$, глубина р-п перехода $x_j = 1,7 \text{ мкм}$) – $\pi_{44} = 1,26 \cdot 10^{-9} \text{ Па}^{-1}$. Воспользуемся данными из таблицы 2.1 и таблицы 2.2 по целочисленным значениям главных пьезопереходных коэффициентов ξ_{ij} при условиях малой МД и сопоставим данные с условиями выбора КГН [100] для среднестатистической траектории протекания заряда и КГН [100] создаваемых МН в мембранной структуре будущего кристалла ТДК с ООС для БТТ V-NPN и данными, полученными в пункте 2.2.1, по исследованию пьезопереходного эффекта от единичного макетного экземпляра БТТ. Таким образом среднее значение главного пьезопереходного коэффициента для БТТ V-NPN составляет $\xi^{V-NPN}_{ijkm} = (\xi^{V-NPN}_{11} + \xi^{V-NPN}_{12})/2 = 0,84 \cdot 10^{-9} \text{ Па}^{-1}$. Воспользуемся также данными из таблицы 2.2 и таблицы 2.3 по целочисленным значениям главных пьезопереходных коэффициентов ξ_{ij} для БТТ L-PNP в данном расположении КГН [110] для среднестатистической траектории протекания заряда и КГН [100] создаваемых МН в мембранной структуре будущего кристалла ТДК с ООС принимаются показания [95, 122] – $\xi^{L-PNP}_{ijkm} = \xi^{L-PNP}_{44}/2 = 0,56 \cdot 10^{-9} \text{ Па}^{-1}$. Суммарное МН по фон Мизесу σ воздействия на элементы с учетом распределения напряжений по площади ТР представлено ранее. МН в кристалле получены при подаче давления $\Delta P = 100 \text{ кПа}$. При подаче давления на кристалл ТДК с ООС изменение сопротивления ТР рассчитывается по формуле (2.17) и изменение тока коллектора по формуле (2.8) для БТТ V-NPN и по формуле (2.14) для БТТ L-PNP. Полное изменение выходного сигнала от давления $\Delta U(\Delta P)$ есть разница между потенциалами $\Delta U_{K1}(\Delta P)$ и $\Delta U_{K2}(\Delta P)$:

$$\Delta U(\Delta P) = \Delta U_{K1}(\Delta P) - \Delta U_{K2}(\Delta P). \quad (2.35)$$

Итоговое значение параметра тензочувствительности можно представить, как:

$$S = \Delta U(\Delta P)/(U_{пит} \cdot \Delta P), \quad (2.36)$$

где ΔP – номинальное значение подаваемого давления.

Таблица 2.10 – Параметры расчета тензорезистивного и пьезопереходного эффектов

Параметры		Значения		Единицы измерения
		Область сжатия	Область растяжения	
Механические напряжения по фон Мизесу для модификаций, σ_j	до 60 кПа	93	-96	МПа
	до 160 кПа	54	-56	
	до 600 кПа	23	-24	
Тензорезистивный коэффициент, π_{44}		1,32		$10^{-9} \cdot \text{Па}^{-1}$
Пьезопереходный коэффициент	$(\xi^{V-NPN}_{11} + \xi^{V-NPN}_{12})/2$	0,82		
	$\xi^{L-PNP}_{44}/2$	0,56		

Рассмотрим возможность термостабилизации электрической схемы кристалла ТДК с ООС. Балансное соотношение параметров элементов электрической схемы кристалла ТДК с ООС для термостабильности аналитически рассчитывается по следующим формулам [144] для БТТ V-NPN (для БТТ L-PNP к индексу добавляется апостроф «'»):

$$\gamma = \left[\beta_1 \cdot \left(1 + R_{Э1} \cdot \frac{\theta}{R_{Б11}} \right) \right] / [\beta_1 \cdot R_{Э1} \cdot \theta / R_{Б11} + 1], \quad (2.37)$$

$$R_{Б11} = [(\gamma - 1) \cdot U_{пит} \cdot R_{Э1}] / [R_{Э1} \cdot I_{Э1} + (U_{Б1} - U_{Э1})], \quad (2.38)$$

$$R_{Б12} = R_{Б11} / [U_{пит} / (R_{Э1} \cdot I_{Э1} + (U_{Б1} - U_{Э1})) - 1], \quad (2.39)$$

$$R_{K1} = (U_{пит} - U_{K1}) / I_{K1}, \quad (2.40)$$

$$R_{Э1} = [U_{K1} - (U_{K1} - U_{Б1}) - (U_{Б1} - U_{Э1})] / I_{Э1}, \quad (2.41)$$

где γ – параметр термостабилизации, определяющий степень термостабильности электрической схемы и варьирующий от 1,1 до 4,0 в зависимости от требования соотношения полезного выходного сигнала (в данном случае тензочувствительности) и его термостабильности. Формулы (2.38–2.41) являются выводом из соотношения (2.37) с использованием параметра термостабильности γ . Для упрощения анализа в идеальной системе симметричности вновь рассматривается одна из половин ДК. Несмотря на то, что электрическая схема кристалла ТДК с ООС имеет симметричную структуру, варьирование выходного сигнала от температуры будет жестко зависеть от изменения напряжения $\Delta U_{K1}(\Delta T)$ каждой из половин схемы в неидеализированной системе, когда существует технологическая погрешность формирования элементов. Для расчета дополнительной температурной погрешности в виде температурного коэффициента выходного сигнала ТКН (%/10°C) используем формулу:

$$\text{ТКН} = \frac{U_0(T_{-30^\circ\text{C}/+80^\circ\text{C}}) - U_0(T_{+20^\circ\text{C}})}{\frac{T_{-30^\circ\text{C}/+80^\circ\text{C}} - T_{+20^\circ\text{C}}}{10} |\Delta U(\Delta P, T_{+20^\circ\text{C}})|} \cdot 100\%, \quad (2.42)$$

где $U_0(T_{-30^\circ\text{C}/+80^\circ\text{C}})$ – нулевой сигнал кристаллов ДД при температурах -30°C и $+80^\circ\text{C}$, соответственно поддиапазону; $U_0(T_{+20^\circ\text{C}})$ – нулевой сигнал кристаллов ДД при температуре $+20^\circ\text{C}$; $T_{-30^\circ\text{C}/+20^\circ\text{C}/+80^\circ\text{C}}$ – точки измерения температур; $\Delta U_0(\Delta P, T_{+20^\circ\text{C}})$ – чувствительность кристаллов ДД при температуре $+20^\circ\text{C}$ и $+80^\circ\text{C}$, соответственно поддиапазону. Дополнительная температурная погрешность кристалла ТДК с ООС – является только частью ошибки измерения в общем показателе температурной погрешности, так как в идеализированной системе с электрической схемой ТМ подобного эффекта не наблюдается из-за симметричности изменений параметров при колебании температуры среды. Несмотря на это в любом исполнении кристалла ДД со схемой ТМ существует погрешность по ТКН и всем остальным параметрам температурных характеристик, связанная с многими другими факторами: несущественный разброс уровней легирования по площади кристалла ДД, несимметричность геометрии мембранной структуры, наличие локальных дефектов по ФЛ или связанных с чистотой процесса, некорректный выбор последующих режимов корпусирования кристалла в кремниевую конструкцию и многие другие. Общая температурная погрешность кристалла ТДК с ООС зависит в основном из-за дополнительной температурной погрешности от БТ. Необходимость исследования зависимости именно температурной погрешности ТКН заключается в дополнительной зависимости параметра от чувствительности, таким образом можно более детально оценить вклад температурной составляющей. Анализ термостабильности проводится относительно среднестатистических значений изменения от температуры (температурных коэффициентов), полученных ранее экспериментально относительно ранних образцов: напряжения между базой и эмиттером БТТ $\Delta(U_{\text{Б1}}-U_{\text{Э1}})(T)/T \approx -2,0 \text{ мВ}/^\circ\text{C}$, сопротивления ТР $dR(T)/T \approx +0,12 \text{ \%}/^\circ\text{C}$, коэффициента усиления БТТ $d\beta(T)/T \approx +0,8 \text{ \%}/^\circ\text{C}$ [117, 120, 131]. Предоставив зависимости для чувствительности и термостабильности электрической схемы кристалла ТДК с ООС, перейдем к непосредственному определению параметров элементов. Изначально зададим входные параметры БТТ для исследования. Выбор двух видов структур БТТ основан не только по причине разности пьезопереходных коэффициентов при воздействии МН, но и технологической особенностью реализации сравнительного высокого коэффициента усиления $\beta_{1,2}$ для БТТ V-NPN и сравнительного низкого коэффициента усиления $\beta'_{1,2}$ для БТТ L-PNP с допустимыми погрешностями. Фиксируем среднее значение коэффициентов усиления для БТТ V-NPN $\beta_{1,2} = 150$ и для L-PNP транзистора $\beta'_{1,2} = 5$, в качестве крайних точек областей исследования. Критерием определения тока базы $I_{\text{Б1,2}}$ или $I'_{\text{Б1,2}}$ послужат ВАХ, полученные в ПО Synopsys TCAD. Расчет ВАХ производится при наличии потенциально выбранной геометрии элементов

по фотолитографии (рисунок 2.23; области транзисторов имеют глубинный размер 10 мкм по оси Z) и технологического маршрута (таблица 2.11) создания V-NPN и L-PNP транзисторов (с двумя коллекторными областями БТТ) в едином процессе, то есть кристаллы с двумя разными электрическими схемами предполагается разместить на единой пластине. Дополнительной причиной выбора высокого коэффициента усиления для БТТ V-NPN и двух областей коллектора для БТТ L-PNP является стремление минимизировать шумовую составляющую выходного сигнала. Благодаря уменьшению толщины активной базовой области в БТТ V-NPN и увеличению соотношения периметра к площади активной базовой области БТТ L-PNP будет увеличиваться не только коэффициент усиления по току активных элементов, но и понижаться Фликкер шум, источником которого являются процессы генерации и рекомбинации носителей и в проводящей среде, вместе с тепловым шумом за счет сокращения сопротивления активной области базы [119, 136]. На рисунке 2.24 и 2.25 представлены основные ВАХ двух структур БТТ.

Таблица 2.11 – Краткий технологический маршрут реализации для всех видов БТТ

Микроцикл	Технология
Окисление	1100°C $\frac{15'}{O_2} \mid \frac{20'}{O_2+H_2O} \mid \frac{15'}{O_2}$
Формирование области р-проводимости для разделения транзисторов друг от друга в эпитаксиальном слое кремния	Фотолитография
	Диффузия из бесконечного источника 1050°C $\frac{50'}{Ar (98\%) + O_2 (2\%)} \mid \frac{5'}{O_2}$
	Диффузия из конечного источника 1200°C $\frac{330'}{O_2}$
Формирование области р-проводимости для проводников в схеме	Фотолитография
	Диффузия из бесконечного источника 1050°C $\frac{70'}{Ar (98\%) + O_2 (2\%)} \mid \frac{5'}{O_2}$
	Диффузия из конечного источника 1150°C $\frac{5'}{O_2} \mid \frac{15'}{O_2+H_2O} \mid \frac{5'}{O_2}$
Формирование области р-проводимости для резисторов схемы, базы БТТ V-NPN, коллектора и эмиттера БТТ L-PNP	Фотолитография
	Ионное легирование $D = 8 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2}$, $E = 50 \text{ кэВ}$ Активация легированной примеси и окисление 1100°C $\frac{45'}{Ar} \mid \frac{25'}{Ar} \mid \frac{5'}{O_2} \mid \frac{35'}{O_2+H_2O} \mid \frac{5'}{O_2} \mid 1000^\circ\text{C}$
Формирование области п-проводимости для базы БТТ L-PNP, коллектора и эмиттера БТТ V-NPN	Фотолитография
	Ионное легирование $D = 10,4 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$, $E = 70 \text{ кэВ}$ Активация легированной примеси и окисление 1030°C $\frac{25'}{Ar} \mid \frac{5'}{O_2} \mid \frac{25'}{O_2+H_2O} \mid \frac{5'}{O_2}$
КО и металлизация	Фотолитография по контактным окнам. Напыление металла. Фотолитография по металлу.

Рисунок 2.23 – Структура элементов с картой уровней легирования примесей и геометрией областей для БТТ: а) V-NPN, б) L-PNP

Из анализа рисунка 2.24а, где представлены зависимости коэффициентов усиления $\beta_{1,2}$ от тока коллектора $I_{K1,2}$ для БТТ V-NPN, и из рисунка 2.25а, где представлены зависимости коэффициентов усиления $\beta'_{1,2}$ от тока коллектора $I'_{K1,2}$ для БТТ L-PNP видно, что для структур наиболее актуальным выбором является диапазон тока базы БТТ при котором коэффициент усиления имеет слабую зависимость от тока коллектора. Остановимся на предположении, что для V-NPN транзистора ток базы $I_{B1,2} = 5 \text{ мкА}$ и для L-PNP – $I'_{B1,2} = 50 \text{ мкА}$.

Рисунок 2.24 – Графики зависимости для БТТ V-NPN: а) коэффициента усиления β от тока коллектора I_K , б) коэффициента усиления β от тока базы I_B , в) коэффициента усиления β от напряжения база-эмиттер коллектора $U_B - U_E$, д) для семейства кривых тока коллектора I_K от напряжения коллектор-эмиттер $U_K - U_E$ с равным шагом по току базы I_B

Моменты перехода БТТ V-NPN и L-PNP в активный режим, при котором достигаются данные значения базового тока, соответствуют падениям напряжения между базой и эмиттером БТТ $(U_{Б1} - U_{Э1}) = 0,80$ В и $(U'_{Б1} - U'_{Э1}) = 0,78$ В, соответственно. Дополнительным важным условием реализации электрической схемы является схожее свойство относительно электрической схемы резистивного моста – это падения приблизительно половины напряжения от питания на выходных контактах при $\Delta P = 0$ кПа и $T = 23$ °С, т.е:

$$U_{K1,2} = U'_{K1,2} \approx U_{пит}/2. \quad (2.43)$$

Данное условие следует соблюсти по причине возможной дальнейшей аналоговой или цифровой обработки выходного сигнала схемами вида ASIC. В дальнейшем данные и последующие оценочные показатели будут уточняться при моделировании в ПО NI Multisim. При определенно выбранном номинале термостабилизации γ в четырех формулах (2.38-2.41) пять параметров, определяющих сопротивление $R_{Б11}$, $R_{Б12}$, R_{K1} , $R_{Э1}$ или $R'_{Б11}$, $R'_{Б12}$, R'_{K1} , $R'_{Э1}$ электрической схемы и падение напряжение между коллектором и базой ($U_{K1}-U_{Б1}$) или ($U'_{K1}-U'_{Б1}$) для БТТ V-NPN и L-PNP, соответственно, будут изменять свой значения.

Рисунок 2.25 – Графики зависимости для БТТ L-PNP: а) коэффициента усиления β от тока коллектора I_K , б) коэффициента усиления β от тока базы I_B , в) коэффициента усиления β от напряжения база-эмиттер коллектора $U_B - U_E$, д) для семейства кривых тока коллектора I_K от напряжения коллектор-эмиттер $U_K - U_E$ с равным шагом по току базы I_B

Чтобы исключить один из неизвестных параметров и окончательно раскрыть режим функционирования транзисторов определим падение напряжение между коллектором и базой транзисторов из формулы (2.41). Напряжение ($U_{К1}-U_{Б1}$) или ($U'_{К1}-U'_{Б1}$) должно принадлежать диапазону свыше 0 В и ниже ($U_{К1}-(U_{Б1}-U_{Э1})-I_{Э}R_{Э}$) или ($U'_{К1}-(U'_{Б1}-U'_{Э1})-I'_{Э}R'_{Э}$). Если рассмотреть случай, когда напряжение ($U_{К1}-U_{Б1}$) или ($U'_{К1}-U'_{Б1}$) стремится к 0, то транзистор не будет в полной мере функционировать в активном режиме. Если рассмотреть случай, когда напряжение ($U_{К1}-U_{Б1}$) или ($U'_{К1}-U'_{Б1}$) стремится к максимуму, то любом выборе параметра термостабилизации γ в диапазоне от 2,5 до 4,0 сопротивление $R_{Б2} < 400$ Ом при имеющемся $R_S = 200$ Ом/см², что приведет к значительному разбалансу электрической схемы при допустимой ошибке технологического брака, связанного с погрешностью уровня легирования и боковой диффузией примеси. Поэтому предложено произвести допущение, в котором будет достижим баланс необходимых параметров, то есть случай, когда напряжение ($U_{К1}-U_{Б1}$) или ($U'_{К1}-U'_{Б1}$) и падение напряжение на резисторе к эмиттерной области $I_{Э}R_{Э}$ или $I'_{Э}R'_{Э}$ равны и составляют половину возможного диапазона $\approx 0,85$ В. При заданных параметрах рост значения термостабилизации γ будет увеличивать номинал сопротивления базового делителя $R_{Б11}$, $R_{Б12}$ или $R'_{Б11}$, $R'_{Б12}$, а также уменьшать тензочувствительность S_{V-NPN} или S_{L-PNP} и температурную погрешность TK_{NV-NPN} или TK_{NL-PNP} для электрических схем с V-NPN и L-PNP транзистором, соответственно, по достаточно близкой к линейной функции характеристике. Необходимо соблюдение условий, накладываемых на сопротивление базового делителя $R_{Б11}$, $R_{Б12}$ или $R'_{Б11}$, $R'_{Б12}$, при которых значения номиналов должны принадлежать области от 1,0 до 10,0 кОм, что обуславливается возможностью топологического расположения пассивных элементов схемы в областях концентрации МН мембраны, наиболее приближенных к максимальному значению ($S_{MN} = ZxD$), и учета возможной технологической ошибки, связанной с погрешностью уровня легирования и боковой диффузией примеси, то есть количество «квадратов» резисторов при $R_S = 200$ Ом/см² должно быть хотя бы более 5. Перспективным ответвлением при возможном проектировании интегральной схемы кристалла ТДК с ООС является использование подстроечных резисторов для балансировки выходного сигнала, например на нечувствительной к подаче давления площади кристалла – «рамке». Наиболее целесообразным решением при наличии данной линейки параметров является выбор значения термостабилизации для БТ V-NPN равного $\gamma_{V-NPN} = 2$ и для БТ L-PNP – $\gamma_{L-PNP} = 1,25$.

Так как изменение каждого из номиналов электрической схемы при воздействии давлением и температуры было рассмотрено, то возможно перейти к анализу полноценной работы схемы кристалла ТДК с ООС. В таблице 2.12 указаны все параметры, определенные для работы электрических схем кристалла ТДК с ООС с учетом аналитически рассчитанных и программно проанализированных показаний потенциалов и токов цепи. Для кристалла с БТ L-PNP необходимо

учитывать эффект от паразитного тока из эмиттера в подложку, который составляет при $I'_{Б1,2} = 50$ мкА около 67%. Оттеснение тока эмиттера для электрической схемы кристалла ТДК с ООС можно представить в виде последовательно соединенного резистора с $R'_{подл}$, равного 3,0 кОм.

Для более детального анализа выходных характеристик для вышеприведённого расчета исследуем работу электрической схемы кристалла ТДК с ООС в ПО NI Multisim. В качестве элементов электрической схемы используются дискретные комплектующие с заданными параметрами. Наиболее важным свойством при анализе параметров дискретных комплектующих в виде БТ является выбор физической модели «Гуммеля-Пуна» и задание обратного тока коллекторного перехода, значения которого получены благодаря рассмотрению работы единичного транзистора для случая, когда при требуемом напряжении ($U_B - U_E$) достигается заявленное значение тока базы $I_{Б\text{ обр.к}} = 0,3$ мкА. На рисунке 2.26 показаны результаты моделирования работы электрических схем при воздействии давления (а, в) $\Delta P = 100$ кПа и температуры (б, г) $\Delta T = +10$ °С на примере модификации кристаллов для диапазона давлений до 60 кПа; оставшиеся два более широких диапазона будут представлены целочисленными значениями в таблице 2.13.

Таблица 2.12 – Параметры электрической схемы кристалла ТДК с ООС

Параметры / Электрические схемы		V-NPN		L-PNP	
Вид расчета		Аналит.	Multisim	Аналит.	Multisim
БТТ (используется общий индекс)	Ток базы I_B , мкА	5,0	4,6	50,0	44,0
	Коэффициент усиления β	150	145	5	5
	Напряжение база-эмиттер ($U_B - U_E$), В	0,80	0,80	0,78	0,77
	Напряжение коллектор-база ($U_K - U_B$), В	0,85	0,80	0,86	0,86
	Потенциал на коллекторе U_K , В	2,50	2,79	2,50	2,81
	Паразитный ток в подложку $I_{подл}$, мкА	-		33,0	
ТР	$R_{Б11, Б21}$, кОм	4,47		3,00	
	$R_{Б12, Б22}$, кОм	2,98		2,00	
	$R_{К1, К2}$, кОм	3,33		10,00	
	$R_{Э1, Э2}$, кОм (без учета паразитного тока)	1,79		4,50	
	$R_{Э1, Э2}$, кОм (с учетом паразитного тока)	-		1,50	
Параметр термостабилизации γ		2,00		1,25	

Для анализа температурной зависимости одна из ветвей схемы (левая) представлена с изменёнными параметрами при росте температуры на 10 °С ($T_1 = +37$ °С) относительно комнатной температуры ($T_{комн} = +27$ °С), вторая ветвь (правая) имеет значения номиналов элементов при $T_{комн}$.

Рисунок 2.26 – Номинальные значения элементов электрических схем кристалла ТДК с ООС, полученные в NI Multisim, при воздействии: а) давления с БТ V-NPN, б) температуры с БТ V-NPN, в) давления с БТ L-PNP, г) температуры с БТ L-PNP

Рассмотрим вариант расположения БТ на нечувствительной к подаче давления области кристалла, чтобы оценить их вклад по чувствительности в схеме ТДК с ООС (рисунок 2.27).

Рисунок 2.27 – Номинальные значения элементов электрических схем кристалла ТДК с ООС (БТ не деформируется), полученные в NI Multisim, при воздействии: а) давления с БТ V-NPN, б) давления с БТ L-PNP

Результаты моделирования работы электрической схемы кристалла ТДК с ООС, параметры которой были обусловлены выбором технологического маршрута реализации элементов схемы, свойствами электрической связи для термокомпенсации и повышения тензочувствительности, а

также условиями применимости при построении кристалла с идентичной мембранной структурой и режимов питания и снятия сигнала на схеме, представлены в таблицы 2.13 для всех трёх модификаций элементов ДД (диапазонов давлений).

Таблица 2.13 – Выходные параметры кристаллов ТДК с ООС и кристалла ТМ

Кристалл / Параметр		Чувствительность, мВ/В/кПа		Дополнительная составляющая ТКН, %/10 ⁰ С
Модификация	ВПИ (диапазон давлений, кПа)	Деформируемый БТТ	Недеформируемый БТ	
ТДК с ООС (V-NPN)	60	1,980	1,972	0,23
	160	1,178	1,174	0,16
	600	0,491	0,482	0,10
ТДК с ООС (L-PNP)	60	1,698	1,606	0,54
	160	1,002	0,962	0,36
	600	0,408	0,392	0,22
ИПД60 (до 60 кПа)	60	0,511		-
ИПД60 (до 160 кПа)	160	0,305		
ИПД60 (до 600 кПа)	600	0,126		

Относительно выходных значений чувствительности для разных модификаций кристалла ТДК с ООС, можно отметить, что присутствует факт наличия близкой к квадратичной зависимости показатели как для кристалла ИПД60, так и для кристалла ТДК с ООС, при этом преимущества разработки для любых модификаций с ВПИ следующие: $S_{\text{ТДК с ООС V-NPN}} = 3,9 \cdot S_{\text{ИПД60}}$ и $S_{\text{ТДК с ООС L-PNP}} = 3,3 \cdot S_{\text{ИПД60}}$. При сравнении значений по чувствительности S для данных схем кристалла ТДК с ООС в случаях, когда БТ расположены на мембране и вне ее, мы наблюдаем несущественное рост параметра до 5% для L-PNP и до 1% для V-NPN при значительно усложнённых потенциальных строениях топологий кристалла, где все элементы подвержены МН. Дополнительную составляющую температурной погрешности, связанную с наличием активных элементов в схеме, возможно минимизировать до показаний $\text{ТКН}_{\text{V-NPN}} = 0,23 \text{ \%}/10^{\circ}\text{C}$ и $\text{ТКН}_{\text{L-PNP}} = 0,54 \text{ \%}/10^{\circ}\text{C}$ для наиболее чувствительной модификации ДД. При этом при потенциальном расположении БТТ в области максимальных МН на активные элементы будут воздействовать дополнительные составляющие по несимметричному искривлению утоненной части мембраны при изменении температуры, которые в целом определяют погрешность по температурным характеристикам в кристаллах ТМ. Суммируя результаты, можно предположить, что при единой геометрической структуре мембраны и при заданных параметрах, электрическая схема с БТ V-NPN относительно электрической схемы с БТ L-PNP является наиболее перспективной за счет большей термокомпенсации выходного сигнала в 2 раза и повышение выходной чувствительности дополнительно на 28%; также при этом вероятнее всего шумовая составляющая выходного сигнала для схемы с БТ V-NPN будет тоже ниже из-за сравнительно высокого коэффициента усиления по току и сравнительно низкого сопротивления активной базы БТ. Данные методы построения математической модели для кристалла ДД с электрической

схемой ТДК могут быть применены при любой возможной разработке чувствительных элементов МН с данной электрической схемой.

2.3.2. Сравнительный анализ по результатам моделей для преобразователей давления ТДК с ООС с электрической схемой дифференциального каскада с отрицательной обратной связью и аналогов

Рассмотрим результаты математической модели двух видов кристаллов ТДК с ООС с недеформируемыми БТ V-NPN и БТ L-PNP относительно кристаллов ДД с разными электрическими схемами. ТДК с ООС с недеформируемыми БТ рассматриваются, т.к. имеют чувствительность незначительно ниже (1-5%), чем в случае с деформируемым БТ, но их технологическая реализация будет гораздо реалистичнее. Кристалл ТДК с ООС (V-NPN) имеет существенные преимущества относительно прототипа кристалла ТДК (таблица 2.14) – это увеличение чувствительности в 2,9 раз и сокращение дополнительной составляющей по ТКН в 15 раз при условии сохранения номинала питания для электрической схемы, общих габаритных размеров кристалла и величины подаваемого давления.

Таблица 2.14 – Сравнение моделей работы кристалла ТДК с ООС (V-NPN) и ТДК

Вид преобразователя давления	Единицы измерения	ТДК с ООС с БТ V-NPN (Диссертационная работа)		ТДК с ООС (Диссертационная работа)	
Одинаковые входные условия					
Диапазон давлений	кПа			60	
Напряжение питания, $U_{пит}$	В			5	
Площадь преобразователя давления, L	мм ²			4,00×4,00	
Вид биполярного транзистора	-	Вертикальная структура прп-типа проводимости (V-NPN)			
Разные входные условия					
Вид электрической схемы	-	Дифференциальный усилитель с отрицательной обратной связью		Дифференциальный усилитель	
Наличие деформируемого активного элемента	-	НЕТ		ДА	
Наличия концентратора напряжений	-	Три жестких центра		Один жесткий центр	
Площадь мембраны, A	мм ²	2,32×2,32		1,95×1,95	
Толщина мембраны, W	мкм	31		33	
Концентрация в низколег. областях резисторов, N_s	см ⁻³	9·10 ¹⁸		6·10 ¹⁸	
Коэффициент усиления по току, β	-	150		110	
Ток базы, I_B	мкА	5		14	
Напряжение коллектор-эмиттер, $U_{КЭ}$	В	1,65		1,1	
Сопротивление резистора к базе, R_B	кОм	-		5,4	
Сопротивление резистора к коллектору, R_K	кОм	3,33		0,5	
Сопротивление резистора к баз. дел., $R_{Б1}$	кОм	4,47		-	
Сопротивление резистора к баз. дел., $R_{Б2}$	кОм	2,98		-	
Сопротивление резистора к эмиттеру, $R_Э$	кОм	1,79		-	
Выходные характеристики (теория)					
Чувствительность, $S_{теор}$	мВ/В/кПа	1,972		0,687	
Температурный коэффициент, ТКН _{теор}	%/10°С	0,23		3,4	

Кристалл ТДК с ООС (L-PNP) также имеет существенные преимущества относительно прототипа кристалла ТДК – это увеличение чувствительности в 2,3 раз и сокращение дополнительной составляющей по ТКН в 6 раз при условии сохранения номинала питания для электрической схемы, общих габаритных размеров кристалла и величины подаваемого давления. Теоретический анализ продемонстрировал большую потенциальную эффективность кристалла ТДК с ООС (V-NPN) относительно ТДК с ООС (L-PNP), поэтому в дальнейшем данная модификация будет рассмотрена как основная для сравнения с иными видами кристаллов ДД с различными электрическими схемами. Т.к. теоретическая модель не гарантирует прямого совпадения с экспериментальными данными, то все 4 вида электрических схем кристалла ТДК с ООС будут в дальнейшем реализованы на практике.

Таблица 2.15 – Сравнение моделей работы кристалла ТДК с ООС (V-NPN) и преобразователя МН с электрической схемой токового зеркала на четырёх БТ L-PNP

Вид преобразователя давления	Единицы измерения	ТДК с ООС с БТ V-NPN (Диссертационная работа)		TU Delft
Разные входные условия				
Вид электрической схемы	-	Дифференциальный усилитель с отрицательной обратной связью		Токовое зеркало
Вид биполярного транзистора	-	Вертикальная структура рnp-типа проводимости (V-NPN)		Горизонтальная структура рnp-типа проводимости (L-PNP)
Вид механической части	-	Мембрана с тремя жесткими центрами		Кантилевер
Наличие деформируемого активного	-	НЕТ		ДА
Механические напряжения, σ	МПа	55		150
Напряжение питания, $U_{пит}$	В	5		-
Опорный ток, I_{REF}	мкА	-		2,5
Коэффициент усиления по току, β	-	150		-
Напряжение коллектор-эмиттер, $U_{КЭ}$	В	1,65		-
Сопротивление резистора к коллектору, R_K	кОм	3,33		-
Сопротивление резистора к баз. дел., $R_{Б1}$	кОм	4,47		-
Сопротивление резистора к баз. дел., $R_{Б2}$	кОм	2,98		-
Сопротивление резистора к эмиттеру, $R_Э$	кОм	1,79		-
Выходные характеристики				
Чувствительность, S	1/МПа	$1,972 \cdot 10^{-3}$		$0,81 \cdot 10^{-3}$

Для проведения дальнейшего сравнительного анализа работы разных электрических схем преобразователей необходимо сформировать общие одинаковые входные условия, поэтому первоначально чувствительность будет рассматриваться не как функция от давления (ΔP в кПа), а как параметр от МН ($\Delta \sigma$ в МПа), и отношение выходного сигнала к питанию электрической схемы, как безразмерная величина. Кристалл ТДК с ООС (V-NPN) имеет существенные преимущества относительно преобразователя давления, разработанного в Делфтском технологическом институте (TU Delft, Нидерланды) с электрической схемой в виде токового зеркала из четырех БТ L-PNP на утоненной балочной структуре в виде кантилевера (пункт 1.3.2). При условии

воздействия одинакового номинала по МН преобразователь давления ТДК с ООС (V-NPN) имеет в 2,4 раза выше выходную чувствительность, чем показатели на преобразователе давления из TU Delft с электрической схемой токового зеркала на БТ L-PNP (таблица 2.15).

Таблица 2.16 – Сравнение моделей работы кристалла ТДК с ООС (V-NPN) и преобразователя МН с электрической мостовой схемой на четырёх МОПТТ

Вид преобразователя давления	Единицы измерения	ТДК с ООС с БТ V-NPN (Диссертационная работа)		TU Chemnitz	
Разные входные условия					
Вид электрической схемы	-	Дифференциальный усилитель с отрицательной обратной связью		Мостовая схема из металл-оксид-полупроводниковых транзисторов	
Вид биполярного транзистора	-	Вертикальная структура pnp-типа проводимости (V-NPN)		Металл-оксид-полупроводниковые транзисторы (МОПТ) с p-типом канала	
Вид механической части	-	Мембрана с тремя жесткими центрами		Мембрана	
Способ получения механической части	-	ЖХТ (раствор KOH)		ПХТ (Bosch-процесс)	
Наличие деформируемого активного	-	НЕТ		ДА	
Механические напряжения, σ	МПа	55		102	
Напряжение питания, $U_{пит}$	В	5		5	
Коэффициент усиления по току, β	-	150		-	
Напряжение коллектор-эмиттер, $U_{КЭ}$	В	1,65		-	
Сопротивление резистора к коллектору, R_K	кОм	3,33		-	
Сопротивление резистора к баз. дел., $R_{Б1}$	кОм	4,47		-	
Сопротивление резистора к баз. дел., $R_{Б2}$	кОм	2,98		-	
Сопротивление резистора к эмиттеру, $R_Э$	кОм	1,79		-	
Выходные характеристики					
Чувствительность, S	1/МПа	1,972·10 ⁻³		0,18·10 ⁻³	
Нелинейность, $2K_{NL}$	%	0,032 ± 0,025		0,24...0,54	
Температурный коэффициент нулевого сигнала, ТКН	%/10°C	0,34 ± 0,25		0,13	

Кристалл ТДК с ООС (V-NPN) имеет существенные преимущества относительно преобразователя давления, разработанного в Хемницком технологическом институте (TU Chemnitz, Германия) с электрической схемой в виде токового зеркала из четырех БТ L-PNP на мембранной структуре (пункт 1.4). При условии воздействия одинакового номинала по МН преобразователь давления ТДК с ООС (V-NPN) имеет более чем в 11 раз выше выходную чувствительность, чем показатели на преобразователе давления из TU Chemnitz с электрической мостовой схемой на четырёх МОПТТ (таблица 2.16). Кристалл ТДК с ООС (V-NPN) имеет существенные преимущества относительно преобразователя для измерения адсорбции, разработанного в Наньянском технологическом институте (TU Nanyang, Тайвань) с единичным МОПТТ на утоненной балочной структуре в виде кантилевера (пункт 1.4). При условии воздействия одинакового номинала по МН преобразователь давления ТДК с ООС (V-NPN) имеет более чем в 9 раз выше выходную чувствительность, чем показатели на преобразователе из TU Nanyang с единичным МОПТТ (таблица 2.17).

Таблица 2.17 – Сравнение моделей работы кристалла ТДК с ООС (V-NPN) и преобразователя МН с единичным МОПТТ

Вид преобразователя давления	Единицы измерения	ТДК с ООС с БТ V-NPN (Диссертационная работа)		TU Nanyang
Разные входные условия				
Вид электрической схемы	-	Дифференциальный усилитель с отрицательной обратной связью		Единичный элемент
Вид биполярного транзистора	-	Вертикальная структура pnp-типа проводимости (V-NPN)		Металл-оксид-полупроводниковые транзисторы (МОПТ) с p-типом канала
Вид механической части	-	Мембрана с тремя жесткими центрами		Кангилевер
Наличие деформируемого активного	-	НЕТ		ДА
Механические напряжения, σ	МПа	55		200
Напряжение питания, $U_{пит}$	В	5		5
Коэффициент усиления по току, β	-	150		-
Напряжение коллектор-эмиттер, $U_{КЭ}$	В	1,65		-
Сопротивление резистора к коллектору, R_K	кОм	3,33		-
Сопротивление резистора к баз. дел., $R_{Б1}$	кОм	4,47		-
Сопротивление резистора к баз. дел., $R_{Б2}$	кОм	2,98		-
Сопротивление резистора к эмиттеру, $R_Э$	кОм	1,79		-
Выходные характеристики				
Чувствительность, S	1/МПа	$1,972 \cdot 10^{-3}$		$0,21 \cdot 10^{-3}$

2.4. Выводы по Главе 2

1. Теоретически и экспериментально обоснован тензорезистивный эффект для пассивных элементов, а также тензоэффект для активных элементов в виде БТ.

2. Автором передоложена математическая модель работы преобразователя давления ТДК с применением электрической схемы дифференциального каскада с определенными номиналами сопротивлений ТР p-типа проводимости и рабочих точек деформируемых БТ с вертикальной структурой n-p-n-типа проводимости. Для актуализации применения данного схемотехнического решения для преобразователей давления ТДК был проведен сравнительный анализ моделей функционирования преобразователей давления с электрическими схемами дифференциального каскада и ТМ. При условии сохранения входных параметров (диапазон измеряемого давления, напряжение питания, структура мембраны преобразователей и их габаритные размеры) доказана возможность увеличения основополагающего выходного параметра – чувствительности в 2,2 раза. Дополнительно обозначены два основных потенциальных недостатка по температурным характеристикам и шумовой составляющей выходного сигнала.

3. Автором предложен и обоснован схемотехническое решение с алгоритмом использования кардинально новой электрической схемы для преобразователя давления ТДК с ООС в виде дифференциального каскада с отрицательной обратной связью и термокомпенсацией для повышения выходной чувствительности от давления. Теоретически обоснованное расположение восьми пассивных и двух активных чувствительных элементов схемы в местах формирования

максимальных механических напряжений с разными знаками воздействия на мембране позволяет более эффективно перераспределить потенциалы и токи в электрических схемах от механических деформаций в отличие от всех электрических схем, ранее рассматриваемых в литературе, для преобразователей давления при сохранении входных параметров (номиналов механических напряжений и напряжения питания схем). Наличие в электрической схеме отрицательной обратной связи и предлагаемого способа термокомпенсирования с применением определенных номиналов сопротивлений ТР р-типа проводимости для определенных рабочих точек БТ с двумя различными структурами (вертикальной n-p-n-типа проводимости V-NPN и горизонтальной p-n-p-типа проводимости L-PNP) позволяет термокомпенсировать резкую зависимость базового потенциала БТ от изменения температуры и, как следствие, зависимость выходного сигнала от изменения температуры для всей схемы преобразователя давления. При разработке структур БТ дополнительно учитывается потребность в сокращении толщины активной базовой области для последующей минимизации шумовой составляющей выходного сигнала.

4. Определены балансные соотношения между накладываемыми условиями на рабочие точки БТ и номиналы сопротивлений ТР для преобразователей давления ТДК с ООС, в которых были рассмотрены 4 варианта конструктивно-технологических решений, отличающиеся использованием деформируемых или недеформируемых БТ с вертикальной структурой n-p-n-типа проводимости или горизонтальной структурой p-n-p-типа проводимости. Математическая модель для каждого из 4 вариантов конструктивно-технологических решений основана на детальном анализе технологического маршрута для всех видов элементов схемы в Synopsys TCAD с целью доказательства возможностей реализации требуемых выходных характеристик каждого из элементов и, как следствие, всех видов преобразователей давления при формировании полупроводниковых структур по планарной технологии на единой кремниевой пластине. Сформирован теоретический расчет потенциально создаваемых механических напряжений для 3 видов мембран под диапазоны давления до 60, 160 и 600 кПа. Произведено уточнение аналитического расчета и анализ реакции электрических схем на воздействие давление и температуры в программном обеспечении NI Multisim.

5. Для теоретического подтверждения преимуществ предлагаемых схемотехнических решений для преобразователей давления ТДК с ООС был проведен ряд исследований, которые в сравнительном анализе доказали актуальность использования кардинально новой электрической схемы дифференциального каскада с отрицательной обратной связью и термокомпенсацией:

а. Преобразователь давления ТДК с ООС с применением БТ с вертикальной структурой n-p-n-типа проводимости или с горизонтальной структурой p-n-p-типа проводимости имеет существенные преимущества относительно прототипа ТДК с электрической схемой дифференциальной каскада – это увеличение чувствительности в 2,9 раз или в 2,3 раза и

сокращение дополнительной составляющей по ТКН в 15 раз или в 6 раз, соответственно, при условии сохранения номинала питания для электрической схемы, общих габаритных размеров преобразователей и величины подаваемого давления;

б. Доказано, что применение деформируемого БТ в составе электрических схем в виде дифференциального каскада с отрицательной обратной связью повышает выходную чувствительность всего на 1% для преобразователей с БТ с вертикальной структурой р-п-р-типа проводимости и на 5% для преобразователей с БТ с горизонтальной структурой р-п-р-типа проводимости. Расположение БТ и ТР электрических схем в ограниченной области создания МН на мембране существенно усложняет процесс корректного проектирования топологий преобразователей давления ТДК с ООС и их технологическую реализацию.

с. Преобразователь давления ТДК с ООС с электрической схемой дифференциального каскада с отрицательной обратной связью и термокомпенсацией с применением БТ с вертикальной структурой п-р-п-типа проводимости и БТ с горизонтальной структурой р-п-р-типа проводимости имеет существенные преимущества относительно преобразователя давления с электрической схемы ТМ для трёх видов диапазонов дифференциального давления до 60, 160 и 600 кПа по чувствительности в среднем по всем диапазонам в 3,9 раза и 3,3 раза, соответственно.

д. Теоретический анализ продемонстрировал большую потенциальную эффективность преобразователя давления ТДК с ООС с электрической схемой дифференциального каскада с отрицательной обратной связью и термокомпенсацией с применением БТ с вертикальной структурой п-р-п-типа проводимости, поэтому в дальнейшем данная модификация была рассмотрена как основная для сравнения с иными видами преобразователей давления с различными электрическими схемами. Так как теоретическая модель не гарантирует прямого совпадения с экспериментальными данными, то все 4 вида электрических схем ТДК с ООС будут в дальнейшем реализованы на практике.

е. Преобразователь давления ТДК с ООС с электрической схемой дифференциального каскада с отрицательной обратной связью и термокомпенсацией с применением БТ с вертикальной структурой п-р-п-типа проводимости имеет существенные преимущества относительно преобразователя с электрической схемой в виде токового зеркала из четырех БТ р-п-р-типа проводимости в увеличении выходной чувствительности в 2,4 раза, а также относительно преобразователя с деформируемым МОПТТ в составе электрической схемой в виде мостовой схемы в увеличении выходной чувствительности в 11 раз и в при использовании деформируемого МОПТТ как единичного элемента в 9 раз при условии воздействия одинакового номинала механических напряжений.

ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

3.1. Преобразователь давления ТДК с электрической схемой дифференциального каскада

Для доказательства достижимых преимуществ по увеличению выходной чувствительности за счет изменения электрической схемы при ранних входных условиях по геометрии механической части кристаллов ДД (мембраны), напряжению питания, а также виду и диапазону измеряемого давления будет проведено исследование в виде сравнительного анализа между разработанным кристаллом ТДК с электрической схемой дифференциального каскада относительно кристалла ТМ (модификации ТМУ18) с электрической схемой ТМ для измерения дифференциального давления номиналом до 60 кПа.

3.1.1. Варианты топологий и технологический маршрут преобразователя давления ТДК

В качестве материала пластин используются эпитаксиальные кремниевые структуры (11КЭФ1,5/380КДБ10(100)) с диаметром пластин 76 мм. Разрешающая способность или минимальный размер по фотолитографии (ФЛ) – 2 мкм. ТР состоят из высоколегированных проводниковых p^+ -типа проводимости (поверхностная концентрация $N_{sp+} = 5,0 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$, глубина p - n перехода $x_{jp+} = 4,0$ мкм, поверхностное сопротивление $R_{sp+} = 20 \text{ Ом/кв}$) и низколегированных p^- -типа проводимости областей ($N_{sp-} = 6 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$, $x_{jp-} = 2,2$ мкм, $R_{sp-} = 205 \text{ Ом/кв}$). Низколегированная область p^- -типа проводимости является наиболее подверженной тензорезистивному эффекту относительно высоколегированной. БТТ формируются при использовании классического технологического процесса с помощью микроциклов (химическая обработка, ФЛ, диффузия в 2 стадии или ионное легирование с активацией и окислением примеси) для создания: 1) базовой области БТТ из примеси p^- -типа проводимости областей, 2) эмиттерной и коллекторной области БТТ из примеси n^+ -типа проводимости. Также БТТ отделены друг от друга разделительными областями p^+ -типа проводимости до слоя подложки [127-129]. На подложку подается потенциал «земля», чтобы закрыть p - n переход «подложка-эпитакс». ТР были обрамлены охранными кольцами из примеси n^+ -типа проводимости для стабилизации дрейфа напряжения пробоя, что должно было повысить временную стабильность кристалла ТДК [117, 120]. В качестве металлизации использовался Al-Si (1,5%) толщиной $W_{Al} = 1,6$ мкм, позволяющий устранять возможную диффузию алюминия при отжиге металлизации [130]. Жидкостное анизотропное и изотропное травление мембраны происходит после проведения основных диффузионных процессов и при маскировании лицевой (планарной) стороны

кристалла, а также рисунка по ФЛ на обратной (механической) стороне кристалла с помощью осажденного плазмохимическим методом (PECVD) нитрида кремния Si_3N_4 . Основные группы операций после создания механической части кристалла – ФЛ по контактным окнам, напыление и ФЛ металлизации, резка пластины на кристаллы. Для данного вида кристалла ТДК, являющегося по сути первой попыткой для создания подобных аналогов с активным элементом, технологический маршрут и топологический рисунок элементов являются не идеальными, поэтому в дальнейшем будет детально скорректирован для модернизированной модификации разработки. Топологическая карта для кристалла ТДК имеет 4 варианта (рисунок 3.1; вариации топологий обозначены на кристаллах металлизацией):

1. ТТ1. Базовый вариант. Сравнительно высокий номинал ТР к базовой области БТТ ($R_{Б1,2} = 5,4$ кОм) состоит из высоколегированной области примеси p^+ -типа проводимости и из низколегированной области примеси p^- -типа проводимости. Высоколегированные области необходимы для соединения ТР (основная часть номинала которого складывается из низколегированной области примеси p^- -типа проводимости) с металлизацией, без использования последней на площади утоненной части мембраны. Сравнительно низкий номинал ТР к коллекторной области БТТ ($R_{К1,2} = 0,5$ кОм) для достижения значительного воздействия от тензоэффекта состоит только из низколегированной области примеси p^- -типа проводимости. ТР $R_{К1,2}$ соединяются напрямую через металлизацию с коллекторной областью БТТ и контактной площадкой, расположенной на рамке (недеформируемой области) кристалла. Коллекторные области БТТ выведены отдельно напрямую через металлизацию к контактным площадкам для снятия выходного сигнала. Эмиттерная и базовая области БТТ также напрямую с помощью металлизации соединены с контактной площадкой, расположенной на рамке кристалла и с высоколегированной областью примеси p^+ -типа проводимости ТР $R_{Б1,2}$.

2. ТТ2. Изменены соединения БТТ – устранена металлизация на утоненной части мембраны с помощью контакта через высоколегированные области примеси p^+ -типа проводимости. Вид резисторов $R_{К1,2}$ также изменен – ТР имеют существенно большую (продолговатую площадь) из высоколегированной области примеси p^+ -типа проводимости с увеличенным, соответственно, количеством квадратов (по топологическому рисунку) относительно создания тела ТР из низколегированных областей примеси p^- -типа проводимости.

3. ТТ3. В электрической схеме используется вместо единично стоящих БТТ – соединение активных элементов в виде транзистора Дарлингтона на утоненной части мембраны. Все резисторы расположены на утолщенной части кристалла и не являются чувствительными к давлению. Соединение всех элементов цепи происходит с помощью металлизации, в том числе и на поверхности утоненной части мембраны.

4. ТТ4. Также, как и в ТТ3, используется соединения активных элементов в виде транзистора Дарлингтона, при этом все пассивные элементы являются тензочувствительными. Соединение всех элементов цепи происходит с помощью металлизации, в том числе и на поверхности утоненной части мембраны.

Рисунок 3.1 – Фотографии кристаллов ТДК; виды топологий: а) ТТ1, б) ТТ2, в) ТТ3, г) ТТ4

Все виды топологий кристалла ТДК дополнительно имеют:

- 2 вида тестовых БТ V-NPN необходимых для отработки технологического процесса (поиск рабочей точки БТТ) и отличающиеся наличием или отсутствием с высоколегированной областью примеси p^+ -типа проводимости для повышение пробивного напряжения между коллекторной и базовой $U_{КБ}$ и коэффициента усиления по току β [117].
- Тестовый транзистор БТ V-NPN с геометрией обводящего коллектора, для снижения порога полного открытия БТ, то есть выхода коэффициента усиления по току β на постоянное значение при меньшем прямом смещении напряжения $U_{КЭ}$ и, соответственно, меньшем прямом смещении напряжения $U_{БЭ}$ [131].
- Тестовая ячейка для измерения поверхностного сопротивления низколегированной области примеси p^- -типа проводимости методом Ван дер Пау.
- Контакт к подложке, полученный в ходе формирования разделительной высоколегированной области примеси p^+ -типа проводимости.
- Проводниковые области из высоколегированной области примеси p^+ -типа проводимости для формирования «подныров» - места пересечения металлизации.
- Периметр кристаллов ТДК обрамлен разделительной высоколегированной областью примеси p^+ -типа проводимости для сокращения возможных негативных последствий после резки кристаллов (скол при резке в эпитаксиальной структуре приведет к увеличению тока утечки на различных вариантах структур с p-n переходом).

3.1.2. Выходные характеристики преобразователя давления ТДК

Исследуем массивы выходных характеристик разработанного кристалла ТДК и проведем сравнительный анализ относительно аналога ТМ (ТМУ18). Исследование всех видов кристаллов ДД, способных преобразовывать подачу дифференциального давления, проводилось при условии симметричности выходной характеристики от МН. Все выявленные параметры/погрешности кристаллов ДД являются функцией отношения абсолютного изменения выходного сигнала при воздействии сторонних факторов и выходной чувствительности при подаче давления со стороны мембраны. Изначально питание электрической схемы кристалла одинаково для двух видов кристаллов и составляет $E_{пит} = 5$ В. Исследования проводятся групповым методом по методике испытаний «Дополнение к техническим требованиям сборочного чертежа ТЖИУ.408854.026Д67», используемой во ФГУП «ВНИИА». Все сборочные операции корпусировки кристаллов ТДК и ТМУ18 проводились по идентичному технологическому маршруту:

- Сборка кремниевой конструкции в чувствительный элемент давления с помощью легкоплавкого стекла С65-1 из элементов в виде кристалла ДД, верхней прокладки, основания, нижней прокладки. Данная сборочная комбинация чувствительного элемента давления необходима для снятия остаточных МН и МН, возникающих при колебании температуры среды измерения, при дальнейшем использовании металлического корпуса для создания конструкции тензомодуля ДД.

- Сборка конструкции чувствительного элемента давления в корпус тензомодуля ДД, к примеру, применяемого при дальнейшем использовании в виде базового элемента гибдроблока ДД во ФГУП «ВНИИА». Тензомодуль содержит основание с выводами, штуцер для подачи давления со стороны мембраны кристалла ДД и баллон для подачи давления с лицевой стороны кристалла ДД (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Сборочные конструкции с кристаллами ТДК: а) чувствительный элемент давления, б) тензомодуль

Таблица 3.1 – Номинальные выходные значения элементов кристалла ТДК

Элемент	Параметр	Значение
БТТ	Пробивное напряжение коллектор-эмиттер $U_{КЭ\text{ обр}}$	18...19 В
	Пробивное напряжение коллектор-база $U_{КБ\text{ обр}}$	69...72 В
	Пробивное напряжение база-эмиттер $U_{БЭ\text{ обр}}$	6,5...6,6 В
	Коэффициент усиления по току β	90...130
	Диапазон тока коллектора I_K при постоянном коэффициенте усиления по току β	1,5...5,0 мА
ТР	Сопротивление резистора к базовой области БТТ $R_{Б1,2}$	5,35...5,50 кОм
	Сопротивление резистора к коллекторной области БТТ $R_{К1,2}$	0,47...0,49 кОм

Во время исследований кристаллов ТДК наиболее эффективной топологией оказался базовой вариант образцов ТТ1, о котором в дальнейшем будет представлен развернутый анализ выходных характеристик (таблице 3.1). Было получено 11 образцов. Для измерения первостепенного параметра для кристаллов ДД, задача по увеличению которого будет являться основной в данной работе, используется электрическая схема, как показано на рисунке 2.16. Средние показатели коэффициента усиления по току $\beta_{ТДК} = 110$ при толщине активной базовой области $W_{\text{акт. базы ТДК}} = 0,75$ мкм. Рассмотрим разные режимы функционирования электрической схемы кристалла ТДК относительно номинала тока, поступающего в базу БТТ $I_{БЭ}$. На рисунке 3.3а представлена зависимость выходной чувствительности $S_{ТДК}$ кристалла ТДК от тока базы БТТ $I_{БЭ}$ при напряжении коллектор-эмиттер $U_{КЭ} = 1,8$ В (когда коэффициент усиления β БТТ выходит на номинальное значение, то есть транзистор полностью открыт), из анализа которых очевиден выбор номинала $I_{БЭ} = 14$ мкА. Добавление последовательного соединения $R_{\text{внеш}} = 100$ кОм с ТР к базовой области БТТ $R_{Б1,2} = 5,4$ кОм позволяет достигнуть данных показателей тока базы $I_{БЭ}$ для БТТ.

Рисунок 3.3 – График зависимости: а) выходной чувствительности S кристалла ТДК от тока базы БТТ $I_{БЭ}$ при напряжении коллектор-эмиттер $U_{КЭ} > 1,8$ В, б) выходного сигнала от давления

$\Delta U(\Delta P)$ для кристаллов ТДК и ТМУ18

На рисунке 3.3б представлен график зависимости выходного сигнала от давления $\Delta U(\Delta P)$ для кристаллов ТДК и ТМУ18 при $U_{пит} = 5,0$ В и $I_{БЭ} = 14$ мкА. Поставленная цель была достигнута – значение чувствительности выходного сигнала кристалла ТДК составляет $S_{ТДК} = 0,66 \pm 0,05$ мВ/В/кПа, что в среднем 2,2 раза превышает средний показатель кристалла ТМ типа ТМУ18. Полученное значение прекрасно коррелируется с показаниями математической модели из пункта 2.2.3 $S_{теор\ ТДК} = 0,69$ мВ/В/кПа с 3% погрешностью. Нелинейность выходного сигнала кристалла ТДК не превышает 0,20 %/FS на полный диапазон давления. Стоит отметить, что достижение одного из основных параметров при отбраковке кристалла ТДК нулевого выходного сигнала является более трудоемким процессом, так как в отличие от электрической схемы ТМ с 4 ТР ($|U_{0\ ТМ}| < 3$ мВ/В) в схеме ТДК участвует как 4 ТР, так и 2 БТТ. Несмотря на попарное расположение всех элементов противоположных ветвей каскада на близком расстоянии друг от друга существует разница ВАХ в особенности для двух БТТ. Существует недостаток связанный с значительным разбалансом выходного сигнала до 100 мВ. Шумовая составляющая оценивается относительно системы измерений для серийного производства сборочных конструкций тензомодулей давления, то есть групповым методом при стабилизированном питании (колебание номинала напряжения питания $U_{пит}$ менее 0,01%) с записью показаний в течение 5 минут выходного сигнала как значений средства измерения – вольтметра со среднеквадратической фильтрацией показаний (рисунок 3.4). Несмотря на высокую составляющую шума порядка $U_{шум} = \pm 300$ мкВ, можно провести исследование образцов по принципиальным для данных структур параметрам – температурным характеристикам. Причиной недостатка является наличие составляющей от Фликкер шума, связанного с эффектами генерации и рекомбинации носителей в активной базовой области БТТ, которые по сравнению с тепловым шумом резисторов имеет более высокие значения.

Рисунок 3.4 – Шум выходного сигнала кристалла ТДК

Сравнительный анализ выходных характеристик для данных видов кристаллов (ТДК и ТМУ18) в составе тензомодуля идентичен по исполнению относительно любых вариантов модификаций. Характеристики рассчитаны относительно наименьшего из возможных

поддиапазонов (10 кПа) модификаций тензомодулей ДД типа ТЖИУ.408854.026-02. Температурный диапазон исследований характеристик от -30 до +80 °С. Температурный диапазон разбивается на два поддиапазона для отрицательного изменения температуры (от -30 до +20 °С) и для положительного изменения температуры (от +20 до +80 °С) для расчета температурного гистерезиса нулевого выходного сигнала (ТГН) и чувствительности (ТГЧ). Стоит отметить, что параметры ТГН и ТГЧ является определяющим при оценке общей погрешности ДД, так как не могут быть скомпенсированы внешней схемой обработкой датчика. Второй набор выходных параметров по температурным характеристикам – это температурный коэффициент нулевого выходного сигнала (ТКН) и чувствительности (ТКЧ). В отличии от гистерезиса коэффициент изменения сигнала может быть существенно скомпенсирован для каждого ДД отдельно аппаратным методом. Граничные значения для серийной продукции кристаллом ТМ различных модификаций составляют 0,3 % для ТГН и ТГЧ, 0,3 %/10°С для ТКН и 3,5 %/10°С для ТКЧ. Параметры температурных характеристик рассчитаны по следующим формулам:

$$\text{ТКН} = \frac{U_0(T_{-30^\circ\text{C}/+80^\circ\text{C}}) - U_0(T_{+20^\circ\text{C}})}{\frac{T_{-30^\circ\text{C}/+80^\circ\text{C}} - T_{+20^\circ\text{C}}}{10} |\Delta U(\Delta P, T_{+20^\circ\text{C}})|} \cdot 100\%, \quad (3.1)$$

$$\text{ТКЧ} = \frac{\Delta U(\Delta P, T_{-30^\circ\text{C}/+80^\circ\text{C}}) - \Delta U(\Delta P, T_{+20^\circ\text{C}})}{\frac{T_{-30^\circ\text{C}/+80^\circ\text{C}} - T_{+20^\circ\text{C}}}{10} |\Delta U(\Delta P, T_{+20^\circ\text{C}})|} \cdot 100\%, \quad (3.2)$$

$$\text{ТГН} = \frac{U_0(T_{+20^\circ\text{C}} \text{ до } -30^\circ\text{C}/+80^\circ\text{C}) - U_0(T_{+20^\circ\text{C}} \text{ после } -30^\circ\text{C}/+80^\circ\text{C})}{|\Delta U(\Delta P, T_{+20^\circ\text{C}} \text{ до } -30^\circ\text{C}/+80^\circ\text{C})|} \cdot 100\%, \quad (3.3)$$

$$\text{ТГЧ} = \frac{\Delta U(\Delta P, T_{+20^\circ\text{C}} \text{ до } -30^\circ\text{C}/+80^\circ\text{C}) - \Delta U(\Delta P, T_{+20^\circ\text{C}} \text{ после } -30^\circ\text{C}/+80^\circ\text{C})}{|\Delta U(\Delta P, T_{+20^\circ\text{C}} \text{ до } -30^\circ\text{C}/+80^\circ\text{C})|} \cdot 100\%, \quad (3.4)$$

где $U_0(T_{-30^\circ\text{C}/+80^\circ\text{C}})$ – нулевой сигнал кристаллов ДД при температурах -30°С и +80°С, соответственно поддиапазону; $U_0(T_{+20^\circ\text{C}})$ – нулевой сигнал кристаллов ДД при температуре +20°С; $T_{-30^\circ\text{C}/+80^\circ\text{C}}$ – границы температур для двух поддиапазонов; $\Delta U_0(\Delta P, T_{-30^\circ\text{C}/+80^\circ\text{C}})$ – чувствительность кристаллов ДД при температурах -30°С и +80°С, соответственно поддиапазону; $\Delta U(\Delta P, T_{-30^\circ\text{C}/+80^\circ\text{C}})$ – чувствительность кристаллов ДД при температурах -30°С и +80°С, соответственно поддиапазону; $\Delta U(\Delta P, T_{+20^\circ\text{C}})$ – чувствительность кристаллов ДД при температуре +20°С; $U_0(T_{+20^\circ\text{C}} \text{ до } +30^\circ\text{C}/+80^\circ\text{C})$ – нулевой сигнал кристаллов ДД при температуре +20°С до момента воздействия перепада температур до -30°С и +80°С, соответственно поддиапазону; $U_0(T_{+20^\circ\text{C}} \text{ после } +30^\circ\text{C}/+80^\circ\text{C})$ – нулевой сигнал кристаллов ДД при температуре +20°С после момента воздействия перепада температур до -30°С и +80°С, соответственно поддиапазону; $\Delta U(\Delta P, T_{+20^\circ\text{C}} \text{ до } +30^\circ\text{C}/+80^\circ\text{C})$ – чувствительность кристаллов ДД при температуре +20°С до момента воздействия перепада

температур до -30°C и $+80^{\circ}\text{C}$, соответственно поддиапазону; $\Delta U(\Delta P, T_{+20^{\circ}\text{C}} \text{ до } +30^{\circ}\text{C} / +80^{\circ}\text{C})$ – чувствительность кристаллов ДД при температуре $+20^{\circ}\text{C}$ после момента воздействия перепада температур до -30°C и $+80^{\circ}\text{C}$, соответственно поддиапазону.

На рисунке 3.5 продемонстрированы примеры зависимости изменения нулевого выходного сигнала кристалла ТДК для более широкого диапазона температур от -60 до $+120^{\circ}\text{C}$ (скорость изменения температуры $1^{\circ}\text{C}/\text{мин}$), где точками на кривых отмечены показания выходного сигнала при $T = -30, +20, +80^{\circ}\text{C}$, а также указан диапазон с границами изменения выходного сигнала для $\text{ТКН} < 0,3 \text{ \%}/10^{\circ}\text{C}$. Для дальнейшего проведения сравнительного анализа далее представлены показания параметров по температурным характеристикам образцов кристалла ТМУ18: $\text{ТКН} = 0,40 \pm 0,30 \text{ \%}/10^{\circ}\text{C}$, $\text{ТКЧ} = 2,4 \pm 0,1 \text{ \%}/10^{\circ}\text{C}$, $\text{ТГН} = 0,13 \pm 0,11 \text{ \%}$, $\text{ТГЧ} = 0,07 \pm 0,04 \text{ \%}$.

Рисунок 3.5 – Примеры графиков зависимостей изменения нулевого выходного сигнала кристалла ТДК для диапазона температур от -60 до $+120^{\circ}\text{C}$ для образцов: а) №2, б) №4, в) №11

Рассмотрим температурные характеристики относительно средних показателей для двух температурных диапазонов. Температурные зависимости нулевого выходного сигнала кристаллов ТДК в 6 раза превышают граничные показатели для кристаллов ТМУ18 и составляют порядка $\text{ТКН} = 2,5 \pm 1,3 \text{ \%}/10^{\circ}\text{C}$. Анализ гистерезиса также показал превышение граничных значений более чем на порядок: $\text{ТГН} = 6,2 \pm 3,6 \text{ \%}$ (в 24 раз) и $\text{ТГЧ} = 2,0 \pm 0,9 \text{ \%}$ (в 29 раз). Единственным удовлетворительным параметром остается $\text{ТКЧ} = 2,9 \pm 0,3 \text{ \%}/10^{\circ}\text{C}$. Причиной данных недостатков является высокая реакция базового потенциала на изменение температуры, которая при несущественной разнице изменения между двумя потенциально схожими сбалансированными плечами схемы приводит к резкому отсутствию стабилизации выходного сигнала. Таким образом для кристалла ТДК были выявлены преимущества и недостатки по массиву выходных характеристик относительно аналога ТМ (ТМУ18). После успешного

подтверждения преимущества по чувствительности структура кристалла ТДК была запатентована [132] и более подробно обсуждена в публикациях [104, 133].

3.2. Преобразователь давления ТДК с ООС с электрической схемой дифференциального каскада с отрицательной обратной связью

В пункт 2.3 была представлена математическая модель функционирования новой электрической схемы ТДК с ООС для кристаллов ДД, где определены номиналы элементов электрической схемы в зависимости от видов структур БТ. На основании теоретических результатов была разработана серия топологий и технологический маршрут кристалла ТДК с ООС для 3 видов номиналов дифференциального давления до 60, 160 и 600 кПа.

3.2.1. Разработка вариантов топологий и технологического маршрута для преобразователей давления ТДК с ООС

Помимо возможности выбора самой структуры БТ в массиве разработок, которые должны формироваться в единой партии по планарной технологии, планировалось исследовать следующие факторы работы кристалла ТДК с ООС:

- в варианте с БТ L-PNP присутствует существенное отклонение в функционировании идеализированной системы по причине наличия паразитного тока транзистора «эмиттер-эпитакс-подложка». Будут рассмотрены два варианта номинала сопротивления к эмиттерной области БТ $R'_{э}$: 4,5 кОм и 1,5 кОм. Данное позволит оценить практическое влияние на электрическую схему составляющей тока в подложку;
- расположение активных элементов в области деформирования с максимально возможными номиналами по МН и на недеформируемой области кристалла (рамка кристалла);
- выбор тангенциального или радиального расположения движения заряда в БТТ с соответствующими соединениями с пассивными элементами и металлической развязкой. Как было указано в ранних работах [95], движение заряда в активных элементах определяет полярность изменения ВАХ при воздействии МД;
- рассмотрено использование одной и двух областей коллекторной области БТ, так как данное напрямую определяет, как номинал коэффициента усиления по току, так и шумовую составляющую выходного сигнала БТ и электрической схемы в целом (расстояние между эмиттером и коллектором БТТ по ФЛ составляет 8 мкм). В связи с проблематичностью компактного расположения БТТ L-PNP в области максимальных МН на мембране вторая область коллектора в данном случае не используется. Две области коллектора БТ L-PNP применимы в случае расположение активного элемента на недеформируемой рамке кристалла.

Таким образом будут рассмотрены 9 вариантов топологии кристаллов ТДК с ООС в виде технологической ячейки (матрицы) 3 на 3 кристалла. При использовании кремниевых пластин с эпитаксиальными структурами 11КЭФ1,5/390КДБ10(100) диаметром 76 мм, идентичными тем, что были использованы при создании кристалла ТДК, возможно расположить 21 ячейку из 9 вариантов кристаллов ТДК с ООС с габаритами 12,18x12,18 мм (кристалл 4,00x4,00 мм, ширина линии реза между кристаллами 60 мкм). В партии было запущено 4 пластины. Для кристалла ТДК с ООС возможно было получить по 42 образца каждой из 9 топологий для ВПИ до 60 кПа и по 21 образцу каждой из 9 топологий для ВПИ до 160 и 600 кПа без учета возможных технологических потерь, потерь из-за суммарного эффекта не сбалансированности электрической схемы (погрешности технологии по ФЛ, диффузионным процессам и иным) и наиболее важной потери в виде отсутствия работоспособности всей структуры кристалла из-за ошибки при проектировании топологического рисунка при выбранном технологическом маршруте. Все топологические структуры кристалла ТДК с ООС будут рассмотрены для трёх видов диапазонов давления для ВПИ до 60, 160 и 600 кПа с идентичными геометрическими структурами мембран относительного серийно выпускаемого аналога кристалла ИПД60 с электрической схемой ТМ. Геометрия кристаллов была указана при моделировании в таблице 2.5. Наличие трёх видов диапазонов давления сокращает количество потенциально возможных образцов одного вида топологии для одного диапазона давления до 42 элементов.

На рисунке 3.6 представлено 9 вариантов топологии кристаллов ТДК с ООС:

1. ТДК с ООС – 1. БТТ L-PNP, деформируемый, расположение тангенциальное. При подаче давления со стороны мембраны в случае МД сжатия (расположение между ЖЦ и рамкой кристалла) – ток коллектора увеличивается $I_{К\uparrow}$, МД растяжения (между двумя ЖЦ) – ток коллектора уменьшается $I_{К\downarrow}$. Количество коллекторных областей – 1. Сопротивление к эмиттерной области $R'_{\text{Э}} = 4,5$ кОм;

2. ТДК с ООС – 2. БТТ L-PNP, деформируемый, расположение тангенциальное. При подаче давления со стороны мембраны в случае МД сжатия (расположение между ЖЦ и рамкой кристалла) – ток коллектора увеличивается $I_{К\uparrow}$, МД растяжения (между двумя ЖЦ) – ток коллектора уменьшается $I_{К\downarrow}$. Количество коллекторных областей – 1. Сопротивление к эмиттерной области $R'_{\text{Э}} = 1,5$ кОм;

3. ТДК с ООС – 3. БТ L-PNP, недеформируемый. Количество коллекторных областей – 2. Сопротивление к эмиттерной области $R'_{\text{Э}} = 4,5$ кОм;

4. ТДК с ООС – 4. БТТ L-PNP, деформируемый, расположение радиальное. При подаче давления со стороны мембраны в случае МД сжатия (расположение между ЖЦ и рамкой кристалла) – ток коллектора уменьшается $I_{К\downarrow}$, МД растяжения (между двумя ЖЦ) – ток коллектора

увеличивается $I_{K\uparrow}$. Количество коллекторных областей – 1. Сопротивление к эмиттерной области $R'_{\text{Э}} = 4,5 \text{ кОм}$;

5. ТДК с ООС – 5. БТТ L-PNP, деформируемый, расположение радиальное. При подаче давления со стороны мембраны в случае МД сжатия (расположение между ЖЦ и рамкой кристалла) – ток коллектора уменьшается $I_{K\downarrow}$, МД растяжения (между двумя ЖЦ) – ток коллектора увеличивается $I_{K\uparrow}$. Количество коллекторных областей – 1. Сопротивление к эмиттерной области $R'_{\text{Э}} = 1,5 \text{ кОм}$;

6. ТДК с ООС – 6. БТ L-PNP, недеформируемый. Количество коллекторных областей – 2. Сопротивление к эмиттерной области $R'_{\text{Э}} = 1,5 \text{ кОм}$;

Рисунок 3.6 – Топологический рисунок лицевой стороны 9 видов кристаллов ТДК с ООС

7. ТДК с ООС – 7. БТТ V-NPN, деформируемый, расположение тангенциальное. При подаче давления со стороны мембраны в случае МД сжатия (расположение между ЖЦ и рамкой кристалла) – ток коллектора увеличивается $I_{К\uparrow}$, МД растяжения (между двумя ЖЦ) – ток коллектора уменьшается $I_{К\downarrow}$;

8. ТДК с ООС – 8. БТТ V-NPN, деформируемый, расположение радиальное. При подаче давления со стороны мембраны в случае МД сжатия (расположение между ЖЦ и рамкой кристалла) – ток коллектора уменьшается $I_{К\downarrow}$, МД растяжения (между двумя ЖЦ) – ток коллектора увеличивается $I_{К\uparrow}$;

9. ТДК с ООС – 9. БТ V-NPN, недеформируемый.

Все виды топологий кристалла ТДК с ООС дополнительно имеют контакт к подложке, полученный в ходе формирования разделительной высоколегированной области примеси p^+ -типа проводимости. На подложку подается потенциал «земля», чтобы закрыть p - n переход «подложка-эпитакс». Существует набор топологических особенностей построения тензочувствительной структуры с электрической схемой кристалла ТДК с ООС:

- Каждый активный элемент формируется в изолированном кармане эпитаксиальной области n -типа проводимости и ограниченный слоем подложки p^+ -типа проводимости, а также диффузионными областями разделения p^+ -типа проводимости замкнутой фигуры вокруг структуры БТ с определенными расстояниями (свыше 20 мкм) для исключения пересечения ОПЗ между разделением и областями БТ;

- Низколегированная область ТР p^- -типа проводимости и области БТ p^- и n^+ -типа проводимости на площади утоненной части мембраны в пределах до 100 мкм от границы раздела «утоненная часть мембраны – клин травления мембраны» соединяются проводниковыми областями p^+ и n^+ -типа проводимости с металлизацией. Высоколегированные области оказывают незначительное влияние на изменение тензочувствительности всей структуры электрической схемы кристалла ТДК с ООС, несмотря на то что их вклад в общую составляющую номиналов пассивных элементов учитывается, но при этом позволяют удалить металлизацию с утоненной части мембраны. Данное необходимо по причине разности ТКЛР алюминия и кремния, приводящей к существенному повышению погрешностей по температурным характеристикам. Толщину напыленного алюминия стоило также сократить с $W_{Al} = 1,6$ мкм (кристалл ТДК) до $W_{Al} = 0,8$ мкм;

- При расположении активной базовой области одного из БТТ на утоненной части мембраны в области максимальных МН необходимо учитывать возможность размещения геометрически последовательно вытянутую форму ТР. Все 8 областей ТР при расположении БТ на рамке кристалла

или 4 области ТР (не геометрически последовательно с БТТ) при расположении БТТ на утоненной части мембраны должны находиться попарно в области максимальных МН и быть параллельно друг другу. При данных условиях проектирование необходимо было сократить ширину формы ТР по ФЛ (относительно формы ТР аналога ИПД60) с 20 до 10 мкм, чтобы снизить длину ТР (с учетом, что количество квадратов ТР вычисляются с учетом боковой диффузии около 85% от глубины р-п перехода во все стороны и пределом возможного размера длины стороны ТР до середины контактного окна для соединения с металлизацией);

- Проводниковые области из высоколегированной области примеси р⁺-типа проводимости для формирования «подныров» - места пересечения металлизации;
- Все близкорасположенные области БТ и ТР должны располагаться на расстоянии более чем суммарное значение от боковых диффузий соседних областей, погрешностей при клине травления окисла кремния SiO₂ и возможном распространении ОПЗ при определенных потенциалах в данных областях;
- Необходимо соблюсти точное соединение между элементами электрической схемы с учетом полярности изменения их номиналов при подаче давлений;
- Минимальная ширина металлизированной дорожки 10 мкм. Минимальное расстояние между двумя металлизированными дорожками 20 мкм;
- Минимальное расстояние от контактного окна до диффузионной области 5 мкм;
- Минимальная площадь контактной площадки (для измерения зондом) 130x130 мкм;
- Минимальная площадь контактной площадки (для распайки проволокой) 230x230 мкм;
- Пересечения диффузионных слоев бора (проводниковая и тензочувствительная часть) имеет минимальную площадь 10x 10 мкм.

Последовательность проведения диффузионных процессов и микроциклов формирования структуры кристалла указано подробно в листе технологического маршрута (Приложение А). При формировании по планарной технологии лицевой стороны всех видов топологий кристаллов ТДК с ООС были получены следующие выходные параметры по технологическим операциям (глубина р-п перехода x_j , поверхностное сопротивление R_s , поверхностная концентрация примеси N_s и толщина окисла W_{SiO_2}), представленные в таблице 3.3. Поверхностная концентрация примеси N_s была рассчитана теоретически по кривым Ирвина [145]. Оценивая чистоту проведенных процессов не только по анализу поверхностных дефектов в SiO₂, но и исследуя образцы по составляющей ионного тока в окисле подвижного заряда, можно сказать, что чистота процессов позволяет формировать биполярные структуры, так как среднее значение тока составляет $Q_{\text{ионный ток}} = 3 \cdot 10^{10}$ Кл/см². Финальные значения по глубине р-п переходов для БТ позволяют рассчитать ширину активной базовой области: $W_{V-NPN} = 0,57$ мкм и $W_{L-PNP} = 3,00$ мкм

(рисунок 3.7). При формировании активной базовой области в БТ V-NPN происходит вытеснение акцепторной примеси p^- – области базы донорной примесью n^+ – областью эмиттера, то есть ширина активной базовой области W_{V-NPN} несколько выше разницы для глубин переходов в отдельности. Моделируемые карты распределения акцепторных примесей для разных областей структуры электрической схемы представлены на рисунке 3.8.

Таблица 3.3 – Выходные моделируемые параметры по технологическим операциям для кристалла ТДК с ООС

Структура/Параметры		Выходные параметры							
		x_j , мкм		R_s , Ом/см ²		N_s , см ⁻³		W_{SiO_2} , мкм	
Процесс форм. обл.	Параметр. характер. для обл.	p/p^+	n^+	p/p^+	n^+	p/p^+	n^+	p/p^+	n^+
Разделение p^+		12	-	-	-	-	-	0,42	-
Проводники p^+	p^+	2,79	-	14,5	-	1,02E+20	-	0,34	-
	p^-	p^+		3,18		15,1		8,73E+19	
	p^-	1,58		171		1,18E+19		0,25	
	p^+	3,22		16,6		8,12E+19		0,58	
n^+	p^-	1,65	197	9,13E+18	0,4				
	V-NPN	p^-	1,08	p^-	9,13E+18	1,86E+20	p^-	0,25	
Полный цикл	L-PNP	1,65	-	197	-	-	-	0,40	-

Рисунок 3.7 – Карты распределения примесей в активной базовой области БТ: а) V-NPN, б) L-PNP

Рисунок 3.8 – Карты распределения примесей для: а) p^+ - область разделения, б) p^- - область

3.2.2. Экспериментальное подтверждение работоспособности вариантов топологии преобразователей давления ТДК с ООС

Рассмотрим экспериментальные результаты работоспособности конструктивно-технологических особенностей всех видов кристалла ТДК с ООС. Для исследований кристаллов ТДК с ООС для трёх видов диапазонов в партии было запущено 4 пластины по 2 пластины на ВПИ до 60 кПа и по 1 пластине на ВПИ до 160 и 600 кПа. Технологический цикл реализации разработанного кристалла ТДК с ООС занял 9 месяцев (с 13.09.2017г. по 08.06.2018г.). Дальнейший процесс сборки кристаллов ТДК с ООС сначала в чувствительный элемент давления, а затем в тензомодуль для подачи дифференциального давления для всех типов топологии и диапазонов давления происходил идентично ранее представленному в пункте 3.1.2. Технологический процесс сборки и исследования выходных характеристик тензомодулей кристаллов ТДК с ООС заняло около 3 месяцев. Изначально перед исследование кристалла ТДК с ООС, как кристалла ДД, необходимо было понять работоспособность всех топологий, так как в данной матрице разрабатываемых ячеек, которые близки к реализации интегральной схемы на едином кристалле, что гораздо более трудоемко по проектированию в отличие от использования классической электрической схемы ТМ. Помимо исследований каждого кристалла и его тестовых элементов, расположенных на периферии (рамке), с помощью зондов и испытательного макета (измерителя полупроводниковых приборов Л2-56), то есть без корпусирования (рисунок 3.9), каждый образец также был рассмотрен на финальном сборочном этапе, то есть в корпусе.

Рисунок 3.9 – Измерительный стенд для анализа работоспособности кристаллов ТДК с ООС

На рисунке 3.10 представлены фото всех 9 видов кристаллов ТДК с ООС. После проведения исследований всех кристаллов на работоспособность, стоит констатировать факт, что топологии №1, 2, 4, 5, 7, 8 – не удались. Таким образом не функционирующими видами кристаллов стали те, что имели в составе электрической схемы деформируемые активные элементы. Причиной неработоспособности перечисленных топологий №1, 2, 4, 5, 7, 8 является

ошибка при проектировании, связанная с финальным пересечением ОПЗ. Все активные элементы, как и было сказано ранее в пункте 2.3, спроектированы в ограниченном объеме эпитаксиального слоя кремния в области максимальных МН совместно с ТР электрической схемы и отделены разделительной диффузией p^+ -типа проводимости до подложки. Помимо этого, для соединения элементов в электрическую схемы были использованы высоколегированные области p^+ -проводимости.

Рисунок 3.10 – Фотографии лицевой стороны кристаллов ТДК с ООС; виды топологий:
 а) ТДК с ООС – 1, б) ТДК с ООС – 2, в) ТДК с ООС – 3, г) ТДК с ООС – 4, д) ТДК с ООС – 5,
 е) ТДК с ООС – 6, ж) ТДК с ООС – 7, з) ТДК с ООС – 8, и) ТДК с ООС – 9.

При проектировании зазора между проводниковыми областями была допущена ошибка. При расчете расстояния между проводниковыми областями необходимо учитывать множество факторов, связанных как с технологическими погрешностями, так и с физическими особенностями распределения заряда, то есть:

$$W_{\Sigma} > W_{\text{кSiO}_2} + W'_{\text{кSiO}_2} + W_{\text{бд}} + W'_{\text{бд}} + W_{\text{опз}} + W'_{\text{опз}}, \quad (3.5)$$

где W_{Σ} – это минимальный зазор, который должен был соблюден для высоколегированных областей p^+ -типа проводимости между собой, W_{SiO_2} и W'_{SiO_2} – ширина клина травления окисла кремния SiO_2 двух соседних областей, являющегося компонентой технологической ошибкой при производстве, $W_{\text{бд}}$ и $W'_{\text{бд}}$ – ширина боковой диффузии p - n перехода двух соседних областей, $W_{\text{опз}}$ и $W'_{\text{опз}}$ – ширина распределения ОПЗ при определенном показателе потенциала в данной области для двух соседних областей. Ширина ОПЗ для двух соседних p - n переходов рассчитывается формульно [146]. Представлены элементы топологий для БТТ L-PNP и V-NPN в виде топологической картинке с указанием размеров на рисунке 3.11 и фото с образцов на рисунке 3.12.

Рисунок 3.11 – Элемент топологии кристаллов ТДК с ООС для БТТ: а) L-PNP топология №1 и 4, б) V-NPN топология №7

Из рисунка 3.11 видно, что зазор между высоколегированными областями p^+ -типа проводимости, выполняющими роль проводниковой области на утоненной части мембраны (где нельзя использовать металлические дорожки из-за существенной разности ТКЛР для кремния и алюминия), в БТТ L-PNP (между коллекторной и эмиттерной областями) и V-NPN (между эмиттерной и базовой областями) составляет по ФЛ 10 мкм. Произведем расчет необходимого минимального зазора между областями p^+ -типа проводимости W_{Σ} по формуле (3.5), подставив туда значения, полученные после технологических процессов:

$$W_{\Sigma p^+-p^+} \geq 2 \cdot (0,5 + 0,85 \cdot 4,0) + 0,7 + 1,8 \approx 11,4 \mu, \quad (3.6)$$

где фактические значения ширины клина травления окисла кремния SiO_2 W_{SiO_2} и W'_{SiO_2} представлены далее на рисунке 3.13, ширина боковой диффузии $W_{\text{бд}}$ и $W'_{\text{бд}}$ составляет 0,85 от глубины залегания p-n перехода, ширина ОПЗ $W_{\text{ОПЗ}}$ и $W'_{\text{ОПЗ}}$ определена из источника [146].

Рисунок 3.12 – Фото элементов топологии кристалла ТДК с ООС с БТТ и соседними ТР на единой области максимальных МН, для: а) L-PNP топология №1 и 4, б) V-NPN топология №7

Таким образом зазор между областями p^+ -типа проводимости W_{Σ} должны быть больше 12 мкм. Данный факт привел к преждевременному пересечению ОПЗ двух отдельно стоящих областей БТТ. Выходной сигнал сборочных конструкции тензомодулей с кристаллами ТДК с ООС топологии №1, 2, 4, 5, 7, 8 при подаче давления и без фактически показывал шумовую составляющую около среднего показателя 0 мВ.

Рисунок 3.13 – Клинь травления на областях p^+ -типа проводимости для кристалла ТДК с ООС

Топологии кристалла ТДК с ООС №3, 6, 9 функционируют в требуемом режиме. Таким образом для дальнейшего исследования кристаллов ТДК с ООС будут рассмотрены структуры только с недеформируемым БТ. Как ранее показала математическая модель в NI Multisim для данной разработки, чувствительность должна была увеличиться только на 1-5%, поэтому фактически потери эффективности данной электрической схемы минимальны. Проектирование БТТ на ограниченной площади максимальных МН между концентраторами МН остается открытым вопросом. При исследовании БТТ в составе электрической схемы ТДК с ООС необходимо менять не только топологический рисунок элемента, но вероятнее всего и технологический режим реализации кристалла.

3.2.3. Общие технологические характеристики преобразователей давления ТДК с ООС

По предварительно построенному технологическому маршруту, ранее представленному в Приложении А и теоретически раскрытого в пункте 2.3, проанализируем следующие выходные электрические характеристики для каждого элемента электрической схемы ТДК с ООС в отдельности (даны средние показания и погрешности по всей партии пластин), чтобы оценить потенциальный успех достижения конструктивно-технологических особенностей:

- Рассматривая работу БТ двух видов, оценим ВАХ по тестовым БТ со структурами близкими к топологиям БТ, используемых в самой электрической схеме ТДК с ООС топологий №3, 6 и 9. На рисунке 3.14 представлены семейства кривых (6 ступеней) для зависимостей прямой ветви тока коллектора I_K от напряжения коллектор-эмиттер $U_{КЭ}$ для двух видов БТ V-NPN (а) и L-PNP (б). В теоретической модели для БТ V-NPN и L-PNP коэффициент усиления по току β должен достигаться при токе базы I_B V-NPN ≈ 5 мкА и I_B L-PNP ≈ 50 мкА, соответственно, и фактически одинаковом падении напряжения коллектор-эмиттер $U_{КЭ} \approx 1,6$ В. К примеру, на рисунке 3.14 видно, что коэффициент усиления по току $\beta_{V-NPN} \approx 130$ и $\beta_{L-PNP} \approx 4$, что несколько ниже прогнозируемого, но в достаточной мере близко. Как известно, показания коэффициента усиления по току β существенно варьируется по площади пластины и между пластинами. При рассмотрении функционировании БТ в рабочей точке средние показатели коэффициента усиления составили $\beta_{V-NPN} \approx 140 \pm 35$ ($\beta_{V-NPN \text{ теор}} = 150$) и $\beta_{L-PNP} \approx 4,5 \pm 0,6$ ($\beta_{L-PNP \text{ теор}} = 5$).

- Поверхностное сопротивление R_P измерялось на тестовых ячейках для областей примеси p^- - и p^+ - типа проводимости методом Ван дер Пау. Средние значения поверхностных сопротивлений с учетом технологического разброса по пластинам и между пластинами показал, что $R_{Sp^-} = 197 \pm 26$ Ом/см² ($R_{Sp^- \text{ теор}} = 200$ Ом/см²) и $R_{Sp^+} = 17,3 \pm 2,3$ Ом/см² ($R_{Sp^+ \text{ теор}} = 17$ Ом/см²).

Рисунок 3.14 – ВАХ в виде семейства кривых по зависимости тока коллектора I_C от напряжения коллектор-эмиттер U_{CE} для двух видов БТ: а) V-NPN, б) L-PNP

• Два соседних тестовых БТ, имеющих контакты к эпитаксиальному слою n-типа проводимости и каждый из которых заключен в охранное кольцо были использованы для оценки эффективности работы разделения, для изоляции каждого из БТ на кристалле. ВАХ для прямой и обратной зависимости имеют симметричные характеристики, в которых пробивное напряжение достигает значение $U_{\text{проб}} > 150 \text{ В}$.

Таким образом можно подтвердить довольно успешную реализацию планарной части кристалла ТДК с ООС относительно моделируемых параметров в пределах технологических погрешностей производства.

Перейдем к рассмотрению механической части кристалла ТДК с ООС. Для каждого диапазона давления были использованы разные структуры фотошаблонов, при использовании которых были получены следующие геометрические размеры элементов мембраны, соотнесенные относительно среднестатистических значений аналога ИПД 60 (таблица 3.4 и рисунок 3.15). Из таблицы 3.4 видно, что геометрии мембран двух видов кристаллов близки друг другу, единственное более заметное отличие для всех диапазонов заключается в использовании более широкого зазора между ЖЦ $D_{\text{между жц}}$ (в среднем 58 мкм вместо 37 мкм). Данное кристалла ТДК с ООС связано с потребностью большей площади максимальных МН, увеличенной по ширине, из-за параллельного расположение двух ТР шириной 10 мкм и зазором между ними 8 мкм по ФЛ.

Таблица 3.4 – Геометрия мембранной структуры кристаллов ТДК с ООС и ТМ (ИПД60)

Параметры	ТДК с ООС	ТМ (ИПД60)	ТДК с ООС	ТМ (ИПД60)	ТДК с ООС	ТМ (ИПД60)
ВПИ	60 кПа		160 кПа		600 кПа	
$W_{\text{мемб}}$, мкм	$31 \pm 1,5$	$32 \pm 1,5$	$38 \pm 1,5$	$42 \pm 1,5$	$63 \pm 1,5$	$64 \pm 1,5$
$D_{\text{между жц}}$, мкм	61 ± 3	41 ± 3	58 ± 3	35 ± 4	56 ± 4	35 ± 4
$Z_{\text{ребра жц}}$, мкм	450 ± 50	470 ± 50	480 ± 50	590 ± 50	550 ± 70	660 ± 50
$\Delta W_{\text{изотр}}$, мкм	6	6	8	6	9	6

Рисунок 3.15 – Фотографии обратной стороны кристаллов ТДК с ООС; все виды мембран для ВПИ: а) до 60 кПа, б) до 160 кПа, в) до 600 кПа

Во всех случаях построения кремниевой мембранной структуры использовалось изотропное дотравливание до финальной толщины утоненной части мембраны от 6 до 9 мкм для сглаживания острых углов в $54,7^\circ$, приводящих появлению точечных резких областей МН и, как следствие, к раннему моменту повреждения механической структуры кристалла. Стоит отметить, что также во всех мембранных структурах кристалла присутствует несимметричность расположения ЖЦ, связанная с технологическими недостатками в виде погрешности ориентации фотошаблона по базовому срезу пластины, а также разориентации кристаллографической плоскости (100) и базового среза [110] на пластинах [147]. Всего в корпус тензомодуля ДД было собрано 122 рабочих образцов (таблица 35). Процент выхода годных рабочих образцов для рабочих топологий составил 31%. Наиболее очевидное влияние компонент будет обозначено в самом чувствительном диапазоне, то есть для ВПИ до 60 кПа (таблица 3.5). Небольшого количества рабочих образцов для ВПИ до 160 и 600 кПа достаточно для оценки только основополагающего параметра – чувствительности. Все показания выходного сигнала кристаллов ТДК с ООС из-за наличия достаточно высоких показаний по шумовой составляющей будут рассматриваются как среднеарифметическое из 5 подряд проведенных измерений с интервалом в 0,5 секунд.

Таблица 3.5 – Количество образцов кристалла ТДК с ООС с рабочими топологиями №3, 6, 9 и для трёх видов диапазонов давления, участвующих в оценке выходной чувствительности

Мембраны / Топологии	 ТДК с ООС № 9 Недеформируемый V-NPN		
 31 мкм	22	28	20
 40 мкм	9	12	7
 63 мкм	8	10	6

3.2.4. Чувствительность преобразователей давления ТДК с ООС

Перейдем к рассмотрению полноценного функционирования электрической схемы ТДК с ООС с недеформируемыми БТ от давления и к оценки основных и дополнительных погрешностей тензомодуля ДД. Первоначально проанализируем основные электрические параметры кристаллов ДД – нулевой выходной сигнал и чувствительность. Методика испытаний

и исследуемые параметры по техническим требованиям для разрабатываемых кристаллов ТДК с ООС идентичны программе «Дополнение к техническим требованиям сборочного чертежа ТЖИУ.408854.026Д67» для ТЖИУ.408854.026-02 (далее диапазон давления №2 или для ВПИ – 60 кПа), ТЖИУ.408854.026-03 (далее диапазон давления №3 или для ВПИ – 160 кПа) и ТЖИУ.408854.026-04 (далее диапазон давления №4 или для ВПИ – 600 кПа). Все исследуемые далее параметры будут соотнесены относительно серийно выпускаемых аналогов во ФГУП «ВНИИА», указанных ранее, с электрической схемой ТМ и с идентичной (в пределах технологических погрешностей) геометрической структурой кристалла ДД [148, 149].

Первоначально проанализируем нулевой выходной сигнал U_0 тензомодулей кристаллов ТДК с ООС в нормальных климатических условиях ($T = 27\text{ }^\circ\text{C}$) и без подаваемого давления, чтобы оценить сбалансированность всех топологических и технологических возможностей для разработки. Как и в случае работы кристалла ДД с электрической схемой ТМ, напряжения питания для электрической схемы составляет $U_{\text{пит}} = 5\text{ В}$. Для качественного исследования только по чувствительности (основному параметру элемента) будут рассмотрены все образцы, несмотря на чересчур завышения значения U_0 . Одним из важных критериев, которые будет установлен в последствии, относительно нулевого выходного сигнала U_0 тензомодулей кристаллов ТДК с ООС – это рассмотрение в дальнейшем только наиболее сбалансированных изначально образцов с установленным опытным путем критерием $|U_0 \text{ ТДК с ООС}| < 12\text{ мВ/В}$. 35% образцов (43 из 122) тензомодулей кристаллов ТДК с ООС всех диапазонов давления удовлетворяют критерию по нулевому выходному сигналу U_0 . Именно для данных образцов будут рассмотрены все остальные параметры, определяющие элементы по характеристикам кристаллов датчиков давления, такие как: температурные характеристики, временная стабильность, прочность и нелинейность. Для образцов кристаллов ТДК с ООС, удовлетворяющих критерию, представлена гистограмма по распределению нулевого выходного сигнала с шагом в 5 мВ на рисунке 3.16.

Рисунок 3.16 – Распределение выходного нулевого сигнала U_0 кристалла ТДК с ООС с БТ V-NPN (синие столбцы, топология №9) и L-PNP (красные столбцы, топология №3, 6)

Анализ выходной чувствительности для кристаллов ТДК с ООС относительно аналогов ТМ (ИПД60) с идентичными габаритами механической части для всех трёх диапазонов давления доказал достижение главной поставленной задачи данной работы – чувствительности. На рисунке 3.17 и в таблице 3.6 представлены экспериментальные данные в виде средних арифметических значений с среднеквадратичными отклонениями по образцам для кристаллов ТДК с ООС топологий №3, 6, 9, а также кристалла ТМ. Для оценки общей картины рассмотрим преимущества по чувствительности между модификациями как средние показатели по всем образцам с различными ВПИ. Чувствительность кристалла ТДК с ООС топологии №3 превышает показания кристалла ТМ в 1,74 раза, чувствительность кристалла ТДК с ООС топологии №6 – в 2,17 раза, чувствительность кристалла ТДК с ООС топологии №9 – в 3,48 раза. Наибольшее показание по чувствительности было получено на кристалле ТДК с ООС топологии №9, то есть с недеформируемым БТ V-NPN, что обусловлено более сбалансированным соотношением номиналов сопротивления ТР и рабочих точек БТ относительно аналогов с БТ L-PNP. Чувствительность кристалла ТДК с ООС топологии №6 также превышает показатели чувствительности ТДК с ООС топологии №3 (все с БТ L-PNP) по причине сбалансированного соотношения номиналов сопротивления ТР и рабочих точек БТ, так как в топологии №6 был сокращен номинал сопротивления с $R_{э\text{ топ } \#3} = 4,5 \text{ кОм}$ до $R_{э\text{ топ } \#6} = 1,5 \text{ кОм}$ по причине наличия паразитной составляющей тока в подложку транзистора «эмиттер-эпитакс-положка», равного порядка 67% от общего значения $I_{э}$.

Рисунок 3.17 – Зависимости выходной чувствительности от толщины мембраны (диапазона, ВПИ) для трех видов кристалла ТДК с ООС относительно кристалла ТМ (ИПД 60)

Таблица 3.6 – Показания чувствительности для трех видов кристалла ТДК с ООС относительно кристалла ТМ (ИПД 60)

Вид кристаллов	Толщ. мембр. $W_{\text{мемб}}$, мкм	Чувствительность S , мВ/В/кПа			
		ТДК с ООС №3	ТДК с ООС №6	ТДК с ООС №9	ТМ
60 кПа	$31 \pm 1,5$	$0,991 \pm 0,098$	$1,216 \pm 0,149$	$1,877 \pm 0,116$	$0,515 \pm 0,049$
160 кПа	$40 \pm 1,5$	$0,556 \pm 0,041$	$0,729 \pm 0,045$	$1,031 \pm 0,097$	$0,310 \pm 0,033$
600 кПа	$63 \pm 1,5$	$0,172 \pm 0,017$	$0,208 \pm 0,025$	$0,398 \pm 0,044$	$0,115 \pm 0,009$

Таблица 3.7 – Сравнение моделируемых и экспериментальных показателей по чувствительности кристалла ТДК с ООС топологии №9 (БТ V-NPN) и топологии №6 (БТ L-PNP)

Кристалл / Параметр		Чувствительность, мВ/В/кПа		Разница показаний
Модификация	ВПИ (кПа)	Модель	Эксперимент	
ТДК с ООС топологии №9 (V-NPN)	60	1,972	1,877	5%
	160	1,174	1,031	12%
	600	0,482	0,398	17%
ТДК с ООС топологии №6 (L-PNP)	60	1,606	1,216	24%
	160	0,962	0,729	24%
	600	0,392	0,208	47%

Полученные экспериментальные значения довольно точно совпадают с показателями ранее представленной математической модели кристалла ТДК с ООС (таблица 3.) в особенности для образцов топологии №9. Причиной большего несовпадения между моделируемыми и экспериментальными значениями для топологии №6 может быть заключена в недостаточной компенсации паразитного тока в подложку либо технологическим и топологическим разногласием требуемых по модели номиналов элементов электрической схемы. При анализе основополагающего параметра кристалла ДД чувствительности наблюдается достижение дополнительного преимущества разработанного кристалла ТДК с ООС (топология №9 с БТ V-NPN). Наглядный пример по возможности сокращения габаритных размеров кристалла и мембраны, а также повышения механической прочности элемента до момента разрушения структуры представлен на рисунке 3.18.

Рисунок 3.18 – Фотографии двух видов кристаллов ТДК с ООС (V-NPN) и ИПД52

Были проанализированы два типа кристаллов: ТДК с ООС (V-NPN) и аналог с электрической схемой резистивного моста ИПД52 для диапазона до 25 кПа, также серийно выпускаемый во ФГУП «ВНИИА» для тензомодулей ТЖИУ.408854.026-01. Кристалл ИПД52 выполнен по идентичному технологическому маршруту, что и кристалл ИПД60. Мембрана кристалла ИПД52 имеет три ЖЦ с площадью утоненной части мембраны $A_{\text{мемб}} = 4,20 \times 4,20$ мм и толщиной мембраны $W_{\text{мемб}} = 35$ мкм. Габаритные размеры кристалла ИПД52 6,15x6,15 мм. При условии сохранения требуемой тензочувствительности порядка $S = 1,9$ мВ/В/кПа у двух

вариантов кристаллов ДД (кристалл ИПД52 и кристалл ТДК с ООС) кристалл ТДК с ООС (V-NPN) имеет в 2,4 раза меньшую площадь элемента. Механическая прочность мембраны разработанного кристалла повышается в 5,2 раз (давление разрушения мембраны кристалла ИПД52 $P_{\text{разруш ИПД52}} = 0,31$ МПа), достигая значения момента разрушения структуры свыше $P_{\text{разруш ТДК с ООС}} = 1,6$ МПа без использования каких-либо дополнительных элементов кремниевой сборочной конструкции, к примеру, в виде упоров.

3.2.4. Шум выходного сигнала преобразователей давления ТДК с ООС

В ранее представленной разработке кристалла ТДК в пункте 3.1.2 было выявлено два наиболее критичных недостатка данного вида кристалла ДД – это высокие показатели по шумовой составляющей выходного сигнала и температурным характеристикам. В данном пункте будет рассмотрена первая проблема, решение которой для различных видов модификаций кристаллов ТДК с ООС было достигнуто благодаря комбинированным приложениям по изменению как топологического рисунка БТ, так и технологического маршрута его реализации. Основная компонента шума кристалла ТДК с ООС исходит из высоких показателей Фликкер шума, вызванного генерацией и рекомбинацией носителей в активной базовой области БТ. Фликкер шум $S_{1/f}$ в пассивных элементах типа ТР зависит от количества носителей N_c , напряжения питания U_{sup} , частоты f и безразмерного коэффициента α , который принадлежит показаниям между 10^{-4} и 10^{-7} . Коэффициент α пропорционален количеству дефектов и встраиваемого заряда в окисле SiO_2 , то есть коэффициент определяется чистой технологических процессов. Фликкер шум $S_{1/f}$ можно рассчитать по следующей формуле:

$$S_{1/f} = \frac{\alpha U_{\text{sup}}^2}{N_c f}. \quad (3.5)$$

Появления шума в активных элементах типа БТ происходит от процессов генерации и рекомбинации, вызывающие Фликкер шум. Они основаны на флуктуации количества носителей в существующих центрах генерации и рекомбинации. Как ранее было описано в пункте 3.1.2 снижение Фликкер шума для БТ L-PNP потенциально предполагалось достигнуть за счет создания двух областей коллектора непосредственно рядом с эмиттерной областью с допустимо возможным максимальным соотношением периметра к площади активной базовой области в плоскости распространения заряда. Так как ранее в кристалле ТДК был использован только БТ V-NPN, то данная конструкция БТ L-PNP использовалась впервые для оценки шумовой составляющей в общем показатели от электрической схемы ТДК с ООС. Для кристалла с БТ V-NPN для сокращения Фликкер шума было принято сократить толщину активной базовой области $W_{\text{акт. базы}}$. Технологически в данном решении удалось сократить толщину с $W_{\text{акт. б. ТДК}} = 0,75$ мкм (пункт 3.1.2) до $W_{\text{акт. базы ТДК с ООС}} = 0,57$ мкм. Данный фактор учитывал частичное повышения

коэффициента усиления по току БТ V-NPN с $\beta_{ТДК} = 110$ до $\beta_{ТДК с ООС} = 150$. На рисунке 3.19 показаны графики колебания нулевого выходного сигнала для двух среднестатистических образцов трех видов топологий, которые пересчитаны относительно средних показателей сигнала для удобства восприятия. Шумовая составляющая выходного сигнала кристалла ТДК с ООС всех видов топологий оценивалась как колебание среднеквадратичных значений постоянного напряжения в течение 5 минут с периодом измерениями в 1 сек на вольтметре типа АКИП В7-78/1, используемого также при измерении серийной продукции кристалла ТМ (ИПД60) по программе испытаний «Дополнение к техническим требованиям сборочного чертежа ТЖИУ.408854.026Д67».

Рисунок 3.19 – Шум выходного сигнала кристалла ТДК с ООС топологий: а) №3, б) №6, в) №9

Шумовая составляющая выходного сигнала кристалла ТМ (ИПД60) из-за теплового колебания носителей в структуре ТР в среднем имеет значение около $\Delta U_{шум ТМ} = \pm 2$ мкВ. Из показателей колебаний выходного сигнала видно, что составляющая шума для кристалла ТДК с

ООС топологий №3 и №6 имеет фактически одинаковые значения порядка $\Delta U_{\text{шум ТДК с ООС №3, 6}} = \pm 60$ мкВ, что в 5 раз ниже значений кристалла ТДК $\Delta U_{\text{шум ТДК}} = \pm 300$ мкВ. Сокращение шума со структурой БТ V-NPN достигнуто наиболее эффективно, так как $\Delta U_{\text{шум ТДК с ООС №9}} = \pm 15$ мкВ, что в 20 сокращает прежние показатели на кристалле ТДК и всего в 7,5 раз превышает значения на тензомодулях аналога ИПД60. Вероятнее всего достижение таких низких показателей шума для кристалла ТДК с ООС топологии №9 относительно кристалла ТДК достигнуто также благодаря наиболее качественному проведению технологических операций и соблюдения чистоты процессов, так как высокие показатели на предыдущей модификации ТДК могли быть также вызваны составляющей от низкочастотного шума, обусловленного поверхностными явлениями в области p-n переходов, которые вносят наиболее весомый вклад при наличии дефектов в окисле кремния SiO₂ и, соответственно, в кремнии Si на поверхности кристалла ДД. Стоит отметить, что шум выходного сигнала рассматривался как сигнал с вольтметра (АКИП В7-78) без использования системы, заглушающей внешние источники колебания в диапазоне частот порядка десятков килогерц.

Таким образом топология №9 кристалла ТДК с ООС с недеформируемым БТ V-NPN помимо ранее представленного наибольшего преимущества по чувствительности относительно аналогов топологий №3 и №6 способна также предоставить наименьшие (из возможных) колебания выходного сигнала (шума) $\Delta U_{\text{шум ТДК с ООС №9}} = \pm 15$ мкВ, а также в 20 раз меньшие колебания чем на прототипе ТДК $\Delta U_{\text{шум ТДК}} = \pm 300$ мкВ. Шумовая составляющая в дальнейшем могут быть минимизированы дополнительно внешней схемой обработки ДД.

3.2.5. Температурные характеристики преобразователей давления ТДК с ООС

Вторым наиболее значимым недостатком разрабатываемого кристалла ДД с БТ является его температурная зависимость как нулевого выходного сигнала, так и чувствительности. Как было упомянуто при моделировании кристалла с БТ, наличие ООС в составе электрической схемы имеет двойное назначение – это увеличение выходной чувствительности из-за наличие большего количества пассивных элементов ТР в единой схеме, которые возможно корректно сбалансировать для большего изменения выходных потенциалов ветви схемы; и сокращения температурной зависимости выходных характеристик БТ и, в частности, на более чувствительного компонента рабочей точки БТ – падения напряжения между базой и эмиттером $U_{БЭ}$. Как и в случае с проведением испытаний для серийно выпускаемых тензомодулей с кристаллами ИПД60, температурные характеристики элементов состоят из 8 параметров, каждый из которых имеет определенные приемлемые значения или лимиты показаний, строго определенные программой испытаний «Дополнение к техническим требованиям сборочного чертежа ТЖИУ.408854.026Д67». Все показания параметров по температурным характеристикам

изменения нулевого выходного сигнала и чувствительности есть функция отношений (3.1-3.4), где в знаменатели используются абсолютные изменения от температуры и их показатели соотносятся к чувствительности, достигаемой каждым конкретным образцом. В отличии от расчета параметров для чувствительности (3.2, 3.4), где абсолютные значения в числители изменяются пропорционально исследуемого диапазона или поддиапазона давления для каждой модификации тензомодуля ДД с определенным ВПИ, значения температурных характеристик выходного нулевого сигнала остаются в числители постоянными (не зависящими от выбранного диапазона/поддиапазона давления) и, соответственно, имеет меньшие погрешности при росте показаний чувствительности. То есть, к примеру, если кристаллы ТМ и ТДК с ООС топологии №9 имели одинаковые значения по абсолютному изменению нулевого выходного сигнала от температуры, то погрешность данных параметров была в 3,45 раза ниже из-за роста чувствительности на схожую величину. Данный анализ по температурным характеристикам, а также дальнейший при оценке нелинейности, временной стабильности и перегрузочному давлению (где также погрешность для нулевого выходного сигнала рассчитывается, как функция, зависящая от чувствительности), говорит о корректности рассмотрения разрабатываемого кристалла ТДК с ООС для данных ВПИ. Как известно, любая разработка кристалла ДД должна коррелироваться с множеством факторов для определения должного ВПИ, среди которых показания пороговой чувствительности и относительные показания основных и дополнительных погрешностей кристалла. Анализ актуального ВПИ для кристалла ДД не рассматривается, по причине сравнительной характеристики по всем параметрам именно при постоянстве геометрической структуры (мембраны и габаритных размеров кристалла) относительно серийно выпускаемых аналогов на ТМ в виде кристаллов ИПД60. Но актуализация применяемой разработки будет напрямую проработана в последующей главе при создании сверхвысокочувствительного кристалла ДД для дифференциального диапазона давления до 10 кПа.

Сравнительный анализ кристалла ТДК с ООС будет проведен относительно модификации с наиболее чувствительным к давлению ВПИ и при наибольшем количестве образцов, то есть температурные характеристики кристалла ТДК с ООС рассматриваются для ВПИ до 60 кПа, где фактические показатели параметров указаны по программе «Дополнение к техническим требованиям сборочного чертежа ТЖИУ.408854.026Д67» (температурный диапазон исследований от -30 °С до +80 °С) для наименьшего из поддиапазонов в 10 кПа, так как в данном случае он имеет наименьшие значения абсолютного изменения выходного сигнала от давления. Учитывая критерий по первоначальному разбалансу выходного сигнала U_0 , для анализа температурных характеристик было проанализировано: 13 образцов топологии №3, 15 образцов топологии №6 и 10 образцов топологии №9. Стоит отметить, что оставшиеся 9 образцов

топологии №3, 13 образцов топологии №6 и 10 образцов топологии №9, нулевой выходной сигнал U_0 которых превышал критерий $|U_0 \text{ ТДК с ООС}| < 12 \text{ мВ/В}$ также были исследованы по температурным характеристикам, но из-за высокого изначального разбаланса элементов электрической схемы их параметрические значения имеют крайне высокие значения. Вопрос получения большего количества образцов кристалла ТДК с ООС является открытым, так как достижение баланса 8 пассивных и 2 активных элементов в одной электрической схеме на данный момент является более трудоемким относительно электрической схемы аналогов с 4 пассивными элементами. Это требует более тщательной проработки технологического маршрута для достижения меньшего разброса параметров каждого элемента даже в пределах площади одного кристалла. Дополнительно возможно было использовать подстроечные элементы в теле единого кристалла, но корректировка каждого из элементов давления привела бы к существенному увеличению трудозатрат на производстве и, следовательно, увеличило бы его себестоимость. В таблице 3.8 представлены финальные значения для каждого из параметров образцов кристалла ТДК с ООС всех видов топологии, соотнесенные с температурными характеристиками кристалла ТМ (ИПД60) и кристалла ТДК. Температурные характеристики для ДД являются наиболее важным параметром как для данной разработки, где вопрос их минимизации стоит наиболее остро, так и для любых видов кристаллов ДД.

Таблица 3.8 – Параметры по температурным характеристикам кристалла ТДК с ООС всех видов топологий, кристалла ТМ (ИПД60) и кристалла ТДК

Параметры / Вид кристалла	ТДК с ООС Топ. №3 (L-PNP)	ТДК с ООС Топ. №6 (L-PNP)	ТДК с ООС Топ. №9 (V-NPN)	ИПД60	ТДК (V-NPN)
ТГН (-30...+20 °С), %	1,51 ± 0,92	3,23 ± 1,97	0,43 ± 0,26	0,20 ± 0,19	6,2 ± 3,6
ТГН (+20...+80 °С), %	5,17 ± 3,03	7,35 ± 5,75	0,47 ± 0,29	0,19 ± 0,16	
ТГЧ (-30...+20 °С), %	0,39 ± 0,08	0,38 ± 0,07	0,23 ± 0,05	0,13 ± 0,06	2,0 ± 0,9
ТГЧ (+20...+80 °С), %	0,16 ± 0,16	0,23 ± 0,05	0,13 ± 0,08	0,07 ± 0,06	
ТКН (-30...+20 °С), %/ 10°С	1,82 ± 1,75	2,47 ± 1,39	0,48 ± 0,37	0,18 ± 0,14	2,5 ± 1,3
ТКН (+20...+80 °С), %/ 10°С	2,51 ± 1,85	3,65 ± 1,88	1,11 ± 0,78	0,20 ± 0,14	
ТКЧ (-30...+20 °С), %/ 10°С	2,12 ± 0,06	0,65 ± 0,45	2,00 ± 0,06	2,58 ± 0,08	2,9 ± 0,3
ТКЧ (+20...+80 °С), %/ 10°С	1,16 ± 0,25	0,53 ± 0,26	5,49 ± 0,07	2,01 ± 0,04	

Проанализируем каждый параметр по температурным характеристикам в отдельности между каждым видами кристаллов:

- ТГН для кристалла ТДК с ООС топологий №3 и №6 с БТ L-PNP для двух диапазонов температур составляет порядка единиц процентов, что, как и в случае предыдущей модификации кристалла ТДК, является очень высокой погрешностью для кристалла ДД. ТГН для кристалла ТДК с ООС топологий №9 с БТ V-NPN для двух диапазонов температур на порядок ниже показателей кристалла ТДК с ООС топологий №3 и №6 с БТ L-PNP и близок к параметрическим

погрешностям на кристалле ИПД60, превышая его показатели в среднем в 2,3 раза, при условном лимите погрешности $T_{ГН\text{ТДК с ООС №9}} < 0,8 \%$.

- ТГЧ для кристалла ТДК с ООС топологий №3 и №6 с БТ L-PNP для двух диапазонов температур гораздо лучше скомпенсирован относительно ТГН и превышает показания кристалла ИПД60 в 2,9 раза. ТГЧ для кристалла ТДК с ООС топологий №9 с БТ V-NPN для двух диапазонов температур имеет еще меньшие показатели погрешности, чем на кристалле ТДК с ООС топологий №3 и №6 с БТ L-PNP, и превышает показатели кристалла ИПД60 всего в 1,7 раза, при условном лимите погрешности $T_{ГЧ\text{ТДК с ООС №9}} < 0,3 \%$.

- ТКН для кристалла ТДК с ООС топологий №3 и №6 с БТ L-PNP для двух диапазонов температур составляет порядка единиц процентов, что, как и в случае предыдущей модификации кристалла ТДК, является очень высокой погрешностью для кристалла ДД. ТКН для кристалла ТДК с ООС топологий №9 с БТ V-NPN для двух диапазонов температур в среднем в 3,3 раза ниже показателей кристалла ТДК с ООС топологий №3 и №6 с БТ L-PNP. В случае рассмотрения ТКН для кристалла ТДК с ООС топологий №9 с БТ V-NPN стоит разделить два диапазона температур. ТКН для диапазона температур $-30...+20 \text{ }^\circ\text{C}$ имеет более скомпенсированную погрешность, превышающую показатели кристалла ИПД60 всего в 2,7 раза. Для диапазона температур $+20...+80 \text{ }^\circ\text{C}$ компенсация температурной зависимости ниже, превышая показатели кристалла ИПД60 в 5,6 раза. Причиной низкой компенсаций ТКН при повышенной температуре является переход БТ в режим насыщения при более низкой температуре, чем $T = +80 \text{ }^\circ\text{C}$, что приводит к кардинальному сбою в работе самой электрической схемы кристалла ТДК с ООС. Более подробно характеристики БТ V-NPN и всех электрической схемы в целом при повышенной температуре будет рассмотрена далее. В температурном диапазоне $-30...+80 \text{ }^\circ\text{C}$ условный лимит погрешности $T_{КН\text{ТДК с ООС №9}} < 1,9 \%$.

- ТКЧ для кристалла ТДК с ООС топологий №6 с БТ L-PNP для двух диапазонов температур является наиболее минимальным среди всех перечисленных видов кристаллов ДД, которые способен предоставить в 3,9 раз меньшую погрешность относительно кристалла ИПД60. ТКЧ для кристалла ТДК с ООС топологий №3 с БТ L-PNP для двух диапазонов температур также имеет меньшую погрешность по параметру относительно показаний кристалла ИПД60 в 1,4 раза, но с существенно меньшим преимуществом, чем у ТДК с ООС топологий №6. ТКЧ для кристалла ТДК с ООС топологий №9 с БТ V-NPN, как и в случае анализа ТКН, стоит рассматривать для каждого из диапазонов температур в отдельности. ТКЧ для диапазона температур $-30...+20 \text{ }^\circ\text{C}$ имеет более скомпенсированную погрешность, которая имеет показания в 1,3 раза ниже, чем на кристалле ИПД60. По идентичной причине ранее представленных погрешностей ТКН для диапазона температур $+20...+80 \text{ }^\circ\text{C}$, связанных с переходом БТ в режим насыщения при более низкой температуре, чем $T = +80 \text{ }^\circ\text{C}$, ТКЧ достаточно высок и в 2,7 раз превышает погрешность

на кристалле ИПД60. Изменение ТКН и ТКЧ при пониженной верхней границе температур будет рассмотрено далее. В температурном диапазоне $-30...+80$ °С условный лимит погрешности $TKЧ_{ТДК с ООС №9} < 5,6$ %.

Делая промежуточный вывод относительно возможностей термокомпенсации кристаллов ТДК с ООС, можно сказать, что кристалла ТДК с ООС топологий №9 с БТ V-NPN имеет гораздо лучше соотношение между элементами электрической схемы для достижения более низких погрешностей по температурным характеристикам как относительно кристалла ТДК с ООС топологий №3 и №6 с БТ L-PNP, так и ранее представленной разработки кристалла ТДК. Также показания по температурным характеристикам кристалла ТДК с ООС топологий №9 с БТ V-NPN близки к значениям погрешностей кристалла ИПД60, за исключением показателей ТКН и ТКЧ на положительном диапазоне температур. Дальнейшие исследования докажут также возможность сокращения не только ТКН и ТКЧ на положительном диапазоне температур при снижении верхней границы диапазона температур, но и ТГН и ТГЧ, соответственно. Оценивая превышение погрешностей по температурным характеристикам только в отрицательном диапазоне температур, мы наблюдаем приемлемо небольшой рост ТГН в 2,2 раза, ТГЧ в 1,8 раза и ТКН в 2,7 раза, а также снижение ТКЧ в 1,3 раза. Несмотря на выявленные недостатки по температурным характеристикам, которые на порядок были сокращены относительно ранее представленной модификации кристалла ТДК, разработанная топология №9 кристалла ТДК с ООС с БТ V-NPN имеет гораздо большее преимущество по основополагающему параметру для кристаллов ДД – чувствительности ($S_{ТДК с ООС №9} = 3,45 \cdot S_{ИПД60}$). Если соотнести дополнительные компоненты модели по ТКН относительно кристалла ТМ, в которых при балансном соотношении ТР в мостовой схеме данные компоненты отсутствуют, то можно заметить, что ТКН кристалла ТДК с ООС топологий №9 с БТ V-NPN ($\approx 0,48$ %/10°С) очень близка (несколько выше) к сумме ТКН кристалла ТМ ($\approx 0,20$ %/10°С) и дополнительной компоненты ТКН из-за наличия активных элементов БТ ($\approx 0,23$ %/10°С). Данный факт в достаточной мере подтверждает ранее представленное прогнозирование об увеличении ТКН на данное значение. В случае ТКН кристалла ТДК с ООС топологий №3 и №6 с БТ L-PNP данная закономерность не работает, что вероятно связано с ошибкой в расчетах работы схемы термокомпенсации с БТ L-PNP. Все остальные параметры по температурным характеристикам кристалла ТДК с ООС являются следствием корректного выбора номиналов элементов для термокомпенсации.

Проведем исследование на образцах кристалла ТДК с ООС топологий №9 с БТ V-NPN относительно изменения нулевого выходного сигнала от температуры в довольно широком диапазоне температур $-60...+120$ °С. Для наглядности статистической закономерности на рисунке 3.20 будет представлена зависимость нулевого выходного сигнала от температуры для 2

образцов со следующей последовательностью изменения температуры в термокамере: 1) выдержка при $T = -60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 15 минут; 2) переход от $T = -60\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $T = +120\text{ }^{\circ}\text{C}$ за 90 минут ($V = 2\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{мин}$); 3) выдержка при $T = +120\text{ }^{\circ}\text{C}$ 15 минут. По данным характеристикам можно наблюдать скачкообразный переход нулевого выходного сигнала при $T > +90\text{ }^{\circ}\text{C}$, что говорит о переходе режимы работы БТ V-NPN в режим насыщения или его стремлении к данному при несколько повышенной от нижнего лимита $T = +90\text{ }^{\circ}\text{C}$ температуры. На рисунке 3.21 показан сектор изменения сигнала для тех же самых образцов в более сокращенном диапазоне $-60\dots+80\text{ }^{\circ}\text{C}$ без выдержки в укороченном масштабе. Красными линиями отмечен переход через температуру $T = +60\text{ }^{\circ}\text{C}$. При этом стоит учитывать, что на данном участке происходит плавный нагрев тензомодулей ДД, для реакции которых, несмотря на довольно плавный набор температуры со скоростью $V = 2\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{мин}$, необходимо соблюдение определенной выдержки для прогрева всей сборочной конструкции до данного температурного значения.

Рисунок 3.20 – Графики зависимости нулевого выходного сигнала кристалла ТДК с ООС топологии №9 с БТ V-NPN от температуры для 2 образцов в диапазоне температур $-60\dots+120\text{ }^{\circ}\text{C}$ с выдержками в крайних точках температур

Рисунок 3.21 – Графики зависимости нулевого выходного сигнала кристалла ТДК с ООС топологии №9 с БТ V-NPN от температуры для 2 образцов в диапазоне температур $-60\dots+80\text{ }^{\circ}\text{C}$ без выдержек в крайних точках температур

Таблица 3.9 – Параметры по температурным характеристикам кристалла ТДК с ООС топологии №9 с БТ V-NPN для двух диапазонов температур

Параметры / Вид кристалла	ТДК с ООС Топология №9 (V-NPN)	
	+20...+80 °С	+20...+60 °С
ТГН, %	0,47 ± 0,29	0,27 ± 0,18
ТГЧ, %	0,13 ± 0,08	0,12 ± 0,06
ТКН, %/ 10°С	1,11 ± 0,78	0,57 ± 0,31
ТКЧ, %/ 10°С	5,49 ± 0,07	2,78 ± 0,05

Несмотря на это, из графиков видно, как выходной нулевой сигнал начинает менять свою характеристику, переходя из близкого к линейной зависимости к более резкому изгибу. На основании представленных характеристик было бы актуальным проведение дальнейшего анализа по температурным характеристикам кристалла ТДК с ООС топологий №9 с БТ V-NPN в диапазоне положительных температур до +60 °С. В таблице 3.9 указаны все параметры по температурным характеристикам для двух диапазонов измерений +20...+60 °С и +20...+80 °С. Из анализа данных видно, как существенно резко сокращаются все параметры при понижении верхнего предела измерения по температуре от +80 °С до +60 °С: ТГН уменьшается в 2,0 раза, ТГЧ в 1,3 раза, ТКН в 2,0 раза и ТКЧ в 1,9 раза. В связи с отсутствием статистики по температурным характеристикам кристалла ТМ (ИПД60) для пониженной верхней границы температур до +60 °С в данном исследовании нет полной вероятной возможности оценить соотношения параметров для данных кристаллов относительно кристалла ТДК с ООС топологий №9 с БТ V-NPN. Но, анализируя общую ситуацию с сокращением данных параметров, можно сказать, что вероятно кристалл ТДК с ООС с наиболее лучше построенной электрической схемой топологии №9 в диапазоне температур -30...+60 °С имеет погрешности по температурным характеристикам не более чем на порядок выше показаний кристалла ТМ (ИПД60), как это ранее было продемонстрировано на прототипе кристалла ТДК, а всего в 1,5-3,0 раза больше по ТГН, ТГЧ и ТКН и при одинаковых значениях ТКЧ. Для наглядного сравнительного анализа полученных температурных характеристик на рисунке 3.22 построены гистограммы погрешностей по средним значениям с разбросом и с указанием отбраковочного предела. Из гистограмм наглядно видно, что, к примеру, при возможном серийном применении кристалла ТДК с ООС топологии №9 основными проблематичными параметрами остаются ТГН для отрицательного диапазона температур и ТКН для полного диапазона температур. При дальнейшем корпусировании тензомодуля ДД используются в составе корпуса ДД внешняя схема обработки, которая способна корректировать дополнительные погрешности, такие как ТКН. Если рассматривать работу конечного прибора, как ДД, то данные превышения ТКН в 2,5-3,0 раза могут быть нивелированы внешней схемой обработки сигнала.

Рисунок 3.22 – Гистограммы параметров по температурным характеристикам кристалла ИПД60 в диапазоне температур $T = -30...+80$ °С (бежевые) и кристалла ТДК с ООС топологии №9 с БТ V-NPN в диапазоне температур $T = -30...+80$ °С (синие) и $T = -30...+60$ °С (зеленые): а) ТГН и ТГЧ, б) ТКН, в) ТКЧ

Суммируя результаты исследований по температурным характеристикам в целом, можно констатировать факт более чем кратного улучшения всех параметров зависимости от температуры для кристалла ТДК с ООС, и в особенности для топологии №9 с недеформируемым БТ V-NPN, относительно прототипа кристалла ТДК, а также наличие допустимого увеличения погрешностей в пределах требуемых для серийно производимого аналога тензомодуля ТЖИУ.408854.026 с кристаллами ТМ (ИПД60).

3.2.7. Нелинейность, прочность, обжатие и временная стабильность преобразователя давления ТДК с ООС

Программа испытаний согласно документации «Дополнение к техническим требованиям сборочного чертежа ТЖИУ.408854.026Д67», используемой во ФГУП «ВНИИА» для проведения испытаний тензомодулей ДД, помимо оценки нулевого выходного сигнала, чувствительности и температурных характеристик, включает в себя исследования, которые являются необходимыми для рассмотрения, по:

- нелинейности выходной характеристики от подачи давления (таблица 2.4, пункт 3);
- изменению начального выходного напряжения при односторонней перегрузке давлением с каждой из сторон тензомодуля (с определенными показаниями перегрузочного давления для каждого из ВПИ: $\Delta P = 250$ кПа для ТЖИУ.408854.026-02 (таблица 2.4, пункт 10);
- изменению начального выходного напряжения и чувствительности в течение 7 ч работы в нормальных климатических условиях (таблица 2.4, пункт 8, 9);
- изменению начального выходного напряжения при всестороннем обжатии давлением 25 МПа (таблица 2.4, пункт 11).

Предыдущие испытания по чувствительности, шумовой составляющей выходного сигнала и температурным характеристикам показали, что ходе исследований из трёх рабочих топологий кристалла ТДК с ООС наиболее оптимальной конструкцией кристалла является топология №9 с недеформируемым БТ V-NPN. Так как данный вид кристалла остался единственным, то в дальнейшем обозначение кристалла ТДК с ООС топология №9 с БТ V-NPN примем за упрощенное «кристалл ТДК с ООС». По вышеупомянутым причинам в главе 3 будет рассмотрен только ВПИ до 60 кПа. Все 10 образцов, участвующих в предыдущих исследованиях рассмотрены. В таблице 3.10 представлены характеристики образцов кристаллов ТДК с ООС и среднестатистические показатели серийно выпускаемого кристалла ТМ (ИПД60).

Таблица 3.10 – Параметры по нелинейности, прочности, обжатию и стабильности для кристалла ТДК с ООС и кристалла ИПД60 для ВПИ до 60 кПа

Модификация кристалла / параметр		ТДК с ООС	ИПД60
Нелинейность, %		0,032 ± 0,025	0,055 ± 0,027
Прочность, %	Со стороны мембраны	0,023 ± 0,012	0,021 ± 0,018
	С лицевой стороны	0,030 ± 0,028	0,033 ± 0,030
Стабильность, %	Нулевого сигнала U_0	0,034 ± 0,027	0,011 ± 0,009
	Чувствительности S	0,030 ± 0,019	0,017 ± 0,006
Обжатие, %		0,069 ± 0,053	0,072 ± 0,049

По данным исследованиям 6 параметров для тензомодулей ДД можно сделать вывод:

- нелинейность кристалла ТДК с ООС имеет параметр в 1,7 раза ниже, чем показатели кристалла ТМ. Параметр нелинейность для выходной зависимости, в нашем случае от давления, является одной из основополагающей характеристикой кристаллов ДД, которые наравне по значимости с температурными характеристиками, определяет главные достоинства приборов типа МЭМС. Разработанный кристалл ТДК с ООС наглядно доказывает преимущества, где в совокупности достигается значительный рост выходной чувствительности при пониженной погрешности по нелинейности. При использовании классической мостовой схемы для кристаллов ДД данный вопрос баланса между чувствительностью и нелинейностью занимает одну из главных ниш при разработке, так как, как это ранее было описано в главе 1, при условии, к примеру, сохранения габаритных размеров кристалла и конструкции, а также площади мембраны (2.5, 2.6) параметр нелинейности возрастает как близкая к квадратичной функции от чувствительности. На рисунке 3.23 представлен график зависимости погрешности по нелинейности относительно промежуточных точек исследования для диапазона до 60 кПа.

- изменение нулевого выходного сигнала кристалла ТДК с ООС при воздействии перегрузочного давления с двух сторон кристалл остается равной параметру изменения и для кристалла ТМ в пределах погрешностей.

Рисунок 3.24 – График зависимости погрешности по нелинейности кристалла ТДК с ООС топологии №9 с БТ V-NPN

- временная стабильность кристалла ТДК с ООС для нулевого выходного сигнала выросла в 3,0 раза, а для чувствительности в 1,8 раза относительно кристалла ТМ. Причина – это БТ в электрической схеме ТДК с ООС, который, как известно, сам по себе элемент менее стабильный, чем ТР. Средние показания по временной стабильности с трёхкратным запасом удовлетворяют требованиям для серийно выпускаемых тензомодулей ДД.
- изменение нулевого выходного сигнала кристалла ТДК с ООС при всестороннем обжатии остается равной параметру изменения и для кристалла ТМ в пределах погрешностей.

Для наглядности соотношения параметров проиллюстрируем данные значения из таблицы 3.10 на рисунке 3.24 в виде гистограмм по средним значениям показателей с погрешностями и отбраковочными лимитами характеристик тензомодулей ДД. В результате сравнительного анализа между кристаллами ТДК с ООС и ИПД60 автор подтверждает достижение преимущества по сокращению нелинейности сигнала от подаваемого давления при росте выходной чувствительности, сохранение погрешностей по механической прочности и обжатию, а также демонстрирует незначительный рост выходной стабильности для датчика.

Рисунок 3.24 – Гистограммы погрешностей по нелинейности, прочности, обжатию и стабильности кристалла ТДК с ООС топологии №9 с БТ V-NPN (зеленые) и кристалла ИПД60 (бежевые)

3.3. Выводы по главе 3

1. На основе предварительно построенной математической модели для рассматриваемого в диссертационной работе схемотехнического решения, который может быть реализован на единой кремниевой пластине, было разработано 4 вида топологий преобразователей давления ТДК с электрической схемой дифференциального каскада с определенными конструктивными и технологическими решениями, где применяются два деформируемых БТ с вертикальной структурой n-p-n-типа проводимости с определенными параметрами для рабочих точек и четыре ТР p-типа проводимости с определенными номиналами сопротивлений, для диапазона измеряемого давления до 60 кПа. Статистический анализ разработанного и реализованного автором преобразователей давления ТДК с наиболее эффективной топологической структурой экспериментально доказал возможность увеличения выходной чувствительности в 2,2 раза относительно аналога с электрической схемой ТМ при сохранении единой геометрии мембраны преобразователей давления, диапазона измеряемого давления и напряжения питания схемы. В ходе исследований преобразователя давления ТДК были обозначены два основных недостатка, это высокие показатели погрешностей по температурным характеристикам и высокие показатели шумовой составляющей выходного сигнала.

2. На основе предварительно построенной математической модели для рассматриваемого в диссертационной работе схемотехнического решения, который может быть реализован на единой кремниевой пластине, было разработано 9 видов топологий преобразователей давления ТДК с ООС с электрической схемой дифференциального каскада с отрицательной обратной связью и термокомпенсацией с определенными конструктивными и технологическими решениями, отличающиеся тем, что содержат деформируемые или недеформируемые БТ с вертикальной структурой n-p-n-типа (V-NPN) или горизонтальной структурой p-n-p-типа (L-PNP), где для каждого вида БТ имеется определенная комбинация номиналов ТР, а также имеют тангенциальное или радиальное расположение деформируемых БТТ и используют полный или сокращенный номинал сопротивления к эмиттерной области БТ с горизонтальной структурой p-n-p-типа проводимости (из-за наличия паразитного транзистора «эмиттер-эпитакс-подложка»). Для каждого из 3 видов диапазонов измеряемого давления до 60, 160 и 600 кПа используется отдельная пластина с определенной геометрией мембраны преобразователя давления. Наличие деформированного активного элемента в ограниченной области максимальных механических напряжений на мембране совместно с резисторами значительно усложняет процесс проектирования и реализации подобных преобразователей давления ТДК с ООС, что в конечном результате привело к пересечению области пространственного заряда двух рядом стоящих проводниковых областей к БТ и, как следствие, к

нарушению целостности функционирования электрических схем в шести из девяти предлагаемых видов топологий.

3. Сравнительный анализ разработанного автором преобразователя давления ТДК с ООС доказал, что использование электрической схемы дифференциального каскада с отрицательной обратной связью и термокомпенсацией с недеформируемыми БТ с структурой L-PNP:

а. Повышает выходную чувствительность в 2,3 раза относительно аналога с электрической схемой ТМ (ИПД60) при сохранении единой геометрии мембраны преобразователя давления, диапазона измеряемого давления и напряжения питания схемы;

б. Повышает чувствительность в 1,8 раза, сокращает шумовую составляющую выходного сигнала в 5 раз, сокращает температурные характеристики только по чувствительности (ТКЧ в 4,8 раза и ТГЧ в 3,3 раза) относительно преобразователя давления ТДК (прототипа) при сохранении диапазона измеряемого давления и напряжения питания схемы.

4. Сравнительный анализ разработанного автором преобразователя давления ТДК с ООС доказал, что использование электрической схемы дифференциального каскада с отрицательной обратной и термокомпенсацией связью с недеформируемыми БТ с структурой V-NPN:

а. Повышает выходную чувствительность в 3,5 раза относительно аналога с электрической схемой ТМ (ИПД60) при сохранении единой геометрии мембраны преобразователя давления, диапазона измеряемого давления и напряжения питания схемы. В отличие от преобразователя давления ТДК продемонстрировано незначительное превышение параметров по температурным характеристикам в среднем в 1,5 раза относительно аналога с электрической схемой резистивного моста. Погрешность по нелинейности сокращена в 1,7 раза;

б. Сокращает площадь преобразователя давления в 2,4 раза и увеличивает момент давления-разрушения преобразователя в 5,3 раза относительно аналога с электрической схемой ТМ (ИПД52) при сохранении выходной чувствительности, диапазона измеряемого давления и главного параметра для мембраны – толщины мембраны;

с. Повышает чувствительность в 2,8 раза, сокращает шумовую составляющую выходного сигнала в 20 раз, сокращает температурные характеристики более чем на порядок (ТКН в 7,8 раз, ТГН в 20 раз, ТГЧ в 13,3 раза), а также погрешность по нелинейности в 6 раз относительно преобразователя давления ТДК при сохранении диапазона измеряемого давления и напряжения питания схемы.

с. Все заявленные в теоретических моделях преимущества по кратному увеличению выходной чувствительности выполняются относительно всех рассмотренных преобразователей с иными электрическими схемами и иными видами структур транзисторов.

ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДО 10 КПА С КРИСТАЛЛОМ ТДК С ООС ДЛЯ ГИДРОБЛОКА ТЖИУ.406233.016 ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ТЖИУ406-М100

Главный успех применения новой электрической схемы ТДК с ООС взамен классически используемой ТМ для тензорезистивных кристаллов ДД (с единой геометрией механической части элементов) заключается в увеличении выходной чувствительности в 3,5 раза для модификаций тензомодулей ДД с ВПИ до 60, 160 и 600 кПа, как было доказано в главе 3. Рост чувствительности при сохранении габаритных размеров кремниевого кристалла позволяет использовать разработанную сборочную конструкцию миниатюрного кристалла ТДК с ООС в широком спектре новых областей применения ДД. В главе 4 будет представлено исследование сверхвысокочувствительного малогабаритного кристалла ДД для диапазона измерения дифференциального давления с ВПИ до 10 кПа. Кристалл ТДК с ООС для дифференциального диапазона давления с ВПИ до 10 кПа, используемый в составе тензомодуля ТЖИУ.408854.047, который был разработан для гидроблока ТЖИУ.406233.016, применяемого в составе датчика давления ТЖИУ406-М100. Параметрические показания сверхвысокочувствительного малогабаритного кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа в составе тензомодуля ТЖИУ.408854.047 будут соотнесены с характеристиками кристалла ТМ (ИПД52) из состава серийно выпускаемого тензомодуля ТЖИУ.408854.026-01 (также для диапазона до 10 кПа) во ФГУП «ВНИИА» (и потенциально применимого как аналог кристаллу ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа для для гидроблока ТЖИУ.406233.016 в составе датчика давления ТЖИУ406-М100). Выходные параметры двух видов кристаллов в составе сборочных конструкций тензомодулей будут проанализированы относительно граничных показаний, которые представлены в таблице 4.1 и основаны на технических требованиях, заявленных по документации «Дополнение к техническим требованиям сборочного чертежа ТЖИУ.408854.026Д67». Преимущества и недостатки сборочных конструкций тензомодулей для разных видов кристалла (ТДК с ООС и ИПД52) будут рассмотрены между собой по итогу сравнительного анализа выходных характеристик от двух партии образцов. Исследование выходных характеристик для двух партий проводились одновременно в равных условиях. Все параметры должны быть исследованы при подаче давления, как со стороны мембраны, так и с лицевой стороны кристаллов ДД.

Таблица 4.1 – Граничные значения параметров тензомодуля ТЖИУ.408854.047 или ТЖИУ.408854.026-01 гидроблока ТЖИУ.406233.016 в составе датчика давления ТЖИУ406-М100

Наименование параметра ($U_{пит} = 5 В$)	Подача давл.	Обозна- чение	Един. изм.	Требов.
Старое наименования				
Новое наименование согласно КД на тензомодуль Т6-Л7				
Чувствительность $P = 10$ кПа	мембр	ΔU_{10}	мВ	> 75
	лиц			
Нелинейность $P = 10$ кПа	мембр	$2K_{NL}$	%	$< 0,50$
	лиц			
Начальный сигнал	-	U_0	мВ	< 15
Изменение нулевого сигнала после перегрузочного давления ($P_{перегр} = 60$ кПа)	мембр	$dU_{перегр}$		$< 0,10$
	лиц			
Температурный гистерезис нулевого сигнала в диапазоне от -55 до $+25$ °С	мембр	ТГН	%	$< 0,30$
	лиц			
Температурный гистерезис нулевого сигнала в диапазоне от $+25$ до $+55$ °С	мембр	ТГЧ		
	лиц			
Температурный гистерезис чувствительности в диапазоне от -55 до $+25$ °С	мембр	ТГЧ		
	лиц			
Температурный гистерезис чувствительности в диапазоне от $+25$ до $+55$ °С	мембр	ТКН		$< 0,30$
	лиц			
Температурный коэффициент нулевого сигнала в диапазоне от $+5$ до $+25$ °С	мембр	ТКЧ	%/ 10 °С	$< 3,5$
	лиц			
Температурный коэффициент чувствительности в диапазоне от $+5$ до $+25$ °С	мембр	ТКЧ		
	лиц			
Температурный коэффициент чувствительности в диапазоне от $+25$ до $+45$ °С	мембр	$dU_{стаб}$	%	$< 0,1$
	лиц			
Временная стабильность нулевого сигнала (за 9 часов)	мембр			
	лиц			

4.1. Моделирование конструкции сверхвысокочувствительного малогабаритного преобразователя давления ТДК с ООС для 10 кПа

Цель моделирования заключается в рассмотрении совокупности основных аспектов разработки сверхвысокочувствительного малогабаритного кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа для тензомодуля ТЖИУ.408854.047, применяемого в составе гидроблока ТЖИУ.406233.016 датчика давления ТЖИУ406-М100. Аспекты определяются требованиями, заявленными по документации «Дополнение к техническим требованиям сборочного чертежа ТЖИУ.408854.026Д67» и представленные подробнее в таблице 4.1, а также совместно с анализом модели используются для топологического и технологического проектирования и при исследовании выходных характеристик разрабатываемого кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа. В отличие от разработок, представленных в главе 3, основной акцент преимущества

сверхвысокочувствительного малогабаритного кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа относительно кристалла ТМ (ИПД52) для того же диапазона заключается не только в увеличении выходной чувствительности, но и в сокращении габаритных размеров при сохранении достаточно близких выходных характеристик элемента для всех параметров, что, по сути, есть первостепенная задача, как в микроэлектронике, так и в области МЭМС. При систематически отработанном технологическом маршруте это также позволяет увеличить количество образцов в производстве на единой кремниевой пластине, и, следовательно, сократить стоимость трудозатрат на один кристалл.

Основываясь на результатах исследований нескольких видов кристалла ТДК с ООС для больших ВПИ (до 60, 160 и 600 кПа), представленных в главе 3, базовой конструкцией для новой разрабатываемой топологии под ВПИ до 10 кПа по ряду причин послужит топология №9 для лицевой стороны кристалла, где в качестве активного элемента электрической схемы используется БТ V-NPN, расположенный на недеформируемой части кристалла. Все номиналы ТР и рабочие точки БТ электрической схемы остаются прежними, как было представлено в таблице 2.12. Наиболее эффективная топология №9 лицевой стороны кристалла будет соотнесена с измененной конструкцией обратной стороны кристалла или мембраны. Так как имеется определенный опыт работы с использованием механической части в виде мембраны с тремя ЖЦ, которая ранее была представлена на рисунке 2.12 и была получена методом анизотропного жидкостного травления с небольшим конечным изотропным дотравливанием (9 мкм; происходит сглаживание углов между клином травления и утоненной частью мембраны для повышения механической прочности структуры мембраны), то кардинально уходить от выбранной конструкции в данной разработке не стоит. Маршрут математической модели сверхвысокочувствительного малогабаритного кристалла ТДК с ООС для подачи дифференциального давления до 10 кПа фактически уже был построен в главе 3. Помимо данного кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа отличаются наличием дополнительного слоя формирования надмембранного окисла (НО) по причине наличия остаточных МН, которые оказывают существенное влияние на симметричность и номинал показателей по основным параметрам: чувствительности, нелинейность и температурные характеристики. Лицевая сторона кристаллов ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа была несколько упрощена относительно топологии №9 кристаллов ТДК с ООС для ВПИ до 60, 160 и 600 кПа. Были устранены тестовые структуры с различной геометрией элементов БТ, а также необходимые для контроля поверхностного сопротивления R_s . Все они были сокращены по количеству и оставшиеся технологические элементы были перенесены на тестовую ячейку пластин. Отсутствие дополнительных легированных областей, даже на недеформируемой части кристалла, позволяет сократить наличие возможных дефектов на поверхности и образование остаточных МН [170,

171]. Также топологический рисунок лицевой стороны кристалла датчика давления был оптимизирован благодаря частичному перестроению/упрощению соединения проводниковой части электрической схемы. Измененный топологический рисунок лицевой стороны представлен на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Топология лицевой стороны сверхвысокочувствительного малогабаритного кристалла ТДК с ООС с недеформируемым БТ V-NPN для ВПИ до 10 кПа

Основной задачей данного моделирования было определить: как изменить геометрию механической части кристалла ТДК с ООС, чтобы добиться существенно более высоких показаний выходной чувствительности (в разумных пределах по конструкторско-технологическим особенностям более чем в 5 раз) при условии заранее заявленной сокращенной площади в 2,4 раза относительно кристалла ИПД52, чтобы наглядно продемонстрировать преимущество предлагаемой разработки при условии сохранения низких показателей погрешности. Благодаря анализу в ПО NI Multisim, получив требуемую чувствительность, можно в дальнейшем также, как и для аналогов с большим ВПИ проанализировать составляющую погрешностей по температурным характеристикам, а точнее дополнительную составляющую для ТКН. Все остальные параметры, как и в главе 3, будут рассмотрены на практике. Массивом проб потенциальных геометрий ЖЦ в мембранной структуре была определена структура в ПО ANSYS, позволяющая достичь в требуемые показатели МН на мембране. Идея изменения геометрии мембраны кристалла ТДК с ООС относительно аналога для ВПИ до 60 кПа заключается в балансном соотношении между тремя основными параметрами геометрии для оптимальной концентрации МН: существенное сокращение утоненной части мембраны W , определенное сокращение зазора D между ЖЦ или ЖЦ и рамкой кристалла, а также увеличение длины ребра ЖЦ Z . Как известно, все ТР электрической схемы ТДК с ООС составлены попарно и каждая из пар отличается определенным номиналом. В свою очередь номинал сопротивления ТР при одинаковом поверхностном сопротивлении зависит от площади легируемой области, а в случае с использованием одинаковой ширины элементов (10 мкм по ФЛ) – от длины. Максимальные МН довольно сбалансировано распределены на утоненной площади кристалла

между ЖЦ или ЖЦ и рамкой кристалла ДД, поэтому для устранения возможного разбаланса между оказываемыми механическими воздействиями для каждого из 8 ТР электрической схемы, резистор R_K , имеющий наибольший номинал сопротивления и, следовательно, длину элемента по ФЛ ($Z_{Rk} = 269$ мкм по низколегированной акцепторной области примеси p^- с $R_s = 200$ Ом/см²) должен полностью располагаться внутри площади между ЖЦ с трёхкратным запасом ($Z_{ТДК}$ с ООС для 10 кПа = 800 мкм вместо $Z_{ТДК}$ с ООС для 60 кПа = 450 мкм) из-за наличия возможной технологической погрешности при совмещении лицевой и обратной стороны по ФЛ, а также дефектов травления структур ЖЦ и, как следствие, для достижения низких показателей погрешности по температурным характеристикам и (безусловно) по нелинейности. Выбор трёхкратного запаса по длине ребра ЖЦ основан на статистических данных при анализе соотношения между температурными характеристиками и геометрией механической части серийно выпускаемого во ФГУП «ВНИИА» кристалла ИПД60 для различных ВПИ (оба кристалла ДД имеют схожий вид структуры мембраны). Ширина зазора между ЖЦ D также является одинаковой для всех рядом стоящих ТР и рассчитывается как сумма ширины двух ТР по ФЛ ($2 \times 10 = 20$ мкм), зазора между ТР по ФЛ (16 мкм) и боковой диффузии во внешние стороны от каждого из ТР ($2 \times 0,85 \times X_{jр-} = 2$ мкм). Зазор между ТР по ФЛ определяется с учетом боковой диффузии и возможного распределения ОПЗ при рабочих потенциалах на электрической схеме с двукратным запасом. В конечном итоге эффективная площадь между ЖЦ для ТР должна быть порядка 270×38 мкм, но из-за трёхкратного увеличения длины ребра ЖЦ Z до 800 мкм было решено сократить в оптимальные 1,5 раза зазор между ЖЦ D до 26 мкм, так как часть области распределения МН также находится за условной границей пересечения ЖЦ и утоненной частью мембраны в области клина ЖЦ. Как показала математическая модель в ПО ANSYS, сокращение эффективной площади между ЖЦ позволило бы сконцентрировать больший усредненный номинал для ТР, но сокращение данной проекции (области 800×26 мкм) было бы ошибочным из-за резкого дисбаланса МН для каждого из ТР с их определено рассчитанной геометрией для каждого из номиналов сопротивления схемы ТДК с ООС. Оставшимся параметром, но при этом имеющим наибольшее влияние среди возможных при изменении геометрии мембраны, безусловно является толщина утоненной части мембраны. Достижение вышеуказанного МН $\sigma_j = 51,2$ МПа (по фон Мизесу) при подаче давления $\Delta P = 10$ кПа со стороны мембраны происходит при толщине утоненной части $W = 10$ мкм, длине стороны утоненной части квадратной мембраны $A = 2260$ мкм и с выше обозначенными площадями распределения максимальных МН между концентраторами напряжений ($Z \times D = 800 \times 26$ мкм). Карта распределения МН представлена на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 – Карта распределения МН на мембранной структуре для кристалла ТДК с ООС диапазона до 10 кПа

В геометрии ЖЦ мембранной структуры кристалла, а точнее их одинаковой между собой толщины утолщенной части, как и в случаях структуры из главы 3, соблюдается балансное соотношение между номиналами МН в зонах расположения ТР, но с противоположными знаками для областей сжатия и растяжения. В таблице 4.2 представлены идеализированные значения геометрии мембраны сверхвысокочувствительного малогабаритного кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа в математической модели (обозначения на рисунке 2.12).

Таблица 4.2 – Геометрические параметры мембраны сверхвысокочувствительного малогабаритного кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа для моделирования

Параметры геометрии кристалла	Номинальные значения, мкм
L	4000
W	10
H	391
A	2260
D	26
Z	800

Стоит отметить, что при создании аналогов зачастую используются различные комбинации из сухого реактивно ионного плазменного травления, а также жидкостного анизотропного травления в различной последовательности с двух сторон кристаллов. Использование только жидкостного анизотропного травления является существенным преимуществом при массовом производстве, так как обработка пластин происходит групповым методом без существенных энергозатрат на дорогостоящем оборудовании. Сухое реактивное ионное плазменное травление на сравнительно высокую глубину порядка 100...350 мкм каждой из пластин является дорогостоящим процессом и подходит лишь в случаях мелкосерийной разработки. Также и при дотравливании лицевой стороны сухим плазменным травлением порядка 5...35 мкм. Подобные технологии были применены для диапазонов давления до 1 кПа

[172], 3 кПа [8, 21, 170, 173, 174], 5 кПа [31, 175-180] и 10 кПа [181]. Изменение механически и химически устойчивой плоскости по поверхностным эффектам в кремнии для лицевой стороны кристалла в свою очередь может критично повлиять на стабильность параметров как по времени, так и от иных факторов воздействия (температура, влажность, механические колебания, осаждение газов) [9, 147, 170, 171, 182-184]. Без учета сторонних показателей погрешности можно констатировать, что основная задача разработчиков при построении сверхвысокочувствительных кристаллов на низкие диапазоны достигается благодаря получению наиболее сбалансированного соотношения между выходной чувствительностью, нелинейностью и габаритными размерами кристалла ДД. Далее, используя теорию тензорезистивного эффекта для определенного уровня легирования ТР, по формуле (2.17) проведен расчёт относительного изменения сопротивления для каждого из ТР при подаче давления $\Delta P = 10$ кПа составляет $dR_i = 3,2\%$ для кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа. Используем данные показатели для каждого из ТР электрической схемы ТДК с ООС с определенным знаком изменения сопротивления (см. рисунок 2.26б) при построении в ПО NI Multisim для расчета выходного сигнала от давления (рисунок 4.3). В данном случае, мы видим, что выходной сигнал кристалла будет составлять $\Delta U_{\text{ТДК с ООС } 10 \text{ кПа теор}} = 555$ мВ или $S_{\text{ТДК с ООС } 10 \text{ кПа теор}} = 11,1$ мВ/В/кПа.

Рисунок 4.3 – Расчет чувствительности кристалла ТДК с ООС для 10 кПа в ПО NI Multisim

Из математической модели о дополнительном влиянии температуры на несимметричность изменения параметров электрической схемы ТДК с ООС известно, что $\Delta U(\Delta T=10^\circ\text{C}) = 0,23$ мВ (рисунок 2.26б). Таким образом теоретическая картина для работы сверхвысокочувствительного малогабаритного кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа прогнозирует достижение выходной чувствительности $S_{\text{теор ТДК с ООС для } 10 \text{ кПа}} = 11,1$ мВ/В/кПа с наличием реакции электрической схемы на температуры с составляющей для данного вида кристалла порядка $\text{ТКН}_{\text{теор ТДК с ООС для } 10 \text{ кПа}} = 0,04\% / 10^\circ\text{C}$. Если ориентироваться на показания аналогов с ТМ схемой, то погрешность $\text{ТКН}_{\text{теор ТДК с ООС для } 10 \text{ кПа}} = 0,04\% / 10^\circ\text{C}$ является достаточно приемлемой при условии ограничения показателей до $0,30\% / 10^\circ\text{C}$ (таблица 4.1).

4.2. Выходные характеристики сверхвысокочувствительного малогабаритного преобразователя давления ТДК с ООС для 10 кПа в составе тензомодуля ТЖИУ.408854.047

4.2.1. Общие технологические характеристики

После разработки серии новых фотошаблонов для сверхвысокочувствительного малогабаритного кристалла ТДК с ООС для 10 кПа партия из 2 пластин прошла полный технологический маршрут за период 09.05.2019 г. по 25.02.2020 г. На рисунке 4.4 представлен финальный вид кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа с обозначением расположения элементов электрической схемы.

Рисунок 4.4 – Финальный вид сверхвысокочувствительного малогабаритного кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа

Разрушение мембранной структуры из-за воздействия вакуума или напора воды (механические воздействия) для подобных сверхвысокочувствительных кристаллов является одной из основных проблем при технологическом производстве пластин. Выбранная структура сверхвысокочувствительного малогабаритного кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа способна избежать указанных проблем, что также в дальнейшем отразится и на высокой перегрузочной способности мембраны от давления без использования, к примеру, каких-либо дополнительных сборочных элементов в конструкции датчика в виде упоров. В настоящей партии с кристаллами ДД был опробован метод формирования равномерного тонкого слоя защитного NO SiO_2 над площадью утоненной части мембраны (с учетом площади, принадлежащей ЖЦ и клину травления до рамки кристалла). Идея применения заключается в снижении влияния остаточных МН на утоненную часть мембраны с достаточно небольшой толщиной $W_{\text{мемб}} = 10$ мкм от сравнительного толстого и выполненного в виде ступеней окисла SiO_2 , который вероятно мог оказывать существенные воздействия в особенности на прототип для ВПИ до 10 кПа (ранее $W_{\text{SiO}_2} = 0,18 \dots 0,60$ мкм в различных областях мембраны для кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 60, 160 и 600 кПа). Момент формирования NO проходит между одними

из конечных операций для планарной/лицевой стороны кристалла, то есть загонки и разгонки примеси фосфора (p^+ -тип), необходимой для создания эмиттерной и (омического контакта) коллекторной области БТ V-NPN. Благодаря дополнительной ФЛ между диффузионными процессами (загонки и разгонки фосфора) удаляется полностью слой SiO_2 над площадью утоненной части мембраны и затем в момент разгонки фосфора, с необходимым для достижения требуемого коэффициента усиления β режимом, образуется тонкий слой диэлектрика для НО равный $W_{SiO_2} = 55$ нм. Стоит отметить, что окончательный высокий средний номинал коэффициента усиления $\beta = 150$ для БТ V-NPN, как и в случае с аналогами кристаллов ТДК с ООС для ВПИ до 60, 160 и 600 кПа, достигается за счет определенных отжигов в инертной среде с подбором времени отжига для каждой пластины в отдельности. До момента реализации данного цикла создания НО существовал вопрос о частичном изменении номинала различных областей ТР, находящихся в областях механических воздействий, вызванных различными уровнями сегрегации примеси в окисел SiO_2 . Дополнительный экспериментальный анализ показал, что в условиях рабочих концентрации и используемых диффузионных режимах, поверхностное сопротивление остается фактически прежним в пределах технологических погрешностей. Так как толщина изоляционного слоя SiO_2 сравнима с толщиной кремния для утоненной части мембраны, то благодаря сниженному значению SiO_2 общая составляющая для утоненной части мембраны сокращается дополнительно на 5-6%. В конечном итоге наличие НО (как это было ранее продемонстрировано в работе [185]) позволяет существенно увеличить чувствительность (около 12-13%), сократить разницу по чувствительности и нелинейности при исследовании данных параметров относительно стороны подачи давления (со стороны мембраны или лицевой стороны кристалла ТДК с ООС), а также значительно сократить погрешность по всем 4 параметрам температурных характеристик. Если в данной технологической партии параметры планарной части кристалла были успешно получены в пределах технологических погрешностей (например, экспериментальные показатели наиболее варьируемого параметра коэффициента усиления $\beta = 150 \pm 25$), то при создании механической части сверхвысокочувствительного малогабаритного кристалла ТДК с ООС возникли следующие особенности. Один из них связанно с высокой погрешностью в симметричности структуры ЖЦ мембраны и будет рассмотрено сразу, а вторая особенность будет наглядно представлено в ходе измерения параметров кристалла, как ДД, и оно покажет влияние остаточных МН, которые могут образоваться в тонком слое кремния при некомпенсированном натяжении/сжатии мембраны диэлектрическим слоем SiO_2 и остаточных МН от сборки в корпус тензомодуля ГЖИУ.408854.047.

На рисунке 4.5 представлена фотография среднестатистического случая по геометрии целой мембраны сверхвысокочувствительного малогабаритного кристалла ТДК с ООС и сектора мембраны, на котором при просвечивании утоненной части между ЖЦ видно расположение ТР.

Эффективная площадь между ЖЦ получилась близкой к расчетной модели: ширина зазора между ЖЦ составляет $D = 26 \pm 4$ мкм и длина ребра ЖЦ $Z = 790 \pm 60$ мкм. Фактически распределяемые МН на эффективной площади между ЖЦ по ширине совпадают с требуемым, но ребра ЖЦ имеют: а) систематическую ошибку по сдвигу, б) высокий разброс длины относительно среднего показателя. Благодаря тому, что при проектировании было заявлено трёхкратное превышение длины ребра ЖЦ Z относительно наиболее длинного ТР и достигаются требуемые показатели МН, то несимметричность структуры из технологической ошибки и неидеальности свойств кремниевых пластин не оказывают существенных влияний на все выходные характеристики кристалла ТДК с ООС для низкого диапазона дифференциального давления до 10 кПа.

Рисунок 4.5 – Мембрана сверхвысокочувствительного малогабаритного кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа: а) полный вид и схематический разрез, б) просвеченный сектор с расположением ТР относительно ЖЦ (R_C – наибольший по длине ТР в схеме)

Подробнее рассмотрим причины технологических погрешностей при построении механической структуры для сверхвысокочувствительных кристаллов ДД. Причина недостатка по ребрам ЖЦ заключена в высокой разориентации КГП (100) и совокупности ошибки по совмещению базового среза пластин с линией совмещения на фотошаблоне и изначального рассовмещения базового среза вдоль КГН [110]. Поставщик пластин для производства кристалла ТДК с ООС в технических условиях указывает погрешность по разориентации КГП и КГН базового среза до $\pm 0,5^\circ$, что даже с учетом закладываемой ошибки на операцию ФЛ, показывает маловероятную геометрию для структур, то есть несимметричность фигур ЖЦ должна была быть не столь критичной. Если рассматривать главный геометрический параметр, оказывающий наиболее значительное влияние на параметры кристалла ДД (при фиксированной площади мембраны и выборе самой структуры с 3 ЖЦ), то есть толщину мембраны W , то ее разброс получился классическим для не самотормозящих процессов (в отличии, например, от стоп-травления на р-п переходах), если рассматривать результаты, относительно серийно производимых пластин во ФГУП «ВНИИА» $\Delta W = \pm 2$ мкм, но критически завышенным, если рассматривать процесс создания сверхвысокочувствительных кристаллов ДД, когда номинал

толщины утоненной части мембраны (при сравнительно высокой площади 2,26 x 2,26 мм) менее 10 мкм. Здесь также стоит учесть наличие изначальной разнотолщинности пластин $\Delta W_{пл1} = \pm (5...10)$ мкм по партии и разнотолщинности по площади единой пластины $\Delta W_{пл2} = \pm (1...2)$ мкм. Несмотря на то, что финальный этап изотропного дотравливания пластин партии сверхвысокочувствительного малогабаритного кристалла ТДК с ООС для 10 кПа проходил для каждой пластины в отдельности, окончательно разброс по толщине утоненной части мембраны получился $\Delta W_{пл} = 10 \pm 3$ мкм. В упомянутых ранее подобных разработках зачастую используются процессы жидкостного стоп-травления на эпитаксиальном слое или сухого плазмохимического травления на захороненном слое диэлектрика на пластинах КНИ, что гарантирует при корректно произведенном процессе травления разброс по толщине мембраны между образцами менее 1 мкм. Немаловажным фактором при производстве подобных образцов сверхвысокочувствительных кристаллов является использование более качественных кремниевых пластин. К примеру, одна из компаний-лидеров в производстве кремниевых пластин Okmetic [186-188] гарантирует высокие входные параметры структур для дальнейшего формирования МЭМС: разориентации КГП и КГН базового среза не более $\pm 0,1^\circ$, разнотолщинность пластин по партии и по площади единой пластины менее 1 мкм, концентрация кислорода O_2 менее 8 ppm и окислительные дефекты упаковки OISF менее 300 см^{-2} [189]. Последние два параметра определяют симметричность геометрических структур ЖЦ, их низкие показатели гарантируют сокращения образования прерывистых линий на гранях ЖЦ и наличие более идеализированной плоскостности для определенных КГП в зависимости от начальной плоскости и методов травления. Процент выхода годных/рабочих кристаллов ТДК с ООС для низкого диапазона до 10 кПа с пластины составляет порядка 22% (получено 18 образца из 82 сборок с кристаллами).

18 образцов отобраны по ряду критических для функционирования элемента причин:

- нарушения в целостности соединений в электрической схеме (отсутствие сигнала);
- завышенные показатели выходного сигнала свыше $U_0 > 6$ мВ/В из-за дисбаланса увеличенного количества элементов в электрической цепи;
- эффект, при котором начальный сигнал не восстанавливался при подаче давления с разных сторон, из-за сильных МН в мембранной структуре и воздействию высокой инерционной массы ЖЦ мембраны;
- наличие дефектностей на планарной (лицевой) части кристалла, приводящих в электрической схеме ТДК с ООС коммутацию в испытательной оснастке.

Сверхвысокочувствительные малогабаритные кристаллы ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа были собраны в кремниевую конструкцию (без упоров) и затем в корпус тензомодуля датчика давления идентичным методом, как и кристаллы ТДК с ООС для более высоких ВПИ до 60, 160 и 600 кПа (рисунок 4.6). Как и в случае прототипа кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 60, 160 и 600 кПа, на подложку эпитаксиальных структур р-типа проводимости кристаллов ТДК с ООС подается наименьший потенциал, то есть «Земля» электрической схемы. Партия образцов тензомодулей кристаллов ТДК с ООС для 10 кПа прошла полный цикл предварительных термо- и бароциклирований, предназначенных для всех видов сборки тензомодулей для снятия остаточных МН, возникающих в ходе соединения кристалла в кремниевую конструкцию и корпус тензомодуля для дальнейших испытаний. Измерения образцов тензомодулей ДД также происходит групповым методом при использовании ранее упомянутого лабораторного оборудования при классическом питании напряжением $U_{пит} = 5$ В.

Рисунок 4.6 – Фотография сборки в корпус тензомодуля давления (без баллона) со сверхвысокочувствительным малогабаритным кристаллом ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа

Выходные характеристики партии ТДК с ООС будут соотнесены со сторонним аналогом. В качестве аналога для сравнения выходных характеристик, как и говорилось ранее в пункте 4.2.2, послужит высокочувствительный кристалл ИПД52, а точнее, 14 образцов одной из последних партии производства на данный момент. Перед проведением сравнительного анализа для двухборок высокочувствительных кристаллов ДД для ВПИ до 10 кПа изначально отметим преимущество в 2,4 раза по сокращению площади кристалла ТДК с ООС, равной 4,00x4,00 мм, относительно площади ИПД52, равной 6,15x6,15 мм.

4.2.2. Нулевой сигнал, чувствительность и нелинейность

Проанализируем выходные характеристики сверхвысокочувствительного малогабаритного кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа относительно параметров высокочувствительного в виде кристалла ИПД52 с электрической схемой ТМ для схожего диапазона давления до 10 кПа. В данном пункте необходимо одновременно рассматривать чувствительность и все остальные

параметры при условии подачи с двух сторон давления, так как для подобных высокочувствительных разработок имеется крайне резкая зависимость линейности сигнала в низком диапазоне измерений. Все методики исследований производились идентично и одновременно в равных условиях для тензомодулей давления двух видов кристаллов ДД для ВПИ до 10 кПа. В идеализированной системе кристалл ДД должен обладать симметричностью выходных характеристик вне зависимости от выбора стороны, на которую будет подано избыточное давление. В настоящем же существует отклонение. В главе 4 представлены средние показатели (по средним значениям и разбросу) параметров при подаче давления с двух сторон. Измерения при подаче давления с двух сторон необходимы как для доказательства симметричности преобразуемых характеристик, так и для выявления влияния остаточных МН в структуре тензомодулей, отраженных в прогибе мембраны при «нулевом состоянии». Измерения выходного сигнала каждого из образцов двух видов кристаллов в любой момент испытаний проводились с 5-кратным повтором в течение 2,5 секунд и затем высчитывалось среднеарифметическое значение по показаниям. Данные для двух видов партий высокочувствительных кристаллов ДД до 10 кПа будут указаны в виде «среднее арифметическое значение \pm разброс, как функция стандартного отклонения». Ограничения на нулевой выходной сигнал для кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа были выбраны в 2 раза выше (то есть до $|U_0 \text{ ТДК с ООС для 10 кПа}| < 6 \text{ мВ/В}$ вместо $|U_0 \text{ ИПД52 для 10 кПа}| < 3 \text{ мВ/В}$), относительно ограничений по таблице 4.1, а также используемых для аналогов в виде кристалла ИПД52. Данное условие необходимо для анализа большего количества образцов кристаллов ТДК с ООС в статистических данных. В дальнейшем в качестве передаваемых заказчику образцов будут использованы элементы для тензомодулей ТЖИУ.4088854.047 с начальным разбалансом нулевого сигнала, не превышающего $|U_0| < 3 \text{ мВ/В}$. Подробные значения по нулевому сигналу, чувствительности и нелинейности при подаче давления с двух сторон кристаллов ДД по партиям представлены в таблице 4.3. Чувствительность кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа составила $S_{\text{ТДК с ООС для 10 кПа}} = 10,19 \pm 2,31 \text{ мВ/В/кПа}$ в среднем относительно двух видов подачи давления (со стороны мембраны и лицевой стороны кристалла ДД) или $\Delta U_{\text{ТДК с ООС для 10 кПа}} = 509,7 \pm 115,6 \text{ мВ}$ при $U_{\text{пит}} = 5 \text{ В}$ и подаче давления $\Delta P = 10 \text{ кПа}$, что в 5,8 раз выше, чем на аналоге-кристалле ИПД52, где $S_{\text{ИПД52 для 10 кПа}} = 1,76 \pm 0,30 \text{ мВ/В/кПа}$ или $\Delta U_{\text{ТДК с ООС для 10 кПа}} = 87,9 \pm 14,9 \text{ мВ}$ при $U_{\text{пит}} = 5 \text{ В}$ и подаче давления $\Delta P = 10 \text{ кПа}$. Чувствительность кристалла ТДК с ООС для 10 кПа совпала по средним показателям из 18 образцов с теоретическим значением с незначительной разницей между ними всего в 8%. Чувствительность получилась несколько ниже из-за отсутствия технологии стоп-травления, где немаловажный фактор играют уже не единицы микрометров, а показатели на порядок ниже – десятые доли микрометров. Все параметры образцов двух партий

удовлетворяют условиям по ограничениям из таблицы 4.1, где чувствительность должна быть выше $S > 1,5$ мВ/В/кПа или $U > 75$ мВ при $U_{пит} = 5$ В и подаче давления $\Delta P = 10$ кПа.

Таблица 4.3 – Параметрические характеристики чувствительности и нелинейности для двух видов тензомодулей ТЖИУ.4088854.047 или ТЖИУ.4088854.026-01 с кристаллами для 10 кПа при подаче давления с любой из двух сторон

Вид кристалла			ТДК с ООС	ИПД52		
Параметр	Обозначение	Единицы				
Чувствительность со стороны мембраны	Чувствительность при $\Delta P = 10$ кПа и $E_{пит} = 5$ В, мВ	ΔU_{10}	мВ	$505,5 \pm 115,6$	$87,0 \pm 14,7$	
	Чувствительность (общепринятая)	S	мВ/В/кПа	$10,11 \pm 2,31$	$1,74 \pm 0,29$	
Чувствительность со стороны лицевой стороны кристалла	Чувствительность при $\Delta P = 1$ кПа и $E_{пит} = 5$ В, мВ	ΔU_{10}	мВ	$513,9 \pm 115,6$	$88,8 \pm 15,0$	
	Чувствительность (общепринятая)	S	мВ/В/кПа	$10,28 \pm 2,31$	$1,78 \pm 0,30$	
Нелинейность (до 10 кПа) при подаче с	мембраны	$2K_{NL}$	%	$0,27 \pm 0,13$	$0,04 \pm 0,02$	
	лицевой стороны			$0,25 \pm 0,12$	$0,03 \pm 0,02$	
Начальный разбаланс выходного сигнала			U_0	мВ/В	< 3	< 6

Второй наиболее важный параметр для исследования кристаллов ДД для низких диапазонов давления – это нелинейность. Нелинейность кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа составила $2K_{NL}$ ТДК с ООС для 10 кПа = $0,26 \pm 0,12$ % в среднем относительно двух видов подачи давления (со стороны мембраны и лицевой стороны кристалла ДД), что в 6,5 раз выше, чем на аналоге-кристалле ИПД52, где $2K_{NL}$ ИПД52 для 10 кПа = $0,04 \pm 0,02$ %. Все параметры образцов двух партий удовлетворяют условиям, заявленным по таблице 4.1, где нелинейность должна ниже $2K_{NL} < 0,50$ %. График зависимости чувствительности и нелинейности от подаваемого давления представлен на рисунке 4.7.

Рисунок 4.7 – График зависимости чувствительности и нелинейности от подаваемого давления кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа

Если рассматривать показания чувствительности внутри одних из видов кристаллов, то общие показания изменения выходного сигнала от давления у кристалла ТДК с ООС и кристалла ИПД52 при подаче давления с лицевой стороны кристалла выше, чем при подаче со стороны мембраны. Разница чувствительности при подаче давления с разных сторон кристалла связана с начальным прогибом мембраны ($\Delta P_{\text{прогиб}}$, Па), говорящего о влиянии остаточных МН, вызванных в основном тремя факторами: 1) провисание мембраны от инерциальной массы ЖЦ, 2) МН (растяжения) от окисла кремния SiO_2 на площади утоненной части мембраны, 3) МН от сборочной конструкции для кристаллов ДД. В конструкции тензомодуля ТЖИУ.408854.047 все кристаллы ДД расположены лицевой стороной вверх. Начальный прогиб мембраны оказывает влияние как на показания нулевого выходного сигнала, так и чувствительности с нелинейностью при подаче давления с двух сторон кристаллов для каждого из образцов. Начальный прогиб мембраны рассчитывается по следующей формуле:

$$\Delta P_{\text{прогиб}} = \frac{U_0 - (U_{P=10 \text{ кПа}} + U_{P=-10 \text{ кПа}})/2}{(U_{P=10 \text{ кПа}} - U_{P=-10 \text{ кПа}})/2 \cdot 10}, \quad (4.1)$$

где U_0 – нулевой выходной сигнал при $P = 0$ кПа, $U_{P=10 \text{ кПа}}$ – выходной сигнал при $\Delta P = 10$ кПа при подаче со стороны мембраны, $U_{P=-10 \text{ кПа}}$ – выходной сигнал при $\Delta P = 10$ кПа при подаче с лицевой стороны. Выходной сигнал увеличивается при подаче давления со стороны мембраны. В кристалле ТДК с ООС показатели прогиба мембраны составляют $\Delta P_{\text{прогиб ТДК с ООС для 10 кПа}} = 0,88 \pm 0,21$ Па. В кристалле ИПД52 показатели прогиба составляют $\Delta P_{\text{прогиб ИПД52 для 10 кПа}} = 1,04 \pm 0,24$ Па. В двух случаях положительные значения изначального прогиба мембраны говорит о том, что несмотря на влияние инерциальной массы ЖЦ (которые должны были тянуть мембрану кристаллов ДД вниз) остаточные МН мембраны выгибают кристаллы ДД вверх. Большие показания прогиба мембраны влияют на большую относительную рассогласованность показаний чувствительности подачах давления у кристалла ИПД52 $dS_{\text{ИПД52 подача}} = 2,05$ % относительно кристалла ТДК с ООС $dS_{\text{ТДК с ООС подача}} = 1,65$ %. Вероятно, что одинаково направленный прогиб мембраны вверх у двух партий говорит о потребности скорректировать сборочные операции в корпус тензомодуля ТЖИУ.408854.047.

4.2.3. Шум выходного сигнала

Остаточный, но немаловажный для исследований параметр шумовой составляющей выходного сигнала рассмотрен по наиболее актуальной методике, определенной автором и возможностями исследовательского комплекса во ФГУП «ВНИИА». Выходной сигнал рассматривается в диапазоне классических частот порядка $f \approx 20$ кГц. Шумовая составляющая выходного сигнала кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа $\Delta U_{\text{шум ТДК с ООС для 10 кПа}} = \pm 3$ мкВ/В, что идентично показателям партии кристаллов ТДК с ООС для ВПИ до 60 кПа

$\Delta U_{\text{шум ТДК с ООС для } 60 \text{ кПа}} = \pm 3 \text{ мкВ/В}$, представленных в главе 3. Пример шумовой составляющей выходного сигнала сверхвысокочувствительного малогабаритного кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа для 3 из 18 среднестатистических образцов показан на рисунке 4.8.

Рисунок 4.8 – Шумовая составляющая выходного сигнала сверхвысокочувствительного малогабаритного кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа в течение 5 минут для 3 среднестатистических образца

Если соотнести показатели полезного сигнала от подаваемого давления к шумовой составляющей выходного сигнала, то для двух видов кристаллов ДД наблюдается фактически схожее соотношение для кристалла ТДК с ООС $\Delta U_{\text{ТДК с ООС для } 10 \text{ кПа}} / \Delta U_{\text{шум ТДК с ООС для } 10 \text{ кПа}} = 509,7 \cdot 10^3 / 15 \approx 3,4 \cdot 10^4$ и кристалла ИПД52 $\Delta U_{\text{ИПД52 для } 10 \text{ кПа}} / \Delta U_{\text{шум ИПД52 для } 10 \text{ кПа}} = 87,9 \cdot 10^3 / 2,5 \approx 3,5 \cdot 10^4$. Сравнительно высокая шумовая составляющая выходного сигнала для кристалла ТДК с ООС по абсолютному значению $\Delta U_{\text{шум ТДК с ООС для } 10 \text{ кПа}} = \pm 3 \text{ мкВ/В}$ относительно показателей аналога ИПД52 $\Delta U_{\text{шум ИПД52 для } 10 \text{ кПа}} = \pm 0,5 \text{ мкВ/В}$ может вполне быть минимизирована в последствии при использовании внешней схемы обработки сигнала или ASIC, если они используются в финальном продукте. Также стоит отметить, что дополнительные шумы в измерительном тракте-системе (в зависимости от применимости) зачастую превышают шумы самого кристалла ДД, но кристалл ТДК с ООС при этом имеет преимущество – ведь шумы измерительной аппаратуры не зависят от типа и уровня сигнала от кристалла ДД.

4.2.4. Температурные характеристики

Температурные характеристики кристаллов ДД для ВПИ до 10 кПа рассматриваются в двух температурных поддиапазонах: отрицательный и положительный. Поддиапазоны для исследований температурных характеристик также отличаются показателями в зависимости от измеряемого параметра: при использовании, где для тензомодуля ТЖИУ.408854.047 рассматриваются показатели ТКН и ТКЧ (от +5 до +25 °С и от +25 до +45 °С), и при хранении, где для тензомодуля ТЖИУ.408854.047 рассматриваются показатели ТГН и ТГЧ (от -55 до +25 °С и от +25 до +55 °С). Расчет выходных характеристик из 4 параметров для 2 поддиапазонов температур происходит по формулам (3.1-3.4), но, соответственно, с иными температурными диапазонами (в

главе 3 диапазон от -30 до $+80$ °С для проведения сравнительного анализа относительно серийных аналогов). Окончательные результаты для двух видов кристаллов ДД представлены в таблице 4.4. На рисунке 4.9 представлены зависимости выходных сигналов от температуры для 3 из 18 среднестатистических образцов в диапазоне температур более широком, чем рабочий от -30 до $+60$ °С (переход за 45 минут при $V = 2$ °С/мин). Из графиков видно, что изменение нулевого сигнала от температуры $U_0(T)$ происходит фактически однонаправленно (близко к линейной функции) или с одной точной экстремума, что характерно и для аналога с кристаллом ИПД52. Поэтому в дальнейшем данные характеристики позволяют использовать внешнюю схему обработки сигнала или ASIC для минимизации ТКН. Также стоит отметить, что, как и в случае прототипа кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 60 кПа характеристики БТ V-NPN не деградируют из-за перехода активного элемента в режим насыщения и, соответственно, полноценность работы электрической схемы ТДК с ООС сохраняется.

Таблица 4.4 – Температурные характеристики тензомодуля ТЖИУ.408854.047 с кристаллами ТДК с ООС и ИПД52 для ВПИ до 10 кПа

Параметр		Подача давления	Гр.знач.	Ед. изм.	Показатели					
					ТДК с ООС	ИПД52				
Температурный гистерезис нулевого сигнала в диапазоне от -55 до $+25$ °С	ТГН	мембрана	$< 0,20$	%	$0,09 \pm 0,04$	$0,07 \pm 0,07$				
		лицевая сторона			$0,09 \pm 0,04$	$0,07 \pm 0,07$				
мембрана		$0,12 \pm 0,05$			$0,04 \pm 0,03$					
лицевая сторона		$0,12 \pm 0,05$			$0,04 \pm 0,03$					
Температурный гистерезис нулевого сигнала в диапазоне от $+25$ до $+55$ °С	ТГЧ	мембрана			$< 0,20$	%	$0,11 \pm 0,08$	$0,28 \pm 0,05$		
		лицевая сторона					$0,11 \pm 0,07$	$0,29 \pm 0,04$		
мембрана		$0,10 \pm 0,08$					$0,28 \pm 0,06$			
лицевая сторона		$0,10 \pm 0,09$					$0,27 \pm 0,04$			
Температурный коэффициент нулевого сигнала в диапазоне от $+5$ до $+25$ °С	ТКН	мембрана					$< 2,80$	%/ 10 °С	$0,16 \pm 0,05$	$0,14 \pm 0,13$
		лицевая сторона							$0,15 \pm 0,05$	$0,14 \pm 0,13$
мембрана		$0,12 \pm 0,06$	$0,10 \pm 0,09$							
лицевая сторона		$0,12 \pm 0,06$	$0,10 \pm 0,09$							
Температурный коэффициент чувствительности в диапазоне от $+5$ до $+25$ °С	ТКЧ	мембрана	$< 2,80$	%/ 10 °С					$2,25 \pm 0,15$	$2,36 \pm 0,05$
		лицевая сторона							$2,29 \pm 0,27$	$2,35 \pm 0,03$
мембрана		$2,22 \pm 0,51$			$2,04 \pm 0,03$					
лицевая сторона		$2,16 \pm 0,49$			$2,03 \pm 0,03$					
Температурный коэффициент чувствительности в диапазоне от $+25$ до $+45$ °С	ТКЧ	мембрана			$< 2,80$	%/ 10 °С			$2,25 \pm 0,15$	$2,36 \pm 0,05$
		лицевая сторона							$2,29 \pm 0,27$	$2,35 \pm 0,03$
мембрана		$2,22 \pm 0,51$					$2,04 \pm 0,03$			
лицевая сторона		$2,16 \pm 0,49$					$2,03 \pm 0,03$			

Также стоит отметить, что теоретические показания температурного коэффициента нулевого сигнала составляло $TКН_{теор\ ТДК\ с\ ООС\ для\ 10\ кПа} = 0,04\ \%/10\ ^\circ\text{C}$, что фактически не оказывает существенного влияние на общую составляющую ТКН по средним показаниям от двух

поддиапазонов температур $T_{\text{КН}}^{\text{практ}} \text{ТДК с ООС для } 10 \text{ кПа} = 0,14 \pm 0,06 \text{ \%}/10 \text{ }^{\circ}\text{C}$, так как данные значения фактически равны погрешностям на кристалле ИПД52 в пределах разброса показателей $T_{\text{КН}}^{\text{практ}} \text{ИПД52 для } 10 \text{ кПа} = 0,12 \pm 0,11 \text{ \%}/10 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Рисунок 4.9 – Изменение выходного сигнала кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа от температуры в диапазоне от -30 до 60 °С для 3 среднестатистических образцов

В заключение анализа по температурным характеристикам для тензомодуля ТЖИУ.408854.047 можно констатировать идеальное соотношение между абсолютным изменением выходного сигнала (нулевого сигнала и чувствительности) от температуры, имеющего термокомпенсацию при использовании ООС в электрической схеме, и диапазоном рассматриваемого ВПИ до 10 кПа. Таким образом, параметры по температурным характеристикам для кристалла ТДК с ООС до 10 кПа для двух поддиапазонов температур и при рассмотрении подачи давления с двух сторон демонстрируют:

1. Одинаковые показатели с кристаллом ИПД52 по:
 - a. ТГН с пределом до 0,17 %;
 - b. ТКН с пределом до 0,27 %/10 °С;
 - c. ТКЧ с пределом до 2,70 %/10 °С;
2. Улучшенные показатели относительно кристаллам ИПД52 по ТГЧ с пределом до 0,19 % (ТГЧ_{ИПД52} < 0,33 %);

4.2.5. Механическая прочность и временная стабильность

Еще одно немаловажное достоинство полученной разработки – это перегрузочная способность (прочность структуры). Одним из параметров для суммарной составляющей погрешности гидроблока ТЖИУ.406233.016, и как следствие тензомодуля ТЖИУ.408854.047, в составе датчика давления ТЖИУ406-М100, является погрешность от влияния перегрузочного давления при подаче с любой из двух сторон кристалла ДД на нулевой выходной сигнал. При фактически одинаковых показателях момента разрушения мембраны для

сверхвысокочувствительного малогабаритного кристалла ТДК с ООС и кристалла ИПД52 для ВПИ до 10 кПа $P_{\text{разруш ТДК с ООС для 1 кПа}} > 300$ кПа достигается преимущество по погрешности от механической перегрузки давлением $P_{\text{перегр}} = 60$ кПа в 6 раз превышающей значения рассматриваемого ВПИ для разработки. Отдельно стоит отметить, что данная погрешность отличается для двух способов подачи перегрузочного давления: 1) со стороны мембраны для ТДК с ООС $dU_{\text{перегр ТДК с ООС для 10 кПа}} = 0,013 \pm 0,013$ % и для ИПД52 $dU_{\text{перегр ИПД52 для 10 кПа}} = 0,038 \pm 0,036$ %, 2) с лицевой стороны кристалла для ТДК с ООС $dU_{\text{перегр ТДК с ООС для 10 кПа}} = 0,008 \pm 0,008$ % и для ИПД52 $dU_{\text{перегр ИПД52 для 10 кПа}} = 0,019 \pm 0,018$ %. Все образцы сверхвысокочувствительного малогабаритного кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа удовлетворяют условием, накладываемым по таблице 4.1, где погрешность от перегрузки должна составлять $dU_{\text{перегр}} < 0,15$ %.

Разработанные сверхвысокочувствительные малогабаритные кристаллы ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа были исследованы по параметрам временной стабильности нулевого сигнала $d\Delta U_{\text{стаб}}$ и чувствительности $d\Delta U_{\text{стаб}}$ в течение 7 часов после включения питания и при $T = 30$ °С. Главной причиной роста погрешности в кристалле ТДК с ООС является, то что временная стабильность полупроводниковых структур активных элементов гораздо ниже, чем в случае пассивных элементов [119, 131, 141, 142], но благодаря сбалансированному соотношению с показателями чувствительности для данного ВПИ два вида партий тензомодулей демонстрируют одинаковые значения $dU_{\text{стаб}} = 0,02 \pm 0,02$ % и $d\Delta U_{\text{стаб}} = 0,03 \pm 0,02$ %. Все образцы кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа удовлетворяют условием, накладываемым по таблице 4.1, где погрешность по временной стабильности должна составлять $dU_{\text{стаб}} < 0,10$ %.

В массиве анализа всех требуемых параметров для тензомодуля ТЖИУ.408854.047 и в целом для кристаллов ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа были продемонстрированы достоинства (площадь кристалла в 2,4 раза ниже, чувствительность в 5,8 раз выше, ТГЧ в 2,5 раза ниже по средним значениям погрешности, погрешность по механической перегрузке в 2,7 раза ниже) и недостатки (более высокий разбаланс нулевого сигнала, погрешность по нелинейности в 6,5 раз выше) разработанного кристалла ТДК с ООС относительно аналога ИПД52. Основываясь на широкомасштабном обзоре современных публикаций [190-217], стоит отметить, что в настоящем создание преобразователя давления для низких диапазонов давления (от 0,5 до 10 кПа) с высокими показателями чувствительности, малыми габаритными размерами и низкими показателями погрешностей является главной мировой тенденцией в области разработок и исследований МЭМС для преобразования давления. Как показывает массив математических моделей и экспериментальных исполнений для множества видов подобных разработок преобразователей давления, продемонстрированные преимущества по высокой выходной чувствительности, малым габаритным размерам и низким номиналам погрешностей невозможно

было бы реализовать на аналогах с электрической схемой резистивного моста или иных известных и реализованных схемах.

4.3. Доказательство актуальности применение тензомодуля ТЖИУ.408854.047 в составе гидроблока ТЖИУ.406233.016 для датчика давления ТЖИУ406-М100

Проведенные исследования сверхвысокочувствительного малогабаритного кристалла ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа подтвердили возможность использования разработки тензомодуля ТЖИУ.408854.047 для гидроблока ТЖИУ.406233.016 датчика давления ТЖИУ406-М100. Используемые в дальнейшем образцы тензомодулей ТЖИУ.408854.047 удовлетворяют всем техническим условиям документации «Дополнение к техническим требованиям сборочного чертежа ТЖИУ.408854.026Д67», выходные характеристики для которого были ранее представлены в таблице 4.1. В пункте 4.2 при проведении сравнительного анализа между партиями тензомодулей с высокочувствительным малогабаритным кристаллом ТДК с ООС и с аналогом ИПД52 (для тензомодуля ТЖИУ.408854.026-01) был представлен массив преимуществ по предлагаемой разработке, который доказывает ее большую актуальность для применения в составе гидроблоков ТЖИУ.406233.016. Из партии тензомодулей со сверхвысокочувствительным малогабаритным кристаллом ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа были отобраны 5 из 18 образцов для применения в составе гидроблоков ТЖИУ.406233.016 с наименьшими погрешностями по исследуемым характеристикам. Стоит отметить, что не все из 18 образцов тензомодулей ТЖИУ.408854.047 со сверхвысокочувствительным малогабаритным кристаллом ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа удовлетворяют граничным показателям из таблицы 4.1, в основном по нулевому выходному сигналу, нелинейности и ТКЧ. 5 образцов тензомодулей Т01.1.65, Т01.1.72, Т01.1.79, Т01.1.80, Т01.2.67, которые были переименованы как ТДК22.001, ТДК22.002, ТДК22.003, ТДК22.004 и ТДК22.005 в соответствии с требованиями на конструкторскую документацию (КД) ТЖИУ.408854.047 (нумерация образцов указана на баллоне тензомодулей ТЖИУ.408854.047), полностью соответствуют техническим условиям на все выходные характеристики. 13 из 18 образцов тензомодулей ТЖИУ.408854.047 также удовлетворяют всем параметрическим характеристикам, за исключения нулевого выходного сигнала, условия на который (при обсуждении с потребителем) могут быть расширены до $|U_0| < 30$ мВ. Как известно, наличие не существенно более высокого разбаланса нулевого выходного сигнала не является критическим недостатком, так как беспрепятственно может быть скомпенсировано внешней схемой обработки сигнала. Таким образом 5 образцов тензомодулей ТЖИУ.408854.047, с выходными характеристиками, представленными в таблице 4.5, были переданы потребителю.

Таблица 4.5 – Выходные характеристики 5 образцов тензомодулей ТЖИУ.408854.047 со сверхвысококочувствительным малогабаритным кристаллом ТДК с ООС для ВПИ до 10 кПа

Наименование параметра ($U_{пит} = 5 В$)	Подача давл.	Обозначение	Един. изм.	Требов.	Диапазон давления до 10 кПа				
					T01.1. 65	T01.1. 72	T01.1. 79	T01.1. 80	T01.2. 67
Старое наименование					T01.1. 65	T01.1. 72	T01.1. 79	T01.1. 80	T01.2. 67
Новое наименование согласно КД на тензомодуль Т6-Л7					ТДК22. 001	ТДК22. 002	ТДК22. 003	ТДК22. 004	ТДК22. 005
Чувствительность $P = 10$ кПа	мембр	ΔU_{10}	мВ	> 75	546,0	537,7	509,5	463,6	397,5
	лиц				559,3	549,7	514,4	471,2	402,9
Нелинейность $P = 10$ кПа	мембр	$2K_{NL}$	%	$< 0,50$	0,44	0,32	0,36	0,26	0,43
	лиц				0,30	0,22	0,47	0,21	0,17
Начальный сигнал	-	U_0	мВ	< 15	12,91	-5,60	4,44	-13,11	-4,76
Изменение нулевого сигнала после перегрузочного давления ($P_{перегр} = 60$ кПа)	мембр	$dU_{перегр}$		$< 0,10$	0,015	0,003	0,001	0,003	0,025
	лиц				0,006	0,003	0,003	0,003	0,001
Температурный гистерезис нулевого сигнала в диапазоне от -55 до $+25$ °С	мембр	ТГН	%	$< 0,30$	0,02	0,08	0,14	0,07	0,09
	лиц				0,02	0,08	0,14	0,07	0,09
Температурный гистерезис нулевого сигнала в диапазоне от $+25$ до $+55$ °С	мембр	ТГН	%	$< 0,30$	0,05	0,09	0,12	0,09	0,06
	лиц				0,05	0,09	0,12	0,09	0,06
Температурный гистерезис чувствительности в диапазоне от -55 до $+25$ °С	мембр	ТГЧ		$< 0,30$	0,00	0,10	0,16	0,16	0,08
	лиц				0,06	0,11	0,17	0,07	0,04
Температурный гистерезис чувствительности в диапазоне от $+25$ до $+55$ °С	мембр	ТГЧ		$< 0,30$	0,15	0,03	0,03	0,02	0,20
	лиц				0,06	0,03	0,03	0,06	0,20
Температурный коэффициент нулевого сигнала в диапазоне от $+5$ до $+25$ °С	мембр	ТКН		$\% / 10$ °С	0,14	0,11	0,15	0,06	0,17
	лиц				0,14	0,11	0,14	0,06	0,17
Температурный коэффициент нулевого сигнала в диапазоне от $+25$ до $+45$ °С	мембр	ТКН		$\% / 10$ °С	0,13	0,09	0,07	0,05	0,14
	лиц				0,13	0,09	0,07	0,05	0,13
Температурный коэффициент чувствительности в диапазоне от $+5$ до $+25$ °С	мембр	ТКЧ		$< 3,5$	2,17	2,24	2,34	2,21	2,16
	лиц				2,21	2,23	2,29	2,17	2,16
Температурный коэффициент чувствительности в диапазоне от $+25$ до $+45$ °С	мембр	ТКЧ		$< 3,5$	2,44	2,22	2,41	1,85	1,69
	лиц				2,66	2,59	2,11	2,04	1,71
Временная стабильность нулевого сигнала (за 7 часов)	мембр	$dU_{стаб}$		$< 0,10$	0,02	0,00	0,01	0,04	0,02
	лиц				0,02	0,00	0,01	0,04	0,02
Временная стабильность чувствительности (за 7 часов)	мембр	$d\Delta U_{стаб}$	%	$< 0,10$	0,04	0,05	0,05	0,03	0,04
	лиц				0,01	0,02	0,01	0,05	0,02

По решениям для преобразователей давления ТДК с ООС получены патенты № RU 195159 U1 от 13.06.2019 и № RU 195160 U1 от 13.06.2019, использование которых документально подтверждено «Актом о внедрении результата интеллектуальной деятельности № T0522-05/028-2022 от 24.06.2022 и № T0522-05/029-2022 от 24.06.2022» во ФГУП «ВНИИА».

4.4. Выводы по главе 4

1. Автором предложено конструктивно-технологическое решение для сверхвысокочувствительного малогабаритного преобразователя давления ТДК с ООС с применением электрической схемы дифференциального каскада с отрицательной обратной связью и термокомпенсацией и с недеформируемыми БТ с вертикальной структурой n-p-n-типа проводимости для измерения низкого диапазона давления до 10 кПа. Предлагаемое решение основано на модернизации конструкции мембраны преобразователя давления ТДК с ООС для низкого диапазона давления, частичного перестроения планарной структуры лицевой стороны преобразователя давления ТДК с ООС относительно ранее выявленной наиболее эффективной топологии, а также использовании дополнительных технологических операций для сокращения сторонних погрешностей преобразователя давления ТДК с ООС, связанных с влиянием остаточных МН от окисла кремния на поверхности утоненной части мембраны.

2. Детальный статистический анализ разработанного преобразователя давления ТДК с ООС для рассматриваемого в диссертационной работе схемотехнического решения для низкого диапазона давления до 10 кПа доказал, что использование электрической схемы дифференциального каскада с отрицательной обратной связью и термокомпенсацией с недеформируемыми БТ с вертикальной структурой n-p-n-типа проводимости, относительно аналога с электрической схемой резистивного моста (ИПД52) при сохранении диапазона измеряемого давления и напряжения питания схемы:

- a. Повышает выходную чувствительность в 5,8 раз;
- b. Сокращает площадь преобразователя давления в 2,4 раза;
- c. Сокращает погрешности от 6-кратных перегрузок давлением в 2,7 раза;
- d. Сохранят одинаковые низкие показатели по 3 из 4 параметров по температурным характеристикам (ТГН до 0,17%, ТКН до 0,27 %/10 °С, ТКЧ до 2,70 %/10 °С) и сокращает погрешность по 1 из 4 параметров по температурным характеристикам в 1,7 раза (ТГН до 0,19%);
- e. Сохраняет соотношение между полезным сигналом и шумовой составляющей выходного сигнала $(\Delta U_{\text{ТДК с ООС}}(\Delta P)/\Delta U_{\text{шум ТДК с ООС}} = \Delta U_{\text{ИПД52}}(\Delta P)/\Delta U_{\text{шум ИПД52}} \approx 3,5 \cdot 10^4$);
- f. Сохранят одинаковые низкие показатели по временной стабильности ($dU_{\text{стаб}} = 0,02 \pm 0,02 \%$ и $d\Delta U_{\text{стаб}} = 0,03 \pm 0,02 \%$).

3. Основываясь на широкомасштабном обзоре современных публикаций, стоит отметить, что в настоящем создание преобразователя давления для низких диапазонов давления (от 0,5 до 10 кПа) с высокими показателями чувствительности, малыми габаритными размерами и низкими показателями погрешностей является главной мировой тенденцией в области разработок и исследований МЭМС для преобразования давления. Как показывает массив математических

моделей и экспериментальных исполнений для множества видов подобных разработок преобразователей давления, продемонстрированные преимущества по высокой выходной чувствительности, малым габаритным размерам и низким номиналам погрешностей невозможно было бы реализовать на аналогах с электрической схемой резистивного моста или иных известных и реализованных схемах с известными конструкторскими и технологическими решениями.

4. Практическая значимость сборочной конструкции сверхвысокочувствительного малогабаритного преобразователя давления ТДК с ООС заключена в использовании предлагаемой разработки в составе гидроблоков ТЖИУ.406233.016 датчиков давления ТЖИУ406-М100 для измерения низкого диапазона давления до 10 кПа, серийно выпускаемых во ФГУП «ВНИИА». По решениям для преобразователей давления ТДК с ООС получены патенты № RU 195159 U1 от 13.06.2019 и № RU 195160 U1 от 13.06.2019, использование которых документально подтверждено «Актом о внедрении результата интеллектуальной деятельности № Т0522-05/028-2022 от 24.06.2022 и № Т0522-05/029-2022 от 24.06.2022» во ФГУП «ВНИИА».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной научный результат диссертации по поставленной цели был достигнут, который заключается в разработке и исследовании по реализации схемотехнического решения для повышения чувствительности и минимизация габаритных размеров тензорезистивных преобразователей давления при сохранении входных условий по геометрии механической структуры мембраны, напряжению питания и низким показателям погрешностей. Для кристалла ТДК с ООС применены оригинальные схемотехнические решения построения электрических схем для измерения давления, наиболее эффективная из которых использует недеформируемые БТ с вертикальной структурой n-p-n-типа (V-NPN) с восьмью ТР р-типа, расположенных в местах концентрации максимальных МН с определенным изменением по знаку сопротивления от воздействия давления.

Основные теоретические результаты:

1. На основе актуализации рассмотренных исследований для тензорезистивных преобразователей давления рассмотрены вопросы балансного достижения чувствительности, габаритных размеров и погрешностей. На основе рассмотренных вопросов в обзоре предлагаются оригинальные решения применения схемотехнических решений, представленных в диссертации.

2. Обосновано и распространено применение теории тензорезистивного и пьезопереходного эффектов для создания тензорезистивных преобразователей давления.

3. Разработана модель функционирования преобразователя давления с электрической схемой в виде дифференциального каскада с учетом обоснованного использования теории тензорезистивного и пьезопереходного эффектов, которая отличается от известных мостовых схем включением двух деформируемых биполярных транзисторов и четырёх тензорезисторов к областям базы и коллектора биполярных транзисторов. Теоретически доказана возможность увеличения чувствительность относительно применения электрической схемы в виде резистивного моста в 2,2 раза.

4. Разработана модель функционирования преобразователя давления по предлагаемому схемотехническому решению построения электрических схем в виде дифференциального каскада с отрицательной обратной связью и термокомпенсацией, которая отличается от известных мостовых схем включением большего количества деформируемых резисторов. Обоснованы предложения по возможности повышения чувствительности и понижению погрешностей по температурной и шумовой зависимости выходного сигнала. Теоретически

доказана возможность увеличения чувствительности относительно применения электрической схемы в виде резистивного моста до 3,9 раз.

Основные практические результаты:

1. Исследованы выходные характеристики разработанного тензорезистивного преобразователя давления ТДК с электрической схемой в виде дифференциального каскада в сравнительном анализе относительно аналогов с мостовой схемой для диапазона давления до 60 кПа, подтверждающие возможность повышения чувствительности в 2,2 раза при сохранении входных условий по геометрии механической структуры мембраны и напряжению питания.

2. Исследованы выходные характеристики разработанного тензорезистивного преобразователя давления ТДК с ООС с электрической схемой в виде дифференциального каскада с отрицательной обратной связью и термокомпенсацией в сравнительном анализе относительно аналогов с мостовой схемой для диапазонов давления до 60, 160 и 600 кПа, подтверждающие возможность повышения чувствительности в 3,5 раза при сохранении входных условий по геометрии механической структуры мембраны, напряжению питания и низким показателям погрешностей; или минимизации габаритных размеров в 2,4 раза при показателях чувствительности. Подтверждена возможность сокращения шумовой составляющей сигнала в 20 раз и погрешностей по температурным характеристикам более чем на порядок относительно параметров тензорезистивного преобразователя давления ТДК с электрической схемой в виде дифференциального каскада.

3. Проведена модернизация конструкции сверхвысокочувствительного малогабаритного преобразователя давления ТДК с ООС с наиболее эффективным схмотехническим решением (по п. 1) для измерения диапазона до 10 кПа. Доказана актуальность применимости преобразователя давления ТДК с ООС в составе сборочных конструкций гидроблоков ТЖИУ.406233.016 датчиков давления ТЖИУ406-М100.

4. Статистический анализ выходных характеристик партии сборочных конструкций ТЖИУ.4088554.047 с сверхвысокочувствительным малогабаритным преобразователем давления ТДК с ООС (по п. 2) подтвердил возможность одновременного увеличения чувствительности в 5,8 раз и сокращения площади преобразователя давления в 2,4 раза относительно аналога с электрической схемой резистивного моста при условии сохранения диапазона измеряемого давления до 10 кПа и низких показателей погрешностей.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

БТ – биполярный транзистор

БТТ – биполярный тензочувствительный транзистор

ВАХ – вольт-амперные характеристики

ВПИ – верхний предел измерения

ДД – датчик давления

ЖЦ – жёсткий центр

КГН – кристаллографическое направление

КГП – кристаллографическая плоскость

КД – конструкторская документация

КНИ – кремний на изоляторе

КЭ – конечные элементы

МД – механическая деформация

МН – механические напряжения

МОПТТ – металл-оксид-полупроводник тензочувствительный транзистор

МЭМС – микроэлектромеханические системы

НО – надмембранный окисел

ООС – отрицательная обратная связь

ОПЗ – область пространственного заряда

ПО – программное обеспечение

ТГН – температурный гистерезис нулевого сигнала

ТГЧ – температурный гистерезис чувствительности

ТДК – тензочувствительный дифференциальный каскад

ТКЛР – температурный коэффициент линейного расширения

ТКН – температурный коэффициент нулевого сигнала

ТКЧ – температурный коэффициент чувствительности

ТМ – тензорезистивный мост

ТР – тензочувствительный резистор

ФЛ - фотолитография

L-PNP – горизонтальная структура биполярного транзистора n-p-n-типа проводимости

V-NPN – вертикальная структура биполярного транзистора n-p-n-типа проводимости

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. I-Micronews [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.i-micronews.com/products/mems-pressure-sensor-market-and-technologies-2018>.
2. I-Micronews [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.i-micronews.com/smi-launches-mems-ultra-low-pressure-sensor>.
3. I-Micronews [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.i-micronews.com/products/melexis-mlx91802-absolute-pressure-sensor>.
4. Адарчин С.А., Косушкин В.Г., Адарчина Е.Н. Надежность автомобильных электронных компонентов в условия воздействий знакопеременных нагрузок // Инженерный журнал: наука и инновации. – 2014. – №7. – С. 14-19.
5. Middelhoek S., Noorlag D.J.W., “Silicon micro-transducers”, Journal of Physics E: Scientific Instruments, vol. 14, no. 12, 1343, 1981.
6. Creemer J.F., French P.J. Ultra-thin chip technology and applications. Piezjunction effect: stress influence on bipolar transistor – Stuttgart: Stuttgart Institute of microelectronic, 2011, 356 p.
7. Романова М.П. Проектирование и технология микросхем – Ульяновск: Учебное пособие УГТУ, 2005, 87 с.
8. Li L., Belov N., Klitzke M., Park J-S. High Performance Piezoresistive Low Pressure Sensors // IEEE Sensors Conference. – 2016. – P. 1406-1408.
9. Huang, X., Zhang D. A High Sensitivity and High Linearity Pressure Sensor Based on a Peninsulastructured Diaphragm for Low-Pressure Ranges // Sensors and Actuators A: Physical. – 2014. – № 216. – P. 176-189.
10. Marco S., Samitier J., Ruiz O., Morante J.R., Esteved J. High-Performance Piezoresistive Pressure Sensors for Biomedical Applications Using Very Thin Structured Membranes // IOP Measurement Science and Technology. – 1996.– №7. – P. 1195-1203.
11. Zhao L., Xu T., Hebibul R., Jiang Z., Ding J., Peng N., Guo X., Xu Y., Ki H., Zhao Y. A Bossed Diaphragm Piezoresistive Pressure Sensor with a Peninsula-Island Structure for the Ultra-Low-Pressure Range with High Sensitivity // IOP Measurement Science and Technology. – 2016. – № 27. – 124012.
12. Yu Z., Zhao Y., Sun L., Tian B., Jiang Z., “Incorporation of Beams into Bossed Diaphragm for a High Sensitivity and Overload Micro Pressure Sensor”, Review Scientific Instruments, vol. 84, no. 1, 015004, 2013.
13. Hall H., Bardeen J., Pearson G., “The effects of pressure and temperature on the resistance of p-n junction in germanium”, Physics review, vol. 84, no. 1, 1951.
14. Monteith L.K., Wortman J.J. Characterization of p-n junctions under the influence of a time varying mechanical strain // Solid-State Electronics. – 1973. – v. 16. – P. 229-237.
15. Meijer G.C.M. Integrated circuits and components for bandgap references and temperature transducers: Ph. D. Thesis – Delft: Delft University of Technology, 1982 – 265 p.

16. Полякова А.Л., Макаревич А.Б., Покалякин В.И., Шкловская-Корди В.В. О чувствительности к давлению поверхностно-барьерных полупроводниковых диодов // Акустический журнал. – 1974. – №3. – С. 443-448.
17. Doll J.C., Pruitt B.L. Piezoresistor design and applications – New York: Springer, 2015, 236 p.
18. Bao M.H. Micro mechanical transducers. Pressure sensors, accelerometers and gyroscopes – Shanghai: Elsevier, 2000, 158 p.
19. Smith C.S. Piezoresistance effect in germanium and silicon // Physics review. – 1954. – v. 94. – P. 42-49.
20. Irvin J. C., “Resistivity of Bulk Silicon and of Diffused Layers in Silicon”, The Bell System Technical Journal, vol. 41, no. 2, 1962.
21. Dorey A.P., Maddern T.S. The effect of strain on MOS transistors // Solid-State Electronics. – 1969. – v. 12. – P. 185-189.
22. Takao H., Matsumoto Y., Ishida M. Stress-sensitive differential amplifiers using piezoresistance effects of MOSFETs and their application to three-axial accelerometers // Sensors and Actuators. v. – 1998. – A65. – P. 61-68.
23. Ушков А.В. Разработка конструктивно-технологических методов производства кремниевых чувствительных элементов давления с повышенной стойкостью к перегрузкам: Диссертация ... кандидата технических наук. Москва – 2008 – 168 с.
24. Патент РФ RU2564376 С1. «Микроэлектронный датчик давления с чувствительным элементом, защищенным от перегрузки» / Суханов В.С., Данилова Н.Л., Панков В.В., 2015.
25. Ушков А.В., Козлов А.Н. Проектирование, изготовление и исследование кремниевых чувствительных элементов давления со встроенной защитой от перегрузок // Нано- и микросистемная техника. – 2007. – №5. – С. 49-51.
26. Patent USA. US 9410861 B2. «Pressure sensor with overpressure protection» / Wade R., 2016.
27. Belov N. High and Ultra-High Stability MEMS Piezoresistive Pressure Sensors for Today and Tomorrow Applications // Sensors Midwest Conference – 2016 – Dallas, USA
28. Friedrich A.P. Silicon piezo-tunneling strain sensor: Ph. D. Thesis – Lausanne: Swiss Federal Institute of Technology EPFL, 1999 – 189 p.
29. Stefanescu D.M. Handbook of Force Transducers – Bucharest: Springer, 2011, P. 370 p.
30. Li C., Cordovilla F., Jagdheesh R., Ocana J.L. Design Optimization and Fabrication of a Novel Structural SOI Piezoresistive Pressure Sensor with High Accuracy // Sensors. – 2018. – №18. – 39.
31. Tran A. V., Zhang X., Zhu B. The Development of a New Piezoresistive Pressure Sensor for Low Pressures // IEEE Transactions on Industrial Electronics. – 2018. – №65. – P. 6487-6496.
32. Meng X., Zhao Y. The Design and Optimization of a Highly Sensitive and Overload-Resistant Piezoresistive Pressure Sensor // Sensors. – 2016. – №16. – 348.
33. Разработка и исследование интегральных первичных преобразователей давления для устройства управления макетом искусственного сердца с радиоизотропным источником

- питания: отчет о НИР (Заключительный): МИФИ; рук. Ваганов В.И. – Москва, 1979. – 146 с. – Исполн.: Носкин А.Б. – Библиогр.: с. 69-97. – № 77-3-264.
34. Ваганов В.И. Микроэлектронные первичные преобразователи – Москва: МИФИ, 1960, 85 с.
 35. Ваганов В.И. Интегральные первичные преобразователи – Москва: МИФИ, 1981, 136 с.
 36. Creemer J.F., French P.J. The Orientation Dependence of the Piezjunction Effect in Bipolar Transistors // Paper of Solid-State Device Research Conference. – 2000. – P. 65-69.
 37. Creemer J.F., French P.J. An Analytical Model of the Piezjunction Effect for Arbitrary Stress and Current Orientations // Paper of Transducers '01 Eurosensors XV. – 2001. – P. 256-259.
 38. Creemer J.F., Fruett F., Meijer G., French P.J. The Piezjunction Effect in Silicon Sensors and Circuits and its Relation to Piezoresistance // IEEE Sensors Journal. – №2(1). – 2001. – P. 98 - 108
 39. Creemer J.F., French P.J. Anisotropy of the piezjunction effect in silicon transistors // Paper Fifteenth IEEE International Conference. – 2002. – P. 11-16.
 40. Creemer J.F., French P.J. A new model of the effect of mechanical stress on the saturation current of bipolar transistors // Sensors and Actuators A Physical. – 2002. – v. 97-98. – P. 289-295.
 41. Creemer J.F., French P.J. The saturation current of silicon bipolar transistors at moderate stress levels and Its relation to the energy-band structure // Journal of Applied Physics. – 2004. – №8(96). – P. 4530-4538.
 42. Creemer, J.F., French, P.J. (2011). Piezjunction Effect: Stress Influence on Bipolar Transistors. In: Burghartz, J. (eds) Ultra-thin Chip Technology and Applications. Springer, New York, NY.
 43. Fruett F., Creemer J.F. A Theoretical and Experimental Study of the Piezjunction Effect in Silicon and its Exploitation in New Sensor Structures / Sensor Technology in the Netherlands. – 1998. – P. 191-195.
 44. Fruett F., Wang G., Meijer G. Piezjunction effect in NPN and PNP vertical transistors and its influence on silicon temperature sensors // Sensors and Actuators A Physical. – 2000. – №1(85). – P. 70-74
 45. Fruett F., Meijer G. A new sensor structure using the piezjunction effect in PNP lateral transistors // Sensors and Actuators A Physical. – 2001. – №1(92). – P. 197-202.
 46. Fruett F., Meijer G. Experimental investigation of piezjunction effect in silicon and its temperature dependence / Electronics Letters, vol. 37, no. 22, pp. 1366-1367, 2001.
 47. Garcia V., Fruett F. A mechanical-stress sensitive differential amplifier // Sensors and Actuators A: Physical. – 2006. – v. 132. – P. 8-13.
 48. Guimaraes D. C., Garcia V., Fruett F. Design and Fabrication of Silicon PiezoMOS Transistors for applications on MEMS // ECS Transactions. – 2011. – v. 39. – P. 425-430.
 49. Creemer J.F., French P.J. Piezjunction effect in bipolar transistors at moderate stress levels: A theoretical and experimental study // Sensors and Actuators A Physical. – 2000. – №1(82). P. 181-185.
 50. Беклемишев В.В., Ваганов В.И., Сумин А.В. Электронная измерительная техника. Интегральные преобразователи давления на основе планарных и продольных

- транзисторов – Сборник статей под редакцией д.т.н. профессора А.Г. Филиппова – Москва: Атомиздат, 1978, 181 с.
51. Ваганов В.И. Интегральные тензопреобразователи – Москва: Энергоатомиздат, 1983, 183 с.
 52. Исследование и разработка физических, технологических, схмотехнических и конструктивных основ интегральных первичных преобразователей: отчет о НИР (Заключительный): МИФИ; рук. Ваганов В.И. – Москва, 1981. – 121 с. – Исполн.: Беклемишев В.В., Плохова Т.С. – Библиогр.: с. 56-93. – № 78-1-26-7.
 53. Исследование и разработка методов повышения чувствительности интегральных кремниевых преобразователей: отчет о НИР (часть 1): МИФИ; рук. Ваганов В.И. – Москва, 1981. – 151 с. – Исполн.: Носкин А.Б. – Библиогр.: с. 89-102. – № 79-3-264.
 54. Исследование и разработка методов повышения чувствительности интегральных кремниевых преобразователей: отчет о НИР (часть 1): МИФИ; рук. Ваганов В.И. – Москва, 1981. – 151 с. – Исполн.: Гончарова Н.И. – Библиогр.: с. 3-32. – № 79-3-264.
 55. Исследование и разработка методов повышения чувствительности интегральных кремниевых преобразователей: отчет о НИР (часть 4): МИФИ; рук. Ваганов В.И. – Москва, 1981. – 151 с. – Исполн.: Беклемишев В.В. – Библиогр.: с. 3-22. – № 79-3-264.
 56. Исследование и разработка методов проектирования и технологии высокочувствительных интегральных преобразователей давления: отчет о НИР (заключительный): МИФИ; рук. Ваганов В.И. – Москва, 1984. – 162 с. – Исполн.: Случак И.И. – Библиогр.: с. 3-20. – № 81-3-264.
 57. Разработка интегральных тензорезисторных мембранных преобразователей: отчет о НИР (заключительный): МИФИ; рук. Ваганов В.И. – Москва, 1985. – 133 с. – Исполн.: Эрглис И.К. – Библиогр.: с. 23-40. – № 82-3-294.
 58. Ваганов В.И., Белов Н.С. Разработка и исследование микроэлектронных датчиков для прямого и косвенного измерения параметров сердечно-сосудистой системы в условиях вспомогательного кровообращения и искусственного сердца: отчет о ОКР (заключительный): МИФИ; рук. Ваганов В.И. – Москва, 1986. – 136 с. – Исполн.: Белов Н.С. – Библиогр.: с. 19-41. – № 81-1-26-7.
 59. Разработка и изготовление опытных образцов интегральных датчиков давления для биомедицинских применений в условиях повышенного давления: отчет о ОКР (заключительный): МИФИ; рук. Ваганов В.И. – Москва, 1986. – 101 с. – Исполн.: Пряхин Г.Д. – Библиогр.: с. 36-74. – № 83-1-26-4.
 60. Ваганов В.И., Белов Н.С. Исследование и разработка методов проектирования, микроконструирования и технологии интегральных датчиков давления: отчет о ОКР (заключительный): МИФИ; рук. Ваганов В.И. – Москва, 1986. – 112 с. – Исполн.: Пряхин Г.Д. – Библиогр.: с. 65-79. – № 84-3-264.
 61. Белов Н.С. Кремниевые микромеханические устройства: Диссертация ... кандидата технических наук. Москва – 1988 – 218 с.

62. Разработка и исследование высокочувствительных интегральных тензопреобразователей для малогабаритных датчиков аэрогазодинамических давлений: отчет о ОКР (заключительный): МИФИ; рук. Ваганов В.И. – Москва, 1990. – 141 с. – Исполн.: Савельева Н.И. – Библиогр.: с. 54-78. – № 86-3-264 ДС.
63. Авторское свидетельство СССР SU491059 А1 «Микроэлектронный преобразователь давления» / Ваганов В.И., 1975.
64. Авторское свидетельство СССР SU1328700 А1 «Интегральный преобразователь механического воздействия» / Беклемишев В.В., Бритвин С.О., Ваганов В.И., 1987.
65. Авторское свидетельство СССР SU1471094 А1 «Интегральный преобразователь давления» / Бритвин С.О., Ваганов В.И., 1989.
66. Авторское свидетельство СССР SU783573 G 01 В 7/18 «Тензочувствительный интегральный преобразователь» / Ваганов В.И., Беклемишев В.В., Бритвин С.О., 1979.
67. Hafez N., Haas S., Loebel K. Characterisation of MOS Transistors as an Electromechanical Transducer for Stress // *Physica Status Solidi A*. – 2018. – № 1700680. – P. 1-13.
68. Singh P., Jianmin Miao J., Shao L. Microcantilever sensors with embedded piezoresistive transistor read-out: Design and characterization // *Sensors and Actuators A: Physical*. – 2011. – № 171. –P. 178-185.
69. Бабичев Г.Г., Козловский С.И., Романов В.А., Шаран Н.Н. Оптимизация параметров чувствительного элемента кремниевого преобразователя давления на основе МДП – транзисторов // *Техническая физика*. – 2001. – № 2(71). – с. 63-81.
70. Бабичев Г.Г., Козловский С.И., Романов В.А., Шаран Н.Н. Кремниевый двухэмиттерный дифференциальный тензотранзистор с ускоряющим электрическим полем в базе // *Техническая физика*. – 1999. – №10(69). с. 11-18.
71. Бабичев Г.Г., Гузь В.Н., Жадько И.П., Козловский С.И., Романов В.А. Исследование биполярного двухколлекторного транзистора с ускоряющим электрическим полем в базе // *Физика и техника полупроводников*. – 1992. – №7(26). с. 61-68.
72. Бабичев Г.Г., Гузь В.Н., Жадько И.П., Козловский С.И., Романов В.А. Вертикальный двухколлекторный тензотранзистор с ускоряющими электрическими полями в базе и эмиттере. // *Физика и техника полупроводников*. – 1999. – №3(33). – с. 1-9.
73. Бабичев Г.Г., Гузь В.Н., Жадько И.П., Козловский С.И., Романов В.А. Кремниевый однопереходный тензотранзистор // *Техническая физика*. – 2002. – №4(72). – с. 13-19.
74. Авторское свидетельство СССР SU1610243 А1 «Интегральный тензочувствительный элемент» / Драгунов В.П., Ильенков А.И., 1990.
75. Авторское свидетельство СССР SU1648897 А1 «Интегральный тензочувствительный элемент» / Драгунов В.П., Ильенков А.И., 1991.
76. Авторское свидетельство СССР SU1453162 А1 «Интегральный тензочувствительный элемент» / Драгунов В.П., Ильенков А.И., 1989.
77. Авторское свидетельство СССР SU198770 «Тензодатчик» / Кривоносов И.И., 1967.

78. Озаренко А.В., Брусенцов Ю.А., Королев А.П. Особенности тензорезистивного эффекта в структурах МДП при статической и переменной деформации // Вестник ТГТУ. – 2008. – №1(14). – С. 1-10.
79. Talukdar A., Khan M.F., Lee D., Kim S., Thundat T., Koley G. Piezotransistive transduction of femtoscale displacement for photoacoustic spectroscopy // Nature communication. – 2015. – №10. – P. 43-51.
80. Осадчук В.С., Осадчук А.В., Кривошея А.А. Сенсоры давления на основе тензочувствительных полупроводниковых элементов // Научные труды ВНТУ. – 2008/ – №1. – С. 21-24.
81. Sikorski M. E., Andreatch P., Grieco A., Christensen H. Transistor Microphone // Review of Scientific Instruments. – 1962. – v. 33. – P. 1130-1131.
82. Goroff I., Kleinman L., “Deformation potential in Si. II. Effect of general strain on conduction and valence levels”, Physics Review, vol. 132, no. 3, 1964.
83. Rindner W., Braun I. Resistance of Elastically Deformed Shallow p-n Junctions // Journal of Applied Physics. – 1962. – № 8(33). – P. 2479-2480.
84. Rindner W. Effects of uniaxial and inhomogeneous stress in Ge and Si p-n-junction // Journal of Applied Physics. – 1965. – №8(36). – P. 2513-2518.
85. Kressel H., Elsea A. Effect of generation-recombination centers on the stress-dependence of Si p-n-junction characteristics // Solid State Electronics. – 1965. – №3(10). – P. 213-224.
86. Полякова А.Л. К вопросу о чувствительности р-п переходов к малым деформациям // Акустический журнал. – 1967. – №2. – С. 256-261.
87. Matukura Y. Anisotropic Stress Effect of Silicon p-n Junctions // Japanese Journal of Applied Physics. – 1964. – № 5(3). – P. 256-261.
88. Rindner, W., Doering, G., Wonson, R. Structural and operational characteristics of piezo-transistors and allied devices // Solid State Electronics. – 1965. – № 3(8). – P. 227-240.
89. Edwards R. Some Effects of Localized Stress on Silicon Planar Transistors // IEEE Transaction on Electron Devices. – 1964. – v. ED-11. – P. 286-289.
90. Wortman J.J. Semiconductor piezjunction transducer – Washington: National Aeronautics and Space Administration, 1968, 106 p.
91. Полякова А.Л. Физические принципы работы полупроводниковых датчиков механических величин // Акустический журнал. – 1972. – №1. – С. 1-22.
92. Patent USA US3608383 «Single axis rate gyro and piezotransistors» / Hunter J.S., Little J.L., 1970.
93. Patent USA US3646818 «Compensated output solid-state differential accelerometer» / Hunter J.S., Little J.L., 1972.
94. Patent USA US3680417 «Sensor for determining band saw blade deflection» / Wells J.R., 1972.
95. Fruett F., Meijer G. The piezjunction effect in silicon integrated circuits and sensors – Delft: Springer, 2002, 214 p.
96. Mason W.P., “Physical acoustics and the properties of solid”, The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 28, no. 6, 1197, 1956.

97. Wortman J.J., Evans R.A. Young's modulus, shear modulus and Poisson's ratio in silicon and germanium // *Journal of Apply Physics*. – № 1(36) – 1965 – P. 153-156.
98. Keyes R.W. The effects of elastic deformation on the electrical conductivity of semiconductors – New York: Solid State Physics, 1960, 221 p.
99. Ito R., Kawamura H., Fukai M. Anisotropic phonon scattering of electrons in germanium and silicon // *Physics Letters*. – 1970. – № 1(13). – P. 26-28.
100. Hensel J., Feher G., “Cyclotron Resonance Experiments in Uniaxially Stressed Silicon: Valence Band Inverse Mass Parameters and Deformation Potentials”, *Physics review*, vol. 129, no. 3, 1963.
101. Baislev I., “Influence of uniaxial stress on the indirect absorption edge in Si and Ge”, *Physics Review*, vol. 143, no. 2, 1963.
102. Bernard W., Rindner W., Roth H. Anisotropic stress effect on the excess current un tunnel diodes // *Journal of Applied Physics*. – 1964. – №6(35). – P. 1860-1862.
103. Блекмор Дж. Статистика электронов в полупроводниках – Москва: Мир, 1964, 392 с.
104. M. Basov, “Development of pressure sensors based on bipolar transistor”, XIII Russian conference of physical semiconductor, Yekaterinburg, Russia, 2018
105. Мухачев В.А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Микро- и наносистемная техника» – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (СПбГЭТУ), 2010, 128 с.
106. Тимошенко С.П. Теория упругости – Москва: ОНТИ, 1937, 473 с.
107. Профос П. Измерения в промышленности. Способы измерения и аппаратуры. Книга 2 – Москва: Металлургия, 1990, 264 с.
108. Kanda Y. A Graphical Representation of the Piezoresistance Coefficients in Silicon // *IEEE Transactions on electron devices*. – 1972. – № 1(ED-29). – P. 64-70.
109. Matsuda K., Suzuki K., Yamamura K., Kanda Y. Nonlinear piezoresistive coefficients in silicon // *Journal of Applied Physics*. – 1993. – №8(73). – P. 1838-1847.
110. J.C. Doll *Advances in high bandwidth nanomechanical force sensors with integrated actuation: Ph. D. Thesis* – Stanford: Stanford University, 2012 – 213 p.
111. Rasouli A. *Employing Piezojunction Effect for Resonant Micro-Device Applications* – Burnaby: Simon Fraser University, 2016, 163 p.
112. Borblik V.L., Shwarts Y.M., Venger E.F. About manifestation of the piezojunction effect in diode temperature sensors // *Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics*. – 2003. – №1(6). – P. 97-101.
113. Patent USA № US7440861 B2 «Concept of compensating for piezo influences on integrated circuitry» / Ausserlechner U., Motz M., 2008.
114. Pertijs M., Huijsing J. *Precision Temperature Sensors in CMOS Technology* / Delft. Springer. 2006. pp. 34-36.
115. Kozlovskiy S. I. Piezoresistance Effect in Silicon Crystals // *ASPBS. Encyclopedia of sensors*. – 2006. – №1. – P. 1-14.

116. Kanda Y., Kanazawa Y., Terada T., Maki M. Improved Si Piezo-Transistor for Mechano-Electrical Transducers // IEEE transactions on electron devices. – 1978. – № 7(ED-25). – P. 813-817
117. Степаненко И.П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем – Москва: Энергия, 1977, 269 с.
118. Зайцева А.К., Полякова А.Л. Физика электронно-дырочных переходов и полупроводниковых приборов – Санкт-Петербург: Наука, 1969, 151 с.
119. Wilamowski B.M., Irwin J.D. Fundamentals of industrial electronics – Boca Raton: Taylor and Francis Group, 2011, 271 p.
120. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники – Москва: Энергия, 2001, 321 с.
121. Полякова А.Л. Деформация полупроводников и полупроводниковых приборов – Москва: Энергия, 1979, 168 с.
122. Creemer F. The mechanical stress effects in bipolar transistors: Ph. D. Thesis. Delft University of Technology – 1982 – 234 p.
123. Завод «Марс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.z-mars.ru/docum/dip14_16_18.pdf.
124. Агеев О.А., Мамиконова В.М., Петров В.В., Котов В.Н., Негоденко О.Н. Микроэлектронные преобразователи неэлектрических величин – Таганрог: ТРТУ, 2000, 174 с.
125. Eaton W.P. Surface micromachined pressure sensors: Ph. D. Thesis – Albuquerque: University of Technology, 1997. – 201 p.
126. S. Timoshenko, S. Woinowsky-Krieger. Theory of Plates and Shells – New York: MCGraw-Hill, 1970, 322 p.
127. Мазель Е.З., Пресс Ф.П. Планарная технология кремниевых приборов – Москва: Энергия, 1974, 169 с.
128. Бургер Р., Донован Р. Основы технологии кремниевых интегральных схем. Окисление, диффузия, эпитаксия – Москва: Мир, 1969, 213 с.
129. Болтакс Б.И. Диффузия в полупроводниках – Москва: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961, 198 с.
130. Chiou J.A., Chen S., “Thermal hysteresis analysis of MEMS pressure sensors”, Journal of Microelectromechanical Systems, vol. 14, no. 4, pp. 782-787, 2005.
131. Маллер Р., Кейминс Т. Элементы интегральных схем – Москва: Мир, 1989, 440 с.
132. Патент РФ. RU174159 U1 «Интегральный чувствительный элемент преобразователя давления на основе биполярного транзистора» / Басов М.В., Химушкин Б.И., Холодков Д.А., 2017.
133. M. Basov, “Pressure sensor chip utilizing electrical circuit of piezosensitive differential amplifier with negative feedback loop (PDA-NFL) for 5 kPa”, XII International Scientific and Technical Conference «Micro-, and Nanotechnology in Electronics», Elbrus, Russia, 2021
134. Тилл У., Лаксон Дж. Интегральные схемы. Материалы, приборы, изготовление – Москва: Мир, 1985, 218 с.

135. Викулин И.М., Стафеев В.И. Физика полупроводниковых приборов – Москва: Радио и связь, 1990, 261 с.
136. Федотов Я.А. Основы физики полупроводниковых приборов – Москва: Советское радио, 1969, 187 с.
137. Коледов Л.А. Технология и конструкция микросхем, микропроцессоров и микросборок – Москва: Радио и связь, 1989, 268 с.
138. Отт Г. Методы подавления шумов и помех в электронных системах – Москва: Мир, 1979, 137 с.
139. У. Титце, К. Шенк. Полупроводниковая схемотехника. Том 1 – Москва: МДК Пресс, 2007, 169 с.
140. У. Титце, К. Шенк. Полупроводниковая схемотехника. Том 2 – Москва: МДК Пресс, 2008, 161 с.
141. П. Хоровиц, У. Хилл. Искусство схемотехники. Том 1 – Москва: Мир, 1986, 149 с.
142. П. Хоровиц, У. Хилл. Искусство схемотехники. Том 3 – Москва: Мир, 1993, 163 с.
143. Г. В. Королев. Электронные устройства автоматики – Москва: Высшая школа, 1991, 116 с.
144. Куликовский А.А. Справочник по радиоэлектронике – Москва: Энергия, 1967, 203 с.
145. Electrical and Computer Engineering of Illinois University [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://fabweb.ece.illinois.edu/utilities/irvin/>.
146. Зи С. Физика полупроводниковых приборов. Книга 1 – Москва. Мир, 1981, 303 с.
147. V. Lindroos, M. Tilli, A. Lehto, T. Motooka. Handbook of Silicon Based MEMS Materials and Technologies – Oxford: William Andrew Applied Science Publishers, 2010, 412 p.
148. Basov M. High-sensitivity MEMS pressure sensor utilizing bipolar junction transistor with temperature compensation // Sensors and Actuators A: Physical. – 2020. – №303. – 111705.
149. Basov M. Development of High-Sensitivity Pressure Sensor with On-chip Differential Transistor Amplifier // J. Micromech. Microeng. – 2020. – №30. – 065001.
150. Патент РФ. RU187760U1. «Интегральный высокочувствительный элемент на основе биполярного транзистора» / Басов М.В., Химушкин Б.И., 2019.
151. Патент РФ. RU187746U1 «Интегральный чувствительный элемент на основе биполярного транзистора с термокомпенсацией» / Басов М.В., Химушкин Б.И., 2019.
152. Патент РФ. RU195159U1 «Интегральный высокочувствительный элемент на основе вертикального биполярного транзистора» / Басов М.В., Химушкин Б.И., 2019.
153. Патент РФ. RU195160U1 «Интегральный чувствительный элемент на основе вертикального биполярного транзистора с термокомпенсацией» / Басов М.В., Химушкин Б.И., 2019.
154. M. Basov, “Pressure Sensor with New Electrical Circuit Utilizing Bipolar Junction Transistor”, IEEE Sensors, Sydney, Australia, 2021
155. Charentenay Y. MEMS Pressure Sensor Market and Technologies 2018 // I-Micronews. Market & Technology report. – 2018. – P. 28-31.
156. I-Micronews [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.i-micronews.com/smi-introduces-ultra-low-gauge-pressure-sensor-with-industry-accuracy/>

157. Belov N., Vu K., Poe E., Park J.-S., Trieu P., Vu D. Ultra-Small Catheter Sensors for FFR and Other Medical Application // Medical sensors design conference. – 2018. – P. 16-21.
158. Cibula E., Donlagic D., Stropnik C. Miniature fiber optic pressure sensor for medical applications // Proceedings of IEEE Sensors. – 2002. – v. 1. – P. 711-714.
159. P. Dario, M. C. Carrozza, B. Allotta, E. Guglielmelli. Micromechatronics in medicine // IEEE/ASME Trans. Mechatron. – 1996. – №2(1). – P. 137-148.
160. Messina M., Njuguna J., Dariol V., Pace C., Angeletti G. Design and simulation of a novel biomechanic piezoresistive sensor with silicon nanowires // IEEE/ASME Trans. Mechatron. – 2013. – №3(18). – P. 1201-1210.
161. O'Brien E., Waeber B., Parati G., Staessen J., Myers M.G. Blood Pressure Measuring Devices // Recommendations of the European Society of Hypertension. Br. Med. J. – 2001. – №322. – P. 531–536.
162. S. Marco, J. Samitier, O. Ruiz, J. R. Morante, J. Esteve, High performance piezoresistive pressure sensors for biomedical applications using very thin structured membranes // Meas. Sci. Technol. – 1996. – v. 7. – P.1195–1203.
163. Druzhinin A, Lavitska E, Maryamova I. Medical pressure sensors on the basis of silicon microcrystals and SOI layers // Sensors and Actuators B: Chemical. – 1999. – №58(1–3). – P. 415–419.
164. Kattavenos N, Lawrenson B, Frank T G., Pridham M.S., Keatch R.P., Cuschieri A., “Force-sensitive tactile sensor for minimal access surgery”, Minimally Invasive Therapy & Allied Technologies, vol. 13, pp. 42–46, 2009.
165. Pramanik C, Saha H. Low pressure piezoresistive sensors for medical electronics applications // Materials and Manufacturing Processes. – 2006. – №21(3). – P. 233–238.
166. Takahashi H, Matsumoto K., Shimoyama I., “Differential pressure distribution measurement of a free-flying butterfly wing”, Transducers 2011 16th Int. Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Conf. – 2011. – P. 2022–2025.
167. Katuri K. C. Intraocular pressure monitoring sensors // IEEE Sensors Journal. – 2008. – №8. – P. 12.
168. Peng C. Wireless batteryless implantable blood pressure monitoring microsystem for small laboratory animals // IEEE Sensors Journal. – 2010. №10. – P. 243.
169. H. Allen, K. Ramzan, J. Knutti, S. Withers. A Novel Ultra-miniature catheter tip pressure sensor fabricated using silicon and glass thinning techniques // MRS Conference. – 2001. – P. 103-106.
170. Guo S., Eriksen H., Childress K., Fink A., Hoffman M. High temperature smart-cut SOI pressure sensor // Sensors and Actuators A: Physical. – 2009. – №154. – P. 255–260.
171. Hamid Y., Hutt D.A., Whalley D.C., Craddock R. Relative contributions of packaging elements to the thermal hysteresis of a MEMS pressure sensor // Sensors. – 2020.
172. Reynolds J.K., Catling D., Blue R. C., Maluf N. I., Kenny T. Packaging a piezoresistive pressure sensor to measure low absolute pressures over a wide sub-zero temperature range // Sensors and Actuators A: Physical. – 2000. – №83. – P. 142-149.

173. Kinnell P.K., King J., Lester M., Craddock R. A Hollow Stiffening Structure for Low-Pressure Sensors // *Sensors and Actuators A: Physical*. – 2010. – №160. – P. 35–41.
174. Zarnik M. S., Rocak D., Macek S. Residual stresses in a pressure-sensor package induced by adhesive material during curing: a case study // *Sensors and Actuators A: Physical*. – 2004. – №116. – P. 442-449.
175. Li C., Cordovilla F., Jagdheesh R., Ocana J.L. Design and optimization of a novel structural MEMS piezoresistive pressure sensor // *Microsyst. Technol.* – 2017. – №23. – P. 4531–4541.
176. Huang X., Zhang D. Structured diaphragm with a centre boss and four peninsulas for high sensitivity and high linearity pressure sensors // *Micro and Nano Letters*. – 2014. – №9. – P. 460-463.
177. Tran, A.V., Zhang, X., Zhu, B., Mechanical Structural Design of a Piezoresistive Pressure Sensor for Low-Pressure Measurement: A Computational Analysis by Increases in the Sensor Sensitivity // *Sensors*. – 2018. – №18. – 2023.
178. Huang X., Zhang D. High Sensitive and Linear Pressure Sensor for Ultra-low Pressure Measurement // *Procedia Engineering*. – 2014. – №87. – P. 1202-1205.
179. Tian B., Zhao Y., Jiang Z., Hu B. The design and analysis of beam-membrane structure sensors for micro-pressure measurement // *Review of Scientific Instruments*. – 2012. – №83. – 045003.
180. Tran A.V., Zhang X., Zhu B. Effects of temperature and residual stresses on the output characteristics of a piezoresistive pressure sensor // *IEEE Access*. – 2019. – №7. – P. 27668-27676.
181. Sandmaier H., Kuhl K. A square-diaphragm piezoresistive pressure sensor with a rectangular central boss for low-pressure ranges // *IEEE Transactions on Electron Devices*. – 1993. – №40. – P. 1754-1759.
182. Johnson R.H., Karbassi S., Sridhar U., Speldrich B. A High-Sensitivity Ribbed and Bossed Pressure Transducer // *Sensors and Actuators A: Physical*. – 1992. – №35. – P. 93-99.
183. Bao M. *Analysis and Design Principles of MEMS Devices* – Amsterdam: Elsevier Science, 2005, 297 p.
184. Mallon J.R., Pourahmadi F., Petersen K., Barth P., Vermeulen T., Bryzek J. Low-Pressure Sensors Employing Bossed Diaphragms and Precision Etch-Stopping // *Sensors and Actuators A: Physical*. – 1990. – №21. – P. 89-95.
185. Basov M.V. High Sensitive, Linear and Thermostable Pressure Sensor Utilizing Bipolar Junction Transistor for 5 kPa // *IOP Physica Scripta*. – 2021.
186. Okmetic Inc. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ura.okmetic.com>
187. M. Tilli. Outlook of Silicon Wafers for MEMS // *HTA Mitting*. – 2013. – P. 1-27
188. Kober T., Werthschützky R. Wafer Level Processing of Overload-Resistant Pressure Sensors // *Procedia Engineering*. – 2012. – №47. – P. 615-618
189. Hein A., Finkbeiner S., Marek J., Obermeier E. The effects of thermal treatment on the anisotropic etching behavior of Cz- and Fz-silicon // *Sensors and Actuators A: Physical*. – 2020. – №86. P. 86-90.

190. Honeywell Inc. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-trustability-board-mount-pressure-sensors-tsc-nsc-datasheet-50064366-d-en.pdf>
191. Xu T., Lu D., Zhao L., Jiang Z., Wang H., Guo X., Li Z., Zhou X., Zhao Y. Application and Optimization of Stiffness Abruption Structures for Pressure Sensors with High Sensitivity and Anti-Overload Ability // *Sensors*. – 2017. – №17. – 1965.
192. Guan T., Yang F., Wang W., Huang X., Jiang B., Zhang D. The Design and Analysis of Piezoresistive Shuriken-Structured Diaphragm Micro-Pressure Sensors // *Journal of Microelectromechanical Systems*. – 2016. – №PP(99). – P. 1-9.
193. Arjunan N., Thangavelu S. Modeling and Analysis of a Multi Bossed Beam Membrane Sensor for Environmental Applications // *Transactions on Electrical and Electronic Materials*. – 2017. – №18. – P. 25–29.
194. Mackowiak P., Schiffer M., Xu X., Obermeier E., Ngo H. Design and Simulation of Ultra High Sensitive Piezoresistive MEMS Sensor with Structured Membrane for Low Pressure Applications // *12th Electronics Packaging Technology Conference*. – 2010. – P. 757-761.
195. Seo C.T., Kim Y.M., Shin J.K., Lee J.H. A Novel Comb-Type Differential Pressure Sensor with Silicon Beams Embedded in a Silicone Rubber Membrane // *Jpn. J. Appl. Phys.* – 2004. – №43. – P. 2046–2049.
196. Birkelund K., Gravesen P., Shiryaev S., Rasmussen P. B., Rasmussen M. D. High-pressure silicon sensor with low-cost packaging // *Sensors and Actuators A: Physical*. – 2001. – №92. – P. 16-22.
197. Sandvand Å., Halvorsen E., Aasmundtveit K. E., Jakobsen H. Identification and Elimination of Hygro-Thermo-Mechanical Stress-Effects in a High-Precision MEMS Pressure Sensor // *Journal of Microelectromechanical Systems*. – 2017. – №26. – P. 415-423.
198. Basov M., Prigodskiy D. Investigation of High Sensitivity Piezoresistive Pressure Sensors at Ultra-Low Differential Pressures // *IEEE Sensors Journal*. – 2020. – №20. – P. 7646-7652.
199. M. Basov, D. Prigodskiy. Development of High-Sensitivity Piezoresistive Pressure Sensors for -0.5...+0.5 kPa // *Journal of Micromechanics and Microengineering* 30 (2020) 105006.
200. Патент РФ. RU 187531 U1 «Чувствительный элемент давления с повышенной механической прочностью» / Басов М.В., Пригодский Д.М., 2019.
201. Friedrich A.P., Besse P.A., Fullin E., Popovic R.S. Lateral backward diodes as strain sensors // *Proceedings of International Electron Device Meeting (IEDM 95)*. – 1995. – P. 597-600.
202. Xu T., Zhao L., Jiang Z. A high sensitive pressure sensor with the novel bossed diaphragm combined with peninsula-island structure // *Sensors and Actuators A: Physical*. – 2016. – №244. – P. 66-75.
203. Wang J., Xia X., Li X. Monolithic integration of pressure plus acceleration composite TPMS sensors with a single-sided micromachining technology // *Journal of Microelectromechanical Systems*. – 2012. – №21. – P. 284-293.
204. Johnson R.H., Karbassi S., Sridhar U., Speldrich B. A High-Sensitivity Ribbed and Bossed Pressure Transducer // *Sensors and Actuators A: Physical*. – 1992. – №35. – P. 93-99.

205. Bao M. Analysis and Design Principles of MEMS Devices – Amsterdam: Elsevier Science, 2005, 297 p.
206. Mallon J.R., Pourahmadi F., Petersen K., Barth P., Vermeulen T., Bryzek J. Low-Pressure Sensors Employing Bossed Diaphragms and Precision Etch-Stopping // Sensors and Actuators A: Physical. – 1990. – №21. – P. 89-95.
207. Guo S., Eriksen H., Childress K., Fink A., Hoffman M. High temperature smart-cut SOI pressure sensor // Sensors and Actuators A: Physical. – 2009. – №154. – P. 255–260.
208. Hamid Y., Hutt D.A., Whalley D.C., Craddock R. Relative contributions of packaging elements to the thermal hysteresis of a MEMS pressure sensor // Sensors. – 2020.
209. Yu Z., Zhao Y., Li L., Li C., Liu Y., Tian B. Realization of a micro pressure sensor with high sensitivity and overload by introducing beams and Islands // Microsyst. Technol. – 2015. – №21. – P. 739–747.
210. Li C., Xie J., Cordovilla F., Zhou J., Jagdheesh R., Ocaña J. L. Design, fabrication and characterization of an annularly grooved membrane combined with rood beam piezoresistive pressure sensor for low pressure measurements // Sensors and Actuators A: Physical. – 2018. – №279. – P. 525-536.
211. Пригодский Д.М., Басов М.В. Исследование чувствительных элементов давления с повышенной прочностью // Нано и микросистемная техника. – 2019. – №6(21). – С. 368-376.
212. Christel L., Petersen K., Barth P., Pourahmadi F., Mallon J., Bryzek J. Single-crysytal silicon pressure sensors with $500 \times$ overpressure protection, Sensors and Actuators A: Physical, vol. 21, no. 1-3, pp. 84-88, 1990.
213. Basov M. Ultra-High Sensitivity MEMS Pressure Sensor Utilizing Bipolar Junction Transistor for Pressures Ranging from -1 to 1 kPa // IEEE Sensors Journal. – 2021. – №21. – P. 4357-4364.
214. Патент РФ RU2054617 «Микроэлектронный тензопреобразователь Егиазаряна» / Егиазарян Э.Л., 1992.
215. Meng X., Zhao Y. The design and optimization of a highly sensitive and overload-resistant piezoresistive pressure sensor // Sensors. – 2016. – №348(16). – P. 1-12.
216. Патент РФ RU 2537517 С1 «Полупроводниковый преобразователь давления» / Шахнов В.А., Андреев К.А., Тиняков Ю.Н., Власов А.И., Токарев С.В., Цивинская Т.А., Цыганков В.Ю., 2013.
217. Соколов Л.В. Полупроводниковые пьезорезистивные датчики давления // Зарубежная электронная техника. – 1990. – №4. – С. 26-31.
218. Зимин В.Н., Шабратов Д.В., Шелепин Н.А., Чаплыгин Ю.А. Интегральные преобразователи давления на нормальный ряд от 0,04 до 30 МПа // Измерительная техника. – 1994 – №2 – С. 22-25.
219. Зимин В.Н., Салахов Н.Э., Чаплыгин Ю.А., Шелепин Н.А. Прецизионные интегральные преобразователи давления // Измерительная техника. – 1995 – №1 – С. 20-21.

220. Галушков А.И., Зимин В.Н., Чаплыгин Ю.А., Шелепин Н.А. Кремниевые интегральные датчики физических величин на основе технологий микроэлектроники // Электронная промышленность. – 1995 – №4-5 – С. 95-101.
221. Патент РФ RU 2035089 С1 «Интегральный преобразователь давления» / Зимин В.Н., Салахов Н.З., Шабратов Д.В., Шелепин Н.А., 1995.
222. Патент РФ RU 2076395 С1 «Способ изготовления интегральных тензопреобразователей» / Салахов Н.З., Шабратов Д.В., Чаплыгин Ю.А., Шелепин Н.А., 1997.
223. Сауров А.Н., Зимин В.Н., Уманцев А.В., Шелепин Н.А. Микродатчики давления и микросистемы на их основе // Датчики и системы. – 1999 – №4 – С. 28.
224. Шелепин Н.А. Кремниевые микросенсоры и микросистемы: от бытовой техники до авиационных приборов // Микросистемная техника. – 2000 – №1 – С. 10.
225. Шелепин Н.А. Тензорезистивный микросенсор с термозависимым стабилизатором напряжения и усилителем // Петербургский журнал электроники. – 2001 – №4.
226. Патент РФ RU 2169912 С1 «Микроэлектронный датчик давления» / Зимин В.Н., Ковалев А.В., Панков В.В., Тимошенко С.П., Шелепин Н.А., 2001.
227. Шелепин Н.А. Кремниевые преобразователи физических величин и компоненты датчиков. Датчики и микросистемы на их основе // Микросистемная техника. – 2002 – №9 – С. 2-10.
228. Шелепин Н.А. Датчики и микросистемы на базе технологий производства микросхем // Электронные компоненты. – 2003 – №2 – С. 40.
229. Патент РФ RU 2278447 С1 «Интегральный преобразователь давления» / Зимин В.Н., Резнев А.А., Сауров А.Н., Шелепин Н.А., 2006.
230. Шелепин Н.А., Данилова Н.Л., Панков В.В., Суханов В.С. Преобразователи давления – микросхемы серии 1191, 1192 // Датчики и системы. – 2007 – №1 – С. 28-33.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение А. Технологический маршрут преобразователя давления ТДК с ООС

№	Операция
001	Комплектовочная
002	Защита лицевой части
003	Шлифовка
004	Полировка
005	Химическая обработка. X/o перед окислением/после шлиф и полир + ультразвук
006	Химическая обработка. Сушка на центрифуге
007	Диффузия. Продувка
008	Диффузия. Пробный процесс первого окисления
009	Диффузия. Измерение W_{SiO_2}
010	Напылительная. Напыление Al и ФЛ на лицевой стороне
011	Проверка на ионный ток
012	Химическая обработка. X/o перед окислением
013	Химическая обработка. Сушка на центрифуге
014	Диффузия. Первое окисление
015	Диффузия. Измерение W_{SiO_2}
016	Напылительная. Напыление Al и ФЛ на лицевой стороне
017	Проверка на ионный ток
018	Химическая обработка. X/o перед ФЛ
019	Химическая обработка. Сушка на центрифуге
020	Диффузия. Отжиг пластин
021	Фотолитографическая «охранные кольца p^+ ». Нанес. ф/р на лиц.стор.
022	Фотолитографическая. Экспонирование
023	Фотолитографическая. Проявление ф/р
024	Фотолитографическая. Задубливание ф/р
025	Фотолитографическая. Травление SiO_2
026	Фотолитографическая. Снять ф/р
027	Химическая обработка. X/o перед диффузией
028	Химическая обработка. Сушка на центрифуге
029	Диффузия. Загонка бора I «охранные кольца p^+ »
030	Диффузия. Снятие стекла
031	Диффузия. Измерение R_s
032	Химическая обработка. X/o перед диффузией
033	Химическая обработка. Сушка на центрифуге
034	Диффузия. Разгонка бора I «охранные кольца p^+ »
035	Диффузия. Измерить W_{SiO_2}
036	Диффузия. Измерение R_s
037	Диффузия. Измерение X_j
038	Напылительная. Напыление Al и ФЛ на лицевой стороне
039	Проверка на ионный ток
040	Химическая обработка. X/o перед ФЛ
041	Химическая обработка. Сушка на центрифуге
042	Диффузия. Отжиг пластин
043	Фотолитографическая «проводники резисторов p^+ ». Нанес. ф/р
044	Фотолитографическая. Экспонирование
045	Фотолитографическая. Проявление ф/р
046	Фотолитографическая. Задубливание ф/р
047	Фотолитографическая. Травление SiO_2
048	Фотолитографическая. Снять ф/р
049	Диффузия. Измерение $U_{проб}$
050	Химическая обработка. X/o перед диффузией
051	Химическая обработка. Сушка на центрифуге
052	Диффузия. Загонка бора II «проводники резисторов p^+ »
053	Диффузия. Снятие стекла

Продолжение приложения А

054	Диффузия. Измерение R_s
055	Химическая обработка. X/o перед диффузией
056	Химическая обработка. Сушка на центрифуге
057	Диффузия. Разгонка бора II «проводники резисторов p^+ »
058	Диффузия. Измерить W_{SiO_2}
059	Диффузия. Измерение R_s
060	Диффузия. Измерение X_j
061	Напылительная Ц. Напыление Al и ФЛ на лицевой стороне
062	Проверка на ионный ток
063	Химическая обработка. X/o перед ФЛ
064	Химическая обработка. Сушка на центрифуге
065	Диффузия. Отжиг пластин
066	Фотолитографическая «резисторы p^+ ». Нанесение ф/р
067	Фотолитографическая. Совмещ. и экспониров.
068	Фотолитографическая. Проявление ф/р
069	Фотолитографическая. Задубливание ф/р
070	Фотолитографическая. Травление SiO_2
071	Химическая обработка. X/o перед диффузией
072	Химическая обработка. Сушка на центрифуге
073	Ионная имплантация. Бор III «резисторы p^+ »
074	Фотолитографическая. Снятие ф/р в плазме кислородной
075	Химическая обработка. X/o перед диффузией
076	Химическая обработка. Сушка на центрифуге
077	Диффузия. Активации и окисления бора III «резисторы p^+ »
078	Диффузия. Толщ. W_{SiO_2}
079	Диффузия. Измерение R_s
080	Диффузия. Измерение X_j
081	Напылительная. Напыление Al и ФЛ на лицевой стороне
082	Проверка на ионный ток
083	Химическая обработка. X/o перед ФЛ
084	Химическая обработка. Сушка на центрифуге
085	Диффузия. Отжиг пластин
086	Фотолитографическая «эпитакс n^+ ». Нанесение ф/р
087	Фотолитографическая. Совмещ. и экспониров.
088	Фотолитографическая. Проявление ф/р
089	Фотолитографическая. Задубливание ф/р
090	Фотолитографическая. Травление SiO_2
091	Фотолитографическая. Снятие ф/р
092	Диффузия. Измерение $U_{проб}$
093	Химическая обработка. X/o перед диффузией
094	Химическая обработка. Сушка на центрифуге
095	Диффузия. Загонка фосфора «эпитакс n^+ » (без ФСС)
096	Диффузия. Снятие стекла
097	Диффузия. Измерение β , $U_{кэ0}$, $U_{кб0}$, $U_{эб0}$
098	Химическая обработка. X/o перед диффузией
099	Химическая обработка. Сушка на центрифуге
100	Диффузия. Разгонка фосфора «эпитакс n^+ »
101	Диффузия. Толщ. $W_{SiO_2+фсс}$
102	Диффузия. Измерение R_s
103	Диффузия. Измерение X_j
104	Диффузия. Измерение β , $U_{кэ0}$, $U_{кб0}$, $U_{эб0}$
105	Напылительная. Напыление Al и ФЛ на лицевой стороне
106	Проверка на ионный ток
107	Химическая обработка. X/o перед диффузией
108	Химическая обработка. Сушка на центрифуге
109	Осаждение Si_3N_4

Продолжение приложения А

110	Химическая обработка. X/o перед диффузией
111	Химическая обработка. Сушка на центрифуге
112	Диффузия. Осаждение Si_3N_4
113	Фотолитографическая. Нанесение ф\р с обеих сторон
114	Фотолитографическая. Совмещ. и экспониров. (мембр) с обратной стороны
115	Фотолитографическая. Проявление ф\р
116	Фотолитографическая. Задубливание ф/р
117	Фотолитография. Травление Si_3N_4 в плазме
118	Фотолитографическая. Травление SiO_2
119	Фотолитографическая. Снятие ф/р
120	Химическая обработка. X/o перед трав мембраны
121	Химическая обработка. Сушка на центрифуге
122	Химическая обработка. Закрытие лаком планарной стороны
123	Анизотропное травление «мембраны»
124	Химическая обработка. Снятие лака и измерение $W_{\text{мемб}}$
125	Химическая обработка. Закрытие лаком планарной стороны
126	Анизотропное травление «мембраны»
127	Химическая обработка. Снятие лака и измерение $W_{\text{мемб}}$
128	Химическая обработка. Закрытие лаком планарной стороны
129	Анизотропное травление «мембраны»
130	Химическая обработка. Снятие лака и измерение $W_{\text{мемб}}$
131	Изотропное травление «мембраны»
132	Химическая обработка. Измерение $W_{\text{мемб}}$
133	Химическая обработка. Стравливание Si_3N_4
134	Химическая обработка. X/o перед отжигом
135	Химическая обработка. Сушка на центрифуге
136	Диффузия. Отжиг пластин
137	Фотолитографическая «Контактные окна». Нанесение ф\р
138	Фотолитографическая. Совмещ. и экспониров.
139	Фотолитографическая. Проявление ф\р
140	Фотолитографическая. Задубливание ф/р
141	Фотолитографическая. Травление SiO_2
142	Фотолитографическая. Снятие ф/р
143	Химическая обработка. X/o перед отжигом
144	Химическая обработка. Сушка на центрифуге
145	Диффузия. Отжиг пластин (для достижения необходимых параметров β)
146	Химическая обработка. X/o перед отжигом
147	Химическая обработка. Сушка на центрифуге
148	Диффузия. Отжиг пластин
149	Напылительная. Напыление Al-Si(1%) на лицевую сторону
150	Проверочная. Контроль толщины Al-Si(1%)
151	Диффузия. Отжиг перед ф\л
152	Фотолитографическая «Al-Si(1%)». Нанесение ф\р на Al-Si(1%)
153	Фотолитографическая. Совмещ. и экспониров.
154	Фотолитографическая. Проявление ф\р
155	Фотолитографическая. Задубливание ф/р
156	Фотолитографическая. Травление Al-Si(1%)
157	Фотолитографическая. Травление кремниевой крошки
158	Фотолитографическая. Снятие ф/р в ДМФА
159	Химическая обработка. X/o перед отжигом
160	Химическая обработка. Сушка на центрифуге
161	Диффузия. Вжигание алюминия
162	Проверочная. Измерение электропараметров всей пластины
163	Резка. Резка на кристаллы
164	Резка. Снятие с липкого носителя и разбор брак/годный и по группам давления и проверка в/в